

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА *МЕДИЦИНА*

2002 №2

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Експериментальна і клінічна медицина

Экспериментальная и клиническая медицина

2002 № 2

До дому не видається
ХДМУ

ХНМУ
НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА

Редакційна колегія:

Головний редактор **А.Я. ЦИГАНЕНКО**

М.П. Воронцов, М.О. Клименко, В.М. Козько, О. М. Козицька (секретар), М.В. Кривоносов (заступник головного редактора), В.І. Куцевляк, Л.Т. Мала, С.Ю. Масловський, Ю. С. Паращук (заступник головного редактора), В.С. Приходько, В.О. Сипливий (заступник головного редактора), О. Ю. Степаненко (виконавчий редактор)

Редакційна рада: *В.В. Бобін (Харків), В.В. Бойко (Харків), П.А. Бездітко (Харків), О.Ф. Возіанов (Київ), П.В. Волошин (Харків), В.І. Грищенко (Харків), Є.Г. Дубенко (Харків), Г.І. Дуденко (Харків), В.І. Жуков (Харків), М.О. Корж (Харків), І.К. Латогуз (Харків), В.М. Лісовий (Харків), В.М. Лупир (Харків), Ю.В. Одинець (Харків), М.І. Пилипенко (Харків), Г. П. Рузін (Харків), М.С. Скрипников (Полтава), М.І. Хвистюк (Харків), В.М. Хворостинка (Харків), Ю.Б. Чайковський (Київ), В.П. Черних (Харків), В.С. Яворський (Харків), А.Ф. Яковцова (Харків)*

Редактор *В.М. Ходоревська*
Комп'ютерна верстка *О.М. Козицька*

Засновник: *Харківський державний медичний університет*
Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3339 від 06.07.98
Періодичність видання – 4 рази на рік

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДМУ.
Протокол № 6 від 21.06.2002

Підписано до друку 20.06.2002. Ум.друк.арк. 9,0. Ум.фарбо-відб. 9,25. Обл.-вид.арк. 12,5.
Формат 60x84 1/8. Папір офс. Друк. офс. Тираж 500 прим. Замовл. № 0827-01
Адреса редакції: Україна, 61022, Харків, просп. Леніна, 4. ХДМУ. Тел.: (0572) 40-26-00
e-mail advin@ic.kharkov.ua

Надруковано у ВПЦ «Контраст»
Україна, 61166, Харків, просп. Леніна, 40, к. 231. Тел.: (0572) 19-76-51
Свідоцтво ВПЦ «Контраст» Дк № 178 від 15.09.2000

А.Я. Циганенко
ро
ци
Н.А. Козицька
ны
О.Н. Лупир
по
М.С. Малишевський
эф
А.Г. Вишневський
ме
ци
А.И. Беличенко
и ф
пр
С.Н. Капустинський
че
Ю.С. Пилипенко
ва
И.К. Латогуз
ко
уб
А.И. Дуденко
Пе
В.Й. Целевський
ди
В.Н. Пилипенко
се
М.М. Бобін
до
Д.В. Грищенко
С.В. Корж
А.Б. Малишевський
че
В.В. Нищенко
Сл
ст
В.А. Бобін
мь
ан
А.Е. Лупир
И.Ф. Козицька
ге
па

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

- А.Я. Цыганенко. Фосфолипидный состав клеточных мембран и активность системы микросомального окисления у экспериментальных животных с иммуносупрессией, индуцированной синтетическими детергентами* 5
- Н.А. Клименко, Г.Ф. Козырева. Механизмы регулирующего влияния лейкоцитов на тучные клетки при воспалении. III. Роль эйкозаноидов* 11
- О.Н. Лазаренко, Т.А. Алексеева, О.В. Шекера, И.А. Скиба. Морфология аорты кроликов после установки стентов с полимерными покрытиями* 19
- М.С. Мехтиханов, Ю.М. Краснопольский, В.Б. Давиденко. Экспериментальное изучение эффективности и токсичности липосомальных форм антибиотиков* 22
- А.Г. Видавская, В.И. Кресюн, И.И. Сейфулина, С.В. Щербаков. Фармакокинетические параметры одночастевых моделей нового биологически активного вещества — координационного соединения ОЭДФ с германием и никотиномидом* 25
- А.И. Березнякова, Т.Ю. Глазкова, М.Е. Березнякова, Е.П. Бездетко, С.И. Крыжняя. Поиск и фармакологическое изучение производных этан-(этилен)-дикарбоновых кислот, проявляющих диуретическое действие* 30
- С.Н. Калашникова. Возрастные изменения структурной организации щитовидной железы человека* 32
- Ю.С. Паращук, Ю.Е. Шкарбут. Основные принципы организации биомедицинских исследований с использованием лабораторных животных* 36

ТЕРАПІЯ

- И.К. Латогуз, О.Д. Кучеренко, В.Н. Погорелов, Н.Д. Телегина, В.В. Брек, Н.Н. Котовицкова. Особенности клинических и кардиогемодинамических эффектов ацебутолола у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом* 40
- А.И. Дядык, А.Э. Багрий, И.А. Лебедь, Л.С. Холопов, О.В. Самойлова, В.О. Гайдуков. Патопфизиология хронической аортальной недостаточности* 43
- В.Й. Целуйко, А.В. Ягенський, Л.М. Кремень. Поширеність і клініко-гемодинамічні предиктори миготливої аритмії у хворих з дилатаційною кардіоміопатією* 48
- В.Н. Погорелов, В.И. Жуков. Формирование аритмий у больных с хроническим легочным сердцем и их лечение* 52
- М.М. Беркелиева. Нейрогуморальные проявления структурных нарушений левого желудочка сердца при гипертонической болезни в аридной зоне* 55
- Д.В. Гришин. Структурные нарушения аппарата митрального клапана при его пролапсе* ... 58
- С.В. Краснокутский. Безболевая ишемия миокарда у больных сахарным диабетом II типа* 61
- А.Б. Макаренко. Упрощенная лабораторная диагностика сенсibilизации у больных хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы* 64
- В.В. Никонов, Е.И. Киношенко, А.Д. Вовк, Л.Г. Чикишева, А.П. Левченко, К.Ю. Киношенко. Случай инфекционного эндокардита у больного с имплантированным электрокардиостимулятором* 68
- В.А. Бондаренко, А.Н. Демченко, В.А. Дунаев. Андрологический статус и функция системы гипофиз-гонады у мужчин с первичным гипогонадизмом в отдаленные сроки после андрогенотерапии* 72
- А.Е. Лукьяненко. Лечение вибрационной болезни методом лазеротерапии* 76
- И.Ф. Костюк, В.П. Брыкалин, Н.П. Стеблина, В.В. Бязрова. Метаболические особенности гемодинамических нарушений у электросварщиков с профессиональной пылевой патологией* 81

- Т.А. Чумаченко.** *Методологические особенности иммунологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за инфекциями, контролируруемыми иммунопрофилактикой* 84

ПЕДІАТРІЯ

- В.Г. Чернуский, О.И. Безкорвайная, И.Л. Дикий.** *Применение липосомальной формы «Эграсом» ингаляционно в комплексном лечении детей, больных бронхиальной астмой* 88

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

- А.А. Ярошевский.** *Некоторые особенности церебральных гемодинамических нарушений у больных с миофасциальной болевой дисфункцией шейно-грудной локализации* 93
- Ю.Н. Мечетный, А.Н. Дзюба.** *Изменения показателей церебральной гемодинамики у больных дисциркуляторной энцефалопатией с парасимпатическими преобладаниями направленности вегетативной реактивности при крайне высокочастотной терапии* 96
- В.Н. Запоражан, Б.А. Насибуллин, А.И. Боженко, Р.А. Шапранов, Е.Б. Насибуллина.** *Влияние изменений геомагнитного поля на формирование особенностей развития острых нарушений мозгового кровообращения* 100
- Д.А. Кузнецов, Н.И. Сикорская.** *Сравнительный анализ параметров компьютерной томографии и компьютерной электроэнцефалографии у больных в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта* 103
- К.О. Малишева.** *Дослідження особливостей психотерапевтичних взаємовідносин методом психосемантики* 107

ХІРУРГІЯ

- В.В. Бойко, И.А. Криворучко, Ю.В. Авдосьев, А.И. Питык, Д.Е. Волков.** *Роль методов катетерного эндоваскулярного гемостаза в диагностике и лечении острых гастродуоденальных кровотечений язвенной и опухолевой этиологии* 113
- В.А. Сипливый, Д.И. Скорый, В.Г. Книгавко.** *Расчет объемной скорости портального кровотока по данным ультразвуковой доплерографии при ламинарном и турбулентном типе гемодинамики* 116
- Махер А.А. Юсеф.** *Экспериментальное обоснование диадинамо-форетической антибактериальной терапии пиелонефритов* 119
- Ю.А. Винник, Л.П. Чибисов, В.П. Невзоров, А.Е. Котенко.** *Влияние неoadъювантной химиолучевой терапии на ультраструктурные изменения опухолевых клеток у больных раком прямой кишки* 122
- В.В. Бойко, Табири Стефен.** *Изучение ультраструктуры клеток двенадцатиперстной кишки больных с избыточной и нормальной массой тела при язвенной болезни, осложненной кровотечением* 127

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

- Ю.С. Паращук, И.В. Старкова.** *Изменения в эндокринной системе беременных при пузырном заносе* 132

ГІГІЄНА І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

- В.О. Коробчанський, А.Ю. Мартьянова.** *Діагностика донозологічних станів серед дітей і підлітків (аналітичний огляд)* 135
- И.Ф. Костюк, В.А. Капустник.** *Проблемы преподавания профессиональной патологии в медицинском вузе на современном этапе и пути его оптимизации* 140
- Професор Інна Федорівна Костюк (До дня народження)** 143

ТЕОРЕТИЧНА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

ФОСФОЛИПИДНЫЙ СОСТАВ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН И АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МИКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ИММУНОСУПРЕССИЕЙ, ИНДУЦИРОВАННОЙ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ДЕТЕРГЕНТАМИ

А.Я. Цыганенко

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены фосфолипидный состав мембран эритроцитов, лейкоцитов и гепатоцитов, а также показатели системы микросомального окисления у белых крыс с иммуносупрессией, индуцированной пероральной заправкой водными растворами поверхностно-активных веществ. Показано достоверное повышение лизоформ фосфолипидов в исследуемых мембранах, что связывали с интенсификацией процессов липопероксидации и накоплением токсических метаболитов детергентов. Установлено стимулирующее влияние поверхностно-активных веществ различных классов на микросомальную систему печени.

Ключевые слова: фосфолипиды мембран, микросомальное окисление, поверхностно-активные вещества.

В основе полноценного функционирования организма лежит сложноорганизованная во времени и микропространстве клеток, тканей, органов и организма в целом сопряженная деятельность физиолого-биохимических и иммунологических систем, обеспечивающих достаточное напряжение клеточного и гуморального иммунитета. Любые предпатологические и патологические состояния проявляются структурно-функциональной дезорганизацией в первую очередь метаболических систем, участвующих в формировании ответной реакции иммунной системы на изменившиеся условия внутренней и внешней среды. Считается, что ведущая роль в регуляции процессов жизнедеятельности и их изменений при экологических воздействиях принадлежит мембранным системам клеток [1, 2]. Изменения под действием токсических факторов структурных компонентов мембран, особенно фосфолипидов, белков, могут служить сигналом для функциональной перестройки клетки. Что касается фосфолипидов, то это связано, в частности, с представлением о них, как о регуляторах активности мембраносвязанных липидозависимых ферментов.

Одной из причин изменения структуры и функции биомембран при действии токсиче-

ских факторов является нарушение свободно-радикальных процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3], приводящее к разрушению мембранных систем, модификации клеточных белков и развитию ряда патологических состояний, в том числе к нарушению структурно-метаболического гомеостаза иммунной системы.

С учетом единства структуры, функции и метаболизма организма поиск критериально значимых показателей предпатологического состояния в целом и иммунной системы в частности при действии детергентов следует проводить, исследуя прежде всего структурно-функциональное состояние клеточных мембран и механизмов регуляции жизнедеятельности органов-мишеней. Поскольку по химической структуре синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) или детергенты имеют сходство с биосубстратами организма, а именно содержат гидрофильные и гидрофобные группы, можно предполагать вероятность первоочередного их влияния на липидные и белковые структуры мембран клеток всех органов и систем организма.

В связи с этим актуальным является определение структурно-функционального состояния мембран клеток органов, играющих

ведущую роль в детоксикации ксенобиотиков (в частности печени), и форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов), реализующих транспортные, защитные и интегрирующие функции.

С современных медико-биологических позиций для оценки резервных возможностей, степени устойчивости организма, в первую очередь иммунной системы, к неблагоприятному воздействию факторов окружающей и производственной среды следует изучить модифицирующее действие химических загрязнителей на систему микросомального окисления и активность мембраноструктурированных ферментов, обеспечивающих иммунный гомеостаз в условиях изменившейся среды обитания человека [4].

Главные ферментные системы, участвующие в превращении ксенобиотиков, локализованы в гепатоцитах, где в результате окислительно-восстановительных реакций и реакций конъюгации чужеродное химическое вещество модифицируется и элиминируется экскреторными системами. Последние локализованы в митохондриях, микросомах, эндоплазматической сети либо гиалоплазме. Основным функциональным компонентом микросомальной мембраны является ее ферментная окислительная система.

Нами проведено изучение влияния детергентов на две микросомальные электронно-транспортные цепи: НАДФН-связывающую систему с цитохромом P_{450} в качестве конечного звена, и НАДН-систему, связанную с цитохромом b_5 в качестве акцептора электронов. Исследовали такие параметры микросомального окисления, как дыхательная активность, содержание цитохромов P_{450} , b_5 , активность редуктаз. Наиболее полно и объективно активность системы микросомального окисления может быть оценена по скорости метаболизма, что отражает активность как начальных (НАДФН- и НАДН-редуктаз), так и терминальных (цитохромы) участков.

Для получения комплексной групповой характеристики биологической активности ПАВ изучены отдельные представители перспективных групп детергентов.

Материал и методы. Исследования проведены на белых крысах, подвергавшихся пероральной загрузке в течение 30 дней водными растворами (1/10, 1/100, 1/1000 ДЛ₅₀) ПАВ, относящихся к различным классам: оксиэтилированным алкилфенолам на основе тримеров пропилена (неонол АФ 9-4), натриевой соли карбоксиметилированного этоксилаата на основе соответствующих изононилфенолов (неонол АФС 9-6 КМ), азотсодержащим (амидалин 9 БС, пеназолин 7-9Б), фосфорсодержащим (эфасол, синтаф 10-18, полифос 124 ТМ)

и неиононным на основе гликолей (лапроксид 303).

При изучении фосфолипидного состава мембран использовали эритроциты и лейкоциты, отмытые от плазмы раствором хлористого натрия при 3-4-кратном центрифугировании. Печень гомогенизировали в ручном гомогенизаторе. Экстракцию липидов проводили по М. Китте [5]. Липиды выпаривали в токе сухого азота. Образцы анализировали методом двумерной хроматографии [6]. Фосфолипиды определяли по неорганическому фосфору и идентифицировали по стандартным растворам фосфолипидов и качественным обнаружителям [7, 8].

Были определены фосфатидилхолин (ФХ), сфингомиелин (СМ), фосфатидилсерин (ФС), лизофосфатидилхолин (ЛФХ) и фосфатидилэтанолламин (ФЭА); дополнительно в печени — лизофосфатидилэтанолламин (ЛФЭА), фосфатидилинозитол (ФИ), фосфатидная кислота (ФК) и кардиолипин (КЛ).

Состояние микросомального окисления оценивали по дыхательной и ферментативной активности, содержанию цитохромов b_5 , P_{450} . Мембраны эндоплазматического ретикулума выделяли по методу S.A. Komoth, K.A. Narayan [9]. Содержание белка в суспензии микросом определяли по Лоури [10]. Потребление кислорода суспензией регистрировали с помощью закрытого платинового кислородного электрода Кларка на полярографе ПА-3 (ВНР). НАДФН-цитохром-С-редуктазную и НАДН-цитохром-С-редуктазную активность регистрировали на двулучевом спектрофотометре «Specord M40» (ГДР) при длине волны 550 нм по методу [11]. Измерение цитохромов b_5 и P_{450} проводили в суспензии микросом по методу [12], основываясь в случае цитохрома b_5 на определении разницы в поглощении окисленной и восстановленной форм гемопротейда, цитохрома P_{450} — величины поглощения комплекса восстановленного цитохрома P_{450} с окисью углерода. Содержание цитохромов определяли с помощью спектрофотометра «Specord M40». Для определения скорости реакции окислительного деметилирования суспензию микросом вносили в среду инкубации, инициируя реакцию внесением НАДФН. Терминировали реакцию ТХУ кислотой; пробы обрабатывали щелочью, осаждали белок центрифугированием и определяли p-нитрофенол при длине волны 436 нм на спектрофотометре СФ-46.

Результаты и их обсуждение. Неонолы АФ 9-4 и АФС 9-6 КМ повышали в эритроцитах экспериментальных крыс процентное содержание ЛФХ, а также недостоверно снижали содержание ФС. Под воздействием фосфорсодержащих ПАВ также отмечалось достовер-

ное повышение содержания ЛФХ и достоверное повышение содержания ФС. Азотсодержащие ПАВ были более активными по влиянию на фосфолипидный состав эритроцитов и лейкоцитов. Так, амидалин с высокой степенью достоверности снижал в эритроцитах процентное содержание ФЭА и повышал содержание ФХ. Под его воздействием увеличивалось содержание ЛФХ (табл. 1). Вместе с тем следует отметить, что содержание ФХ в эритроцитах экспериментальных крыс не изменялось по сравнению с таковым в контрольной группе. Менее значимыми, хотя и достоверными были нарушения со стороны ФС. В лейкоцитах наблюдали снижение ФЭА, ФС и повышение ФХ, СМ и ЛФХ.

ПОЛ и накопление биологически активных токсических продуктов мембраноповреждающего действия.

Близкие по характеру изменения фосфолипидного состава мембран регистрировали и в печени (табл. 2). Все соединения-детергенты не влияли на содержание ФС и статистически достоверно повышали процентное содержание ЛФХ. Азот- и фосфорсодержащие детергенты, а также ПАВ на основе оксиэтилированных алкилфенолов, изононилфенолов и гликолей оказали в значительной мере сходное однотипное влияние на фракции фосфолипидов лейкоцитов, гепатоцитов и эритроцитов.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что все группы изучаемых

Таблица 1. Влияние ПАВ (доза 1/100 ДЛ₅₀) на фосфолипидный состав эритроцитов и лейкоцитов белых крыс ($M \pm m$)

Вещество	Фракции фосфолипидов, % от суммы				
	ФЭА	ФХ	СМ	ФС	ЛФХ
<i>Эритроциты</i>					
Контроль	22,5±1,5	48,5±1,9	12,8±0,9	11,2±0,9	3,8±0,9
Синтаф 10-18	21,0±1,4	46,2±1,8	17,2±1,3*	8,3±2,6*	6,9±0,7*
Полифос 124 ТМ	22,6±1,7	47,3±2,6	16,6±1,4*	9,4±1,3	7,4±0,5*
Амидалин 9 БС	16,6±1,5*	48,5±3,6	16,8±2,1*	12,2±3,0	6,8±1,2*
Неонол АФ 9-4	20,1±1,6	45,3±1,7	18,4±1,5*	9,4±0,4	6,5±0,4*
Неонол АФС 9-6 КМ	18,3±0,6*	47,4±2,6	16,2±1,4*	9,7±0,36	7,0±0,35*
Пеназолин 7-9 Б	19,6±1,3	46,3±1,8	18,0±0,8*	8,9±0,44*	5,6±0,20*
Лапроксид 303	21,4±1,8	49,4±2,7	17,8±0,9*	8,6±0,32*	5,8±0,30*
<i>Лейкоциты</i>					
Контроль	24,5±0,8	45,2±1,2	13,6±0,7	12,5±0,65	4,2±0,6
Синтаф 10-18	17,5±0,64*	49,6±1,4*	16,6±0,064*	9,4±0,37*	7,1±0,31*
Полифос 124 ТМ	18,3±0,52*	48,7±1,1*	15,9±0,43*	10,3±0,41*	6,8±0,52*
Амидалин 9 БС	19,6±0,68*	49,7±1,3*	16,1±0,36*	8,9±0,76*	7,3±0,63*
Неонол АФ 9-4	20,2±0,45	51,4±0,9	17,4±0,58	8,1±0,65*	7,2±0,45*
Неонол АФС 9-6 КМ	21,5±0,60*	50,8±1,2*	16,5±0,35*	9,2±0,58*	6,9±0,74*
Пеназолин 7-9 Б	19,2±0,73*	52,3±1,7*	17,8±0,53*	8,4±0,70*	5,9±0,46*
Лапроксид 303	18,4±0,56*	48,4±1,5*	16,9±0,42*	9,0±0,85*	6,4±0,38*

* $p < 0,05$; различия с контролем статистически достоверны.

Детергенты оказывали однонаправленное влияние на структуру мембран клеточных элементов крови, хотя изменения со стороны лейкоцитов были более существенными. Они касались и фракции ФЭА, уровень которой был существенно снижен. Однако общим в динамике изменений фракций фосфолипидов является то, что все детергенты повышали процентное содержание лизоформ, а это указывает на ускорение свободнорадикального

ПАВ оказывают однонаправленное действие на липидную фракцию мембран эритроцитов, лейкоцитов и гепатоцитов, изменяя соотношение фракций фосфолипидов, что приводит к качественным и количественным изменениям активности метаболических процессов в структурно-функциональных единицах клетки и дезинтеграции мембранных структур, связанных с рецепторным аппаратом и маркерными ферментами системы.

Таблица 2. Влияние детергентов (доза 1/100 ДЛ₅₀) на фосфолипидный состав

Вещество	Фракции фосфолипидов,		
	ФЭА	ФХ	СМ
Контроль	23,3±2,1	39,3±3,1	16,0±0,9
Полифос 124 ТМ	15,2±1,7*	61,6±2,5*	11,2±1,8*
Амидалин 9 БС	24,1±0,9	43,0±1,7	12,9±2,4*
Неонол АФС 9-6 КМ	20,3±2,4	44,0±3,2	11,3±1,8*
Пеназолин 7-9 Б	22,5±1,8	38,2±3,1	12,4±1,3*
Лапроксид 303	24,4±1,3	39,7±1,6	12,8±1,1*

* $p < 0,05$; различия с контролем статистически достоверны.

Прямим подтверждением нарушения структурно-метаболической организации мембран эритроцитов, лейкоцитов и гепатоцитов являлось накопление лизоформ фосфолипидов и усиление свободнорадикального ПОЛ. Более высокую биологическую активность проявляли фосфор- и азотсодержащие ПАВ. Исследования показывают, что мембранная патология является ведущей в патогенезе многих приобретенных заболеваний, в том числе и иммунной системы, хотя существует большая группа ксенобиотиков, влияние которых на структурный метаболизм органов, систем и функций организма является специфичным.

Изучение влияния неонолов, азот-, фосфорсодержащих ПАВ на О-деметиلاзную активность микросом печени крыс показало, что оно является стимулирующим (табл. 3).

В большей мере усиление деметилирования наблюдалось под влиянием амидалина 9 БС. Как и при исследовании других показателей, отмечалась дозовая зависимость активации процессов деметилирования. Все испытуемые детергенты повышали цитохром С-редуктазную активность, оказывая тем са-

мым воздействие на две электронно-транспортные микросомальные цепи.

Скорость эндогенного дыхания, окисления НАДФН, НАДН в присутствии ЭДТА, ПОЛ повышалась у групп животных, затравленных амидалином 9 БС, эфасолом, пеназолином 7-9 Б, неонолом АФ 9-12, неонолом АФС 9-6 КМ, лапроксидом 303 как в дозе 1/100, так и 1/1000 ДЛ₅₀ (табл. 4).

Изучаемые ПАВ стимулировали активацию процессов деметилирования в монооксигеназной системе микросом печени, повышали функциональность двух метаболических электронно-транспортных цепей, что подтверждает предположение об избыточной продукции активных форм кислорода под влиянием детергентов.

Результаты экспериментов показали, что испытуемые соединения не оказывали воздействия на содержание цитохрома b₅, однако приводили к увеличению концентрации цитохрома P₄₅₀ (табл. 5).

Таким образом, результаты экспериментов свидетельствуют, что азот-, фосфорсодержащие ПАВ и детергенты на основе оксиэтилированных алкилфенолов, изонилфенолов

Таблица 3. Влияние детергентов (доза 1/100 ДЛ₅₀) на О-деметилазную, НАДН- и НАДФН-цитохром-С-редуктазную активность микросом печени белых крыс

Вещество	О-деметилаза (нмоль p-нитрофенола/мин/мг белка)	НАДФН-цитохром С-редуктаза, нмоль цитохром С/мин/мг белка	НАДН-цитохром С-редуктаза, нмоль цитохром С/мин/мг белка
Контроль	6,69±0,64	202,0±24,3	955,1±99,2
Амидалин 9 БС	15,20±1,90*	270,0±33,0*	1354,5±102,1*
Пеназолин 7-9 Б	14,32±1,17*	280,0±24,0*	1390,2±77,0*
Неонол АФ 9-12	13,56±1,82*	269,3±11,4*	1365,0±103,2*
Неонол АФС 9-6 КМ	13,84±1,70*	273,8±19,2*	1415,3±106,8*
Эфасол	10,97±1,38*	282,5±30,4*	1597,0±151,6*
Лапроксид	9,62±0,90*	280,7±18,3*	1214,2±11,2

* $p < 0,05$; различия с контролем статистически достоверны.

гепатоцитов печени белых крыс ($M \pm m$)

М	% от суммы				
	ФС	ЛФЭА	ЛФХ	ФИ	КЛ
$\pm 0,9$	$9,0 \pm 1,2$	$1,3 \pm 0,6$	$1,0 \pm 0,4$	$7,7 \pm 0,9$	$0,5 \pm 0,1$
$\pm 1,8^*$	$8,9 \pm 0,7$	$4,0 \pm 0,5^*$	$4,8 \pm 0,8^*$	$3,6 \pm 0,35^*$	$0,7 \pm 0,15$
$\pm 2,4^*$	$8,8 \pm 1,3$	$4,9 \pm 0,5^*$	$5,7 \pm 0,3^*$	$4,2 \pm 0,7^*$	$0,8 \pm 0,2$
$\pm 1,8^*$	$10,0 \pm 0,8$	$4,6 \pm 0,6^*$	$6,3 \pm 0,4^*$	$4,1 \pm 0,8^*$	$0,9 \pm 0,3$
$\pm 1,3^*$	$12,7 \pm 1,8$	$7,0 \pm 0,8^*$	$4,8 \pm 0,7^*$	$3,9 \pm 0,4^*$	$0,6 \pm 0,2$
$\pm 1,1^*$	$10,3 \pm 1,4$	$6,2 \pm 0,7^*$	$6,5 \pm 0,9^*$	$4,1 \pm 0,5^*$	$0,7 \pm 0,2$

Таблица 4. Потребление кислорода микросомами печени крыс при воздействии ПАВ (доза $1/100$ ДЛ₅₀), ($M \pm m$) нмоль O₂/мин·мг белка

Вещество	Скорость эндогенного дыхания	Скорость окисления НАДФН	Скорость окисления НАДФН в присутствии ЭДТА	Скорость ПОЛ
Контроль	$1,40 \pm 0,35$	$3,32 \pm 0,41$	$2,91 \pm 0,52$	$0,42 \pm 0,11$
Амидалин 9 БС	$3,05 \pm 1,11$	$5,02 \pm 1,22$	$4,95 \pm 0,37$	$1,10 \pm 0,06$
Пеназолин 7-9 Б	$2,84 \pm 0,33$	$8,90 \pm 1,24$	$6,06 \pm 0,42$	$2,91 \pm 0,60$
Неонол АФ 9-12	$2,73 \pm 0,40$	$7,16 \pm 1,12$	$5,42 \pm 0,66$	$1,87 \pm 0,35$
Неонол АФС 9-6 КМ	$2,65 \pm 0,23$	$6,48 \pm 1,17$	$4,53 \pm 1,22$	$2,14 \pm 0,59$
Эфасол	$2,42 \pm 0,03$	$5,62 \pm 0,35$	$4,36 \pm 0,17$	$1,68 \pm 0,15$
Лапроксид 303	$2,52 \pm 0,04$	$5,01 \pm 0,38$	$4,28 \pm 0,42$	$2,54 \pm 0,12$

* $p < 0,05$.Таблица 5. Влияние детергентов (доза $1/100$ ДЛ₅₀) на содержание микросомальных цитохромов, ($M \pm m$) нмоль/мг белка

Вещество	Концентрация цитохромов	
	b ₅	P ₄₅₀
Контроль	$0,620 \pm 0,104$	$0,952 \pm 0,212$
Амидалин 9 БС	$0,554 \pm 0,106$	$1,448 \pm 0,213^*$
Пеназолин 7-9 Б	$0,630 \pm 0,114$	$1,536 \pm 0,114^*$
Неонол АФ 9-12	$0,582 \pm 0,120$	$1,473 \pm 0,112^*$
Неонол АФС 9-6 КМ	$0,614 \pm 0,108$	$1,560 \pm 0,116^*$
Эфасол	$0,543 \pm 0,106$	$1,478 \pm 0,111^*$
Полифос	$0,635 \pm 0,113$	$1,536 \pm 0,114^*$

* $p < 0,05$; различия с контролем статистически достоверны.

и гликолей в дозе $1/100$ ДЛ₅₀ увеличивают все исследованные параметры микросомального окисления, за исключением содержания цитохрома b₅. Это позволяет утверждать, что в комплексе обнаруженных изменений имеет место усиление процессов детоксикации ксенобиотиков и свободнорадикального перекис-

ного окисления липидов под влиянием детергентов. Учитывая политропный характер действия, следует полагать, что ПАВ оказывают сходное действие и на иммунокомпетентные органы — тимус, селезенку, лимфатические узлы, что и приводит к иммуносупрессии, отмечаемой у экспериментальных животных.

Список литературы

1. Губский Ю.И. Перекисное окисление мембранных липидов и его регуляция при химическом поражении печени. Коррекция химического поражения печени. К.: Здоров'я, 1989: 93–113.
2. Пирузян Л.А. Действие физиологически активных соединений на биологические мембраны. М.: Наука, 1974. 386 с.
3. Владимиров Ю.А. Чем болеют и от чего умирают клетки. Наука в СССР 1989; 2: 76–81.
4. Сидоренко Г.И. Методические и теоретические аспекты гигиены окружающей среды. Гигиена окружающей среды в СССР. М.: Медицина, 1989: 5–14.
5. Kumme M. Техника липидологии. М.: Мир, 1975. 322 с.
6. Vashovaky V.E., Terekkive T.A. URTIC of phospholipids mixtures containing phosphatidyl glycerol. J. High. Res. Chromatog. 1979; 2, 11: 671–672.
7. Brockhuse R.M. Phospholipide structure of erythrocytes and hepatocytes. Clin. Biochem. 1974; 14, 3: 157–158.
8. Кирхнер Ю. Тонкослойная хроматография. М.: Мир, 1981. Т. 1. 616 с.; Т. 2. 527 с.
9. Komoth S.A., Narayan K.A. Interaction of Ca²⁺ with endoplasmic reticulum of rat liver a standardized procedure for the isolation of rat liver microsoms. Analyt. Biochem. 1972; 48, 1: 53–61.
10. Ernster L., Siekevitz Ph., Palode G.E. Enzyme-structure relationship in endoplasmic reticulum of rat liver. A morphological and biochemical study. J. Molek. Biol. 1962; 15, 3: 541–562.
11. Omura T., Sato R. The carbon monoxidebinding pigment of liver microsoms. Biol. Chem. 1964; 239, 7: 2379–2385.

ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД КЛІТИННИХ МЕМБРАН І АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МІКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН З ІМУНОСУПРЕСІЄЮ, ІНДУКОВАНОЮ СИНТЕТИЧНИМИ ДЕТЕРГЕНТАМИ

А.Я. Циганенко

Вивчено фосфоліпідний склад мембран еритроцитів, лейкоцитів і гепатоцитів, а також показники системи мікросомального окиснення у білих щурів з імуносупресією, індукованою пероральним введенням водних розчинів поверхнево-активних речовин. Показано достовірне підвищення лізоформ фосфоліпідів у досліджуваних мембранах, що пов'язували з інтенсифікацією процесів ліпопероксидації й накопиченням токсичних метаболітів детергентів. Установлено стимулюючий вплив поверхнево-активних речовин різних класів на мікросомальну систему печінки.

Ключові слова: фосфоліпіди мембран, мікросомальне окиснення, поверхнево-активні речовини.

PHOSPHOLIPIDS COMPOSITION OF CELL MEMBRANES AND MICROSOMAL OXIDATION SYSTEM ACTIVITY IN EXPERIMENTAL ANIMALS WITH IMMUNOSUPPRESSION INDUCED BY SYNTHETIC SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES

A. Ya. Tsyganenko

The phospholipids composition of erythrocyte, leucocyte and hepatocyte membranes and the indices of microsomal oxidation system in white rats with immunosuppression induced by detergents per os toxification were investigated. The reliable increase of lysophospholipids content in membranes was determined that explained by intensification of lipidperoxidation and toxic metabolites of detergents accumulation. The stimulatory effects of surface-active substances to hepatic microsomal system activity was showed.

Key words: membrane phospholipids, microsomal oxidation, surface-active substances.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ НА ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ.

III. РОЛЬ ЭЙКОЗАНОИДОВ

Н.А. Клименко, Г.Ф. Козырева

Харьковский государственный медицинский университет

На модели карагиненового острого асептического перитонита у крыс с использованием индометацина и кверцетина показано, что циклооксигеназные и липоксигеназные эйкозаноиды играют важную роль в механизмах регуляции тучных клеток (ТК) лейкоцитами при воспалении, ограничивая дегрануляцию ТК, то есть выступая как факторы контроля реакции ТК. Липоксигеназные производные оказывают более выраженное действие на ТК, чем циклооксигеназные.

Ключевые слова: воспаление, лейкоциты, эйкозаноиды, тучные клетки.

В предыдущих исследованиях нами показана роль лизосомальных протеиназ и активных форм кислорода в механизмах регуляции тучных клеток (ТК) лейкоцитами при воспалении [1, 2]. С целью дальнейшего выяснения механизмов регуляции ТК лейкоцитами при воспалении изучена роль циклооксигеназных и липоксигеназных метаболитов арахидоновой кислоты (эйкозаноидов), основным источником которых в очаге воспаления являются активированные лейкоциты, особенно моноциты-макрофаги, и которым придается важное значение как хемотаксическим медиаторам и, следовательно, вазоактивным модуляторам воспаления [3, 4].

Материал и методы. Опыты поставлены на 198 крысах-самцах линии Вистар массой 180–200 г. Моделью воспаления служил острый асептический перитонит, вызванный внутрибрюшинным введением 5 мг λ -карагинена («Sigma», США) в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия [5]. В разные сроки воспаления животных забивали декапитацией. Исследовали морфофункциональное состояние ТК перитонеальной жидкости и брыжейки тонкого кишечника — по количеству ТК в брюшной полости и степени их дегрануляции, содержанию свободного и клеточного гистамина в перитонеальном смыве и брыжейке, общего гистамина в крови. ТК подсчитывали и исследовали морфологически в камере Горяева при окрашивании нейтральным красным [6, 7]. Гистамин определяли флюорометрическим методом [8] на спектрофлюорометре «Hitachi» (Япония). Перитонеальный смыв получали промыванием брюшной полости 5 мл раствора Тироде, содержащего 5 ЕД гепарина в 1 мл. Содержание свободного и клеточного гистамина в перитонеальном смыве определяли путем анализа надосадочной жидкости и клеточного

осадка после центрифугирования смыва при 48 с^{-1} и $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 10 мин. Свободный гистамин из брыжейки экстрагировали инкубацией навесок ткани в растворе Тироде при $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 24 ч, клеточный — кипячением тех же навесок ткани в новой порции раствора Тироде в течение 10 мин [9].

Ингибитором циклооксигеназы служил индометацин, который вводили внутривенно в дозе 5 мг/кг за 1 ч до вызывания воспаления и затем ежедневно один раз в сутки на протяжении эксперимента (10 сут); в качестве растворителя использовали твин-80 [10]. Ингибитор липоксигеназы кверцетин вводили аналогично в дозе 100 мг/кг [11, 12].

Результаты и их обсуждение. Количество ТК в брюшной полости при воспалении на фоне действия индометацина было меньше исходного во все сроки исследования (до 10-х суток) и меньше такового при естественном развитии перитонита через 3 ч, 1–10 сут. Этому соответствовала разница в интенсивности дегрануляции ТК: в то время как в первом случае во все сроки значительно преобладали ТК III степени дегрануляции, то во втором — II степени (рис. 1).

Содержание свободного гистамина в брюшной полости при воспалении на фоне действия индометацина было увеличено через 12 ч и 1 сут, но было достоверно меньше, чем при обычном течении воспаления, через 6, 12 ч и 3 сут. Содержание клеточного гистамина было снижено во все сроки исследования и было меньше, чем при естественном развитии воспаления, через 1, 2 и 3 сут (рис. 2). Следует заметить, что концентрация свободного гистамина в очаге воспаления отражает уровень не только его высвобождения, но и утилизации [9, 13–15]. В брыжейке содержание свободного гистамина было увеличено через 6, 12 ч, 3, 5 и 10 сут

Рис. 1. Количество тучных клеток (на брюшную полость; а) и содержание дегранулированных тучных клеток I (б), II (в) и III (г) степени в брюшной полости крыс в динамике карагиненового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия индометацина (2). Здесь и на рис. 2–6 сплошная линия — интактный контроль

и по сравнению с таковым при обычном течении воспаления было меньше через 3, 6 ч, 1, 3 и 10 сут и больше — на 5-е сутки. Содержание клеточного гистамина было сниженным практически во все сроки исследования и было меньше, чем при естественном развитии воспаления, через 3 ч, 1 и 10 сут и больше — через 12 ч.

Содержание общего гистамина в крови было увеличено во все сроки, но было меньше, чем при обычном течении воспаления, через 6, 12 ч, 1 и 2 сут (рис. 2).

При воспалении на фоне действия кварцетина количество ТК в брюшной полости было снижено во все сроки по сравнению как с исходным, так и с таковым при естественном развитии процесса. При этом уже к 3-му часу ТК были представлены практически только клетками III степени дегрануляции. Второй пик дегрануляции ТК отмечался на 3-и сутки (рис. 3).

Содержание свободного гистамина в брюшной полости было снижено через 6, 12 ч, 10 сут и увеличено через 5 сут. Оно было меньше, чем при обычном течении воспаления, через 6, 12 ч и 3 сут. Содержание клеточного гистамина было уменьшено во все сроки; при этом на

2-е и 3-и сутки оно было меньше, чем при естественном развитии воспаления (рис. 4). В брыжейке содержание свободного гистамина было увеличено через 3 ч, 1 и 5 сут и было меньше, чем при обычном течении воспаления, через 6, 12 ч, 1 и 10 сут. Содержание клеточного гистамина было снижено во все сроки; по сравнению с таковым при естественном развитии воспаления оно было меньше через 6 ч, 5 и 10 сут.

Содержание общего гистамина в крови было увеличено с 12-го часа до 10-х суток; оно было меньше, чем при обычном течении воспаления, через 6, 12 ч, 1 и 10 сут и больше — на 5-е сутки (рис. 4).

Таким образом, при воспалении на фоне действия как индометацина, так и кварцетина наблюдается более выраженная реакция ТК, чем при естественном развитии процесса. Отмечаются более значимая дегрануляция клеток и снижение их количества, более раннее высвобождение гистамина.

Полученные результаты свидетельствуют о важной роли циклооксигеназных и липоксигеназных эйкозаноидов в механизмах регуляции ТК лейкоцитами при воспалении. В естественных условиях воспаления они ограничивают активацию ТК.

Рис. 2. Содержание свободного (I) и клеточного (II) гистамина в перитонеальном смыве (а) и брыжейке (б) и общего гистамина в крови (в) в динамике карагиненового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия индометацина (2)

Очевидно, что липоксигеназные производные оказывают более выраженное действие на ТК, чем циклооксигеназные. Так, к 3-му часу при воспалении на фоне действия индометацина количество ТК снижается в 5,18 раза, ТК III степени дегрануляции составляют 62 %; при воспалении на фоне введения кверцетина число ТК уменьшается в 15,75 раза, ТК III степени дегрануляции составляют 96 %. Соответственно высвобождение и реализация свободного гистамина во втором случае осуществляются раньше. Заметное восстановление количества ТК (на 1/3 от исходного) в первом случае наблюдается к 12-му часу, во втором — ко 2-м суткам. Однако к 10-м суткам оно со-

ставляет соответственно 1/3 и 1/2 от исходного (см. рис. 1 и 3).

Вместе с тем, с учетом возможности взаимопереключения циклооксигеназного и липоксигеназного путей метаболизма арахидоновой кислоты при блокаде одного из них и того, что липоксигеназные производные являются более мощными хемоаттрактантами, чем циклооксигеназные [3], изменения в реакции ТК при введении индометацина, очевидно, можно объяснить усиленным образованием липоксигеназных продуктов. В связи с этим целесообразно было исследовать реакцию ТК при одновременном угнетении обоих ферментов.

Рис. 3. Количество тучных клеток (на брюшную полость; а) и содержание дегранулированных тучных клеток I (б), II (в) и III (г) степени в брюшной полости крыс в динамике карагенинового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия кверцетина (2)

Установлено, что количество ТК при воспалении на фоне сочетанного действия индометацина и кверцетина снижено по сравнению с исходным во все сроки исследования и меньше, чем при естественном развитии процесса, также практически во все сроки, за исключением 10-х суток (рис. 5). К 3-му часу число ТК было в 3,96 раза больше, чем при изолированном введении кверцетина, и в 1,3 раза — чем при использовании индометацина. При этом в первом случае преобладали ТК I степени дегрануляции (48,83 %), в то время как в двух других — III (соответственно 96 и 62 %). Минимальное количество ТК было отмечено к 6-му часу, как и при действии кверцетина (соответственно в 65 и 36,14 раза меньше исходного); при использовании индометацина к этому времени отмечалось некоторое восстановление числа ТК.

Заметное восстановление количества ТК при воспалении на фоне сочетанного применения индометацина и кверцетина наблюдалось на 1-е сутки (на 1/4 от исходного), в то время как при изолированном их использовании — на 12-й час и 2-е сутки (на 1/3 в обоих случаях). Второй пик снижения количества ТК во всех сериях отмечался на 3-и сутки (пример-

но до 1/7 от исходного во всех трех случаях). К 10-м суткам наблюдалось заметное восстановление числа ТК — соответственно до 2/3, 1/3 и 1/2 от исходного. К этому времени в первом случае преобладали ТК I степени дегрануляции (27,67 %), в остальных — III (соответственно 85,17 и 38,17 %).

Содержание свободного гистамина в брюшной полости при воспалении на фоне совместного действия индометацина и кверцетина было снижено по сравнению с исходным на 12-й час и 10-е сутки и было меньше, чем при естественном развитии процесса, через 6, 12 ч и 3 сут. Содержание клеточного гистамина было уменьшено во все сроки; через 3 сут оно было достоверно меньше, чем при обычном течении воспаления (рис. 6). В брыжейке содержание свободного гистамина было увеличено через 3, 6 ч и 3 сут и было меньше, чем при естественном развитии воспаления, через 3, 6, 12 ч, 1 и 10 сут. Содержание клеточного гистамина было снижено во все сроки; при этом через 3, 6 ч, 1, 5 и 10 сут оно было меньше, чем при обычном течении воспаления.

Содержание общего гистамина в крови было увеличено с 12-го часа по 10-е сутки; почти во все сроки оно было меньше, чем при ес-

Рис. 4. Содержание свободного (I) и клеточного (II) гистамина в перитонеальном смыве (а) и брыжейке (б) и общего гистамина в крови (в) в динамике карагиненового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия кверцетина (2)

тественном развитии воспаления, за исключением 5-х суток, когда было больше (рис. 6).

В целом высвобождение и динамика гистамина при воспалении на фоне комбинированного действия индометацина и кверцетина больше соответствовали наблюдаемым при изолированном применении кверцетина, чем индометацина.

Таким образом, сочетанное действие индометацина и кверцетина еще больше сказывалось на реакции ТК при воспалении, чем раздельное их влияние. В ранние сроки воспали-

ния (3 ч) реакция ТК была выражена меньше, в более поздние — больше, однако к 10-м суткам восстановление ТК было заметнее. Результаты показывают, что при естественном развитии воспаления в совокупности эйкозаноиды в ранние сроки ограничивают дегрануляцию ТК меньше, а в более поздние — больше, чем циклооксигеназные и липоксигеназные продукты в отдельности.

Эйкозаноиды, по-видимому, прежде всего воздействуют на ТК путем связывания со специфическими рецепторами и изменения

Рис. 5. Количество тучных клеток (на брюшную полость; а) и содержание дегранулированных тучных клеток I (б), II (в) и III (з) степени в брюшной полости крыс в динамике карагиненового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия индометацина и кверцетина (2)

концентраций циклических нуклеотидов в клетках. Известно, что ПГЕ₂, являющийся преобладающим простагландином в очаге воспаления, угнетает высвобождение гистамина и серотонина ТК *in vitro* [3].

Действие эйкозаноидов может быть также опосредованным изменениями концентраций других медиаторов, с которыми они взаимосвязаны, таких как активные формы кислорода, окись азота, кинины, производные комплемента [3, 16]. Ранее нами показано, что эйкозаноиды как хемотаксические медиаторы имеют существенное значение в механизмах саморегуляции лейкоцитарной инфильтрации очага воспаления, усиливая аккумуляцию и дегрануляцию лейкоцитов [17]. Вместе с тем, повышенный приток лейкоцитов в очаг под влиянием эйкозаноидов, по-видимому, не играет важной роли в регуляции последними реакции ТК, поскольку в целом лейкоциты оказывают на ТК дегранулирующее, а не тормозящее дегрануляцию действие. Очевидно, это обусловлено тем, что для действия нецитотоксических медиаторов, к которым относятся эйкозанои-

ды, характерно развитие тахифилаксии к ним клеток-мишеней, связанной с «занятостью» рецепторов и необходимостью в определенном времени для «очистки» их и потому для известной независимости от дальнейшего количества медиаторов в отличие от цитотоксических-цитолитических медиаторов, таких как лизосомальные ферменты и активные формы кислорода [1–3]. Кроме того, эйкозаноиды преимущественно усиливают аккумуляцию моноцитов, в то время как дегранулирующее влияние на ТК свойственно, видимо, главным образом нейтрофилам [5]. В то же время нельзя полностью отрицать значение зависимой от дальнейшего образования эйкозаноидов аккумуляции лейкоцитов в реакции ТК. При применении индометацина, когда дегрануляция ТК возрастает, повышены накопление и активация лейкоцитов в очаге; при совместном действии индометацина и кверцетина, когда в ранние сроки (3 ч) угнетение дегрануляции ТК меньше, чем при изолированном их использовании, лейкоцитов в очаге больше, чем при раздельном влиянии этих веществ.

Рис. 6. Содержание свободного (I) и клеточного (II) гистамина в перитонеальном смыве (а) и брыжейке (б) и общего гистамина в крови (в) в динамике карагиненового острого асептического перитонита при естественном его развитии (1) и на фоне действия индометацина и кверцетина (2)

Таким образом, в механизмах влияния лейкоцитов на ТК при воспалении эйкозаноиды выступают как факторы контроля (моду-

ляторы) дегрануляции ТК. Это согласуется с дуалистической сущностью воспаления в целом и отдельных его компонентов [18].

Список литературы

1. Клименко Н.А., Козырева Г.Ф. Механизмы регулирующего влияния лейкоцитов на тучные клетки при воспалении. I. Роль лизосомальных протеиназ. Эксперим. і клін. медицина 2001; 1: 18–24.
2. Клименко Н.А., Козырева Г.Ф. Механизмы регулирующего влияния лейкоцитов на тучные клетки при воспалении. II. Роль активных форм кислорода. Эксперим. і клін. медицина 2001; 4: 11–14.
3. Дыгай Д. М., Клименко Н.А. Воспаление и гемопоэз. Томск: Изд-во Томск. унт-та, 1992. 276 с.
4. Клименко Н.А. Современные аспекты общей патологии воспаления. Эксперим. і клін. медицина 1998; 1: 8–14.

5. Клименко Н.А. Роль лейкоцитов в реакции тучных клеток очага воспаления. Бюл. эксперим. биол. и мед. 1993; 116, 9: 249–253.
6. Клименко М.О. До методу морфологічного вивчення і підрахування тучних клітин змивів серозних порожнин. Фізіол. журн. 1977; 23, 5: 505–507.
7. Клименко Н.А., Татарко С.В. Морфологические критерии интенсивности дегрануляции свободных и фиксированных тканевых базофилов в зависимости от ее типа. Морфология 1997; 111, 1: 100–103.
8. Иммунологические методы. Под ред. Г. Фримеля; Пер. с нем. М.: Медицина, 1987. 472 с.
9. Клименко М.О., Павлова О.О. Тучні клітини у вогнищі карагієнового гострого асептичного запалення. Фізіол. журн. 1997; 43, 1–2: 83–88.
10. Березнякова А.И., Кузнецова В.Н. К механизму антигипоксического действия индометацина, вольтерана и ибупрофена. Фармакол. и токсикол. 1988; 51, 5: 62–65.
11. Колчин Ю.Н., Попович Л.Ф., Грабовский Л.А. и др. Влияние блокатора 5-липоксигеназы кверцетина на функциональные и морфологические проявления поражения миокарда при ишемии и реперфузии. Кардиол. 1990; 30, 3: 72–75.
12. Лук'янчук В.Д., Висоцький І.Ю. Роль лейкотриєнів у патогенезі епіхлоргідринової інтоксикації та корекція кверцетином виниклих змін. Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів: Тези доп. конф. патологіологів України. Дніпропетровськ, 1992: 71–72.
13. Липшиц Р.У., Клименко Н.А. Тучные клетки, высвобождение гистамина и серотонина в ранней фазе гиперергического плеврита у белых крыс. Физиол. журн. 1985; 31, 3: 360–363.
14. Липшиц Р.У., Клименко Н.А. Тучные клетки легкого при экспериментальном гиперергическом плеврите. Физиол. журн. 1989; 35, 3: 102–106.
15. Клименко М.О., Татарко С.В. Тучні клітини у вогнищі гострого інфекційного запалення. Физиол. журн. 1992; 38, 1: 64–68.
16. Moncada S., Palmer R.M.J., Higgs G.A. Nitric oxide: physiology, pathophysiology and pharmacology. Pharmacol. Rev. 1991; 43, 2: 109–142.
17. Клименко Н.А., Шевченко А.Н. Роль эйкозаноидов в реакциях системы крови при воспалении: Доп. НАН України 1997; 10: 169–173.
18. Клименко Н.А. Дуализм реакций системы крови при воспалении. Эксперим. і клін. медицина 2000; 2: 9–10.

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ЛЕЙКОЦИТІВ НА ТУЧНІ КЛІТИНИ ПРИ ЗАПАЛЕННІ. РОЛЬ ЕЙКОЗАНОЇДІВ

М.О. Клименко, Г.Ф. Козирсва

На моделі карагієнового гострого асептичного перитоніту у щурів з використанням індометацину і кверцетину показано, що циклооксигеназні та ліпоксигеназні ейкозаноїди відіграють важливу роль у механізмах регуляції тучних клітин (ТК) лейкоцитами при запаленні, обмежуючи дегрануляцію ТК, тобто виступаючи як фактори контролю реакції ТК. Ліпоксигеназні похідні здійснюють більш виражений вплив на ТК, ніж циклооксигеназні.

Ключові слова: запалення, лейкоцити, ейкозаноїди, тучні клітини.

MECHANISMS OF MAST CELLS REGULATION BY LEUKOCYTES IN INFLAMMATION. ROLE OF EICOSANOIDS

N.A. Klimentko, G.F. Kozyreva

On the model of carrageenan-induced acute aseptic peritonitis in rats with use of indomethacin and quercetin it is shown that cyclooxygenase and lipoxigenase eicosanoids play an important role in the mechanisms of mast cell regulation by leukocytes in inflammation inhibiting the mast cell degranulation, i.e. they are control factors of mast cell reaction. Lipoxigenase derivatives cause the more expressed action on mast cells than cyclooxygenase products do.

Key words: inflammation, leukocytes, eicosanoids, mast cells.

МОРФОЛОГИЯ АОРТЫ КРОЛИКОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СТЕНТОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

О.Н. Лазаренко, Т.А. Алексеева, О.В. Шекера**, И.А. Скиба**

Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско АМН Украины

**Институт металлофизики им. В.Г. Курдюмова НАН Украины*

***Институт высокомолекулярных соединений НАН Украины*

Судить об уместности применения различных покрытий стентов в борьбе с рестенозами коронарных артерий можно только рассматривая реакцию стенки артерии на протяжении длительного времени. По данным гистохимического анализа, пригодными для покрытия стентов оказались покрытия из фторсодержащих полимеров III группы.

Ключевые слова: баллонная ангиопластика, коронарные стенты, покрытия из фторсодержащих полиуретанов, реакция сосудистой стенки.

Впервые коронарная баллонная ангиопластика для лечения ишемической болезни сердца была выполнена в 1977 г. [1]. Принцип вмешательства заключался в следующем: в суженное место артерии вводится катетер с баллоном из полихлорвинила, который раздувается при давлении 1,0–1,5 МПа. Просвет артерии расширяется, после чего баллон сдувается и извлекается. При этой операции повреждался участок стенки артерии, нередко с лопнувшими частями внутренних слоев артерии [2]. При ятрогенной травме клетки мышечного слоя артерии начинают делиться и мигрировать в сторону просвета артерии, что приводит к ее повторному сужению — рестенозу [3]. После проведения ангиопластики рестенозы коронарных артерий развиваются у 30–40 % больных через 4–6 мес после вмешательства [4].

Самым действенным способом борьбы с рестенозами после баллонной ангиопластики является установка коронарных стентов. Стент — это ажурная конструкция, предназначенная для поддержания участка стенки сосуда после ангиопластики и не позволяющая им спадаться. При установке стентов различных модификаций возникновение рестенозов снизилось до 15–20 %. Вскоре было отмечено развитие другой патологии — рестеноз в стенте. Причина возникновения подобного явления постоянно и пристально изучается во всем мире [5–8]. Разработаны новые методы борьбы с этой патологией, в частности, воздействие на стенку сосуда проникающей радиацией — брахиотерапия [9] и установка корродирующих металлических стентов из сплава магния и лития [10]. К сожалению, ни один из них не привел к существенному снижению рестенозов в просвете стента. В 2001 г. на Все-

мирном симпозиуме по коронарной биомеханике и рестенозам обсуждалось новое понятие — биоадаптированность к сосудистой стенке [11]. Участники пришли к выводу, что судить о показаниях к применению различных технологий в борьбе с рестенозами коронарных артерий можно только изучив реакцию стенки артерии на протяжении определенного времени.

Нами проведена работа по изучению реакции стенки аорты кролика на различные полимерные покрытия стентов.

Материал и методы. Исследовали реакцию стенки сосуда на стенты с полимерными покрытиями из трех разновидностей фторсодержащего полиуретана. Каждое покрытие наносилось на 5 стентов в одинаковых условиях. Опыты проведены на 17 кроликах-самцах породы большой великан (15 опытных и 2 контрольных) весом 3,0–3,5 кг в возрасте от 0,5 до 1 года, содержавшихся в виварии Института кардиологии. Под гексеналовым наркозом в брюшную аорту через бедренный доступ устанавливали стенты — саморасправляющиеся конструкции (Z-стенты) из проволоки диам. 0,18–0,2 мм (рисунок, а). Все контрольные животные содержались в течение 8 недель после операции в обычных условиях. В этот период исследовали реологические показатели крови. По истечении срока эксперимента животные были выведены из него путем инъекции летальной дозы гексенала.

Был выполнен комплекс гистохимических и гистологических исследований согласно руководству [11], включающий обзорное окрашивание гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, комбинированными методами по Вейгерту — Ван Гизону, по Хочкиссу — Мак Манусу, позволяющее оценить накопление

в сосудистой стенке гликозогликанов при де- струкции соединительной ткани, окраску альдегидфуксином для выявления эластиче- ской ткани.

Результаты и их обсуждение. Стенка аор- ты животных контрольной группы находит- ся в нормальном состоянии (рисунок, б). Внут- ренняя оболочка образована слоем эндотелио- цитов, под которым в аморфном веществе, бо- гатом кислыми мукополисахаридами, распо- лагаются отдельные продольно-ориентиро- ванные гладкомышечные клетки, фибробла- сты, макрофаги, единичные эластические во- локна. Средняя оболочка, составляющая око- ло 3/4 толщины стенки аорты, представлена эластическими мембранами, между которы- ми расположены гладкомышечные клетки и небольшое количество фибробластов, аморф- ное межклеточное вещество и единичные кол- лагеновые волокна. Тонкая наружная оболоч- ка аорты, образованная рыхлой волокнистой соединительной тканью, состоит преимущест- венно из коллагеновых и эластических воло- кон, небольшого количества клеточных эле- ментов, кровеносных сосудов *vasa vasorum* и нервных волокон, погруженных в аморфное вещество соединительной ткани.

В I серии экспериментов (1-е полимерное покрытие) внутренняя оболочка стенки аор- ты животных утолщена по всему периметру сосуда, как вокруг деталей стента, так и в про- межутках между ними (рисунок, в). Она пред- ставлена фибробластами и гладкомышечны- ми клетками, значительным количеством коллагеновых и небольшим числом эластиче- ских волокон, погруженных в аморфное веще- ство соединительной ткани, структурно-орга- низованных аналогично неизменной интимае. Средняя оболочка стенки аорты в местах рас- положения деталей стента истончена, однако непрерывность ее сохраняется. В наружной оболочке сосудистой стенки отмечаются при- знаки склерозирования в виде увеличения количества фибробластов и коллагеновых во- локон в сочетании с выраженной диффузной лимфоцитарной инфильтрацией. Детали стен- та окружены как соединительнотканными капсулами, так и грануляционной тканью с большим количеством лимфоцитов.

Во II серии экспериментов (2-е полимер- ное покрытие) морфологические изменения стенки аорты животных более однородны, чем в предшествующей серии (рисунок, г). Сте- пень утолщения интимы и ее структура ана-

Фотоснимок брюшной аорты кроликов со введенным стентом:
а — схема установки стента; б — у контрольных животных; в-г — у экспериментальных
соответственно I, II и III серии

полимерное
стенки аор-
у периметру
, так и в про-
е). Она пред-
омышечны-
оличеством
ом эластиче-
рфное веще-
структурно-орга-
ной интима-
з местах рас-
ена, однако
В наружной
чаются при-
увеличения
агеновых во-
диффузной
Детали стен-
отканными
ой тканью с
ов.
е полимер-
е изменения
родны, чем
нок, з). Сте-
структура ана-

логичны. Лишь в одном случае обнаруживаются небольшие очажки созревающей грануляционной ткани, прилежащие к отдельным деталям стента. Средняя оболочка аорты истончена в меньшей степени. В адвентиции аорты обнаруживаются незначительно выраженные признаки склероза без гипертрофии сосудов и нервных окончаний.

В III серии экспериментов (3-е полимерное покрытие) изменения сосудистой стенки идентичны у всех животных и проявляются в наименьшей степени по сравнению с таковыми в I и II сериях (рисунок, д). Структура незначительно утолщенной интимы в целом близка к таковой в аорте здоровых животных с мельчайшими очажками разрыхления. Сте-

пень истончения средней оболочки сосуда совпадает с описанной во II серии экспериментов. В адвентиции, наряду с незначительным увеличением количества фибробластов и коллагеновых волокон, обнаруживается диффузная лимфоцитарная инфильтрация.

На препаратах после установки стентов в группе полимеров состояние стенок аорты экспериментальных животных наиболее приближено к таковому в контроле, отмечено минимальное разрастание интимы (особенно в III серии).

Таким образом, по данным гистохимического анализа пригодными для покрытия стентов оказались покрытия из фторсодержащих полимеров, особенно III серии.

Список литературы

1. Gruntzig A.R. Transluminal dilatation of coronary artery stenosis. *Lancet* 1978; 1: 263.
2. Matthews B., Ewels C.J., Kent K.M. Coronary dissection: a predictor of restenosis? *Am. Heart J.* 1988; 115: 547-554.
3. Hermans W.R.M., Rensing B.J., Kelder J.C., de Feyter P.J., Serruys P.W. Postangioplasty restenosis rate between segments of the major coronary arteries. *Am. J. Cardiol.* 1992; 69: 194-200.
4. Hirshfeld J.W.Jr., Schwartz J.S., Jugo R. Restenosis after coronary angioplasty: A multivariate statistical model to relate lesion and procedure variables to restenosis. *J. Am. Coll. Cardiol.* 1991; 18: 647-656.
5. Farb A., Sangiorgi G., Carter A.J. Pathology of acute and chronic coronary stenting in humans. *Circulation.* 1999; 99: 44-52.
6. Abizaid A., Kornowski R., Mintz G.S. The influence of diabetes mellitus on acute and late clinical outcomes following coronary stent implantation. *J. Am. Coll. Cardiol.* 1998; 32: 584-589.
7. Kobayashi Y., De Gregorio J., Kobayashi N. Stented segment length as an independent predictor of restenosis. *J. Am. Coll. Cardiol.* 1999; 34: 651-659.
8. Cynthia A. Yock, Derek B. Boothroyd, Douglas K. Owens, Carla Winston, Mark A. Hlatky. Projected Long-Term Costs of Coronary Stenting in Multivessel Coronary Disease Based on the Experience of the Bypass Angioplasty Revascularization Investigation (BARI). *Am. Heart J.* 2000; 14, 4: 556-564.
9. Sigwart U., Prasad S., Radke P., Nadra I. Stent Coatings. *J. Invas. Cardiol.* 2001; 13, 2: 139-140.
10. Lafont A., Rogers C. Biocompatibility of metal implants and polymers. *Biomecanique Endocoronaire et Restenose.* Marseille (France). 2001, April 6:12-13.
11. Histopathology Kits. Methods and Applications. Bio-Stain. Bologna (Italy), 1997:12-95.

МОРФОЛОГІЯ АОРТИ КРОЛІВ ПІСЛЯ УСТАНОВЛЕННЯ СТЕНТІВ З ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ

О.М. Лазаренко, Т.А. Алексеева, О.В. Шекера, І.А. Скиба

Судити про доречність застосування різних покриттів при запобіганні рестенозів коронарних артерій можна тільки розглядаючи реакцію стінки судини протягом тривалого часу. За даними гистохімічного аналізу, придатними для покриття стентів виявились покриття з фторовмісних полімерів третьої групи.

Ключові слова: балонна ангіопластика, коронарні стенти, покриття з фторованих поліуретанів, реакція стінки судини.

MORPHOLOGY AORTA OF RABBITS AFTER MOUNTING OF STENTS WITH POLIMERIC COATINGS

O.N. Lazarenko, T.A. Alekseeva, O.V. Shekera, I.A. Skiba

The usage of stent's coating for prevention restenosis development must be evaluated in a view of the vessel wall response during definite time. According to the histochemical study the most suitable for this purpose are coatings of fluorinated polyurethans of the third group.

Key words: balloon angioplasty, coronary stents, coating fluorinated polyurethans, vessel wall response.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ФОРМ АНТИБИОТИКОВ

М.С. Мехтиханов, Ю.М. Краснопольский, В.Б. Давиденко*

Харьковский государственный медицинский университет

**ЗАО «Биолек»*

Изучали изменение токсичности липосомальных форм антибиотиков на 600 белых мышках обоего пола. Получены статистически достоверные данные о снижении токсических свойств примененных антибактериальных препаратов с использованием липина в сравнении со свободным антибиотиком.

Ключевые слова: антибиотики, липосомы, токсичность препаратов.

Использование липосом в качестве «носителей» антибактериальных препаратов позволяет повысить эффективность последних в результате снижения токсичности, предотвращения аллергических и иммунных реакций, защиты самого препарата от разрушения ферментными системами организма, пролонгирования действия [1–3]. В этом смысле липосомы имеют ряд преимуществ перед другими средствами доставки лекарственных веществ, так как являются физиологическим материалом, легко утилизирующимся самим организмом [2, 4]. Липосомы значительно повышают химиотерапевтический индекс включенных в них антибиотиков, а также осуществляют их «адресную» доставку [1, 3, 5].

Возможность направленного изменения фармакокинетики лекарственных веществ при помещении их в липосомы — основной аргумент, определяющий перспективность липосомальных форм антибактериальных препаратов [2, 4, 6–8].

За последние годы в изучении вопроса возможности выпуска липосомальных химиопрепаратов достигнуты определенные успехи. Так, в США и Украине уже выпускаются липосомальные лекарственные формы амфотерицина В и доксорубина. Проходят заключительную стадию клинических испытаний антибактериальные препараты аминогликозидной и цефалоспориновой групп [2, 6, 9].

Целью данной работы было выяснение эффективности снижения токсичности антибиотиков при использовании разных схем их применения с липином.

Материал и методы. Использовали препараты аминогликозидной (гентамицина сульфат) и цефалоспориновой (цефазолина натриевая соль) групп; в качестве контроля — свободные растворы этих антибиотиков. Все названные вещества применялись в клинической медицинской практике, в том числе ли-

пин, производимый Харьковским предприятием по производству иммунобиологических и лекарственных препаратов ЗАО «Биолек».

Получение липосом. Использовали фосфатидилхолин яичного желтка (индекс окисленности не более 0,2) и дифосфатидилглицерин сердечной мышцы (индекс окисленности не более 1,1). Соотношение фосфатидилхолина к дифосфатидилглицерину — 90:10. Соотношение общих фосфолипидов к антибиотику — 30:1. Липиды концентрировали вакуумом до состояния «липидной пленки», которую суспендировали в растворе гентамицина или цефазолина, и подвергали ультразвуковой обработке по методу [2]. Полученный препарат липосом подвергали стерилизующей фильтрации, используя мембраны «Millipore» фирмы «Pellison» (Дания) с величиной пор 0,22 мкм. Размер липосом составлял (160 ± 30) нм.

Определение степени включения антибиотика в липосомы. Препарат подвергали ультрафильтрации через мембраны фирмы «Pellison» с порогом отсека 10–15 кД. Ультрафильтрацию продолжали до тех пор, пока в ультрафильтрате обнаруживался гентамицина сульфат или цефазолина натриевая соль, определение которых проводили спектроскопией на приборе «Shimadzu», а затем разрушали липосомы и определяли содержание антибиотика в системе антибиотик–липид. Введение в состав липосом кислых фосфолипидов, например дифосфатидилглицерина, приводило к повышению включения антибиотиков в липосомы на 10–15 %.

Определение токсичности. Использовали 600 белых беспородных мышечей обоего пола, массой $(18 \pm 0,5)$ г, находившихся в стандартных условиях содержания. Животных разделили на 4 группы. В каждой группе было 7 экспериментальных серий с различной дозировкой антибиотиков. Раствор гентамицина сульфата (4% -ный) фирмы «Здоровье»

(г. Харьков) разводили 0,9% -ным изотоническим раствором натрия хлорида таким образом, чтобы в 0,5 мл раствора содержалось от 20 до 1 мг антибиотика. Таким же образом разводили цефазолина натриевую соль фирмы «Киевмедпрепарат». Препараты вводили в хвостовую вену по 0,5 мл. За животными наблюдали в течение 10 дней. За время наблюдения вводили различные дозы препаратов в липосомальной и свободной форме. Липин растворяли в 0,9% -ном растворе NaCl, содержащем необходимую дозу антибиотиков. В серии экспериментов животным вводили липин, а через 10–15 мин антибиотик в изучаемой дозе.

Содержание липидов определяли по липидному фосфору [10].

Степень окисленности липидов определяли спектрофотометрически по методике

[11] при 215 и 233 нм. Индекс окисленности липосомальных препаратов не превышал 0,35–0,40.

Обсуждение результатов. Проведено экспериментальное изучение токсичности трех групп антибактериальных препаратов: 1) липосомальных форм гентамицина и цефазолина; 2) смеси липина и антибиотиков, полученных *ex tempore*, 3) предварительно введенного липина, а затем, через 10 мин, раствора антибиотика.

Как видно из данных, приведенных в табл. 1 и 2, установлено снижение токсичности (LD_{50}) антибактериальных препаратов в липосомальной форме, а также при использовании препарата «Липин» и последующем введении антибиотика в сосудистое русло. По-видимому, снижение токсичности может быть связано с изменением фармакокинетики ан-

Таблица 1. Изучение токсичности гентамицина в свободной и липосомальной форме

Доза, мг/кг	Свободная форма		Липосомальная форма		Гентамицин + липин (ex tempore)		Липин + гентамицин	
	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %
20	6/0	0	6/0	0	6/0	0	6/0	0
10	6/0	0	6/2	33,3	6/1	16,6	6/0	0
5	10/3	30	10/7	70	10/5	50	10/5	50
4	10/4	40	10/9	90	10/6	60	10/6	60
3	10/5	50	10/10	100	10/10	100	10/10	100
2	6/6	100	6/6	100	6/6	100	10/10	100
1	6/6	100	6/6	100	6/6	100	10/10	100

Таблица 2. Изучение токсичности цефазолина в свободной и липосомальной форме

Доза, мг/кг	Свободная форма		Липосомальная форма		Цефазолин + липин (ex tempore)		Липин + цефазолин	
	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %	число мышей в опыте / число выживших	выживаемость, %
500	10/2	20	10/6	60	10/5	50	10/3	30
450	10/2	20	10/5	50	10/5	50	10/4	40
300	10/4	40	10/8	80	10/7	70	10/5	50
200	10/5	50	10/9	90	10/9	90	10/8	80
100	10/8	80	10/10	100	10/10	100	10/10	100
50	8/8	100	8/8	100	8/8	100	8/8	100
25	8/8	100	8/8	100	8/8	100	8/8	100

тибиотика в липосомах. Липосомы обеспечивают более длительное пребывание лекарства в плазме и его медленное высвобождение, создавая депо в крови. Введение липина внутривенно приводит к нормализации процессов перекисного окисления в мембранах, возрастанию активности антиоксидантной системы [2, 4, 6, 7]. Препарат восстанавливает функциональную активность эндотелиальных клеток, улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, оказывает мембранопротекторное действие, повышает неспецифический иммунитет.

Липосомы обладают антигипоксическим действием, благоприятствуя повышению скорости диффузии кислорода из легких в кровь, а из крови в ткани. Введение в кровяной ток липина способствует восстановлению функциональной активности поврежденных клеточных мембран — защитная функция. Липосомальная форма антибиотика, введенная внут-

ривенно, создает депо и обеспечивает продолжительное сохранение необходимых концентраций его в плазме.

Таким образом, полученные данные убедительно доказывают эффективность применения липосомальной формы антибактериальных препаратов. Однако последовательное введение липина и антибиотиков также эффективно снижает токсичность химиопрепаратов, что позволяет рекомендовать метод для широкого применения в клинической практике.

Выводы

1. Показано, что последовательное внутривенное введение липина и гентамицина достоверно снижает общую токсичность и увеличивает LD_{50} с 3 до 5 мг.

2. В опытах по изучению снижения токсичности цефазолина в аналогичной схеме применения увеличение LD_{50} произошло с 200 до 300 мг.

Список литературы

1. Губенко Л.В. Липосомальные препараты и перспектива их применения в медицине. Хим.-фарм. журн. 1991; 10: 25–27.
2. Дудниченко А.С., Краснопольский Ю.М., Швец В.И. Липосомальные лекарственные препараты в эксперименте и клинике. Харьков: Каравелла, 2001. 146 с.
3. Цыганенко А.Я., Днестранская Л.И., Габышева Л.С. Биологические свойства штаммов *S. aureus* и *P. aeruginosa*, выделенных от хирургических больных. Микробиол. журн. 1990; 3: 20–23.
4. Стефанов А.В., Пожаров В.П., Миняйленко Г.Д. Биологический эффект липосом при гипоксических состояниях различной этиологии. Вестн. АМН СССР. 1990; 6: 47–52.
5. Владимирский М.А. Липосомы как носитель противотуберкулезных препаратов — новый подход в экспериментальной химиотерапии туберкулеза. Проблемы туберкулеза 1980; 7: 53–56.
6. Березовская Л.Н., Грязнова Н.С., Баирамашвили Д.И. Проблема создания липосомальных лекарственных форм антибиотиков. Антибиотики и химиотерапия 1990; 10: 31–35.
7. Грегориадис Г., Аллисон Л. Липосомы в биологических системах. М.: Медицина, 1983. 384 с.
8. Швец В.И., Краснопольский Ю.М. Липиды в лекарственных препаратах. Вестн. АМН СССР 1990; 6: 19–28.
9. Кивман Г.Я., Гуляев А.Е., Губенко Л.В. Преимущества липосомальных форм химиотерапевтических препаратов перед обычными в действии на бактерии, локализованные внутриклеточно: фармакокинетика, эффективность. Хим.-фарм. журн. 1992; 6: 4–8.
10. Kates M. Liposomes in medicine. Techniques of lipidology. Amsterdam, N.Y.—Oxford, 1986. 326 p.
11. Klein R. Lipids in biological systems. Biochim. Biophys acta 1970; 210, 3: 486–489.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОКСИЧНОСТІ ЛІПОСОМАЛЬНИХ ФОРМ АНТИБІОТИКІВ

М.С. Мехтіханов, Ю.М. Краснопольський, В.В. Давиденко

Вивчали змінювання токсичних властивостей ліпосомальних форм антибіотиків на 600 білих мишах. Отримано статистично вірогідні дані, що підтверджують зниження токсичності антибактеріальних препаратів при використанні з ліпіном в порівнянні з вільним антибіотиком.

Ключові слова: антибіотики, ліпосоми, токсичність препаратів.

EXPERIMENTAL STUDY EFFICIENCY AND TOXICITY LIPOSOMAL ANTIBIOTICS FORMS

M.S. Mekhtikhanov, Yu.M. Krasnopolsky, V.V. Davidenko

The article is devoted to the improvement of antibacterial therapeutic tactics in treatment of the acute destructive pneumonia on the 600 white mouse's LD_{50} of the native and liposomal antibiotics forms. There has been received in experiment the persuasive results of the application of liposome formes of antibiotics.

Key words: antibiotics, liposomes, toxicity of antibiotics.

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОДНОЧАСТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА — КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ ОЭДФ С ГЕРМАНИЕМ И НИКОТИНАМИДОМ

А.Г. Видавская, В.И. Кресюн, И.И. Сейфулина, С.В. Щербаков
Одесский государственный медицинский университет

Изучена фармакокинетика нового биологически активного вещества (БАВ) МИГУ-5, представляющего собой трехкомпонентное координационное соединение оксиэтилидендифосфоновой кислоты с никотиномидом и германием экстракционно-фотометрическим методом по светопоглощению фенилфлуороната германия. Приведены фармакокинетические параметры одночастевых моделей со всасыванием. Установлено, что изучаемое БАВ быстро всасывается во все исследуемые органы (кровь, плазму крови, печень, почки, жировую ткань, селезенку) и быстро выводится из организма экспериментальных животных.

Ключевые слова: фармакокинетика, оксиэтилидендифосфоновая кислота, германий, координационное соединение.

Комплексные соединения — сравнительно новый класс высокоэффективных биологически активных веществ (БАВ). Известно, что при введении лекарственных средств в организме образуются эндогенные биокомплексы, которые и оказывают терапевтический эффект. Однако процесс их образования сопровождается большими энергозатратами организма. Поэтому перспективным является поиск и создание экзогенных комплексных соединений на основе естественных метаболитов — биолигандов и биометаллов.

На кафедре общей и клинической фармакологии Одесского государственного медицинского университета и кафедре общей химии и полимеров Одесского национального университета им. И.И. Мечникова был синтезирован и изучен ряд БАВ — германийсодержащих координационных соединений. Как сам германий, так и используемые для синтеза различные биолиганды обладают разносторонней биологической активностью (противоопухолевыми, иммуномодулирующими, нейро-, кардио-, гепатотропными и другими эффектами) [1]. Так, при изучении специфической активности соединений, содержащих в качестве биолигандов никотиновую, янтарную кислоты, никотинамид (соответственно МИГУ-1, 3, 2), выявлена их высокая эффективность как мембранопротекторов при экспериментальной патологии ЦНС, печени [2–4]. При этом отмечается низкая токсичность синтезированных БАВ [5].

Целью настоящей работы явилось изучение фармакокинетики координационного соединения под рабочим названием МИГУ-5, представляющего собой трехкомпонентный комплекс из оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ), германия и никотинамида. Выбор этих составляющих не случаен. Известно, что ОЭДФ имеет уникальные свойства: комплексообразование в широком диапазоне рН, высокие константы устойчивости комплексов с большим количеством компонентов, дифференцированную растворимость комплексов. За последние годы появилось значительное число работ и патентов, посвященных использованию ОЭДФ и ее солей в медицине. Дифосфонаты снижают патологическую реакцию в ответ на иммунопатологическое воздействие, подавляют патологическое действие мутагенов, обладают радиопротекторными, бактерицидными и антивирусными свойствами [6]. Соли ОЭДФ обладают способностью регулировать содержание кальция в организме человека, что позволяет применять их для предотвращения или уменьшения образования конкрементов [7].

Таким образом, соли ОЭДФ используются для предупреждения патологической кальцификации мягких тканей, подавления резорбции кости, предотвращения остеопороза, профилактики и лечения мочекаменной болезни, прогрессирующего оссифицирующего миозита, болезни Педжета, кариеса, снятия зубных камней. Дифосфонаты используют для кор-

рекции кальцийфосфатного обмена при ряде профессиональных заболеваний, в условиях гипокинезии и невесомости, при старении, а также при онкологических заболеваниях (для торможения развития опухолей, ингибирования метастазов в костях, лечения злокачественной гиперкальциемии) [6, 7].

Известно, что никотинамид является эффективным терапевтическим средством, широко используемым в клинической практике для комплексного лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, нервных и психических заболеваний, а также болезней органов пищеварения, различного рода отравлений и лучевых поражений [8].

Исследование физико-химических свойств, острой и хронической токсичности, общей и специфической фармакологической активности МИГУ-5 показало его низкую токсичность (560 мг/кг при внутрибрюшинном введении LD_{50}) в сочетании с высокой фармакологической активностью. Выявлены иммуномодулирующее, гепатотропное, мембранотропное действие [5]. Внедрение МИГУ-5 в практику возможно при детальном изучении его фармакокинетики, что позволит осуществлять фармакологическое прогнозирование и оптимизировать клиническое применение данного БАВ.

Материал и методы. Изучение фармакокинетики МИГУ-5 проводили по германию с использованием экстракционно-фотометрического метода его определения [9]. Эксперимент выполнен на 90 крысах-самцах линии Вистар массой 140–160 г. МИГУ-5 вводили внутрибрюшинно из расчета 37,5 мг германия на 1 кг массы тела. Крыс декапитировали через определенные интервалы времени (0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 24 ч); затем брали навески массой 500 мг из следующих органов и тканей: печени, почек, селезенки, сердца, мышечной

ткани, головного мозга, жировой ткани, легких, а также 1 мл цельной крови и 1 мл плазмы крови. Для избежания потерь германия в виде летучего тетраоксида гидролиз тканей проводили с добавлением в каждую пробу по 1 мл 10%-ного раствора КОН, а затем термостатировали при 50 °С в течение 12 ч. К полученному гомогенату добавляли концентрированную соляную кислоту и доводили ее концентрацию до 9-нормального раствора с целью образования тетраоксида германия, который экстрагировали четыреххлористым углеродом. Для лучшего разделения слоев добавляли 3 мл изоамилового спирта. Для удаления следов окислителя экстракт промывали 2%-ным раствором гидроксилamina соляно-кислого. Реэкстракцию германия проводили дистиллированной водой и определяли его количество фотометрическим методом по светопоглощению фенилфлуороната германия [10].

Результаты экспериментального исследования были обработаны статистическим методом [11]. Фармакокинетические параметры рассчитаны в рамках частевых моделей.

Результаты. Изменения содержания германия в исследуемых органах экспериментальных животных в названных временных интервалах приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, уже через 0,25 ч германий обнаруживался во всех исследуемых органах, кроме головного мозга, где отмечались только его следы. Через 0,5 ч определялось максимальное содержание германия в печени, легких, селезенке. В почках, мышечной ткани, плазме крови, сердце максимум был отмечен через 1 ч после введения БАВ, в крови и жировой ткани — через 2 ч. Наибольшее содержание германия обнаруживалось в почках и печени. По величине накопления германия в порядке уменьшения ор-

Таблица 1. Динамика содержания германия в органах и тканях крыс (n=9)

Орган	Время, ч		
	0,25	0,5	1
Жировая ткань	4,36±0,51	12,71±1,38	24,95±2,27
Мышечная ткань	12,28±1,37	53,88±5,65	80,61±7,19
Сердце	3,87±0,51	11,24±0,81	12,82±0,96
Селезенка	5,14±0,57	53,88± 2,03	25,58 ±1,64
Легкие	3,73 ±0,39	12,39± 0,52	10,56± 0,48
Почки	30,85± 3,46	92,71± 3,26	99,61 ±4,39
Печень	19,16± 1,56	49,19 ±3,25	45,85± 3,15
Кровь	1,39 ±0,15	7,66 ±0,13	11,43 ±0,75
Плазма крови	1,28 ± 0,10	7,43 ±0,55	8,36± 0,64
Головной мозг	0,57±0,07	0,00±0,00	0,17±0,00

ткани, лег-
и 1 мл плаз-
германия в
лиз тканей
ую пробу по
атем термо-
2 ч. К полу-
нцентриро-
дили ее кон-
вора с целью
ия, который
ым углеро-
ев добавля-
я удаления
ывали 2%-
соляно-ки-
проводили
ляли его ко-
ом по свето-
мания [10].
ого исследо-
ским мето-
параметры
делей.
жания гер-
ксперимен-
временных

, уже через
всех иссле-
о мозга, где
рез 0,5 ч оп-
ание герма-
. В почках,
сердце мак-
те введения
- через 2 ч.
обнаружи-
гичине нако-
вшения ор-

крыс (n=9)

Время, ч
2,27
7,19
0,96
1,64
0,48
4,39
3,15
0,75
0,64
0,00

ганы можно расположить следующим обра-
зом: почки > мышечная ткань > селезенка >
печень > жировая ткань > сердце > легкие
> кровь. Затем происходило снижение содер-
жания германия в органах. Через 8 ч после
введения МИГУ-5 содержание германия в кро-
ви снизилось в 15 раз. Через 24 ч в крови гер-
маний не определялся, в почках его содер-
жание снизилось в 21 раз, в печени — в 17, в се-
лезенке — в 34, в мышечной ткани — в 10, в
жировой ткани — в 5, а в легких и сердце — в
3 раза. В головном мозге германий практиче-
ски не определялся, только в некоторых про-
бах были найдены лишь его следы.

Для всех исследуемых органов и тканей
была характерна двухфазность: поступление,
элиминация. Кинетика содержания МИГУ-5
в сердце, легких, мышечной ткани была би-
экспоненциальна со всасыванием; в крови,
печени, почках, селезенке — моноэкспонен-
циальна со всасыванием (рис. 1).

Динамика изменений содержания герма-
ния в крови, печени, почках, селезенке, жи-
ровой ткани может быть определена в рамках
однокастевой модели со всасыванием. Фарма-
кокинетические параметры МИГУ-5 пред-
ставлены в табл. 2. Данные результаты явля-
ются основанием для построения однокамер-

Рис. 1. Динамика изменения содержания германия в органах и тканях экспериментальных животных после внутривенного введения МИГУ-5 в дозе 37,5 мкг/г (мкг/мл)

после внутривенного введения МИГУ-5 в дозе 37,5 мкг/г, ($M \pm t$) мкг/мл

	2	4	8	24
2,27	30,97±2,58	20,05±2,33	13,97±1,45	6,62±0,60
7,19	35,87±3,44	20,98±2,93	18,26±2,10	10,42±0,86
0,96	19,57±1,60	5,92±0,37	4,37±0,55	4,19±0,22
1,64	20,54± 1,10	9,11± 0,80	5,90± 0,40	1,58 ±0,11
0,48	6,87± 0,24	5,72 ±0,20	4,06± 0,25	3,37 ±0,20
4,39	100,86±2,8	92,08± 1,90	40,84± 5,97	4,86 ±0,57
3,15	30,59 ±1,91	21,99±1,05	14,37 ±0,91	3,09 ±0,29
0,75	17,07± 1,09	5,05± 0,71	1,15± 0,42	0,00
0,64	7,76± 0,78	3,64± 0,65	0,82± 0,25	0,00
0,00	1,43±0,12	0,82±0,07	0,48±0,03	0,00

Таблиця 2. Фармакокінетическіє параметри МІГУ-5 в рамках

Параметр	Кровь
Константа елімінації k_{el} , ч ⁻¹	0,33±0,17
Константа швидкості абсорбції k_{01} , ч ⁻¹	1,15±0,11
Період напівелімінації $T_{1/2}$, ч ⁻¹	2,13 ±1,14
Період напівабсорбції $T_{1/2,a}$, ч ⁻¹	0,60 ±0,56
Максимальна концентрація препарату C_{max} , мкг/г	17,07±1,09
Час досягнення максимальної концентрації T_{max} , ч	2,0
Кажущася початкова концентрація C_0 , мл/ч	32,68±1,30
Кліренс CL_c , мл/ч	0,52±0,05
Площа під фармакокінетическою кривою AUC_{0-24} , мкг·мл ⁻¹ ·ч	63,89±2,21
Середнє час перебування препарату в організмі MRT , ч	3,08±1,64

ной моделі з урахуванням процесів всасування (рис. 2) [12].

Рис 2. Схема однокамерної моделі з всасуванням

Обсуждение результатов. Анализ фармакокінетических параметров показал, что МІГУ-5 быстро распределялся по органам и тканям экспериментальных животных. Время поступления его в исследуемые органы составляло менее 1 ч (табл. 2). При этом наименьшим время поступления было для селезенки, наибольшим — для жировой ткани. Период напівабсорбції $T_{1/2,a}$ был наименьшим в селезенке и наибольшим в жировой ткани ($p < 0,05$). Константа скорости абсорбції K_{01} наибольшей была в селезенке, наименьшей — в жировой ткани. Кажущася начальная концентрація C_0 превышала максимальную концентрацію C_{max} во всех исследуемых органах, что свидетельствовало о хорошем проникновении МІГУ-5 в ткани экспериментальных животных (табл. 1 и 2). Отмечалась и высокая скорость выведения германия из тест-тканей. Константа скорости елімінації колебалась в небольшом диапазоне значений. Период напівелімінації $T_{1/2}$ в селезенке, печени, крови, жировой ткани, плазме крови составил около 2–3 ч, в почках — 1–2 ч. Кліренс CL_c был самым высоким в плазме крови, затем по убыванию: в крови > жировой ткани > печени > селезенке > почках.

Из приведенных данных (табл. 2 и рис. 1) видно, что при внутривенном введении МІГУ-5 экспериментальным животным германий быстро исчезал из крови исследуемых органов. Более длительно германий задерживался в жировой ткани, печени и почках. Не обнаружены органы и ткани, являющиеся депо

медленного обмена, следовательно, МІГУ-5 не склонно к кумуляции. Содержание германия в печени составило 23 % от общего его количества, обнаруженного во всех исследуемых тканях. Высокое и более длительное содержание германия в печени по сравнению с другими органами коррелирует с обнаруженными ранее гепатотропными свойствами МІГУ-5 [5]. Среднее время пребывания препарата в организме (MRT) колебалось от 1 до 4 ч. Интегральная оценка содержания вещества в организме экспериментальных животных (AUC_{0-24}) показала, что исследуемые органы и ткани можно расположить таким образом: почки > печень > жировая ткань > селезенка > кровь > плазма крови.

Выводы

1. Расчет фармакокінетических параметров процессов распределения биологически активных веществ в организме экспериментальных животных может быть описан в рамках однокамерной модели со всасыванием.

2. МІГУ-5 относится к биологически активным веществам, быстро проникающим в организм.

3. Процессы распределения германия в тканях завершаются в 0,5–2,0 ч. Скорость поступления высокая, наибольшая скорость абсорбції характерна для плазмы, печени и селезенки; наибольшее содержание МІГУ-5 наблюдается в почках, печени и селезенке.

4. При введении МІГУ-5 происходит его быстрая элімінація из исследуемых органов и тканей экспериментальных животных. Не обнаружены органы и ткани, являющиеся депо медленного обмена, следовательно, комплекс не имеет склонности к кумуляции.

5. На основании проведенного исследования специфической активности МІГУ-5 можно говорить о взаимосвязи процессов фармакокінетики и фармакодинамики.

У-5 в рамках

одночастевой модели со всасыванием ($M \pm m$)

Кровь
33±0,17
15±0,11
13±1,14
60±0,56
07±1,09
2,0
68±1,30
52±0,05
89±2,21
08±1,64

Плазма крови	Печень	Почки	Жировая ткань	Селезенка
0,29±0,16	0,34±0,18	0,38±0,20	0,35±0,19	0,35±0,18
5,28±0,46	14,16±1,15	1,65±0,13	1,37±0,14	15,93±1,77
2,38±1,28	2,02±1,08	1,81±0,93	2,01±1,09	2,00±1,04
0,13±0,01	0,05±0,00	0,42±0,03	0,51±0,05	0,04±0,01
8,36±0,64	49,19±3,25	100,86±2,88	30,97±2,58	53,89±2,03
1,0	0,5	2,0	2,0	0,5
11,19±0,75	58,4±3,90	217,42±3,51	61,71±3,11	64,06±2,43
1,03±0,09	0,23±0,02	0,09±0,01	0,28±0,03	0,21±0,02
40,09±2,29	361,37±0,93	1007,59±0,95	349,78±1,15	176,15±0,93
3,43±1,48	2,91±1,55	2,60±1,34	2,90±1,57	2,89±1,50

Список литературы

1. Лукевиц Т.Э., Гар Т.К., Игнатович М.М., Миронов В.Ф. Биологическая активность германия. Рига: Зинатне, 1990, 191 с.
2. Годован В.В. Гепатопротекторные свойства нового класса координационных соединений германия. Наук. вісн. Ужгородськ. ун-ту. Ужгород: Медицина, 1999: 99–100.
3. Антоненко П. Б. Протисудомні ефекти нового похідного германію (МІГУ-3) за умов хімічного кіндлінгу в експериментальних тварин. Одеськ. мед. журн. 1998; 1 (45): 3–4.
4. Годован В.В., Кресюн В.В., Сейфуліна І.І. К фармакології нових соединений германия с биолігандами: Тези наук. конф. «Школа акад. О.І. Черкеса: ідеї, розвиток, перспективи». К., 1994: 56.
5. Кресюн В.І., Сейфуліна І.І., Годован В.В., Волошенков Б.А. Новые биологически активные вещества на основе германия. Кліні. фармація 2000; 4, 4: 66–67.
6. Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексоны металлов. М.: Химия, 1988. 544 с.
7. Wnuk R.S., Kokot F., Wiecek A., Irzyniec T. Use of third generation disphosphonates in treatment of neoplastic hypercalcemia. Pol. Tyg. Lek. 1995; 50; 44–47: 43–44.
8. Абакумов Г.З., Бушма М.И., Лукиенко П.И. и др. Влияние никотинамида на процессы перекисного окисления липидов. Вопр. мед. химии 1988; 34, 1: 39–41.
9. Відавська А.Г., Шемонаєва К.Ф., Сейфуліна І.І., Щербаков С.В., Кресюн В.І. Екстракційно-фотометричне визначення мікрокількостей германію у тканинах експериментальних тварин. Одеськ. мед. журн. 2000; 6: 11.
10. Назаренко В.А. Аналітична хімія германія. М.: Наука, 1973. 260 с.
11. Шараф М.А., Іллман Д.Л., Ковальський Б.Р. Хемомеритика. Л.: Хімія, 1989. 270 с.
12. Соловьев В.Н., Фирсов А.А., Филос В.А. Фармакокінетика. М., 1980. 418 с.

ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОЧАСТЕВИХ МОДЕЛЕЙ НОВОЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ — КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ОЕДФ З ГЕРМАНІЄМ І НИКОТИНАМІДОМ

А. Г. Відавська, В. І. Кресюн, І. І. Сейфуліна, С. В. Щербаков

Вивчена фармакокінетика нової біологічно активної речовини (БАР) МІГУ-5, що являє собою трьохкомпонентну координаційну сполуку оксиетилідендифосфонової кислоти з нікотинамідом і германієм, екстракційно-фотометричним методом за світлопоглинанням фенілфлуоронату германію. Наведено фармакокінетичні параметри одночастинних моделей зі всмоктуванням. Встановлено, що досліджувана БАР швидко всмоктується в усі органи (кров, плазму крові, печінку, нирки, жирову тканину, селезінку) і швидко виводиться з організму експериментальних тварин.

Ключові слова: фармакокінетика, оксиетилідендифосфонова кислота, германій, координаційна сполука.

ONE-PART MODELS' FARMACOKINETIC PARAMETERS OF NEW BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE OF COMPLEX COMPOUND OEDF WITH GERMANIUM AND NICOTINAMID

A.G. Vidavskaya, V.I. Kresyun, I.I. Seyfulina, S.V. Shcherbakov

The pharmacokinetics of the new biologically active substance — MIGU-5, which is a three-component complex compound of OEDF with nicotinamid and germanium has been examined by extract-photometric method after light-absorbing of germanium phenylfluoronate. A one-part models' pharmacokinetic parameters are represented. The studied biologically active substance is absorbed in the all researched organs (blood, blood plasma, liver, kidneys, adipose tissue, spleen) and quickly eliminates out of an experimental animal's organism.

Key words: pharmacokinetics, OEDF, germanium, complex.

ПОИСК И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЭТАН-(ЭТИЛЕН)-ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ДИУРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

*А.И. Березнякова, Т.Ю. Глазкова, М.Е. Березнякова,
Е.П. Бездетко, С.И. Крыжная*

Национальная фармацевтическая академия Украины, г. Харьков

Представлены результаты поиска диуретика среди производных этан-(этилен)-дикарбонных кислот. Выявлена субстанция, проявившая выраженный диуретический эффект. Механизм действия связан с уменьшением реабсорбции ионов натрия и хлора в проксимальной части извитых канальцев и в восходящей части петли Генле.

Ключевые слова: диурез, реабсорбция, натрий, хлор, петля Генле.

Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является гипертоническая болезнь [1]. Диуретические препараты при ее лечении используются как самостоятельно, так и в сочетании с другими антигипертензивными препаратами [2–4]. По способности предупреждать частоту инсультов и развитие ишемической болезни сердца диуретики превосходят бета-адреноблокаторы. Материал, накопившийся за прошедшие годы, позволяет клиницистам выделять группы больных, которым показано применение именно диуретиков (пожилые больные, особенно с изолированной систолической артериальной гипертензией с заболеваниями почек и задержкой натрия, злоупотребляющие поваренную соль, больные с ожирением, особенно женщины среднего возраста с отеками, а также та категория больных, которая не в состоянии покупать дорогие импортные медикаменты) [2].

В связи с изложенным целью настоящего исследования явился целенаправленный поиск диуретиков в ряду гетероциклических производных этан-(этилен)-дикарбонных кислот.

Материал и методы. Было отобрано 21 новое гетероциклическое производное этан-(этилен)-дикарбонных кислот. Диуретический эффект определяли по методу Е.Б. Берхина [5] на 100 крысах весом (180 ± 20) г. Из 21 отобранного соединения для дальнейшего доклинического изучения взяли вещество под шифром 4.71, диуретическое действие которого превосходило аналогичный эффект гипотиазида и равнялось диуретической активности фуросемида. Острую токсичность и эффективную дозу наиболее активного диуретика рассчитывали по методу Cr. Karber [6]. Влияние 4.71 на потребление воды и диурез при однократном введении изучали также по методу Е.Б. Берхина [5].

Параллельно определяли содержание креатинина в моче по Фролину [4] на фотоэлектрокалориметре с зеленым фильтром (длина волны 508 мкм) в кювете шириной 5 мм. Для построения калибровочного графика пользовались 5%-ным раствором креатинина в количестве от 0,1 до 2,5 мг. Мочу разводили в 50–100 раз. Количество электролитов (Na^+ и K^+), выделенных с мочой, исследовали методом фотометрии [2] на плазменном анализаторе жидкостей ПАЖ-2. В качестве препаратов сравнения в скрининговых исследованиях использовали гидрохлортиазид (гипотиазид) и лазикс (фуросемид).

Полученные результаты обработали методами непараметрической статистики с использованием *t*-критерия Стьюдента [6].

Результаты и их обсуждение. Влияние производных этан-(этилен)-дикарбонных кислот на суточное потребление воды, диурез и экскрецию электролитов у белых крыс представлено в таблице. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что тиазолиламидэтан дикарбонной кислоты (ранее тиаминсукцин дикарбонной кислоты) и используемые в медицине диуретики повышают диурез и проявляют салуретическую активность. Они усиливают у животных потребность в воде (тиазолиламидэтан — на 18 %, гипотиазид — на 23 %, фуросемид — на 48 %). Мочегонный эффект более выражен у фуросемида (138 % по отношению к контролю), затем у тиазолиламидэтана — (134 %) и гипотиазида (в среднем 60 %). Все вещества улучшали фильтрационную способность клубочков, о чем свидетельствует повышение экскреции креатинина при действии тиазолиламидэтана на 18,2 %, гипотиазида — на 12 %, фуросемида — на 24,8 %. Все исследуемые препараты проявили салуретический эффект, выводя из организма ионы натрия и калия. Однако калийуретическое дей-

Влияние однократного введения производных этан-(этилен)-дикарбоновых кислот на потребление воды, диурез и экскрецию электролитов у белых крыс за сутки

Препарат	Доза, мг	Выпито воды, мл	Выделено мочи, м	Выделено креатинина, мг	Экскреция ионов, мкмоль	
					Na ⁺	K ⁺
Тиазолиламидэтан	2,6	18,9±0,9	4,1±0,2*	3,0±0,3	5,0±0,2	563,8±9,2
	5,2	19,5±0,6*	6,5±0,4*	3,3±0,2*	6,0±0,5*	571,5±12,1
	7,8	20,5±0,8*	4,8±0,5*	3,1±0,1	6,4±0,3*	585,4±9,1*
Гипотиазид	50,0	21,5±0,7*	4,0±0,3*	3,1±0,2	6,7±0,4*	610,2±8,1*
Фуросемид	10,0	26,4±0,6*	6,8±0,4*	3,5±0,2*	8,0±0,5*	655,0±7,2*
Контроль	—	17,5±0,9	2,9±0,2	2,8±0,1	5,1±0,2	548,6±4,7

* p < 0,05, достоверность различий по отношению к контролю.

стве выражено слабее. Если экскреция натрия составила в среднем 25–56 %, то экскреция калия — 11,8–20,2 %. Натрийуретический эффект тиазолиламидэтана равнялся 28 %, калийуретический — всего 4,8 %.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили данные литературы о высокой диуретической и салуретической активности гипотиазиды и фуросемида [4] и позволили выявить среди производных этан-(этилен)-дикарбоновых кислот новый потенциальный диуретик — тиазолиламидэтан. Механизм диуретического действия фуросемида обусловлен нарушением реабсорбции ионов натрия в восходящей части петли Генле и слабым тормозящим эффектом на активность карбоангидразы, гипотиазиды — способностью ингибировать канальцевую реабсорбцию натрия. Принимая во внимание, что именно эти препараты были использованы в качестве препаратов сравнения, можно с большой вероятностью высказать мнение о механизме действия новой субстанции. Механизм диуретического действия тиазолиламидэтана можно, по-видимому, объяснить уменьшением ре-

абсорбции ионов натрия и хлора в основном в проксимальной части извитых канальцев. Поскольку калия выделяется мало, его реабсорбция в механизме диуретического действия играет незначительную роль [4]. В связи с тем, что по активности производное этан-(этилен)-дикарбоновой кислоты не уступает фуросемиду, можно считать, что в механизме диуретического действия изученного салуретика имеет также место уменьшение реабсорбции ионов натрия и в восходящей части петли Генле. В связи с выраженным тормозящим влиянием на активный транспорт хлоридов тиазолиламидэтан снижает способность почек концентрировать мочу.

Выводы

1. Производные этан-(этилен)-дикарбоновых кислот проявляют выраженное диуретическое действие.

2. Тиазолиламидэтан обладает мочегонным действием на уровне фуросемида и превосходит гипотиазид.

3. Тиазолиламидэтан можно рекомендовать к клиническим испытаниям как диуретик нового поколения.

Список литературы

1. Березняков И.Г., Черных В.Ф., Черных В.П., Коваленко А.М., Бездетко П.А. Гипертоническая болезнь. Харьков: Магистр Валентина, 1995. 325 с.
2. Березняков И.Г. Диуретики как антигипертензивные средства. Провизор 2000; 22: 42–44.
3. Овчинникова Л.К., Кремнева В.Ф., Ушкалова Е.А., Лепахин В.К. Фармакология гипотензивных и диуретических средств. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. 88 с.
4. Богатикова Р.В., Возианов А.Ф., Спиженко Ю.П., Черных В.П. и др. Лекарственные препараты Украины. Харьков: Прапор, 1999-2000; Ч. I: 289-292; Ч. III: 84–87.
5. Берхин Е.Б. Методы изучения влияния новых химических соединений на функцию почек. Хим. фарм. журн. 1977; 11, 5: 3–11.
6. Сернов А.Н., Гацура В.В. Элементы экспериментальной фармакологии. М., 2000: 308–315.

ПОШУК ТА ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПОХІДНИХ ЕТАН-(ЕТИЛЕН)-ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЯКІ ПРОЯВЛЯЮТЬ ДІУРЕТИЧНУ ДІЮ

А.І. Березнякова, Т.Ю. Глазкова, М.Є. Березнякова, К.П. Бездітко, С.І. Крижна

Представлені результати пошуку діуретика серед похідних етан-(етилен)-дикарбонових кислот. Виявлена субстанція, яка проявила виражену діуретичну активність. Механізм дії пов'язаний зі зменшенням реабсорбції іонів натрію і хлору в проксимальній частині покручених канальців і у висхідній частині петлі Генле.

Ключові слова: діурез, реабсорбція, натрій, хлор, петля Генле.

SEARCH AND PHARMACOLOGICAL LEARNING DERIVATIVE ETHANE-(ETHYLENE) DICARBOXYLIC ACIDS EXHIBITING DIURETIC OPERATION

A.I. Bereznyakova, T.Y. Glazkova, M.Y. Bereznyakova, K.P. Bezdetko, S.I. Kryghnaya

The outcomes of search of a diuretic represented among derivative ethane-(etilen) dicarboxylic acids. Is defined the substance which has exhibited expressed diuretic effect. The mechanism of operation is bound (interlinked) to decrease reabsorption of ions of a sodium and chlorine in a proximal part winding canals and in ascendens part of an ansa Henle.

Key words: diuresis, reabsorption, natrium, chlorine, ansa Henle.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА

С.Н. Калашникова

Харьковский государственный медицинский университет

Представлены результаты исследований динамики морфологии щитовидной железы человека в пренатальном и раннем постнатальном онтогенезе. С помощью микроскопических методов изучено строение стромы органа у плодов, новорожденных, грудных детей и детей 1–5 лет. Установлены особенности изменений структуры стромы железы в этих возрастных группах.

Ключевые слова: щитовидная железа, строма, морфофункциональная перестройка.

Щитовидная железа — самый крупный орган и один из важнейших среди органов внутренней секреции. Главная функция щитовидной железы состоит в концентрировании йода из плазмы крови, образовании тиреоидного гормона и обеспечении поступления его в кровь. Огромное значение гормонов щитовидной железы в процессе адаптации, повышение частоты ее патологии требуют всестороннего и детального изучения данной эндокринной железы. После аварии на Чернобыльской АЭС в Украине отмечается резкое увеличение численности заболеваний щитовидной железы, среди которых значительное место занимают аутоиммунные, предопухолевые и опухолевые заболевания органа [1–3]. Исследователи, как правило, приводят статистические данные о нозологических формах патологии, не уделяя внимания рекомендациям по лечению и профилактике. Это связано со сложностью структурно-функциональной организации щитовидной железы и отсутствием четкой концепции о морфологических механизмах поддержания структурного гомеостаза органа. На сегодня имеется достаточное количество данных о строении щитовидной железы у человека и животных [1–12]. Однако многие вопросы, касающиеся структуры органа на всех уровнях его организации, еще остаются открытыми и требуют детального изучения [7, 8, 11–12]. Особенно это касается тканевого и органного уровня, механизмов изменения количества паренхимы и стромы в процессе роста и развития организма в связи с условиями природного и социального окру-

жения, то есть с позиций экологической изменчивости. Учитывая противоречивость данных литературы, а также актуальность данной темы для Украины, мы провели исследование морфофункциональной организации щитовидной железы у жителей Харьковской области — крупнейшей в Украине, жители которой на себе испытывают влияние многих неблагоприятных факторов внешней среды.

Материал и методы. Настоящее исследование является частью комплексной работы по изучению морфологии щитовидной железы человека на макро- и микроскопическом уровнях. Оно проведено на трупном материале, взятом в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы и моргах харьковских больниц. Щитовидные железы изучали в пяти возрастных группах: 1-я — плоды, начиная с 6 мес, 2-я — доношенные мертворожденные, 3-я — доношенные новорожденные, 4-я — дети грудного возраста и 5-я — дети 1–5 лет. Всего изучено 53 щитовидные железы: по 12 — в 1-й, 2-й и 3-й группах, 10 — в 4-й и 7 — в 5-й. Забор материала проводился при отсутствии патологических или травматических поражений органов шеи, а также при условии отсутствия в анамнезе у родителей участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Для исследования брали кусочки органа из области верхнего, нижнего полюса обеих долей, перешейка, пирамидального отростка (при его наличии) и капсулу органа. Для изготовления гистологических препаратов использовали методы окраски по Ван-Гизону, Маллори, на ДНК, РНК, ШИК-реакцию, методы серебре-

ния, окраску нервных волокон по Крутсай. Было изучено 550 серий гистологических препаратов.

Результаты и их обсуждение. На гистологических препаратах выявлена фиброзно-эластическая капсула, от которой внутрь железы отходят соединительнотканые перегородки, служащие внутренним опорным компонентом и содержащие в толще сосуды и нервы. Перегородки не соединяются друг с другом, поэтому дольчатость щитовидной железы не является истинной. Паренхима представлена фолликулами, образованными гормонально-активным однослойным эпителием, лежащим на базальной мембране; в просвете фолликула находится коллоид, морфофункциональное состояние которого соответствует функциональной активности щитовидной железы. Поверхность фолликулов оплетена густой капиллярной сетью.

У плодов 6–7 месяцев отмечается неполная фолликулизиация тиреоидного эпителия, характеризующаяся наличием мелких, большей частью опустевших, то есть без коллоида фолликулов. Довольно часто встречаются десквамированные тиреоциты, в разном количестве определяются межфолликулярные островки тиреоцитов. Капсула железы довольно рыхлая, имеет толщину до 50 мкм. В ней имеется небольшое количество клеточных элементов, а также располагаются тонкие и короткие, изогнутые коллагеновые волокна (окраска по Ван-Гизону). Мелкие артерии имеют внутренний диаметр 240–260 мкм, обнаруживаются в капсуле в тех ее участках, где определяется утолщение. Эластическая мембрана стенки артерии выглядит прерывистой. Толщина мышечного слоя стенки артерии 15–18 мкм. Миоциты мышечного слоя имеют продольно-овальные светлые ядра, которые не всегда сохраняют четкую ориентацию. Толщина адвентициальной оболочки составляет 45–50 мкм. В ней содержатся коллагеновые волокна, клеточный состав представлен фиброцитами и фибробластами с выраженной белоксинтетической функцией. В адвентиции расположены мелкие сосуды. Кроме довольно крупных артерий, на срезах щитовидной железы обнаруживаются более мелкие артерии мышечного типа, а также мышечно-эластического типа, в которых эластическая мембрана развита очень слабо. Параллельно артериям проходят вены. Вены полнокровны, диаметр более крупных из них составляет 150 мкм, стенка тонкая, содержит эндотелий и 1–2 слоя гладкомышечных клеток. В капсуле также определяются нервы, самые крупные из них имеют диаметр до 150–170 мкм, диаметр более тонких нервов составляет 35–40 мкм. Междольковые соединительнотканые перегородки тонкие. В тех местах,

где проходят междольковые артерии и вены, перегородки утолщаются. Внутри долек, вдоль капилляров также кое-где видны тонкие короткие коллагеновые волокна. Клеточный состав стромы щитовидной железы в этой возрастной группе представлен фибробластами, которые по количеству преобладают над другими клетками, меньшим количеством фиброцитов и незначительным количеством гистиоцитов.

Во 2-й возрастной группе на гистологических препаратах капсула толще, чем в предыдущей группе, и составляет в среднем от 280 до 320 мкм, в местах прохождения сосудов и нервов имеет утолщения. Большинство коллагеновых волокон короткие и тонкие, также встречаются более грубые коллагеновые волокна и эластические (окраска по Маллори и Ван-Гизону). Артерии, входящие в щитовидную железу и относящиеся к мышечно-эластическому типу, приобретают складчатость эластической мембраны. Ядра гладкомышечных клеток стенки артерий уплощенные, гиперхромные. Внутренний слой адвентиции состоит из тонких коллагеновых волокон, в наружном слое отмечается увеличение количества толстых коллагеновых волокон. Наиболее крупные артерии в оболочке имеют внутренний диаметр около 150 мкм, толщина их мышечного слоя — 45 мкм, адвентиции — 90 мкм. Внутренний диаметр вен — около 70 мкм, толщина мышечного слоя — 7–10 мкм, адвентиции — 20–30 мкм. Самые крупные нервы имеют диаметр 220–230 мкм. В оболочке щитовидной железы большинство клеток составляют фиброциты, меньше фибробластов и гистиоцитов. Толщина междольковых соединительнотканых перегородок составляет 20–25 мкм, также встречаются утолщенные участки, потерявшие линейную форму, которые можно рассматривать как проявление репаративной регенерации щитовидной железы в ответ на острую внутриутробную потерю паренхимы. Паренхима организована в фолликулы почти полностью. Между фолликулами находятся нежные, тонковолокнистые соединительнотканые прослойки, отделяющие один фолликул от другого. Отмечается выраженная десквамация тиреоидного эпителия в существенной части фолликулов, что следует учитывать как отражение морфофункционального перенапряжения щитовидной железы плода перед гибелью.

В 3-й группе оболочка щитовидной железы рыхлая, расслоившаяся, видимо, отечная, ее толщина 90–100 мкм. Коллагеновые и эластические волокна короткие, тонкие. Артерия имеет мышечный слой толщиной 45–50 мкм, адвентициальный — до 150 мкм, эластическая мембрана хорошо гофрирована. Мелкие нерв-

ные ветви, сопровождающие крупные артерии, имеют диаметр 30–70 мкм, вместе с этими нервами проходят также артериолы и венулы. Диаметр самого крупного нервного стволика в оболочке — около 270 мкм. Клеточные элементы представлены фибробластами и фиброцитами, вокруг мелких сосудов уже встречаются небольшие скопления, по 3–5 экземпляров, макрофагов и отдельные лимфоциты. Междольковые стромальные прослойки содержат коллагеновые волокна, также представлены неплотные внутридольковые прослойки, расположенные вдоль сосудов микроциркуляторного русла. Паренхима фолликулизована, десквамация тиреоидного эпителия в фолликулах практически отсутствует. Вместе с тем, несколько больше мелких групп тиреоцитов, не оформленных в фолликулы, что, предположительно, можно трактовать как последствие массивного потребления тиреоидных гормонов в период родов и полного расходования коллоида в первые часы жизни ребенка. Подобное явление значительно выражено в меньшей по размеру доле при наличии асимметрии щитовидной железы. У быстроумерших новорожденных наблюдается более интенсивная десквамация тиреоэпителия в фолликулах.

В 4-й группе, у грудных детей, умерших в течение 1–3 месяцев от рождения, оболочка щитовидной железы более уплотнена: чаще толщина ее 100–120 мкм, но даже при толщине 65–70 мкм коллагеновые волокна длиннее, толще и располагаются более компактно. Разнообразие клеток незначительно, клетки представлены в основном относительно зрелыми фиброцитами. В артерии оболочки имеется хорошо сформированная гофрированная эластическая мембрана. Мышечный слой составляет от 30 до 35 мкм, толщина адвентициальной оболочки — от 40 до 45 мкм. Вены оболочки расширенные, полнокровные, толщина мышечного слоя 5–7 мкм, адвентиции — около 45 мкм. Диаметр самого крупного нерва оболочки — около 300 мкм. Междольковые прослойки стромы также компактные, плотные, но утолщенные (относительно предыдущих возрастных групп), коллагенизированные, местами имеют вид «полей» склероза. В большинстве рассматриваемых случаев коллагеновые волокна сопровождают и сосуды микроциркуляторного русла, окружающая фолликулы. Внутривещистая строма щитовидной железы мало насыщена клетками: имеются фибробласты, фиброциты, очень мало макрофагов и лимфоцитов. Паренхима состоит из фолликулов разного размера; более крупные фолликулы отмечаются на периферии железы, фолликулы часто имеют неправильную форму, содержат коллоид, израсходованный в разной степени.

В 5-й группе (дети первых лет жизни) щитовидная железа увеличивается в объеме, ее капсула рыхлая, проросшая жировой клетчаткой, с небольшим содержанием клеток. Артерии имеют тонкую гофрированную эластическую мембрану. Толщина мышечного слоя в наиболее крупной артерии в области капсулы составляет от 70 до 80 мкм, адвентиция утолщена до 100–120 мкм. Мышечный слой в стенке вен в отдельных местах имеет утолщения до 30 мкм и пронизан коллагеновыми волокнами. Диаметр нервов в оболочке составляет 80–90 мкм. В строме междольковых и внутридольковых прослоек имеется значительное число коллагеновых волокон. Артерии, распределяющиеся в междольковых и внутридольковых прослойках, имеют хорошо развитую адвентицию. Отмечаются участки склероза округлой и продольной формы, диаметром до 400 мкм, наличие которых связано, видимо, с репаративной регенерацией щитовидной железы в прошлом. Строма отекает, в клеточном составе преобладают фиброциты. В отдельных местах стромы, ближе к наружной поверхности и у полюсов щитовидной железы, расположены небольшого размера перивазальные лимфомакрофагальные инфильтраты. Паренхима представлена в основном фолликулами, между которыми лежат небольшие островки межфолликулярной тиреоидной ткани. Морфофункциональное состояние паренхимы широко варьирует, что, очевидно, связано с причинами смерти.

Полученные данные о возрастной динамике морфофункциональной перестройки щитовидной железы в пренатальном и раннем постнатальном онтогенезе у жителей Харьковской области дополняют учение о поддержании структурного гомеостаза в данном органе и имеют прикладное значение для разработки новых методов профилактики и лечения поражений щитовидной железы.

Выводы

1. В изученном периоде онтогенеза толщина стенки артерий щитовидной железы в области ее капсулы последовательно возрастает, толщина мышечной оболочки увеличивается от 15 до 80 мкм.

2. Артерии щитовидной железы у плодов 6–7 месяцев имеют слабо развитую эластическую мембрану, четкая ориентация миоцитов отсутствует, что объясняет неспособность к посмертному сокращению; в дальнейшие сроки исследования посмертное «гофрирование» эластической мембраны имеется.

3. Мышечная оболочка вен щитовидной железы в грудном возрасте часто имеет участки склероза, что затрудняет изменение тонуса сосудов.

4. У
вентици
ной жел
нуса ар
5. В
последо
в первы
уплотн
6. В
ходит у
железы
волокон
вых и в
7. О
тельной

Спи

1. Д
2. Д
защиты
сроки п
3. Д
железы
4. Д
прената
5. Д
лия в э
6. Д
века. М
7. Д
ник про
8. Д
наук. М
9. Д
то-С-пе
10. Д
ловека:
11. Д
331, 16
12. Д
258.

ВІКОВІ
С.М. К
Нав
ному і
них, гр
чих ві
Клі

AGE-DE
S.N. K
The
and pos
childre
has bee
Key

г жизни) щитовидной железы в объеме, ее клеточной структурой, количеством клеток. Увеличенную эластичность мышечного слоя в области стромы, адвентициальных тканей.

Мышечный слой имеет в строме коллагеновые и эластичные волокна в оболочке междольковых и внутридольковых строматальных перегородок. Дольковые строматальные перегородки имеют характерную форму, в которой преобладают фибриллы, ближе к периферии дольки преобладают эластичные волокна.

Динамика развития щитовидной железы в онтогенезе характеризуется изменением ее структуры и функции.

Увеличение толщины щитовидной железы в онтогенезе характеризуется

увеличением ее объема, эластичности миоцитов, способности к регенерации.

Щитовидная железа имеет участие в регуляции

4. Увеличение толщины и уплотнение адвентициальной оболочки в артериях щитовидной железы может затруднить изменение тонуса артерий.

5. В пренатальном онтогенезе происходит последовательное увеличение диаметра нерва, в первые годы после рождения отмечается уплотнение расположения нервных волокон.

6. В изученном периоде онтогенеза происходит увеличение объема стромы щитовидной железы, формирование новых коллагеновых волокон и основного вещества в междольковых и внутридольковых перегородках.

7. Образование участков зрелой соединительной ткани в строме щитовидной железы

является результатом репаративной регенерации органа после острой потери паренхимы как в связи со стрессом рождения, так и в связи с тяжелыми перенесенными заболеваниями.

8. У новорожденных отмечается увеличение количества макрофагов и появление лимфоцитов в строме щитовидной железы, в дальнейшем сроки постнатального онтогенеза появляются небольшие паравазальные лимфомакроцитарные инфильтраты.

9. Полученные данные имеют прикладное значение для разработки новых методов профилактики и лечения поражений щитовидной железы.

Список литературы

1. Демидчик Е.П., Цыб А.Ф., Лушников Е.Ф. Рак щитовидной железы у детей. М., 1996. 218 с.
2. Кузьмина Н.С., Гаврилова Е.М., Александрова Л.М. Изучение неспецифических механизмов защиты организма и тиреоидного статуса у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленные сроки после катастрофы. Мед. консультация 1998; 1: 46-48.
3. Павлов А.В., Александров Ю.К., Добордженигидзе Т.Р. Морфологический анализ щитовидной железы при различных объемах ее резекции. Проблемы эндокрин. 1997; 43, 1: 34-36.
4. Алешин Б.В., Бриндак О.И. О некоторых половых различиях в развитии щитовидной железы в пренатальном онтогенезе человека. Онтогенез 1983; 14, 3: 324-328.
5. Бобрик И.И., Шевченко Е.А., Черкасов В.Г. Развитие базальной мембраны сосудистого эндотелия в эмбриогенезе. Морфология 1998; 113, 3: 26.
6. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. М.: Медицина, 1976. 416 с.
7. Гарец В.И. Морфологические механизмы фолликулообразования в щитовидной железе. Вестник проблем современной медицины 1994; 8: 91-96.
8. Гербицкий Л.В. Внутриорганная интеграция щитовидной железы: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 1987. 33 с.
9. Красноперов Р.А., Рящиков С.Н., Герасимов А.Н. Динамика постнатального морфогенеза гемато-С-целлюлярных взаимоотношений в щитовидной железе крысы. Онтогенез 1996; 27, 2: 131-136.
10. Качалка О.В. Особенности структурной организации щитовидной железы новорожденных человека: Тез. докл. II съезда АГЭ УССР. Полтава, 1985: 86.
11. Burrow G.N., Fisher D.A., Larsen P.R. Maternal and fetal thyroid function. N. Engl. J. Med. 1994; 331, 16: 1072-1078.
12. Cavalieri R.R. Iodine metabolism and thyroid physiology current concepts. Thyroid 1997; 7, 2: 177-258.

ВІКОВІ ЗМІНИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ

С.М. Калашникова

Наведені результати досліджень динаміки морфології щитоподібної залози людини в пренатальному і ранньому післянатальному онтогенезі. Вивчено будову стромі органа у плодів, новонароджених, грудних дітей і дітей віком 1-5 років. Встановлені особливості змін структури стромі залози в цих вікових групах.

Ключові слова: щитоподібна залоза, строма, морфофункціональна перебудова.

AGE-DEPENDENT OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF HUMAN THYROID GLAND

S.N. Kalashnikova

The results of the investigations morphology dynamic of the human thyroid gland in early prenatal and postnatal ontogenesis are considered. Structure of the stroma organ of the fetus, newborn, suckling, children aged 1-5 years are investigated. The patterns of the thyroid stroma changes in this year classes has been noted.

Key words: thyroid gland, stroma, morphofunctional change.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Ю.С. Паращук, Ю.Е. Шкарбук

Харьковский государственный медицинский университет

Показано значение GLP (Надлежащей лабораторной практики) в обеспечении достоверности результатов исследований. Приведен перечень правил на операции, гарантирующих не только использование стандартных биомоделей, но и создание необходимых условий их содержания, кормления, использования в эксперименте и гуманного обращения с ними в соответствии с международными требованиями. Изложены основные принципы рационального выбора лабораторных животных для биомедицинского эксперимента.

Ключевые слова: директивы GLP, гуманность, стандарты содержания, генотип.

Как известно, перед каждым экспериментатором стоит цель — получить объективные данные при проведении опытов на животных и добиться достоверности результатов исследований. Экспериментатор должен дать лабораторным животным полную характеристику, а именно указать вид, название линии, происхождение, возраст, пол, живую массу, общее количество использованных животных, порядок идентификации особей. Необходимо изучить стабильность используемого вещества в условиях введения его животным, определить дозы, частоту введения и путь введения. Экспериментатор обязан также обеспечить лабораторным животным стандартные условия содержания, что является обязательным условием опыта и позволяет добиться повторяемости и сравнимости результатов исследований.

В настоящее время во многих странах мира широко распространен и успешно применяется стандарт GLP (Good Laboratory Practice) — «Надлежащая лабораторная практика». Основная цель его — обеспечение достоверности результатов доклинических испытаний потенциальных лекарственных средств и гарантия их безопасности для человека.

Экспериментатору необходимо соблюдать следующие основные правила GLP по содержанию лабораторных животных.

1. Во время карантина вновь поступивших животных контролировать состояние их здоровья, а именно провести оценку общего состояния, взвешивание, бактериологическое, биохимическое и иммунологическое исследования.

2. В помещениях, где содержатся животные, запрещается проведение различных манипуляций и всевозможных опытов, которые могут отрицательно повлиять на здоровье животных или вызвать у них стресс.

3. Клетки для содержания животных должны обеспечивать свободный доступ к корму и воде, а также свободу передвижения, быть чистыми, с сухим подстилом, устойчивыми к стерилизации.

4. Санитарный контроль проводить ежедневно. До размещения животных полностью стерилизовать весь инвентарь. Клетки со всеми принадлежностями меняют 1–2 раза в неделю, стеллажи — 1 раз в 2 недели. Подстилка меняется по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

5. Опилки, используемые для подстилки, должны обладать хорошей гигроскопичностью, не содержать вредных веществ и инфекции. Перед использованием обязательна их стерилизация.

6. Кормление должно быть полноценным и стандартным. Соответствие корма нормативам необходимо подтверждать, периодически проводя его анализ. Условия хранения должны гарантировать качество корма. При использовании гранулированного корма следует обращать внимание на гарантийный срок.

7. При использовании в опыте животных обязательно маркируют, заводят карточки, где указан номер особи, ее генотип, фамилия экспериментатора, дата начала опыта.

Область обязательного применения GLP — собственно доклинические испытания фармакологических средств. К ним относятся:

- изучение общетоксического действия (острая, подострая, хроническая токсичность, местное раздражающее действие, цитотоксичность);
- оценка специфической токсичности (антигенность, тератогенность, мутагенность, канцерогенность, лекарственная зависимость);
- пирогенность инъекционных лекарственных форм;

- исследование всасывания, распределения, выделения, метаболизма и биодоступности;

- изучение фармакологического действия на основные функциональные системы организма (общая фармакология).

GLP регламентирует также основные принципы гуманного отношения к лабораторным животным как при содержании, так и во время эксперимента. Под этим понимается полноценный рацион и уход, содержание в соответствующих условиях, поддержание хорошего состояния здоровья, удовлетворение физиологических и поведенческих потребностей животных, за исключением тех случаев, когда ограничения планируются.

Необходим ежедневный контроль условий выращивания, содержания и использования подопытных животных. В случае нарушения условий содержания необходимо немедленно устранить установленные недостатки или факторы, влекущие за собой стресс или страдания животных, находящихся в эксперименте.

Целью GLP является достижение большего единства между экспериментаторами по защите животных, используемых в экспериментальных и других научных целях.

Директивы GLP, формулирующие основные принципы постановки опытов, включают следующие правила.

1. Недопустимо проведение опытов с лабораторными животными, когда желаемый результат может быть получен в эксперименте, для проведения которого животные не требуются.

2. Экспериментаторам следует совершенствовать существующие методологии и искать альтернативные в целях обеспечения сравнимых результатов опытов и использования меньшего количества животных.

3. Во избежание дублирования в постановке опытов следует выяснить, не проводились ли подобные опыты другими экспериментаторами.

4. Эксперименты следует проводить таким образом, чтобы животные, участвующие в опыте, испытывали минимальный страх и были избавлены от излишней боли и страданий.

5. Если эксперимент с животными необходим, то выбор вида животного должен быть обоснован. Следует выбирать такие методики, которые требуют минимального количества животных, а также те, где могут использоваться животные с менее развитым типом нервной системы. При этом животные должны испытывать минимум боли или страха, а экспериментатор может получить наиболее достоверность результатов опыта.

6. На нелабораторных животных проводить опыты разрешается лишь тогда, когда

лабораторные животные не удовлетворяют поставленным целям.

7. Эксперимент должен проводиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, или под их контролем и при прямой их ответственности.

8. Особо обосновывается эксперимент с участием лабораторных животных, когда предполагается повышенная и, вероятно, долго длящаяся боль. Если экспериментатор не в состоянии предоставить достаточно весомого подтверждения того, что опыт имеет важное значение для изучения основных потребностей человека или самих животных, то контролирующая организация вправе принять соответствующие меры для его прекращения.

9. При использовании животных в опыте необходимо применение полной или местной анестезии, за исключением случаев, когда 1) анестезия несовместима с целью опыта и 2) вред самочувствию животного при проведении собственно анестезии больше, чем вред, наносимый при проведении самого опыта.

10. Лабораторное животное должно использоваться в эксперименте только один раз, если опыт связан с сильными болями и страданиями.

11. По окончании опыта следует решить, сохранять ли жизнь животному или безболезненно его умертвить. Не следует сохранять жизнь, если после опыта животное постоянно испытывает боль или страх, а также когда послеоперационное состояние причиняет ему постоянные страдания.

12. Экспериментаторы, проводящие опыты с использованием лабораторных животных, а также сотрудники, осуществляющие содержание и уход за животными, должны иметь соответствующую подготовку и образование.

Главным условием соблюдения норм GLP является определение генетического статуса лабораторного животного, а также регулярный контроль за генетическим состоянием инбредных или же рандомбредных линий. Не зная генетического статуса лабораторного животного, невозможно обеспечить повторяемость и достоверность проводимых исследований.

К сожалению, до сих пор большинство молодых экспериментаторов искренне уверены в том, что линейные животные в силу их генетической однородности и узкого спектра физиологической изменчивости не могут представлять собой репрезентативной выборки и что ряд экспериментов, если не большинство, с успехом можно выполнить на нелинейных животных. Они руководствуются следующими аргументами: в природе нет чистых линий, а следовательно, они являются результатом искусственного отбора; данные, получен-

ные в результате эксперимента, выполненного на животных чистой линии, и вытекающие из них выводы справедливы только в отношении животных данной линии и не могут распространяться на всю популяцию животных в целом.

Вероятно, что методика использования в биомедицинском эксперименте лабораторных животных определенной категории в виде альтернативы — или нелинейные животные или только одна чистая линия — одинаково односторонняя, а потому неверная.

Возьмем, например, такой эксперимент. Сотрудник ЦНИЛ, изучая влияние атмосферных загрязнений на возникновение опухолей легких только на мышах линии А, совершает методическую ошибку. Эта линия очень восприимчива к неблагоприятным внешним факторам, резко повышающим частоту возникновения опухолей легких. Ту же ошибку он допустил бы, если бы проводил данный опыт только на мышах инбредной линии С57BL, которые в отличие от мышей линии А весьма резистентны к опухолям легких.

Задача решается путем выбора для опыта трех инбредных линий мышей: А, С57BL и BALB/с (у животных линии BALB/с возникновение опухолей легких в три раза ниже, чем линии А). Такой набор линий мышей для данного эксперимента является репрезентативным, всеобъемлющим для той их общеизвестной совокупности, которую мы имеем в виду, говоря о нелинейных животных как о едином биологическом виде.

Характеристика различных категорий генотипа у лабораторных животных

Характеристика	Категории животных				
	инбредных линий	помеси F1	рандомбредных линий	сложные гибриды	нелинейные
Изменчивость генотипа	Нет	Нет	Сохранена на определенном уровне	Высокая	Не опред.
Изменчивость фенотипа	Высокая	Низкая	Средняя	Низкая	Не опред.
Генотип	Гомозиготные	Гетерозиготные	Гетерозиготные	Гетерозиготные	Не опред.
Кол-во животных на точку	25–50	25–50	50–100	50–100	100–200
Повторность опыта	Высокая	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая

Результатом напряженной работы ученых экспериментаторов всего мира в течение последних 50 лет стало создание большого количества линий лабораторных животных как специфических экспериментальных моделей для исследования этиологии ряда заболеваний.

В настоящее время некоторые из этих линий достигли 100 и более поколений братско-сестринских скрещиваний и соответственно

высокой степени инбридинга, в результате чего животные имеют значительно более узкий спектр естественной физиологической изменчивости в пределах данной линии, а также, что особенно важно, такой же узкий спектр изменчивости в результате экспериментальных воздействий (таблица).

Как видно из таблицы, работа с линейными животными и помесями F1 дает экспериментатору существенный ряд преимуществ, из которых можно выделить следующие:

- высокая повторяемость и сравнимость данных экспериментов;
- достижение статистической достоверности данных эксперимента на минимальном количестве животных;
- возможность быстрого решения экспериментальной задачи уже в разведочных сериях и сокращение продолжительности опыта в целом;
- нет необходимости в постановке количественно эквивалентных контролей по каждой серии опыта, так как результаты по данной линии получены ранее.

Следовательно, главным условием методически правильно поставленного эксперимента является рациональный выбор экспериментальных животных.

Выбор животного для опыта определяется, прежде всего, рядом таких особенностей, как легкость выполнения на нем запланированных манипуляций и возможность свободного наблюдения в послеоперационный период, простота методов содержания и ухода,

учитывается также, когда это необходимо, продолжительность плодородия и плодовитость.

Эмпирическим путем найдены основные правила постановки биомедицинских экспериментов с использованием лабораторных животных.

В экспериментах, не предполагающих экстраполяции результатов опытов на человеке,

когда лабораторные животные выступают в роли индикатора по измерению активности нового препарата или какой-либо вакцины, можно использовать все категории генотипа, вплоть до нелинейных животных.

Если экспериментатор планирует моделирование патологических состояний (например, изучение процессов воспаления, иммунитета или онкологические исследования), он должен учитывать существенную роль генетических факторов в процессе изучения данного патологического состояния. Так, например, только на определенных инбредных линиях можно проводить онкологические исследования, на мутантных стоках исследуют соответствующие наследственные заболевания, так как роль генотипа здесь достоверно велика.

Когда по завершении эксперимента планируется экстраполяция результатов опытов на человека, не следует ограничиваться выбором какой-либо одной линии или даже сложного гибрида. Необходимо исследовать весь спектр факторов, для чего необходимо использовать группу из 5–7 линий неродственного происхождения.

Если результаты опыта будут однотипные, то влияние генотипа здесь невелико. Выбор лабораторных животных лимитируется в данном случае экономическими соображениями и рациональной методикой опыта. Если результаты опыта на различных линиях разнотипны, это означает решающую роль генотипа. Причем крайние варианты показателей укажут вероятный размах вариаций изучаемого признака. В дальнейшем в зависимости от характера эксперимента следует отобрать по 1–2 наиболее чувствительные, резистентные и средней чувствительности линии.

В заключение хотелось бы отметить особую важность правильного подбора соответствующих линий лабораторных животных по генетическому тестированию, ибо никакие опыты на различных культурах тканей млекопитающих не в состоянии заменить исследований *in vivo* на лабораторных животных, которые являются сутью биомедицинского эксперимента и без которых немислима экстраполяция результатов экспериментальных данных на человека.

Список литературы

1. Арзамасцев Е.В. Использование лабораторных животных при изучении безопасности лекарственных препаратов. Тез. докл. конф. «Актуальные вопросы использования лабораторных животных в медико-биологических исследованиях». Черновцы, 1992; 1: 18–20.
2. Зайцев Т.И. Актуальные вопросы стандартизации лабораторных животных. Тез. докл. конф. «Лабораторные животные для медико-биологических и биотехнологических исследований». М., 1990: 72–73.
3. Правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств. РД64–126–91. М., 1992. 78 с.
4. Nonclinical laboratory studies. GLP Federal Register 1978; 43, 247, december 22: 59986–60024.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН

Ю.С. Паращук, Ю.С. Шкарбут

Показано значення GLP (Належної лабораторної практики) у забезпеченні вірогідності результатів досліджень. Наведений перелік правил на операції, які гарантують не тільки використання стандартних біомоделей, але й створення необхідних умов їх утримування, годування, використання в експерименті та гуманного поводження з ними відповідно до міжнародних вимог. Викладено основні принципи раціонального вибору лабораторних тварин для біомедичного експерименту.

Ключові слова: директиви GLP, гуманність, стандарти утримування, генотип.

GENERAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF BIOMEDICAL INVESTIGATION WITH USE OF LABORATORY ANIMALS

Yu.S. Parashchuk, Yu.Ye. Shkarbut

It was show the importance of GLP in providing of investigation results. It was given the list of rules for operation, which warantes not only use of standard biomodels, but creation of necessary conditions of their maintenance, feeding, use in experiment and humane treatment of them according to international demands. It was given the principles of rational choice of laboratory animals for biomedical experiment.

Key words: directives GLP, humanity, standards of hold, genotype.

ТЕРАПІЯ

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ
И КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ АЦЕБУТОЛОЛА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

*И.К. Латогуз, О.Д. Кучеренко, В.Н. Погорелов,
Н.Д. Телегина, В.В. Брек, Н.Н. Котовщикова*

Харьковский государственный медицинский университет

Представлены данные о влиянии ацебутолола на клиническое течение стенокардии и показатели гемодинамики у 21 больного стенокардией с сопутствующим инсулинонезависимым сахарным диабетом. Антиангинальный эффект был достигнут у 71,4 % больных. Кроме урежения приступов стенокардии и снижения числа принимаемых таблеток нитроглицерина, у них отмечалось увеличение толерантности к физической нагрузке. Препарат не оказывал существенного отрицательного влияния на показатели гемодинамики, углеводный обмен.

Ключевые слова: стенокардия, сахарный диабет, ацебутолол, гемодинамика.

В настоящее время блокаторы β -адренергических рецепторов занимают важное место в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. Они обладают рядом ценных свойств, которые обеспечивают достаточно выраженный антиангинальный эффект: 1) снижают потребление миокардом кислорода, оказывая отрицательный инотропный и хронотропный эффект, понижая артериальное давление; 2) увеличивают время диастолической перфузии при снижении ЧСС, способствуя перераспределению кровотока в ишемизированные участки; 3) оказывают кардиопротекторное действие, уменьшая микрососудистые повреждения миокарда, стабилизируя клеточные и лизосомальные мембраны, противодействуя тромбообразованию; 4) снижают частоту фибрилляции желудочков у больных с острым инфарктом миокарда; 5) способствуют снижению риска внезапной смерти у больных, перенесших инфаркт миокарда [1, 2].

До недавнего времени к назначению препаратов этой группы больным, страдающим ИБС и сахарным диабетом (СД), подходили настороженно [3]. Это было связано, в первую очередь, с тем, что у многих больных СД, особенно СД I типа, блокаторы β -адренергических рецепторов оказывают отрицательное влияние на углеводный обмен, вызывая так назыв. син-

дром атипичных гипогликемий, чаще всего у больных, получающих инсулин или препараты сульфаниламочевин. Кроме того, β -блокаторы могут способствовать возникновению спазма периферических сосудов, что является нежелательным у больных СД [4].

Однако в последнее время настороженное отношение к назначению β -блокаторов больным ИБС и СД начало пересматриваться. Это обусловлено двумя основными причинами: во-первых, были синтезированы β -блокаторы, при назначении которых риск развития гликемий существенно снижался, а отрицательное влияние на периферическое кровообращение было минимальным; во-вторых, во многих исследованиях было показано, что у больных, перенесших инфаркт миокарда, назначение β -блокаторов способствует существенному снижению смертности [1, 5]. С учетом того, что СД II типа — важный предиктор неблагоприятного исхода у больных, перенесших инфаркт миокарда (у этих пациентов в два раза выше, чем у лиц без СД), назначение блокаторов β -рецепторов является оправданным и необходимым.

Материал и методы. Изучено влияние кардиоселективного β -адреноблокатора с внутренней СМА ацебутолола (препарат «Сектраль», Rhone-Poulenc-Rorer, США) на кли-

ническое проявление стенокардии и показатели кардиогемодинамики у больных ИБС и СД II типа. Под наблюдением находился 21 больной в возрасте 44–59 лет, средний возраст — 59,4 года. Все — мужчины, ранее перенесшие инфаркт миокарда в сроки от четырех месяцев до двух лет, из них 11 больных (52,4 %) перенесли крупноочаговый инфаркт миокарда, 10 (47,6 %) — мелкоочаговый. Стабильная стенокардия напряжения II ФК была у 12 больных (57,1 %), III ФК — у 9 (42,9 %). У 8 больных (38,1 %) ИБС и СД II типа развились на фоне гипертонической болезни. Обследуемые больные страдали легкой формой СД II типа. СД был компенсирован. Ни у одного из наблюдавшихся не было признаков застойной левожелудочковой недостаточности. Обследование больным проводили до лечения и спустя 3 нед после его начала. Ацебутолол назначали открытым способом без использования плацебо по 200 мг два раза в сутки.

Результаты. Клиническую эффективность препарата оценивали с учетом частоты и интенсивности ангинозных приступов, количества принимаемых таблеток нитроглицерина в течение суток (недели). Изменения показателей сократительной функции миокарда, внутрисердечной гемодинамики определяли с помощью эхокардиографии. Показатели толерантности к физической нагрузке в процессе лечения определяли по результатам велоэргометрии (табл. 1).

Таблица 1. Влияние ацебутолола на клиническое течение стенокардии и некоторые показатели кардиогемодинамики у больных ИБС и СД II типа

Показатель	Значения показателей		p
	до лечения	после лечения	
Частота приступов стенокардии в неделю	19,8±2,9	8,9±2,7	<0,05
Количество таблеток нитроглицерина в неделю	21,5±3,3	9,3±2,4	<0,05
ЧСС в покое, уд/мин	76,3±6,8	69,4±7,1	>0,05
АДс в покое, мм рт. ст.	136,3±5,1	118,5±4,2	<0,05
АДд в покое, мм рт. ст.	72,6±4,4	63,8±3,2	>0,05
Величина пороговой нагрузки, Вт	49,3±2,7	60,1±3,8	<0,05
Общий объем выполненной работы, кГм	1958,4±136	2497,6±163	<0,05
АДс на высоте нагрузки, мм рт. ст.	171,4±6,9	162,9±7,1	>0,05
АДд на высоте нагрузки, мм рт. ст.	98,5±4,8	92,3±5,2	>0,05
ЧСС на высоте нагрузки, уд/мин	119,7±5,3	102,8±4,2	<0,05
Двойное произведение, усл. ед.	205,2±11,4	167,5±9,2	<0,05

В целом, положительные результаты лечения получены у 15 больных (71,4 %). У них отмечалось урежение частоты приступов стенокардии на 55,1 % и соответственно снизилось количество принимаемых таблеток

нитроглицерина более чем на половину (на 56,7 %). Как видно из табл. 1, на фоне проводимого лечения число приступов стенокардии в неделю уменьшилось, а количество принимаемых таблеток нитроглицерина снизилось. На фоне лечения ацебутололом отмечалась тенденция к снижению ЧСС, но различия оказались статистически недостоверными. Величина АДс в процессе лечения препаратом снизилась. Не наблюдалось статистически значимого снижения АДд. На высоте физической нагрузки в процессе лечения ацебутололом ЧСС существенно снизилась. Снижение АДс и АДд на высоте физической нагрузки было статистически недостоверным. Изменение двойного произведения (ДП) при велоэргометрии было статистически значимым.

Препарат оказался недостаточно эффективным у одного больного II ФК (4,8 %) и у пяти больных III ФК (23,8 %). У этих больных не отмечалось выраженного снижения частоты и интенсивности приступов стенокардии, толерантность к физической нагрузке не выросла. По данным эхокардиографии, лечение ацебутололом не сопровождалось статистически значимым изменением показателей кардиогемодинамики (табл. 2).

Размеры полости левого желудочка в систолу и диастолу, так же как и соответствующие им объемы, достоверно не изменились ($p>0,05$). Достоверно не изменились величина ударного выброса и фракция выброса. Не

отмечено также достоверного изменения $\% \Delta S$, V_{cr} , ОПСС; во всех случаях $p>0,05$.

Отсутствие существенного влияния препарата на показатели кардиогемодинамики в определенной степени связано с его собственной

Таблиця 2. Влияние терапии ацебутолола на показатели кардиогемодинамики у больных ИБС и СД II типа

Показатель	Значения показателей	
	до лечения	после лечения
КСР, мм	4,2±0,3	4,01±0,2
КДР, мм	5,7±0,7	5,5±0,4
КДО, см ³	156,3±4,3	149,8±3,2
КСО, см ³	76,8±3,9	71,3±5,1
УО, см	80,6±6,3	78,9±4,7
ФВ, %	51,3±4,5	52,4±5,2
ОПСС, дин·с·см ⁻⁵	1301,8±112,7	1279,4±122,9
V _{ср} , с ⁻¹	1,09±0,05	1,12±0,07
%ΔS	26,3±2,8	27,1±1,9

Примечание. p>0,05.

симпатомиметической активностью. Этим свойством препарата, наряду с кардиоселек-

тивностью, можно объяснить отсутствие существенного изменения периферического сосудистого сопротивления.

В целом, переносимость препарата была удовлетворительной. У обследуемых нами больных не наблюдалось гипогликемических явлений бронхоспазма. У двух больных (9,5 %) в процессе лечения отмечались слабость, недомогание, утомляемость, головная боль.

Выводы

Лечение ацебутололом больных, перенесших инфаркт миокарда с сопутствующим СД II типа, сопровождается достаточно выраженным антиангинальным эффектом: у больных снижается частота и интенсивность приступов стенокардии, уменьшается потребность в приеме нитроглицерина. Препарат способствует увеличению толерантности к физической нагрузке, снижает потребность миокарда в кислороде (уменьшается двойное произведение на высоте нагрузки). Препарат не оказывает отрицательного влияния на кардиогемодинамику при приеме в указанных дозах, удовлетворительно переносится больными.

Список литературы

1. Метелица В.И. Новое в лечении хронической ишемической болезни сердца. М., 1999. 209 с.
2. Di Bianco R., Singh S., Singh J.B., Katz R.J., Boritz R., Gottdiener J.S., Spodick D.H., Laddau A.R., Fletcher R.D. Effects of acebutolol on chronic stable angina pectoris. A placebo-controlled, double-blind, randomized cross-over study. *Circulation* 1980; 62: 1179-1187.
3. Kaku R., Lee G., Amsterdam E.A., Mason D.T., De Maria A.N. Comparative study of propranolol versus acebutolol in coronary disease at rest and exercise: Equal antianginal efficacy but circulatory advantage provided by acebutolol selective beta 1 blockade. (Abstract) *Clinical Research*. 1979; 27: 16A
4. Ефимов А.С., Скоробонская Н.А. Клиническая диабетология. К.: Здоров'я, 1998. 320 с.
5. Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я. Клінічна фармакологія. Т. 1. Харків: Основа, 1995, 528 с.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ І КАРДІОГЕМОДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ АЦЕБУТОЛОЛУ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

І.К. Латогуз, О.Д. Кучеренко, В.М. Погорелов, Н.Д. Телегіна, В.В. Брек, Н.Н. Котовщикова

Надані дані про вплив ацебутололу на клінічний перебіг стенокардії і показники гемодинаміки у 21 хворого стенокардією із супутнім інсулінонезалежним цукровим діабетом. Антиангінальний ефект був досягнутий у 71,4 % хворих. Крім того, що приступи стенокардії стали більш рідкими і зменшилась кількість прийнятих таблеток нітроглицерину, у хворих відзначалося збільшення толерантності до фізичного навантаження. Не спостерігалось істотного негативного впливу на показники гемодинаміки, вуглеводний обмін.

Ключові слова: стенокардія, цукровий діабет, ацебутолол, гемодинаміка.

CLINICAL AND CARDIOHEMODYNAMICS EFFECT OF ACEBUTOLOL FOR PATIENTS ANGINA PECTORIS AND DIABETES MELLITUS

І.К. Latoguz, O.D. Kucherenko, V.M. Pogorelov, N.D. Telegina, V.V. Brek, N.N. Kotovschikova

The data about influencing acebutolol on clinical flow of a stenocardia and parameters (indexes) of a hemodynamics for 21 patients with stenocardia and attendant diabetes mellitus are submitted. Antianginal effect was achieve 71,4 % patient. Except for decrease of attacks a stenocardia and decrease of number of received Tabulettaes Nitroglycerini for patients the increase of a tolerance to an exercise stress was registered. The drug did not render essential negative influencing on parameters (indexes) of a hemodynamics, carbohydrate metabolism.

Key words: angina pectoris, diabetes mellitus, acebutolol, hemodynamics.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

*А.И. Дядык, А.Э. Багрий, И.А. Лебедь, Л.С. Холопов,
О.В. Самойлова, В.О. Гайдуков*

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

Изложены современные взгляды на вопросы этиологии и эпидемиологии хронической аортальной недостаточности. Обсуждаются патофизиологические механизмы развития этого порока сердца. Особое внимание уделено нарушениям систолической и диастолической функции левого желудочка при хронической недостаточности аортального клапана.

Ключевые слова: хроническая аортальная недостаточность, патофизиология, нарушения функции левого желудочка.

Аортальная недостаточность (АН) рассматривается как несостоятельность аортального клапана (АК), проявляющаяся развитием обратного потока крови из аорты в левый желудочек (ЛЖ) в ходе диастолы. Ретроградный поток крови через АК, образующийся при АН, принято обозначать как регургитирующий. В зависимости от скорости возникновения несостоятельности АК выделяют острую и хроническую АН, которые существенно различаются по механизмам развития, характеру и особенностям гемодинамических нарушений, клиническим проявлениям и тактике лечения [1–3].

Целью настоящего обзора явилось обсуждение данных литературы, посвященной вопросам эпидемиологии, этиологии и патофизиологии хронической АН (далее — АН), рассмотрение представлений о гемодинамической значимости нарушений диастолической и систолической функции ЛЖ.

Эпидемиология

Данные литературы, касающиеся эпидемиологии АН, противоречивы, что связано с различной распространенностью ревматизма в разных странах, неоднородностью обследуемых популяций, неоднозначностью используемых диагностических подходов и критериев выявления АН. По данным различных исследователей, в общей популяции частота регургитации через АК различной степени выраженности составляет от 8 до 33 %, причем в значительной части таких случаев для обозначения характера регургитации может быть использован термин «физиологическая» [4–6]. Одними из наиболее репрезентативных представляются опубликованные в 1999 г. данные Фремингемского исследования о проспективном обследовании 1696 мужчин и 1893 женщин с помощью цветного доплеровского картирования.

В этом исследовании АН была отмечена у 13 % мужчин и 8,5 % женщин. Наиболее часто имела место АН минимальной и небольшой степени выраженности, частота которой составляла соответственно 1,1 — 10,1 и 0,7 — 14,6 % в различных группах обследованных. Умеренная и тяжелая АН выявлялась значительно реже, составляя от 0,3 до 2,3 %. Обращает на себя внимание отчетливая зависимость частоты и степени выраженности АН от возраста обследованных. Так, умеренная и тяжелая АН среди лиц в возрасте до 39 лет не была отмечена ни в одном из случаев, в то время как среди лиц старше 60 лет она выявлялась в 0,6 — 2,3 % наблюдений [5]. Подобные данные о зависимости частоты АН от возраста обследованных приводятся и в других работах [4, 7].

Этиология

Развитие АН может быть обусловлено поражением створок АК, изменениями стенок корня аорты (КА) и аортального кольца, а также некоторыми другими причинами. Рассмотрим каждую из них.

Поражение створок АК — их укорочение и/или утолщение.

Поражения створок являются одной из ведущих причин несостоятельности АК у 50–60 % пациентов с АН, направляемых на оперативное лечение [8, 9]. Их вызывают: ревматизм; инфекционный эндокардит (стадия склерозирования); врожденные нарушения соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса-Данлоса, синдром несовершенного остеогенеза, поликистоз почек); системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит); системные васкулиты (неспецифический аортоартериит Такаюсу, гигантоклеточный артериит); миксоматозная дегенерация створок; мукополисахаридоз [2, 10–12].

Поражение стенок КА и аортального кольца — их дилатация.

Этот фактор является ведущим у 40–50 % пациентов с АН, направляемых на оперативное лечение [8, 9]. Следует отметить недостаточную информированность врачей-терапевтов широкой практики об этом этиологическом факторе и нередкое его игнорирование при интерпретации случаев несостоятельности АК. Причины, вызывающие дилатацию КА и аортального кольца, следующие: «дегенеративные» поражения стенок КА, аневризма аорты, сифилитический мезаортит, врожденные нарушения соединительной ткани (синдром Марфана, Элерса-Данлоса, синдром несовершенного остеогенеза), системные васкулиты (аортоартериит Такаясусу, гигантоклеточный артериит); анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, синдром Рейтера, неспецифический язвенный колит, идиопатическая дилатация корня аорты. Одной из основных в этой группе причин являются «дегенеративные» поражения стенок КА с развитием его дилатации. Это нарушение рассматривается сегодня как наиболее частая причина развития АН в индустриальных странах [12–14]. Кроме того, к этой группе причин относят различные этиологические факторы, приводящие к образованию аневризм аорты с расслоением или без такового.

Другие причины регургитации. К ним относятся: врожденные дефекты структуры АК (двустворчатый, реже четырехстворчатый клапан); дефект межжелудочковой перегородки, вследствие которого створка лишается механической поддержки и развивается ее пролапс; системная гипертензия.

Изменения створок АК и стенок КА

Изменения створок АК и стенок КА у больных АН характеризуются значительной гетерогенностью и полиморфизмом, широко варьируя в зависимости от этиологии порока, возраста пациентов и стадии гемодинамических нарушений. Рассмотрим некоторые наиболее частые варианты данных изменений.

Ревматическая АН. При ревматической АН рекуррентные воспалительные поражения АК приводят к развитию фиброзирующих процессов в створках, их утолщению и ретракции. Эти процессы нарушают смыкание створок в диастолу и приводят к развитию регургитации из аорты в ЛЖ через дефект в центре клапана, чаще имеющий треугольную форму [15]. Важным фактором дальнейшего прогрессирования поражения створок при ревматической АН является формирование турбулентного потока на АК, вызванное нарушением архитектуры клапана. Постоянная травматизация створок турбулентным потоком обуславливает нарастание степени их фибрози-

рования и увеличение ретракции, приводит к кальцификации и нарастанию степени выраженности ретроградного потока через АК в диастолу. Наряду с этим, постепенно развивается васкуляризация клапанного кольца и створок, нарастают их организация и рубцовые изменения, что ведет к прогрессирующему укорочению и деформации створок [8, 10].

Нередко при ревматической АН имеет место развитие адгезивных процессов в латеральных краях смежных створок КА, снижение их мобильности, прогрессирующее «спяние» комиссур клапана и формирование сочетанного аортального стеноза. Наблюдаются также признаки ревматического поражения других клапанов, включая митральный и трикуспидальный [11, 16, 17].

АН при инфекционном эндокардите характеризуется развитием деструктивного поражения одной или нескольких створок АК, иногда с их перфорацией, что приводит к формированию регургитации. При инфекционном эндокардите несостоятельность АК может быть также следствием наличия вегетаций на створках, которые приводят к деформации, утолщению и препятствуют их полному закрытию [11, 15].

АН при наличии врожденного двустворчатого АК наиболее часто способствует развитию аортального стеноза, однако нередко наблюдается сочетанное формирование регургитации. Двустворчатый АК — наиболее часто встречающаяся врожденная причина АН и выявляется у 1–2 % лиц общей популяции с преобладанием мужчин (соотношение полов 4:1) [11]. Этот порок развития АК характеризуется врожденным сращением одной из комиссур створок. Развитие регургитации через двустворчатый АК связывают с неполным закрытием и/или пролабированием его створок [7, 8].

АН при «дегенеративном» поражении стенок КА связывают с процессами неупорядоченного фиброзирования структур стенки аорты, снижением резистентных свойств ее гладкой мускулатуры, утратой эластичности, что обуславливает постепенное формирование дилатации и, в части случаев, аневризматической трансформации КА. Дилатация КА вызывает образование сепарации створок с развитием регургитации через АК. Кроме того, вследствие изменений геометрии КА нарушается симметричность натяжения и развивается прогибание отдельных створок, что приводит к их утолщению, ретракции и усугубляет регургитацию [6, 17]. В свою очередь, отмечаемое при этом увеличение ударного объема ЛЖ обуславливает дальнейшую дилатацию восходящей аорты. При этом происходит образование «порочного круга», приводя-

щего к нарастанию степени выраженности АН. Этот механизм послужил основанием для формирования точки зрения о «самоподдерживающем» характере АН: «регургитация порождает регургитацию» [3].

АН при врожденных нарушениях соединительной ткани может быть связана с изменениями створок АК, стенок КА и с их сочетанием. Изменения створок клапана могут характеризоваться миксоматозной трансформацией и пролабированием с прогрессирующим развитием регургитации через АК. Нарушения структуры стенок КА и восходящей аорты при врожденных нарушениях соединительной ткани могут быть представлены фрагментацией и нарушением молекулярной структуры эластических волокон среднего слоя стенки аорты с развитием его кистозной дегенерации. Это приводит к дилатации и аневризматической трансформации с расслоением стенки аорты или без такового. Следствием дилатации КА является сепарация створок АК с формированием регургитации [6, 11].

Таким образом, АН представляет собой распространенное нарушение функции АК, частота которого варьирует в зависимости от этиологических факторов. Развитие АН сопровождается многообразными изменениями структуры АК, его створок и стенок КА. Во многих случаях характер этих изменений позволяет судить об этиологии процесса, позволяет правильно определить тактику ведения и прогноз для таких больных.

Основные гемодинамические изменения

Развитие АН — это продолжительный процесс, который может протекать бессимптомно в течение многих лет и даже десятилетий. При этом независимо от причины АН формируются дилатация ЛЖ и его эксцентрическая гипертрофия, а в последующем — дилатация кольца митрального клапана, гипертрофия и дилатация левого предсердия. В эндокарде выходного тракта ЛЖ в зонах, подвергающихся постоянному воздействию регургитирующего потока из аорты, образуются углубления, обозначаемые как «эндокардиальные карманы» [6, 13, 17].

С нашей точки зрения, представляется обоснованным для лучшего понимания патофизиологических механизмов и характера клинических проявлений выделение хронической компенсированной и хронической декомпенсированной АН.

При хронической компенсированной АН наличие обратного потока крови через АК в диастолу приводит к изменениям объемов ЛЖ и его нагрузочных условий (пред- и постнагрузки). Одним из основных гемодинамических следствий АН является хроническая перегрузка ЛЖ объемом, приводящая к увели-

чению преднагрузки ЛЖ и возрастанию его конечно-диастолического объема, степень которого пропорциональна объему регургитации [10, 15]. Ударный объем ЛЖ при АН существенно увеличен и может быть представлен как сумма эффективного ударного объема (направляемого к периферическим органам и к сердцу) и регургитирующего объема (объема крови, поступающего ретроградно в ЛЖ в ходе диастолы). При выраженной степени АН регургитирующий объем может составлять до 80 % от ударного объема, при этом минутный объем ЛЖ может достигать 25 л, а объем регургитирующего потока за минуту — 20 л [9, 18]. При подобных «экстремально высоких» уровнях перегрузки ЛЖ объемом образуется его выраженная дилатация с формированием в наиболее далеко зашедших случаях так назыв. бычьего сердца [2].

Наличие ретроградного потока крови из аорты в ЛЖ в диастолу приводит к снижению диастолического давления в аорте, которое нередко составляет менее 50 мм рт. ст. Наличие увеличенного ударного объема обуславливает возрастание систолического давления в аорте, повышение пульсового давления и увеличение конечно-систолического напряжения стенок ЛЖ, что сопровождается возрастанием постнагрузки ЛЖ [10].

При хронической компенсированной АН даже в случае тяжелой регургитации через АК уровни эффективного ударного объема, значения конечно-диастолического давления в ЛЖ, а также показатели его систолической и диастолической функции в покое и при физической нагрузке остаются в пределах нормальных значений. Важным адаптационным механизмом при компенсированной АН является достаточное увеличение эффективного ударного объема при физической нагрузке. Это связано как со снижением общего периферического сопротивления, так и с уменьшением регургитирующего объема вследствие укорочения продолжительности диастолы из-за тахикардии [6, 13].

Прогрессирующее увеличение перегрузки ЛЖ объемом сопровождается постепенным нарастанием конечно-диастолического давления в ЛЖ с последующим повышением давления в левом предсердии, что характеризует развитие хронической декомпенсированной АН. Она сопровождается снижением эффективного ударного объема, возникновением нарушений систолической и диастолической функции ЛЖ и появлением клинических проявлений застойной сердечной недостаточности [15, 18].

Наличие хронической перегрузки ЛЖ объемом приводит к увеличению напряжения стенок ЛЖ, что вызывает компенсаторную

реакцию в виде их гипертрофии и утолщения. Гипертрофия ЛЖ при АН определяется как эксцентрическая и характеризуется относительно небольшим утолщением стенок ЛЖ с уменьшением соотношения масса ЛЖ / объем ЛЖ [18]. Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ составляет основной и наиболее частый геометрический вариант адаптации ЛЖ к перегрузке его объемом при АН. Она выявляется как на ранних этапах развития, так и в ходе дальнейшего течения заболевания и нередко сопровождается нарушениями систолической и диастолической функции ЛЖ [5, 19].

Нарушения систолической функции ЛЖ

На различных этапах развития хронической компенсированной АН систолическая функция ЛЖ, оцениваемая при использовании как инвазивных, так и неинвазивных методов, остается нормальной. Развитие хронической декомпенсированной АН обычно сопровождается снижением параметров систолической функции ЛЖ. Так, на начальных этапах декомпенсации не происходит нарастания уровней фракции изгнания ЛЖ при физической нагрузке, а в последующем наблюдается прогрессивное снижение значений этого параметра в покое [1, 6].

Можно выделить два основных механизма снижения систолической функции ЛЖ при АН: 1) неадекватность развивающейся гипертрофии ЛЖ уровням его пред- и постнагрузки и 2) снижение сократимости миокардиоцитов ЛЖ [18].

Важная роль в нарушении систолической функции ЛЖ при АН отводится снижению сократимости миокардиоцитов, обусловленному в первую очередь процессами их ремоделирования в ходе гипертрофии миокарда и ишемизацией. У больных тяжелой АН в миокардиоцитах достоверно обнаружены различные ультраструктурные нарушения, такие как уменьшение количества, нарушение расположения и очаговый лизис миофибрилл, структурные дефекты митохондрий, пролиферация трубочек саркоплазматического ретикулума [1, 2, 17].

Значения эффективного сердечного выброса (представляющего собой произведение эффективного ударного объема и частоты сердечных сокращений) в покое и степень его нарастания при физической нагрузке у больных АН остаются нормальными в течение длительного времени. Позднее, с прогрессирующим увеличением степени АН, эффективный сердечный выброс, оставаясь нормальным в покое, не нарастает при нагрузке в адекватной степени. С развитием застойной сердечной недостаточности наблюдается снижение эффективного сердечного выброса и в покое [6].

Нарушения диастолической функции ЛЖ

При хронической компенсированной АН происходит постепенная адаптация ЛЖ к нарастанию его диастолического объема. Необходимым компонентом такой адаптации является развивающееся при дилатации ЛЖ уменьшение жесткости его камеры, что позволяет удерживать относительно низкие значения давления наполнения ЛЖ при высоких давлениях его конечно-диастолического объема [1, 19, 20]. Ведущими механизмами постепенного снижения жесткости камеры ЛЖ при АН считаются изменения геометрии камеры ЛЖ, связанные с процессом «скольжения» волокон миокарда относительно друг друга в ходе развития дилатации ЛЖ, образование в процессе эксцентрической гипертрофии ЛЖ дополнительных саркомеров, располагающихся последовательно; а также постепенное растяжение перикарда и уменьшение его сдерживающего влияния на наполнение ЛЖ [2].

В процессе декомпенсации хронической АН развиваются глубокие нарушения диастолической функции ЛЖ, которые могут быть представлены как изменениями расслабления, так и дефектами миокардиальной и/или камерной жесткости, а также их комбинациями [2, 19].

К факторам, участвующим в развитии нарушений диастолической функции, относят миокардиальный фиброз, изменения геометрии ЛЖ, нарушение взаимного расположения миокардиоцитов, изменения внутри- и внеклеточного баланса кальция, субэндокардиальную ишемию и нарушения проведения электрического импульса [1, 18].

При декомпенсированной хронической АН необходимым следствием нарушения наполнения и увеличения жесткости ЛЖ является увеличение конечно-диастолического давления в его камере. В условиях повышенной жесткости и сниженной податливости ЛЖ наблюдается постепенное нарастание давления в полости левого предсердия, что приводит к развитию гипертонии в сосудах малого круга кровообращения и увеличению давления в правом желудочке [2, 3].

Таким образом, АН представляет собой распространенное нарушение функции АК, частота которого варьирует в зависимости от этиологических факторов. Развитие АН сопровождается многообразными изменениями гемодинамики с прогрессирующим увеличением перегрузки ЛЖ объемом, возникновением его дилатации и эксцентрической гипертрофии, а в последующем — формированием систолической и диастолической дисфункции ЛЖ. Эти процессы лежат в основе развития застойной сердечной недостаточности, а также нарушений коронарного кровообращения,

что существенно ухудшает прогноз. Прогнозирование характера течения АН и установление тактики консервативного и/или оперативного лечения должны базироваться на

оценке гемодинамических нарушений с детальным установлением особенностей их патофизиологии, включая характер нарушений структуры и функции АК и ЛЖ.

Список литературы

1. Desmond G. Diseases of the cardiac valves. Avon: The Bath press, 1989: 121–141.
2. Otto C.M. Valvular Heart Disease. Philadelphia: W.B. Saunders, 1999: 265–295.
3. Bonow R.O. Chronic Aortic Regurgitation. Valvular Heart Disease. Ed. by J. S. Alpert, J.E. Dalen, S.H. Rahimtoola. Philadelphia: LWW, 2000: 245–268.
4. Lindroos M., Kupari M., Heikkila J. et al. Prevalence of aortic valve abnormalities in the elderly: an echocardiographic study of a random population sample. J. Am. Coll. Cardiol. 1993; 21: 1220–1225.
5. Singh J.P., Evans J.C., Levy D. et al. Prevalence and Clinical Determinants of Mitral, Tricuspid and Aortic Regurgitation (The Framingham Heart Study). Am. J. Cardiol. 1999; 83: 897–902.
6. Моррис Д.К. Пороки аортального клапана. Клиническая кардиология. Под ред. Р. К. Шлант, Р. В. Александер. М.–СПб., 1998: 169–177.
7. Aronow W.S., Ahn C., Kronzon I. Prevalence of echocardiographic findings in 554 men and 1243 women aged >60 years in a long-term health care facility. Am. J. Cardiol. 1997; 79: 379–380.
8. Edwards W.D. Surgical pathology of the aortic valve. Pathology of the heart and great vessels. Ed. by B. F. Waller. N. Y.: Churchill Livingstone, 1988: 43–100.
9. Bondermann D., Gharehbaghi-Schnell E., Wollenek G. et al. Mechanisms Underlying Aortic Dilatation in Congenital Aortic Valve Malformation. Circulation 1999; 99: 2138–2143.
10. Carabello B.A., Crawford F.A. Valvular heart disease. N. Engl. J. Med. 1997; 337: 32–41.
11. Duran A.C., Frescura C., Sans-Coma V. et al. Bicuspid Aortic Valves in Hearts with Other Congenital Heart Disease. J. Heart Valve Dis. 1995; 4: 581–590.
12. Waller B.F., Taliario C.P., Dickos D.K. et al. Rare or Unusual Causes of Chronic, Isolated, Pure Aortic Regurgitation. Clin. Cardiol. 1995; 13: 577–581.
13. Greenberg B.H. Congestive heart failure as a consequence of valvular heart disease. Congestive Heart Failure. Pathophysiology, Diagnosis and Comprehensive Approach to Management. Ed. by J. D. Hosenprud, B. H. Greenberg. N.Y., 1994: 628–644.
14. Guidelines for the Management of Patients with Valvular Heart Disease: Executive Summary. Circulation 1998; 98: 1949–1984.
15. Смирнов А.Д., Ловагин Е.В. Работа изгнания левого желудочка при митральных и аортальных пороках. Кардиол. 1982; 22, 8: 107–110.
16. Маколкин В.И. Трудности и ошибки в диагностике аортальных пороков сердца. Кардиол. 1993; 7: 70–75.
17. Рабкин И.Х., Константинов Б.А., Ткаченко В.М. и др. Сократительная функция миокарда левого желудочка у больных с изолированным поражением аортального клапана. Кардиол. 1984; 24, 8: 67–73.
18. Shah P.M. Left Ventricular Function in Valvular Heart Disease: Invasive and Non-invasive Assessment of Left Ventricular Function. J. Heart Valve Dis. 1995; 4 (Suppl. II): 140–144.
19. Анохин В.Н., Клейменова Е.Б., Полубенцева Е.И. Оценка диастолической функции левого желудочка у больных с аортальными пороками. Тер. архив 1990; 62, 8: 96–101.
20. Молдоташев И.К., Жумабекова Б.Ж. Функциональное состояние левых отделов сердца при различной степени аортальной регургитации. Кардиол. 1989; 29, 6: 68–71.

ПАТОФІЗИОЛОГІЯ ХРОНІЧНОЇ АОРТАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

А.І. Дядик, А.Е. Багрий, І.А. Лебідь, Л.С. Холопов, О.В. Самойлова, В.О. Гайдуков

Викладено сучасні погляди на питання етіології та епідеміології хронічної аортальної недостатності. Обговорюються патофізіологічні механізми розвитку цієї вади серця. Особлива увага приділена порушенням систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка при хронічній недостатності аортального клапана.

Ключові слова: хронічна аортальна недостатність, патофізіологія, порушення функції лівого шлуночка.

PATHOPHYSIOLOGY OF CHRONIC AORTIC REGURGITATION

A.I. Dyadyk, A.E. Bagriy, I.A. Lebed, L.S. Kholopov, O.V. Samoilo, V.O. Gaydukov

Modern questions concerning epidemiology, etiology and pathophysiology of chronic aortic regurgitation are presented in this review. Pathophysiologic mechanisms in this valve disorder are also described. Special attention is devoted to systolic and diastolic dysfunction in chronic aortic regurgitation.

Key words: chronic aortic regurgitation, pathophysiology, dysfunction of left ventricular.

ПОШИРЕНІСТЬ І КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНІ ПРЕДИКТОРИ МИГОТЛИВОЇ АРИТМІЇ У ХВОРИХ З ДИЛАТАЦІЙНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ

В.Й. Целуйко, А.В. Ягенський, Л.М.Кремень*

*Харківська медична академія післядипломної освіти
* Луцька міська клінічна лікарня*

Досліджено 65 пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП) віком ($47,6 \pm 13,0$) років. Середній показник функціонального класу серцевої недостатності склав $3,00 \pm 0,88$. Миготлива аритмія (МА) була виявлена у 32 хворих з ДКМП (49,2 %): постійна форма — у 30 (46,2 %), пароксизмальна — у 2 (3,1 %). Хворі з МА були вірогідно старшими та мали більші розміри обох передсердь у порівнянні з пацієнтами без МА. Істотних відмінностей між групами у розмірах шлуночків, важкості серцевої недостатності не виявлено. При проведенні множинного логістичного аналізу незалежними предикторами МА виявились вік і передньозадній розмір лівого передсердя.

Ключові слова: миготлива аритмія, дилатаційна кардіоміопатія, ехокардіографія.

Миготлива аритмія (МА) виявляється у 18–41 % хворих з дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП) [1–3]. Разом з тим, дані літератури щодо чинників, пов'язаних з наявністю МА, недостатні та суперечливі [3]. Тому метою даного дослідження було вивчення частоти виникнення МА та визначення клініко-гемодинамічних чинників, пов'язаних з її наявністю у хворих з ДКМП.

Матеріал і методи. Обстежено 65 пацієнтів з ДКМП — 52 чоловіки та 13 жінок, середній вік яких склав ($47,6 \pm 13,0$) років. Важкість серцевої недостатності (СН) оцінювали за класифікацією NYHA. Середній показник функціонального класу (ФК) СН складав $3,00 \pm 0,88$. СН I ФК виявлена у 4 хворих (6,2 %), II ФК — у 13 (20 %), III ФК — у 27 (31,5 %) і IV ФК — у 21 (32,3 %).

Оцінку гемодинаміки проводили за допомогою доплер-ехокардіографії на ультразвукових апаратах «Siemens SL1» (Німеччина) і «Toshiba 38SSD» (Японія). Застосовували датчики з частотою 2,5 і 3,5 МГц. Вимірювали розміри лівого шлуночка (ЛШ), товщину стінки ЛШ, передньозадній розмір лівого передсердя (ЛП) і правого шлуночка (ПШ). Для оцінки ремоделювання ЛШ запропоновано індекс дилатації (ІД) — кінцево-діастолічний розмір (КДР) ЛШ/(товщина міжшлуночкової перегородки + товщина задньої стінки ЛШ). Індекс маси міокарда (ІММ) ЛШ розраховувався за R.V. Devereux. За формулою площа — довжина розраховувались об'єми лівого та правого передсердь і обчислювався сумарний об'єм передсердь.

Одержані дані статистично обробляли. Вірогідність різниці між параметрами встанов-

лювали за допомогою критерію Стьюдента, Манна-Уїтні, а також χ^2 . Взаємозв'язок між наявністю МА та окремими параметрами оцінювали з використанням рангового кореляційного аналізу Спірмена та логістичної регресії. Для визначення незалежних предикторів МА проводили покроковий множинний логістичний регресивний аналіз, у модель якого включали параметри, що вірогідно асоціювались з МА при уніваріантному логістичному аналізі. Для визначення внеску кожного з параметрів розраховували відношення шансів (OR). Вірогідною вважалась різниця при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення. МА була виявлена у 32 хворих з ДКМП (49,2 %), із них постійна форма (ПостМА) зареєстрована у 30 (46,2 %), пароксизмальна (ПарМА) — у 2 (3,1 %) хворих. Розподіл пацієнтів з ДКМП за важкістю СН і наявністю МА наведено в табл. 1. Тривалість захворювання склала ($3,85 \pm 2,38$) років у пацієнтів з ПостМА; ($4,06 \pm 3,84$) років з ПарМА та ($3,04 \pm 2,75$) років при відсутності МА (різниця між групами невірогідна). Тривалість ПостМА в середньому склала ($2,91 \pm 1,98$) років. У одного пацієнта з ПарМА пароксизми виникали протягом 10 років, у іншого перший документований пароксизм виник за 3 місяці до включення в дослідження.

Серед пацієнтів з ДКМП і МА значно переважали чоловіки — 29 з 32 хворих (90,6 %), тоді як в групі з синусовим ритмом ця перевага не була такою значною — 23 чоловіки (69,7 %). Однак йдеться лише про тенденцію, оскільки різниця між групами в розподілі за статтю виявилась невірогідною ($p = 0,07$). Ра-

Таблиця 1. Розподіл хворих з ДКМП за важкістю серцевої недостатності та наявністю миготливої аритмії (МА)

ФК СН	Кількість хворих, абс. ч. (%)				
	загальна	без МА	МА загалом	ПарМА	ПостМА
I	4	3 (75,0)	1 (25,0)	0	1 (25,0)
II	13	10 (76,9)	3 (23,1)	0	3 (23,1)
III	27	9 (33,3)	18 (66,7)	0	18 (66,7)
IV	21	11 (52,4)	10 (47,6)	2 (9,5)	8 (38,1)
Усього	65	33 (50,8)	32 (49,2)	2 (3,1)	30 (46,2)

зом з тим, зареєстрована хоча і слабка, але вірогідна позитивна кореляція між чоловічою статтю та наявністю МА ($r = 0,26$; $p < 0,05$). Наявність ПостМА не корелювала зі статтю.

Порівняльні дані основних клініко-гемодинамічних параметрів хворих з МА й синусовим ритмом наведені в табл. 2. Оскільки ПарМА була зареєстрована лише у двох хворих, адекватне з статистичної точки зору порівняння їх з іншими хворими провести неможливо.

Отже, основна відмінність між групами була в розмірах передсердь та у віці. Ця теза була підтверджена і при проведенні кореляційного аналізу. Кореляційні зв'язки між наявністю ПостМА та віком, ПЗР ЛП, об'ємом ПП і сумарним об'ємом передсердь виявились не дуже сильними, але вірогідними.

Усі названі параметри були включені в модель множинної логістичної регресії. Незалежними предикторами МА (постійної та пароксизмальної) виявились вік ($OR = 1,06$;

Таблиця 2. Середні значення та коефіцієнти кореляції основних клініко-гемодинамічних параметрів у залежності від наявності та форми миготливої аритмії у хворих з ДКМП

Показник	СР (n = 33)	ПарМА (n = 2)	ПостМА (n=30)	
			M±σ	r
Вік, роки	44,2±10,7	50,0±21,2	53,4±11,4**	0,35**
ФК	2,85±1,0	4,0	3,10±0,71	0,08
ПЗР ЛП, мм	45,8±7,3	59,5±6,4	51,5±6,4**	0,31 [#]
Об'єм, мл				
ЛП	78,7±30,5	116,5±27,6	98,5±42,9*	0,17
ПП	56,5±23,5	110,0±66,5	85,3±45,9**	0,40***
ПП+ЛП	135,2±47,5	226,5±94,0	183,8±83,4**	0,31 [#]
КДР, мм	68,5±6,0	71,0	67,6±6,5	-0,10
ІММ ЛПШ, мг/м ²	188,0±54,8	191,0±9,1	185,0±46,4	-0,06
ІД	3,20±0,81	3,53±0,43	3,04±0,61	-0,19
ПЗР ППШ, мм	29,3±6,2	29,0±2,8	30,7±5,0	0,11

Примітки: 1. Умовні позначення: r — коефіцієнти рангової кореляції між параметром і наявністю МА; ПЗР — передньозадній розмір (інші — див. у тексті).

2. * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ у порівнянні з синусовим ритмом; [#] $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$ для коефіцієнтів кореляції.

Як видно з табл. 2, пацієнти з ПостМА були істотно старшими, мали більший передньозадній розмір ЛП та його об'єм, а також об'єм правого передсердя (ПП) і сумарний об'єм передсердь. Розміри ЛПШ, ФВ, ІММ ЛПШ та ППШ істотно не різнилися між групами. Не була зафіксована і відмінність у важкості СН між групами — показник ФК був приблизно

однаковим. Як видно з табл. 2, пацієнти з ПостМА були істотно старшими, мали більший передньозадній розмір ЛП ($OR = 1,12$; $p < 0,05$). Єдиним незалежними предиктором ПостМА при ДКМП виявився вік ($OR = 1,06$; $p < 0,05$). Ще одним чинником, визначеним моделлю в якості незалежного предиктора ПостМА, був об'єм ПП ($OR = 1,02$), але він не досяг ступеня вірогідності ($p = 0,07$).

Для встановлення залежності виникнення МА від зростання передньозаднього розмі-

ру ЛП були проаналізовані криві Kaplan-Meier. В якості терміну виживання використовували передньозадній розмір ЛП, а кумулятивну пропорцію виживання замінили на кумулятивну пропорцію збереженого синусового ритму. Зростання передньозаднього розміру ЛП закономірно супроводжується виникненням ПостМА (рисунок). При цьому так звана медіана збереженого синусового ритму (розмір чи об'єм передсердя, при якому кумулятивна пропорція пацієнтів з синусовим ритмом складає половину) для передньозаднього розміру ЛП склала 53,9 мм, для об'єму ЛП — 102,3 мл, для об'єму ПП — 85,7 мл, для сумарного об'єму передсердь — 188,2 мл.

Кумулятивна пропорція синусового ритму в залежності від передньозаднього розміру лівого передсердя у хворих з ДКМП

ПостМА не рееструвалася при передньозадньому розмірі ЛП менше 42 мм, об'ємі ЛП менше 44 мл, об'ємі ПП менше 40 мл та сумарному об'ємі передсердь менше 86 мл. З іншого боку, при розмірі ЛП, який перевищував 64 мм, об'ємі ЛП, більшому ніж 130 мл, об'ємі ПП, більшому ніж 120 мл, та сумарному об'ємі передсердь, більшому ніж 249 мл, у жодного хворого не було виявлено синусового ритму.

Отже, при ДКМП наявність МА визначається розмірами передсердь, а не шлуночків. Із збільшенням передсердь ймовірність МА поступово зростає. Питання про взаємозв'язок між збільшенням ЛП і наявністю МА дебатуються тривалий час. Те, що такий зв'язок існує, не викликає сумнівів. Втім, основне питання про першопричину — чи є поява МА наслідком збільшення ЛП, чи, навпаки, тривале існування МА викликає розширення передсердя? У багатьох випадках поступове збільшення ЛП призводить до виникнення МА при досягненні певного критичного рівня. Найбільш вагомими доказами цього є результати Фремінгемського дослідження і *Cardiovascular Health Study*, в яких збільшення передньозаднього розміру ЛП супроводжувалось значним зростанням ризику МА [4, 5]. Вва-

жається, що розтягнення міокарда передсердь супроводжується істотними гістологічними й електрофізіологічними змінами, що, врешті, і призводить до виникнення МА. У той же час сама МА є незалежним предиктором збільшення ЛП [6]. Можливість збільшення ЛП внаслідок тривалого існування МА підтверджується і тим фактом, що у більшості пацієнтів після відновлення синусового ритму передньозадній розмір ЛП істотно зменшується [7]. Отже, взаємозв'язок розмірів передсердь і МА є досить складним, і питання про першопричину повинно вирішуватись індивідуально.

Іншим, не менш важливим параметром, асоційованим з наявністю МА, виявився вік.

Значення віку в генезі МА при ДКМП однозначно оцінити важко. Відомо, що з віком ризик МА значно зростає навіть у осіб без явної серцево-судинної патології [8]. Не виключено, що частина пацієнтів з ДКМП старшого віку мала так звану «тахікардіоміопатію» — ДКМП внаслідок тривало існуючої тахікардії [9], оскільки у більшості пацієнтів ПостМА за тривалий час до включення в дослідження оцінити внесок самої МА в прогресування дилатації та СН було неможливо. Цей факт, старший вік та істотне збільшення передсердь обмежували можливості відновлення синусового ритму у таких хворих. Не було знайдено підтвердження тези про те, що однією з причин більш частого виявлення МА в осіб старшого віку може бути більш швидке прогресування дилатації порожнин і клінічних проявів СН внаслідок менших компенсаторних можливостей — вік не корелював ні з КДР ЛП, ні з ФК. Більше того, спостерігалась помірна зворотна кореляція між віком та індексом дилатації ЛП ($r = -0,30$; $p < 0,05$). Разом з тим, вік корелював з передньозаднім розміром і об'ємом ЛП (відповідно $r = 0,36$; $p < 0,05$ та $r = 0,30$; $p < 0,01$). Отже, не виключено, що саме вікові дегенеративні зміни

міокарда передсердь на фоні об'ємного їх переваження і сприяють виникненню МА.

Висновки

При ДКМП миготлива аритмія (МА) виникає досить часто (у 49,2 % пацієнтів), при цьому переважає постійна її форма.

Список літератури

1. Deedwania P.C., Singh B.N., Ellenbogen K. et al. Spontaneous conversion and maintenance of sinus rhythm by amiodarone in patients with heart failure and atrial fibrillation: observations from the veterans affairs congestive heart failure survival trial of antiarrhythmic therapy (CHF-STAT). The Department of Veterans Affairs CHF-STAT Investigators. *Circulation* 1998; 98: 2574–2579.
2. Grimm W., Glaveris C., Hoffmann J. et al. Noninvasive arrhythmia risk stratification in idiopathic dilated cardiomyopathy: design and first results of the Marburg Cardiomyopathy Study. *Pacing. Clin. Electrophysiol.* 1998; 11, 2: 2551–2556.
3. Takarada A., Kurogane H., Hayashi T. et al. Prognostic significance of atrial fibrillation in dilated cardiomyopathy. *Jpn. Heart. J.* 1993; 34: 749–758.
4. Psaty B.M., Manolio T.A., Kuller L.H. et al. Incidence of and risk factors for atrial fibrillation in older adults. *Circulation* 1997; 96: 2455–2461.
5. Vaziri S.M., Larson M.G., Benjamin E.J. et al. Echocardiographic predictors of nonrheumatic atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. *Circulation* 1994; 89: 724–730.
6. Dittrich H.C., Pearce L.A., Asinger R.W. et al. Left atrial diameter in nonvalvular atrial fibrillation: an echocardiographic study. *Amer. Heart J.* 1998; 137: 494–499.
7. Klein A.L., Grimm R.A., Black I.W. et al. Cardioversion guided by transesophageal echocardiography: The ACUTE pilot study, a randomized controlled trial. *Ann. Intern. Med.* 1997; 126: 200–209.
8. Go A.S., Hylek E.M., Phillips K.A. et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the anticoagulation and risk factors in atrial fibrillation (ATRIA) study. *JAMA* 2001; 285: 2370–2375.
9. Redfield M.M., Kay G.N., Jenkins L.S., Mianulli M., Jensen D.N., Ellenbogen K.A. Tachycardia-related cardiomyopathy: a common cause of ventricular dysfunction in patients with atrial fibrillation referred for atrioventricular ablation. *Mayo Clin. Proc.* 2000; 75: 790–795.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ У БОЛЬНЫХ С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

В.И. Целуйко, А.В. Ягеньский, Л.Н. Кремень

Исследовано 65 больных с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) — 52 мужчины и 13 женщин в возрасте ($47,6 \pm 13,0$) лет. Средний показатель функционального класса сердечной недостаточности составил $3,00 \pm 0,88$. Мерцательная аритмия (МА) была диагностирована у 32 больных с ДКМП (49,2 %): постоянная форма — у 30 (46,2 %), пароксизмальная — у 2 (3,1 %). Больные с МА оказались достоверно старше и имели большие размеры обоих предсердий по сравнению с группой без МА. Существенных различий между группами в размерах желудочков и тяжести сердечной недостаточности не обнаружено. При проведении множественного логистического анализа независимыми предикторами МА оказались возраст и переднезадний размер левого предсердия.

Ключевые слова: мерцательная аритмия, дилатационная кардиомиопатия, эхокардиография.

PREVALENCE, CLINICAL AND HEMODYNAMIC PREDICTORS OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY

V.I. Tseluiko, A.V. Yagensky, L.N. Kremen

Sixty-five patients with dilated cardiomyopathy (mean age ($47,6 \pm 13,0$) years) were included into the study. Atrial fibrillation (AF) was found in 32 patients with DCMP (49,2 %) — in 30 patients (46,2 %) permanent AF and in 2 patients (3,1 %) paroxysmal AF. Patients with AF were significantly older and had bigger atria. Left and right ventricular diameters as well as heart failure functional class didn't differ significantly between groups. Multiple logistic regression analysis defined only age and left atrial diameter as independent predictors of AF.

Key words: atrial fibrillation, dilated cardiomyopathy, echocardiography.

ФОРМИРОВАНИЕ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

В.Н. Погорелов, В.И. Жуков

Харьковский государственный медицинский университет

Исследования больных ИБС на фоне ХОБ с ЛГ II позволили выявить тесную взаимосвязь между содержанием Ca^{2+} и изменениями в составе фосфолипидов биомембран и интенсивностью перекисного окисления липидов. Достоверное повышение содержания внутриклеточного кальция отмечалось у больных с аритмиями. Применение в терапии больных комбинации креатинфосфата с антагонистами кальция способствовало не только снижению степени легочной гипертензии и бронхообструкции, но и восстановлению ритма сердечной деятельности.

Ключевые слова: *внутриклеточный кальций, аритмии, дилтиазем, нифедипин-ретард.*

Болезни органов дыхания, в том числе хронический обструктивный бронхит (ХОБ), во многих странах мира, включая Украину, имеют тенденцию к росту, несмотря на своевременное и современное лечение. Все чаще в повседневной практике врача встречаются больные, страдающие одновременно и ИБС, и ХОБ с легочной гипертензией (ЛГ). Срыв адаптационных механизмов защиты организма имеет место при обеих патологиях. При стрессе продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) в сердце увеличиваются более чем в 3 раза по сравнению с другими органами, следовательно, усиливают не только коронар-спазм, но и одновременно вызывают бронхоспазм, формируют бронхообструкцию и ЛГ. Развитие синдрома «взаимного отягощения» ведет к ухудшению функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем с последующей трансформацией точечного некроза в сливной, способствуя развитию миокардиодистрофии и эктопии [1, 2]. У больных хроническим легочным сердцем стойкая артериальная гипоксемия вызывает ишемию миокарда, которая сопровождается снижением уровня креатинфосфата, АТФ и других макроэргов. Дальнейшее снижение уровня макроэргических соединений при прогрессировании зоны ишемии и /или некроза способствует разобщению окисления с фосфорилированием и накоплению кальция в митохондриях кардиомиоцитов, который усиливает разобщение. Этот процесс является энергозависимым: вся энергия дыхания тратится на транспорт кальция, а не на образование макроэргических соединений, и тем самым она способствует дальнейшему расширению зоны ишемии. В мышечной клетке, помимо Ca^{2+} -трансформирующей системы саркоплазматического

ретикулума и митохондриальной, существует Ca^{2+} -транспортирующая энергозависимая система, локализованная в плазматической мембране волокон, регулирующая концентрацию Ca^{2+} в клетке [1, 3].

Целью данной работы было изучение содержания внутриклеточного кальция, оценка антиаритмической эффективности комбинации антагонистов кальция у больных с кардиопульмональной патологией на фоне терапии креатинфосфатом.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в ДКБ ст. Харьков находилось 65 больных (37 мужчин и 28 женщин) в возрасте (60 ± 5) лет со стенокардией III–IV ФК на фоне ХОБ с ЛГ II. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Исследовали состояние процессов ПОЛ и активность ферментов антиоксидантной системы (АОС). Уровень малонового диальдегида (МДА) определяли по реакции взаимоотношения с 2-ТБК. Концентрацию гидроперекиси липидов оценивали по УФ-спектру поглощения растворов липидов в метанол-гексане с коэффициентом молярной экстинкции $2,1 \times 10^5$ М/см¹. Активность глутатионредуктазы определяли по количеству восстановительного эквивалента НАДФ·Н². Активность ионотранспортирующих ферментов (Ca^{2+} - Mg^{2+} - и Na^+ - K^+ -АТФаз) определяли по величине неорганического фосфора в мембранах эритроцитов на спектрофотометре СФ-26. Спектр фосфолипидов определяли методом тонкослойной хроматографии на пластинках силуфол. Измерения Ca^{2+} проводили с помощью ионоселективных электродов на анализаторе А-643. Состояние газового состава крови оценивали по показателям напряжения углекислоты (pCO_2) и кислорода (pO_2). Кроме того, проведено ЭКГ в покое и в условиях комбинированной статодии-

намической нагрузки. Состояние сократительной функции миокарда, степень ЛГ оценивали с помощью ЭхоКГ и доплер-ЭхоКГ.

Результаты и их обсуждение. Выявлена тесная взаимосвязь содержания Ca^{2+} с изменениями фосфолипидного спектра биомембран и интенсивностью процессов ПОЛ. Отмечено достоверное повышение у больных внутриклеточного кальциевого пула более чем в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой. Интенсификация свободнорадикального окисления липидов характеризовалась приростом содержания молекулярных продуктов перекисидации липидов, гидроперекисей и МДА. Полученная обратная корреляционная связь между содержанием в мембранах эритроцитов МДА и гидроперекисей, с одной стороны, и уровнем в них эластических форм фосфолипидов, с другой, подтверждает повреждающее действие продуктов ПОЛ на фосфолипиды мембран клеток. Указанные сдвиги были особенно выражены у больных с аллоаритмиями и частыми приступами пароксизмальной тахикардии.

Выявлена обратная зависимость внутриклеточной концентрации Ca^{2+} от активности Ca^{2+} - и Mg^{2+} -зависимых АТФаз в эритроцитах. Установлено, что у больных с пароксизмальной тахикардией и экстрасистолией активность этих ферментов была снижена в 2,7 и 2,6 раза по сравнению с группой контроля. Уменьшение активности ферментов в 3,5 раза отмечалось при парасистолии.

Результаты данного исследования подтверждают, что аритмии являются своеобразной формой мембранной патологии [1], а причиной, обуславливающей сдвиги в клеточном метаболизме, — повышенный уровень катехоламинов [3]. Они являются источником свободных форм кислорода, способствующих активации свободнорадикального окисления липидов, лабильности лизосом, освобождению фосфолипаз и образованию изофосфотидов [4]. Обнаруженное у больных с аритмиями накопление лизофосфатидов ведет к уменьшению уровня креатинфосфата и АТФ в миокарде и к нарушению процесса возбуждения сокращения миокарда [2]. К этому состоянию ведет также повышенное содержание внутриклеточного Ca^{2+} и, как следствие, возникновение эктопии [3, 5]. Интенсификация процессов ПОЛ и накопление МДА и гидроперекисей в клетке способствуют появлению дополнительных очагов эктопии [3, 6].

Снижение активности Na^+ - K^+ -АТФазы способствует увеличению содержания Na^+ и уменьшению уровня K^+ в клетке, изменению ее биоэлектрической активности, что ведет к падению потенциала покоя, уменьшению скорости и длительности потенциала действия [3,

5, 6]. Нарушению мембранного потенциала способствует нарушение возбудимости миокарда и формирование экстрасистол [5, 7]. Полученные данные позволили выявить мембранокальциевый механизм аритмий и обоснованно применить антагонисты кальция не только как средство, снижающее давление в легочной артерии (ЛА), но и создающее условие для восстановления электрической стабильности миокарда.

Антагонисты кальция ингибируют кальциевые каналы, ответственные за деполяризацию синоатриального (СА) и атриовентрикулярного (АВ) узла, то есть подавляют автоматизм, увеличивают рефрактерность. Они эффективны при аритмиях реэнтри с вовлечением АВ-узла. Антагонист кальция (АК) дилтиазем обладает отрицательным инотропным эффектом, вызывает брадикардию и, возможно, ухудшает функцию миокарда, поэтому комбинация его с нифедипином нивелирует побочные эффекты.

Применяемый ранее в терапии ЛГ нифедипин достоверно снижал давление в ЛА, но побочные эффекты ограничивали его терапевтическую ценность [7]. В связи с этим возникла необходимость в комбинировании различных классов АК-дилтиазем с нифедипином и особенно с его ретардной формой для устранения побочных эффектов [6, 7].

Больных в количестве 65 чел. разделили на две репрезентативные группы. В первую вошли 30 больных, получавших нифедипин в дозе 20–40 мг и дилтиазем 180 мг в сутки; во вторую — 35 больных, получавших нифедипин-ретард 20 мг утром и дилтиазем по 60 мг в обед и вечером. Комбинация антагонистов кальция проводилась на фоне общепринятой терапии с включением экзогенного креатинфосфата в суточной дозе 2 г, который вводили в/в капельно, медленно на 50 мл изотонического раствора натрия хлорида. Контролем служили 30 аналогичных больных, принимавших ранее нифедипин в эквивалентной дозе [7]. После проведенного лечения выраженное антиангинальное действие отмечалось на 2–3-и сутки, что сопровождалось увеличением порога физической нагрузки без заметного для больного прироста пульса и системного АД. Стабильное снижение давления в ЛА отмечалось на 6-е сутки комбинированного приема АК. Параллельно с этим отмечалось снижение степени бронхообструкции и восстановление ритма сердечной деятельности у больных обеих групп.

Таким образом, у больных с кардиопульмональной патологией на фоне ишемии происходит разобщение окисления с фосфорилированием, усиление ПОЛ и возникновение метаболических повреждений, приводящих к

нарушению кальциевого гомеостаза и, как следствие, к электрической нестабильности миокарда. Комбинированная терапия АК на фоне комплексной терапии с включением эк-

зогенного креатинфосфата создает благоприятные условия для восстановления ритма сердечной деятельности и стабилизации ангиального синдрома.

Список литературы

1. Журавлев А.И. Биоантиоксиданты в регуляции метаболизма в норме и патологии. М., 1982: 3-36.
2. Дуков Л.Г., Борохов А.И. Диагностика и лечение болезней органов дыхания в аспектах диагностики и лечебно-тактических ошибок. Смоленск: Русич, 1996. 543 с.
3. Денисов В.М., Рукавишников С.М., Жуков В.Н. Биохимия миокарда, поврежденного адреналином. Харьков: РИП «Оригинал», 1998. 184 с.
4. Жлоба А.А. Активные формы кислорода (АФК) при сердечно-сосудистой патологии. Артериальная гипертензия 2000; 6, 2: 59-67.
5. Скулачев В.П. Биохимия мембран. М.: Высшая школа, 1989. 271 с.
6. Гацура В.В. Фармакологическая коррекция энергетического обмена ишемизированного миокарда. М.: Антекс, 1993. 254 с.
7. Погорелов В.Н., Латогуз И.К., Кучеренко О.Д. Влияние комбинированной терапии антагонистов кальция на гемодинамику больных хроническим легочным сердцем. Врач. практика 2000; 5: 73-77.

ФОРМУВАННЯ АРИТМІЙ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ І ЇХ ЛІКУВАННЯ В.М. Погорелов, В.І. Жуков

Дослідження 65 хворих ІХС на тлі ХОБ із ЛГ II дозволили виявити тісний взаємозв'язок між вмістом Ca^{2+} і змінами у складі фосфоліпідів біомембран і інтенсивністю перекисного окиснення ліпідів. Вірогідне підвищення вмісту внутрішньоклітинного кальцію відмічалось у хворих з аритміями. Застосування в терапії хворих комбінації креатинфосфату з антагоністами кальцію сприяло не тільки зниженню ступеня легеневого тиску і бронхообструкції, а й відновленню ритму серця у хворих кардіопульмональною патологією.

Ключові слова: внутрішньоклітинний кальцій, аритмії, дилтіазем, ніфідипін-ретард.

MAKING OF ARRHYTHMIAS AT PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY HEART AND ITS MANAGEMENT V.N. Pogorelov, V.I. Zhukov

The research of 65 patients suffering from ischemic disease of heart on the ground of chronic obstructive bronchitis and pulmonary hypertension permitted to reveal correlation between the contents Ca^{2+} and changes in a composition of biomembraneous phospholipids and intensity of peroxide lipid oxidation. The authentic increase of the contents intracellular calcium was particularly marked at the patients with alloarrhythmia. Using the combination of calcium antagonists in treatment of patients promoted not only the decrease of systolic pressure and bronchodilatation but also restoration of cardiac rhythm in patients.

Key words: intracellular Ca, arrhythmias, diltiazemum, nifedipinum.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ НАРУШЕНИЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В АРИДНОЙ ЗОНЕ

М.М. Беркеліева

Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Представлены результаты исследования роли ренин-ангиотензин-альдостероновой системы крови в развитии гипертрофии левого желудочка при гипертонической болезни в аридной зоне. Установлено, что с повышением активности ренин-ангиотензиновой системы и степени выраженности гипертрофии инерционность сосудистого тонуса к антигипертензивной терапии увеличивается.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, аридная зона, гипертрофия левого желудочка, ренин, альдостерон.

К аридной зоне (АЗ) относят регионы с небольшим количеством осадков (менее 200 мм в году) и высокой температурой окружающего воздуха в летние и частично осенне-весенние месяцы, что обуславливает сухой и жаркий климат. Адаптация организма человека к таким условиям происходит в тесной взаимосвязи процессов терморегуляции и ауторегуляции кровообращения [1], в которых важную физиологическую функцию выполняют нейрогуморальные механизмы регуляции артериального давления (АД). Соответствующие сдвиги их показателей активности проявляются в патогенезе и течении гипертонической болезни [2].

Физиологическая роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) крови проявляется в изменениях комплекса функциональных особенностей сердца: сужении коронарных сосудов, увеличении сократительной способности сердца, миокардиальном фиброзе и возникновении аритмий при ишемии [3, 4]. Тот факт, что ангиотензин II вызывает интенсивное сужение коронарных артерий, занимает центральное место в патогенезе левожелудочковых нарушений. Воздействие ангиотензина II на сердечную функцию осуществляется как непосредственно — активизацией ангиотензиновых рецепторов миоцитов и коронарных сосудов, так и косвенно — ускорением освобождения норадреналина из симпатических нервных окончаний. Установлено, что ангиотензин II избирательно усиливает рост и пролиферацию культивируемых сосудистых миоцитов, растущих в сыворотке [5], участвует в синтезе белка, росте клеток и развитии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), которая проявляется как адаптационная реакция миокарда на повышение нагрузки при гипертонической болезни (ГБ),

особенно в периоды развития кризов. В то же время она считается прогностически неблагоприятным признаком [6], поскольку у больных ГБ с выраженной ГЛЖ заболевание протекает значительно тяжелее, чем без ГЛЖ. Это обстоятельство свидетельствует о том, что степень воздействия нейрогуморальных факторов на течение ГБ будет зависеть от степени выраженности ГЛЖ.

Целью работы было установление связи ГЛЖ с функциональной активностью РААС у больных ГБ с кризовым течением в АЗ.

Материал и методы. Обследованы 80 больных ГБ с кризовым течением I и II стадии молодого и среднего возраста, средний возраст (52,3±3,4) года, проживающих в г. Ашхабаде (Туркменистан). Определяли активность ренина и концентрацию альдостерона в плазме радиоиммунологическими методами, описанными в методическом руководстве фирмы «Sea-Ire-Sorin» (Франция), прилагаемом к наборам реактивов. Также определяли эхокардиографические параметры левого желудочка: массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и толщину задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ). Параметры ГЛЖ определяли один раз — в день поступления; активность ренина и концентрацию альдостерона — дважды — в 1-й и 7–10-й дни лечения. Контрольную группу составили 40 здоровых людей, их средний возраст (36,4±4,2) года.

Результаты исследований. Больных разделили на три группы в зависимости от наличия и степени ГЛЖ: с отсутствием, умеренной и выраженной ГЛЖ. Больные с показателями ТМЖП и ТЗСЛЖ 0,6–1,0 см и ММЛЖ < 150 г отнесены к 1-й группе; соответственно 1,1–1,3 см и 150–200 г — ко 2-й и свыше 1,3 см и 200 г — к 3-й. Такая классификация

соответствует общепринятой [7]. Усредненные синхронные данные параметров ГЛЖ и активности гуморальных факторов плазмы крови в период развития гипертонических кризов, полученные у одних и тех же больных, представлены в таблице.

Параметры гипертрофии левого желудочка и уровня АД в зависимости от воздействия ренина и альдостерона плазмы у больных гипертонической болезнью трех групп в момент кризов

Параметр	ГЛЖ отсутствует	Умеренная ГЛЖ	Выраженная ГЛЖ
Количество больных	19	33	28
Средний возраст	37,8±3,5	51,1±4,2	51,0±5,1
САД, мм рт. ст.	156±4	171±6	175±3
ДАД, мм рт. ст.	104±5	105±3	105±4
ММЛЖ, г	136±6	175±4	270±4
ТМЖП, см	1,06±0,02	1,24±0,02	1,51±0,02
ТЗСЛЖ, см	1,08±0,02	1,27±0,03	1,57±0,03
Активность ренина, нг/л·с	3,44±0,09	1,53±0,07	1,96±0,05
Альдостерон, нг/л	248±7	315±6	233±5

Примечание. $p < 0,01$.

Данные изменения активности ренина и концентрации альдостерона в результате антигипертензивной терапии за первые 7–8 дней представлены на рис. 1. Как видно из рис. 1, изменения параметров синхронны. Данные об изменениях уровня АД в зависимости от выраженности ГЛЖ представлены на рис. 2. Несмотря на высокие показатели степени ГЛЖ у больных 3-й группы, уровень АД от 1-й группы к 3-й изменяется не столь заметно. Причина возможно в том, что в 3-й группе в наибольшем количестве представлены больные ГБ в сочетании с ИВС и выраженными проявлениями атеросклероза. В этих условиях адаптационная реакция, проявляемая в развитии ГЛЖ, ориентирована на преодоление периферического сосудистого сопротивления.

Обсуждение результатов. Выявлено, что у 1-й группы, которую в основном составляют больные ГБ I стадии молодого возраста, в период гипертонических кризов активность ренина очень высокая — $(3,44 \pm 0,09)$ против $(0,46 \pm 0,06)$ нг/л·с у здоровых. Концентрация

Рис. 1. Активность ренина (а) и концентрации альдостерона (б) в плазме крови до (1) и после (2) лечения гипертонической болезни

Рис. 2. Взаимосвязь между изменениями уровня артериального давления (а) и показателями гипертрофии миокарда (б) в зависимости от выраженности ГЛЖ: 1 — систолическое АД; 2 — диастолическое АД; 3 — ММЛЖ; 4 — ТМЖП

альдостерона в плазме крови также превышает норму в 1,4 раза. Компенсаторное повышение альдостерона у больных всех трех групп ориентировано на задержку выхода натрия с потом из плазмы в условиях ауторегуляции кровообращения в аридной зоне с сухим и жарким климатом [2]. По величине активности ренина можно судить о степени активности РААС крови в целом, поскольку активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) почти всегда выше нормы для здоровых людей. Ангиотензиновый механизм поддерживает наблюдаемый рост альдостерона, обусловленный климатопатологическим процессом.

Несмотря на относительно благоприятное течение ГБ у пациентов 1-й группы с невыраженными колебаниями АД в ходе лечения по сравнению с двумя другими группами, достаточно высокая активность ренина, характерная в целом для аридной зоны, создает предпосылки для усиления развития ГЛЖ по мере стабилизации ГБ в среднем и пожилом возрасте. Так, во 2-й группе больных (средний возраст $(51,1 \pm 4,2)$ года) с умеренной ГЛЖ активность ренина превышает норму в 3,3 раза, хотя по сравнению с 1-й группой она несколько снижена. Уровень альдостерона выше, чем в 1-й группе. В 3-й группе больных ГБ II стадии активность ренина вновь повышается, уровень альдостерона несколько снижен по сравнению со 2-й, но значительно выше, чем в контрольной группе $[(165 \pm 10) \text{ нг/л}, p < 0,1]$.

В общей выборке более чем у 75 % больных наблюдалась умеренная или выраженная ГЛЖ. У оставшейся части больных отмечалась тенденция к развитию ГЛЖ с повышением активности ренина. Результаты свидетельствуют о наличии прямой связи между развитием ГЛЖ и физиологическим воздействием

ангиотензина II. Отмечается положительная корреляция между изменением активности ренина и ММЛЖ ($r = +0,46$).

Средневзвешенные по всем трем группам значения уровня АД и активности ренина и альдостерона в результате антигипертензивной терапии синхронно уменьшаются соответственно от $(194 \pm 3)/(107 \pm 2)$ мм рт. ст., $(1,66 \pm 0,08)$ нг/л·с, (240 ± 7) нг/л в момент кризов до $(154 \pm 3)/(88 \pm 2)$ мм рт. ст., $(0,68 \pm 0,09)$ нг/л·с, (170 ± 4) нг/л на 5-й день стационарного лечения. Результаты свидетельствуют об очевидной ангиотензиновой природе гипертонических кризов в аридной зоне.

Подтверждается общепринятая закономерность обратной (отрицательной) связи между показателями активности ренина и альдостерона. Активность ренина ослабляется при стабилизации ГБ по сравнению с ее величиной при ГБ I стадии. Степень выраженности ГЛЖ внутри стабильной стадии зависит от уровня активности ренина в плазме крови: чем выше активность ренина, тем выраженнее ГЛЖ.

Выводы

С повышением уровня активности ренин-ангиотензиновой системы крови и степени выраженности ГЛЖ инерционность сосудистого тонуса к антигипертензивной терапии увеличивается.

Условия развития ГЛЖ у больных гипертонической болезнью в аридной зоне обеспечиваются высокой активностью ренина и быстрым накоплением ангиотензина II в крови во время гипертонических кризов в I стадии ГБ. Компенсаторное повышение содержания альдостерона в плазме крови у больных гипертонической болезнью в аридной зоне способствует развитию кризов и ГЛЖ.

Список литературы

1. Rowell L.B. Cardiovascular aspects of human thermoregulation. *Circ.Res.* 1983; 52, 4: 367–379.
2. Малая Л.Т., Беркелієва С.Ч. Нейрогуморальные системы в патогенезе, диагностике и лечении гипертонической болезни. Ашхабад: Ылым, 1993. 264 с.
3. Sadoshima J., Izuma S. Molecular characterization of angiotensin II induced hypertrophy of cardiac myocytes and hyperplasia of cardiac fibroblasts. *Circ Res.* 1993; 73: 413–423.
4. Krajcar M., Heusch G. Local and neurohumoral control of coronary blood flow. *Angiotensin and the heart. Supplement to Basic Research in Cardiology.* 1993; 88: 25–42.
5. Rosendorf C. The renin-angiotensin system and vascular hypertrophy. *J. Amer. Coll. Cardiol.* 1996; 28: 803–812.
6. Funck R.C., Wilke A., Rupp H. Cardiac structure-function relationship and the renin-angiotensin-aldosterone system in hypertensive heart disease. *Herz.* 1995; 5: 330–339.
8. Филатова Н.П., Савина Л.В. Гипертрофия миокарда левого желудочка у больных с артериальной гипертензией: Клинические особенности и прогностическое значение. *Кардиология* 1993; 6: 34–38.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПРОЯВИ СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ В АРИДНІЙ ЗОНІ

М.М. Беркелієва

Подано результати дослідження ролі ренин-ангіотензин-альдостеронової системи крові у розвитку гіпертрофії лівого шлуночка при гіпертонічній хворобі в аридній зоні. Встановлено, що з підвищенням активності ренин-ангіотензинової системи і ступеня виразності гіпертрофії інерційність судинного тонусу до антигіпертензивної терапії збільшується.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, аридна зона, гіпертрофія лівого шлуночка, ренін, альдостерон.

NEUROHUMORAL MANIFESTATIONS OF LEFT VENTRICULAR STRUCTURAL DISORDERS AT ESSENTIAL HYPERTENSION IN ARID ZONE

M.M. Berkelieva

It is investigated the role of renin-angiotensin-aldosterone system in the left ventricular hypertrophy at essential hypertension in arid zone. The increase of RAS activity and degree of left ventricular hypertrophy is the course of the stability to antihypertensive therapy.

Key words: essential hypertension, arid zone, left ventricular hypertrophy, renin, aldosterone.

СТРУКТУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ АППАРАТА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ЕГО ПРОЛАПСЕ

Д.В. Гришин

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

Изучены выраженность и характер структурных нарушений у лиц с пролапсом митрального клапана (ПМК). Обследованы 53 пациента с ПМК и наличием структурных нарушений и 40 практически здоровых лиц. В группе лиц с ПМК была отмечена большая толщина створок МК, большая длина хорд и диаметр кольца МК по сравнению с пациентами без ПМК. Выявлена большая толщина створок, длина задней створки МК и диаметр кольца у лиц с ПМК и наличием митральной регургитации по сравнению с лицами без таковой.

Ключевые слова: митральный клапан, пролапс митрального клапана, митральная регургитация.

Пролапс митрального клапана (МК) является одной из актуальных проблем современной кардиологии, что связано как с его высокой распространенностью в общей популяции, достигающей 3–5 %, так и с риском развития осложнений, таких как митральная регургитация, инфекционный эндокардит, нарушения ритма сердца [1–3]. Митральная регургитация, по различным сообщениям, развивается у 68–85 % лиц с пролапсом МК; чаще представлена как перманентная регургитация, а у некоторых пациентов носит интермиттирующий характер [2–5]. В большинстве случаев степень выраженности митральной регургитации определяется как незначительная или умеренная, лишь у 8–10 % мужчин и у 4–5 % женщин с пролапсом МК констатируется наличие выраженной или тяжелой гемодинамически значимой митральной регургитации [4, 6]. В связи с высокой распространенностью в общей популяции пролапс МК является весомой причиной развития митральной регургитации. Так, в индустриально развитых странах он определяет возникновение гемодинамически значимой митральной регургитации в 38–64 % случаев [5–7]. По данным клиники Mayo (Rochester, Minnesota, USA), среди причин митральной регургитации, требующей оперативного лечения, удельный вес пролапса МК превышает 40 % [6].

Патофизиологические механизмы становления и прогрессирования митральной регургитации при пролапсе МК не полностью установлены [8, 9, 10]. Развитие митральной регургитации — обычно продолжительный процесс, который может протекать бессимптомно в течение многих лет и даже десятилетий [4]. Скорость прогрессирования процесса определяется выраженностью структурно-функциональных нарушений аппарата МК [10, 11]. В случае незначительного изменения структур МК увеличение степени митральной регургитации может не наблюдаться длительное время, тогда как при наличии выраженных изменений аппарата МК развитие ее носит прогрессирующий характер [1, 11, 12]. В работах [3, 13] показано развитие выраженной митральной регургитации в течение 10 лет у 1 % лиц с пролапсом МК при неизменной структуре МК и у 12–15 % пациентов со значительным нарушением структуры МК. В настоящее время показано увеличение риска развития таких осложнений, как инфекционный эндокардит и внезапная смерть аритмического генеза, при наличии выраженных деформаций створок МК — их утолщения и «избыточности», а также удлинения створок и хорд МК [3, 5, 14]. В то же время четкая корреляция данных эхокардиографического (ЭхоКГ) исследования МК и выраженность

клинических проявлений пролапса МК отсутствуют [12, 13, 15].

Целью данной работы явилось определение частоты, степени выраженности и характера структурных нарушений МК при его пролапсе.

Материал и методы. Среди обследованных в клинике в течение 1997–2000 гг. 183 лиц с пролапсом МК были отобраны 53 пациента с наличием структурных нарушений аппарата МК. Из них было 28 мужчин и 25 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст (36 ± 16) лет. Для сравнения оценивали 40 практически здоровых лиц (контрольная группа), распределение которых по полу и возрасту не отличалось от такового в группе пациентов с пролапсом МК. Всем обследованным были выполнены ЭхоКГ и доплерографическое исследование в Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении с использованием ЭхоКГ-аппарата «Ultramark-9» (ATL — США) в соответствии с общепринятыми требованиями [1, 2]. Диагноз пролапс МК устанавливали на основании рекомендаций American College of Cardiology and American Heart Association, Guidelines for the management of patients with valvular heart disease (1998 г.) при наличии одного из следующих критериев: смещения в полость левого предсердия в систолу одной или обеих створок МК до 2 мм и/или голоситолического прогиба до 3 мм [3]. Наличие и степень выраженности митральной регургитации определяли в соответствии с общепринятыми критериями [3]. Толщину створок измеряли в период диастолы желудочков сердца, оценивали толщину средней и дистальной части передней створки МК (ПСМК) и дистальной части задней створки МК (ЗСМК). Длину хорд измеряли в конце систолы от верхушки сосочковой мышцы до места их крепления к створке клапана. Длину створок определяли в период диастолы от точки их крепления к кольцу МК до дистального края. Структурные изменения аппарата МК оценивали по методике [11]. Статистическую обработку материала выполняли на основании формализованной карты истории болезни.

Результаты. В группе лиц с пролапсом МК были обнаружены следующие структурные изменения аппарата МК: умеренное утолщение передней створки — у 39 пациентов (73,6 %), выраженное — у 12 (22,6 %); умеренное и выраженное утолщение задней створки — у 34 (64,2 %) и 14 (26,4 %) обследованных соответственно. Удлинение ПСМК было отмечено у 40 (79,2 %), ЗСМК — у 34 (64,2 %) обследованных. Увеличение длины хорд ПСМК было зафиксировано у 38 (71,7 %), ЗСМК — у 30 (56,6 %) пациентов. Расширение кольца МК

было выявлено у 46 (86,8 %) пациентов. Больше, чем в группе контроля, была средняя толщина ПСМК в средней и дистальной частях. В группе здоровых лиц средняя толщина ПСМК в средней части составила ($1,8 \pm 0,5$) мм, в дистальной — ($3,5 \pm 0,4$) мм. В группе лиц с пролапсом толщина ПСМК в средней части составила ($2,5 \pm 0,5$) мм, в дистальной — ($4,1 \pm 0,7$) мм, различия толщины средней и дистальной части ПСМК были статистически достоверными ($p < 0,05$).

У пациентов с пролапсом МК была выявлена статистически достоверно большая толщина дистальной части ЗСМК по сравнению с таковой группы контроля: ($3,9 \pm 0,7$) и ($2,5 \pm 0,3$) мм соответственно, различия между группами были статистически достоверными ($p < 0,05$).

Данные ЭхоКГ-исследования продемонстрировали большую длину хорд ЗСМК и величину створок МК у лиц с пролапсом. Так, длина хорд у них ($27,8 \pm 2,9$) мм против ($24,1 \pm 1,8$) мм в контроле; различия в группах были статистически достоверными ($p < 0,05$).

Длина ПСМК у лиц с пролапсом составляла ($25,0 \pm 1,9$) мм против ($22,3 \pm 1,8$) мм в контроле, длина ЗСМК — ($15,8 \pm 1,9$) и ($11,9 \pm 1,2$) мм соответственно; различия между группами были статистически достоверными ($p < 0,05$). Диаметр кольца МК у лиц с пролапсом МК составил ($31,0 \pm 2,4$) мм, в контрольной группе — ($28,5 \pm 1,3$) мм, различия были статистически достоверными ($p > 0,05$).

Проведена оценка особенностей структуры МК при его пролапсе в двух группах пациентов: одну из них составили лица без митральной регургитации и с ее минимальной степенью, вторую — больные с умеренной и выраженной митральной регургитацией. Продемонстрировано большее утолщение ПСМК и ЗСМК у пациентов второй группы по сравнению с пациентами первой. Толщина дистальной части ПСМК в первой группе составила ($4,2 \pm 0,5$) мм, во второй — ($4,9 \pm 0,4$) мм, различия между группами были статистически достоверными ($p < 0,05$). Толщина дистальной части ЗСМК составила ($3,7 \pm 0,4$) и ($4,8 \pm 0,4$) мм соответственно, у лиц первой и второй группы различия были статистически достоверными ($p < 0,05$).

Длина хорд ЗСМК в первой и во второй группе была примерно одинаковой ($25,5 \pm 1,5$) и ($27,9 \pm 2,1$) мм соответственно ($p > 0,05$).

Длина ЗСМК у пациентов первой группы составила ($14,9 \pm 1,2$) мм, второй — ($17,7 \pm 3,3$) мм, различия были статистически достоверными ($p < 0,05$). Длина ПСМК составляла ($25,1 \pm 1,3$) и ($25,4 \pm 1,1$) мм у лиц первой и второй групп соответственно, различия не были статистически достоверными ($p > 0,05$).

Диаметр кольца митрального клапана статистически достоверно был больше у лиц второй группы и составлял $(32,1 \pm 1,8)$ мм по сравнению с $(29,2 \pm 2,0)$ мм в группе лиц без митральной регургитации ($p < 0,05$).

Обсуждение. Полученные данные подтверждают наличие разнообразных нарушений структуры МК при его пролапсе. Неоднократно было показано, что у части пациентов с пролапсом МК достаточно часто обнаруживаются ЭхоКГ признаки утолщения створок МК [1, 5]. В ряде исследований было продемонстрировано достоверное увеличение у данной категории пациентов частоты возникновения инфекционного эндокардита, нарушений ритма сердца, митральной регургитации, требующей замены клапана [4, 5]. Данные гистологического изучения клапанов сердца пациентов, перенесших операцию по замене МК, свидетельствуют о наличии «миксоматозной дегенерации» структур клапана [1, 12]. Такое поражение характерно для больных с наследственными заболеваниями соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса-Данлоса I, III и IV типов, синдромы osteogenesis imperfecta, pseudoxantoma elasticum) [1]. Ряд исследователей склонны рассматривать наличие ЭхоКГ признаков утолщения створок МК как признаки наличия миксоматозной дегенерации. Нами продемонстрированы утолщение створок у лиц с пролапсом МК по сравнению с таковым в группе контроля, а также статистически достоверно большая толщина створок у лиц с пролапсом, имеющих митральную регургитацию. Выявлена большая степень утолщения МК у лиц с умеренной и выраженной митральной регургитацией, что

согласуется с данными [11, 12]. Авторы [11, 12] рекомендовали постоянный ЭхоКГ-контроль состояния МК и выраженности митральной регургитации у пациентов с пролапсом, имеющих утолщение створок МК.

Нами показано увеличение длины обеих створок у лиц с пролапсом, а также увеличение длины ЗСМК у таких лиц, имеющих митральную регургитацию. В настоящее время высказывается мнение о необходимости продолжения изучения характера и частоты нарушений строения хорд и длины створок МК у лиц с пролапсом, так как в ряде исследований было продемонстрировано наличие названных нарушений при тяжелом течении митральной регургитации у таких лиц [11, 12].

В многочисленных работах, посвященных оценке структуры МК при пролапсе, неоднозначно оценивается причина увеличения диаметра кольца МК. Ряд исследователей причиной большего диаметра МК называют наличие митральной регургитации [1–3], тогда как в работе [11] высказывается мнение, что лица с пролапсом и минимальной митральной регургитацией, имеющие увеличенный диаметр кольца МК, имеют первичный дефект кольца.

Таким образом, структурные изменения митрального клапана у пациентов с его пролапсом были представлены утолщением створок, их удлинением, увеличением длины хорд и диаметра кольца. При наличии выраженной и умеренной степени митральной регургитации у данных пациентов степень структурных изменений митрального клапана была значительно выше, чем у лиц без митральной регургитации и при ее минимальной степени.

Список литературы

1. O'Rourke R.A. Syndrome of mitral valve prolapse. Valvular Heart Disease. Ed. by J.S. Alpert, J.E. Dalen, S.H. Rahimtoola Lippincott Williams & Wilkins. N.Y., 2000: 157–182.
2. Braunwald E. The Mitral Valve Prolaps Syndrome. A Textbook of Cardiovascular Medicine. Ed. by E. Braunwald — W.B.Sauders. Philadelphia, 1997: 1029–1035.
3. Bonow R., Carabello B., DeLeon A.C.Jr. et al. Guidelines for the management of patients with valvular heart disease. A report of the American College of Cardiology. Amer. Heart Association Task Force on Practice Guidelines ACC-AHA. J. Amer. Coll. Cardiol. 1998; 32: 1486–1588.
4. Duren D.R., Becker A.E., Dunning A.J. et al. Long-term follow-up of idiopathic mitral valve prolapse in 300 patients: a prospective study. J. Amer. Coll. Cardiol. 1988; 11: 42–47.
5. Freed L.A., Levy D., Levine R.A. et al. Prevalence and clinical outcome of mitral valve prolapse. N. Engl. J. Med. 1999; 341: 1–17.
6. Deverux R.B. Recent developments in the diagnosis and management of mitral valve prolapse. Curr. Opin. Cardiol. 1995; 10: 107–116.
7. Stefanadis C., Toutouzas P. Mitral valve prolapse: the merchant of venice or much ado about nothing. Eur. Heart J. 2000; 21: 255–258.
8. Schon H.R. Medical treatment of chronic valvular regurgitation. J. Heart Valve Dis. 1995; 4: 170–174.
9. Мартынов А.И., Стенура О.В., Остроумова О.Д. и др. Пролапс митрального клапана. Ч. I. Фенотипические особенности и клинические проявления. Кардиол. 1998; 2: 74–81.
10. Leung D.Y., Armstrong G., Griffin B.P., Thomas J.D. Latent left ventricular dysfunction in patients with mitral regurgitation: feasibility of measuring diminished contractile reserve from a simplified model of noninvasive derived left ventricular pressure-volume loops. Amer. Heart J. 1999; 137: 427–434.
11. Malkowski M.J., Boudoulas H., Wooley C.F. et al. Spectrum of structural abnormalities in floppy mitral valve echocardiographic evaluation. Amer. Heart J. 1996; 132: 145–151.

12. Weissman N.J., Pini R., Roman M.J. et al. In vivo mitral valve morphology and motion in mitral valve prolapse. *Amer. J. Cardiol.* 1994; 73: 1080–1088.
13. Flack J.M., Kvasnicka J.H., Gardin J.M. et al. Anthropometric and physiologic correlates of mitral valve prolapse in a biethnic cohort of young adults: the CARDIA study. *Amer. Heart J.* 1999; 138: 486–492.
14. Corrado D., Basso C., Nava A. et al. Sudden death in young people with apparently isolate mitral valve prolapse. *Giornale Ital. Card.* 1997; 27: 1097–1105.
15. Мартынов А.И., Стенура О.В., Остроумова О.Д. и др. Пролапс митрального клапана. Ч. II. Нарушения ритма и психологический статус. *Кардиол.* 1998; 1: 72–80.

СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ АПАРАТА МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ЙОГО ПРОЛАПСІ

Д.В. Грішин

Вивчені вираженість і характер структурних порушень МК у пацієнтів з пролапсом мітального клапана (ПМК). Обстежено 53 пацієнти з ПМК і наявністю структурних порушень і 40 практично здорових осіб. В групі пацієнтів з ПМК була визначена більша, ніж у пацієнтів без ПМК, товщина, довжина стулок, хорд і діаметр кільця МК. Виявлена більша товщина стулок, довжина задньої стулки МК і діаметр кільця у хворих із ПМК і з мітальною регургітацією в порівнянні з хворими без регургітації.

Ключові слова: мітральний клапан, пролапс мітального клапана, мітальна регургітація.

STRUCTURAL ABNORMALITIES OF MITRAL VALVE WITH PROLAPSE

D.V. Grishin

We have evaluated character and frequency of mitral valve (MV) abnormalities in 53 patients with mitral valve prolapse (MVP) and abnormalities of MV structure, 40 health persons was in control group. MV leaflets thickness, leaflets length, chordal length and annulus diameter were more in MVP group. Thickness of mitral leaflets, length of posterior mitral leaflet and annulus diameter were more in patients with MVP and MR than in patients without MR.

Key words: mitral valve, mitral valve prolapse, mitral regurgitation.

БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

С.В. Краснокутский

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Приведены результаты суточного мониторирования ЭКГ, проведенного у 32 больных сахарным диабетом II типа и 87 больных ИБС. Изучены распространенность и продолжительность эпизодов безболевой ишемии миокарда, их особенности и взаимосвязь с рядом исходных параметров у больных сахарным диабетом II типа.

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, безболевая ишемия миокарда, холтеровское мониторирование, сердечная недостаточность.

О том, что у больных сахарным диабетом (СД) ишемия миокарда часто протекает без боли, стало известно вскоре после начала применения холтеровского мониторирования (ХМ). Главная причина отсутствия боли — диабетическая автономная нейропатия, возникающая через 5–10 лет от начала заболевания СД [1]. При использовании в качестве критериев клинической симптоматики автономная нейропатия выявляется у 60–65 % больных [2]. Она сопровождается повышенной частотой сердечных сокращений (ЧСС), причем этот показатель может не реагировать на различные ваготонические тесты. По мере нарастания автономной денервации сердца ЧСС возвращается к норме, но реакции на нагрузки и ваготонические пробы не нормализуются. Происходит

инверсия физиологического ритма артериального давления (АД), когда его ночные значения превышают дневные. Самым тяжелым осложнением автономной нейропатии является ортостатическая артериальная гипотония — снижение АД более чем на 30 мм рт. ст. после вставания. Нарушаются зрачковые реакции, моторика желудка и кишечника, снижается ответная реакция на гипогликемию [3].

Безболевою инфаркту миокарда предшествует кардиальная денервация. Выявлена положительная корреляция между наличием автономной нейропатии, величиной QT-интервала и внезапной смертью у больных СД II типа (СД II). Выявлено также неблагоприятное прогностическое значение эпизодов безболевой ишемии миокарда (ББИМ) [4]. Но эпи-

зоды депрессии сегмента ST бывают и у практически здоровых людей с высокой толерантностью к физическим нагрузкам (у предположительно здоровых мужчин среднего возраста — от 3,1 до 7,3 % [1]). Эпизоды ББИМ часто сочетаются со стенокардией у одного и того же больного. В таких случаях пациенты чаще обращаются к врачу и получают соответствующее лечение. Если же пациента не беспокоят боли в области сердца и за грудиной, но при ХМ выявляются эпизоды ишемии миокарда, это означает, что у него изолированная ББИМ. В этой ситуации пациент адекватно не лечится, что повышает вероятность инфаркта миокарда и внезапной смерти.

Целью настоящей работы было изучить распространенность и общую продолжительность эпизодов ББИМ и изолированной ББИМ среди больных СД II; выявить особенности эпизодов депрессии ST и их сочетания с ЧСС и продолжительностью интервала QT.

Материал и методы. Обследованы 118 больных ишемической болезнью сердца (ИБС), которые находились на лечении в кардиологическом отделении или были направлены поликлиникой на консультацию, в возрасте от 47 до 74 лет, средний возраст ($62,8 \pm 8,85$) лет. Поводом для госпитализации в кардиологическое отделение или для направления на консультацию послужило прогрессирование болей за грудиной или в области сердца, повышение АД, нарастание симптомов сердечной недостаточности. Боли стенокардитического и нестенокардитического характера отмечены у 97 пациентов, повышенное АД (более 140/90 мм рт. ст.) — у 64, сердечная недостаточность II–III ФК — у 37.

Помимо общеклинических исследований пациентам проведено суточное мониторирование ЭКГ, для чего применили цифровую трех-

канальную систему ХМ CardioSens фирмы CDS (Харьков).

Исследуемую (опытную) группу составили 32 больных СД II, остальные — контрольную. Группы не имели достоверных различий по возрасту и незначительно отличались по половому составу. Из 32 больных СД II сахароснижающие препараты перорально принимали 18 человек, продолжительность заболевания диабетом составляла от 7 до 20 лет. Уровень гликемии в исследуемой группе был ($9,33 \pm 0,38$) мм/л. В соответствии с критериями компенсации СД II, предложенными European NIDDM Policy Group [5], ни у одного из пациентов в начале исследования состояния компенсации не было. Боли стенокардитического характера отмечались у 19 пациентов опытной группы и у 27 — контрольной.

При проведении анализа суточной ЭКГ использовали следующие критерии значимого смещения сегмента ST: 1) депрессия не менее 1 мм на расстоянии 60 мс от точки J; 2) смещение по горизонтальному или косонисходящему типу; 3) продолжительность депрессии не менее 1 мин; 4) минимальное время нормализации, позволяющее считать эпизод законченным, — не менее 2 мин [6].

Полученные данные были статистически обработаны. Основные статистические характеристики определяли с использованием t-критерия Стьюдента и критерия χ^2 . Достоверность различий оценивали при помощи парного теста Вилкоксона [7]. Корреляционный анализ выполнили с вычислением парных коэффициентов Пирсона.

Результаты и их обсуждение. Эпизоды ишемии у больных СД II встречаются чаще, чем у больных ИБС без СД (53 и 25 %, $p = 0,0015$), рисунок. Также среди больных СД II чаще встречаются лица, у которых депрессии

Распределение обследованных (БИМ — ишемия миокарда, сопровождающаяся болью; ББИМ — безболевая ишемия миокарда; ИББИМ — изолированная ББИМ)

ST, выявленые в течение суток, не сопровождаются болью (то есть изолированная ББИМ 38 % по сравнению с 10 % в контрольной группе, $p = 0,00005$). В контрольной группе было достоверно больше пациентов, у которых эпизоды ББИМ сочетались с болевой ишемией. У двух человек опытной группы и у пяти контрольной, имевших стенокардию, при ХМ не было выявлено эпизодов депрессии ST. При этом боли купировались нитроглицерином и отмечались пациентами в процессе ХМ. Приступы сопровождались незначительным повышением ЧСС без изменения процессов реполяризации.

Средняя продолжительность эпизодов ишемии миокарда за сутки оказалась достоверно выше в опытной группе, средняя продолжительность изолированной ББИМ не различалась (таблица).

Средняя продолжительность эпизодов ишемии за сутки ($x \pm SD$)

Группа	Общая	Изолированная
Опытная	40,3±14,87 [#]	25,7±12,57*
Контрольная	26,7±10,51 ^{##}	21,4±9,92**
p	0,0036	Нет данных

Примечания: 1. Выборка пациентов с ишемией: [#] 17, ^{##} 22.

2. Размер выборки пациентов: * 12, ** 9.

У всех больных опытной группы суммарно при ХМ было выявлено в течение суток 82 эпизода депрессии ST (у 17 чел.), из них 34 (41 %) не сопровождались повышением ЧСС более чем на 5 уд/мин. В контрольной группе общее количество эпизодов ишемии в сутки — 88, из них не сопровождались существенным учащением сердечного ритма 25 (28 %, $p = 0$). В случаях повышения ЧСС учащение ритма сердца предшествовало депрессии ST чаще у больных контрольной группы. В опытной группе из 48 эпизодов ишемии в 40 случаях (83 %) ишемия миокарда опережала повышение ЧСС (в контрольной группе в 20 % случаев, $p = 0$). Возможно, это является следстви-

Список литературы

1. Pirart J. Diabetes mellitus and its degenerative complication: A prospective study of 4.400 patients observed between 1947 and 1973. *Diabetes Care* 1978; 1: 68–88; 52–63.
2. Barron H.V., Lech M.D. Autonomic nervous system and sudden cardiac death. *J. Amer. Coll Card.* 1996; 27: 1053–60.
3. Jalal S., Alai M.S., Khan K.A., Jan V.M. Silent myocardial ischemia and cardiac autonomic neuropathy in diabetics. *J. Assoc. Physicians India* 1999 Aug., 478, 767–9 (цит. по [6]).
4. Ewing D.J., Boland O., Neilson J.M.M. et al. Autonomic neuropathy, QT interval lengthening and unexpected deaths in male diabetic patients. *Diabetologia* 1991; 34: 182–5.
5. The U.K. Prospective Diabetes Study Group: U.K. Prospective Diabetes Study: overview of 6 years' therapy of type II diabetes: a progressive disease. *Diabetes* 1995; 44: 1249–58.
6. Дабровски А., Дабровски Б., Пиотрович Р. Суточное мониторирование ЭКГ. (Пер. с польск.). М.: Медпрактика, 2000: 152–155.

ем более выраженного поражения коронарных артерий и высокой частоты стенокардии покоя у больных СД II.

Выявлена существенная взаимосвязь между продолжительностью заболевания СД, с одной стороны, и общей продолжительностью депрессии ST за сутки ($r = 0,682$; $p = 0$) и продолжительностью ББИМ ($r = 0,578$; $p = 0,001$) — с другой, между ЧСС и общей продолжительностью депрессии ST ($r = 0,600$; $p = 0$).

При исследовании продолжительности интервала QT из рассмотрения исключали пациентов с внутрижелудочковыми блокадами. Продолжительность QT определяли в трех последовательных сердечных циклах на крупномасштабной ЭКГ, зарегистрированной в состоянии покоя. Вычисляли скорректированный интервал QTc по формуле Базетта ($QTc = QT / RR^{1/2}$). Полученные средние значения QTc в исследуемой и контрольной группах достоверно между собой не различались: (453 ± 18) и (449 ± 19) мс; $p > 0,05$.

Выводы

1. У больных СД II чаще, чем среди больных ИБС без диабета, регистрируются эпизоды безболевой ишемии миокарда и изолированная безболевая ишемия миокарда. Общая продолжительность эпизодов ишемии миокарда в течение суток у этой категории больных также выше.

2. Эпизоды ишемии миокарда у больных СД II чаще, чем у больных ИБС без диабета, не сопровождаются повышением ЧСС, а в случаях, когда ЧСС во время ишемии повышается, ишемия миокарда у больных СД II чаще опережает изменения ритма сердца.

3. Существует достоверная положительная линейная взаимосвязь между продолжительностью заболевания СД, с одной стороны, и общей продолжительностью депрессии ST за сутки и продолжительностью безболевой ишемии миокарда — с другой.

4. Средняя продолжительность интервала QT в состоянии покоя у больных СД II достоверно не отличается от таковой у больных ИБС без нарушений углеводного обмена.

7. Ланач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel; 2-е изд. К.: МОРИОН, 2001, 408: 144–155.

БЕЗБОЛЬОВА ІШЕМІЯ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ

С.В. Краснокутський

Наведені результати добового моніторингування ЕКГ, проведеного в 32 хворих на цукровий діабет ІІ типу і 87 хворих на ІХС. Вивчені поширеність і тривалість епізодів безбольової ішемії міокарда, їхні особливості і взаємозв'язок з деякими вихідними параметрами у хворих на цукровий діабет ІІ типу.

Ключові слова: цукровий діабет ІІ типу, безбольова ішемія міокарда, холтерівське моніторингування, серцева недостатність.

SILENT MYOCARDIAL ISCHEMIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

S.V. Krasnokutskiy

The results of day's ambulatory ECG monitoring, carried out in 32 patients with type 2 diabetes and 87 ischemic heart disease patients are given. The frequency and duration of silent myocardial ischemia episodes, their features and interrelation with a number of initial parameters is shown.

Key words: type 2 diabetes, silent myocardial ischemia, day's ambulatory ECG monitoring, congestive heart failure.

УПРОЩЕННЯ ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ У БОЛЬНИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

А.Б. Макаренко

Научно-исследовательский центр фитотерапии, г. Херсон

На основании динамики гемограммы и протеинограммы крови установлено четыре лабораторных типа сенсibilизации: эозинофильный, лимфопенический, лимфопротеративный и гуморальный. Алгоритм лабораторной диагностики лучше начинать с коэффициента лимфоциты/нейтрофилы (менее 0,35) для выявления лимфопенического типа сенсibilизации, который характеризуется агрессивным течением (максимальным риском выявления аллергических заболеваний) и, как правило, не комбинируется с другими вариантами сенсibilизации.

Ключевые слова: болезни печени, сенсibilизация, алгоритм диагностики.

В результате возрастающего загрязнения окружающей среды растет частота аллергических заболеваний [1]. Существующее в настоящее время иммунологическое исследование требует проведения множества сложных и дорогостоящих анализов, что зачастую недоступно для обычной клиники [2–4]. В данной работе поставлена задача упрощения лабораторной диагностики сенсibilизации.

Материал и методы. Наблюдались 672 больных хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, из них хроническим холециститом — 246 (36,6%), дискинезией желчевыводящих путей — 387 (57,6%), желчнокаменной болезнью — 34 (5,1%), хроническим персистирующим гепатитом В — 5 (0,7%) пациентов. Клинико-инструментальное и лабораторное обследование выявило у 147 больных (21,8%) фазу обострения, у 254

(37,8%) — фазу неполной ремиссии. Возраст больных был от 17 до 74 лет, средний возраст — (42,3±4,7) года. Часть больных страдала аллергическими и аутоиммунными заболеваниями (табл. 1).

Проводились общепринятые исследования: клинический анализ крови, протеинограмма, реакция бласт-трансформации лимфоцитов с фитогемагглютинином (РБТЛ), реакция спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Е-РОК), уровень иммуноглобулинов А, М и G по методикам, изложенным в руководстве [4]. Применялись следующие показатели в несколько иной клинической трактовке [2–8].

Базофилия — диагностировалась при содержании базофилов крови более 1%. В цитоплазме базофильных лейкоцитов находятся гранулы, содержащие гистамин, серотонин

Таблица 1. Частота клинически выраженной сенсибилизации у больных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы

Клинические проявления сенсибилизации	Лабораторные типы сенсибилизации, абс.				
	Б	Э	Л	ОЛ	Г
Крапивница	—	7	9	11	3
Аллергический дерматит	—	3	—	5	—
Экзема	1	4	1	9	1
Нейродермит	—	—	2	5	—
Вазомоторный ринит	—	7	4	3	1
Полипозный синусит	—	9	5	7	2
Обструктивный бронхит	—	15	10	12	—
Бронхиальная астма	2	8	4	17	1
Хронический гломерулонефрит	—	1	2	9	2
Узловатый зоб	—	2	4	2	1
Сенная лихорадка	—	4	3	3	2
Лекарственная аллергия	—	1	2	4	3
Итого: абс.	3	61	46	87	16
%	60,0	70,1	14,4	96,7	26,7

Примечание. Б — базофильный тип; Э — эозинофильный; Л — лимфопротеративный; ОЛ — лимфопенический; Г — гипергамма-глобулинемия.

и гепарин, которые освобождаются при аллергических реакциях и ответственны за их патохимическую стадию.

Эозинофилия — диагностировалась при обнаружении более 5 % эозинофильных лейкоцитов. Эозинофилы способны фагоцитировать клетки, покрытые антигенами, разрушать объекты более крупные, чем размеры самих эозинофилов.

Лимфоцитоз — стойкое повышение лимфоцитов более 37 %, а в абсолютном выражении более 2,4 Г/л (или 10^9 /л) расценивалось как лимфопротеративная реакция крови. Более точно характеризовал соотношение иммунокомпетентных клеток к фагоцитирующим клеткам коэффициент лимфоциты/нейтрофилы (л/н). При л/н < 0,45 диагностировался относительный лимфоцитоз.

Относительная лимфопения — снижение лимфоцитов крови менее 1,0–0,8 Г/л расценивалось как абсолютный иммунодефицит. Отно-

сительная лимфопения диагностировалась при стойком снижении коэффициента л/н > 0,35.

Гипергамма-глобулинемия. Фракция гамма-глобулинов сывороточных белков крови содержит практически все иммуноглобулины и иммунные комплексы. Повышение гамма-глобулинов более 19 % (более точно свыше 13 Г/л) означает повышение суммарного количества антител.

Результаты. Повышение базофилов в крови более 1 % отмечено только у 5 больных (0,7 %) и сочеталось с эозинофилией у 2 больных. Эозинофилия (более 5 %) обнаруживалась у 87 больных (12,9 %).

Корреляционный анализ методом наименьших квадратов показал высокую статистическую связь эозинофилии с повышением коэффициента л/н и уровня гамма-глобулинов. Менее тесная связь выявлялась со снижением коэффициента л/н, повышением Е-РОК и РБТЛ (табл. 2).

Таблица 2. Частота и характеристика эозинофильной реакции крови

Показатель	Критерий	Частота		Средняя величина	Диапазон величин	Коеф. корреляции
		абс.	%			
Эозинофилия	> 5 %	87	100,0	9,11±0,41	6–25	—
Лимфоциты/нейтрофилы	> 0,45	49	52,9	0,64±0,03	0,46–1,50	0,96±0,01
	< 0,35	19	46,0	0,16±0,03	0,14–0,34	0,59±0,16
Лимфоциты	< 1,2 Г/л	25	27,7	0,97±0,03	0,7–1,1	0,64±0,12
Гамма-глобулины	> 19 %	24	29,3	20,5±0,23	19,1–23,6	0,94±0,02
Е-РОК	> 60 %	43	49,4	48,3±0,03	41–62	0,67±0,04
РБТЛ	> 80 %	48	55,2	84,7±0,02	81–87	0,72±0,02

Лимфопрولیферативна реакція крові (стійке підвищення коефіцієнта л/н більше 0,45) об'являлася у 319 хворих (47,5 %). Для більшої точності в табл. 3 представлена підгрупа хворих з даним критерієм після відбору хворих з супутньої еозинофілії. Для лимфопрولیферативної реакції крові було характерно підвищення абсолютних лимфоцитів, рівня гамма-глобулінів і тенденція до підвищення Е-РОК і РБТЛ (см. табл. 2). 246 хворих цієї групи страждали частими простудними захворюваннями (тонзиліт, риніт, фарингіт) і лимфаденопатією, що можна було расценювати як проявлення лимфоїдного діатезу — підвищеної схильності до алергічних захворювань.

Таблиця 3. Частота і характеристика лимфопрولیферативної реакції крові

Показатель	Критерий	Частота		Средняя величина	Диапазон величин	Коеф. корреляции
		абс.	%			
Лимфоциты/нейтрофилы	> 0,45	319	100,0	0,63±0,01	0,46–4,9	–
Лимфоциты	> 2,4 Г/л	47	14,8	3,04±0,09	2,5–4,9	0,98±0,006
Гамма-глобулины	> 19 %	110	36,3	20,7±0,16	19,1–29,1	0,97±0,006
Е-РОК	> 60 %	52	16,3	67,1±0,08	61–74	0,63±0,007
РБТЛ	> 80 %	189	59,2	86,4±0,05	81–89	0,76±0,008

Лимфопеническая реакція крові — устійчиве зниження коефіцієнта л/н менше 0,35 — як ізольований синдром виявлена у 90 хворих (13,4 %). Як видно з табл. 4, в підгрупі хворих відсутствовала кореляційна зв'язь ведучого показателя (л/н) з іншими лабораторними показателями. Виключення становив тільки показатель Е-РОК — установлена умеренная положительная статистическая зв'язь.

Гипергамма-глобулінемія як самостійний ознак сенсibiliзації була виявлена після відбору всіх передьдущих варіантів у 60 хворих (8,9 %). Бул виявлен також дисбаланс між класами иммуноглобулінів, однак дальнійший статистический анализ не проводился ввиду малої статистическої значимости підгруп. По частоте клінічеськи вираженої сенсibiliзації виділен-

ные раніе лабораторные типы сенсibiliзації располагались в следующем порядке: относительная лимфопения или лимфопенический тип, эозинофильный, базофильный, гуморальный тип или гипергамма-глобулінемия, лимфопрولیферативный (см. табл. 1).

Обсуждение. Наиболее важным лабораторным показателем в упрощенной диагностике сенсibiliзації являлось соотношение иммунокомпетентных клеток к основным фагоцитирующим клеткам крови: лимфоцитам к нейтрофилам (л/н). В нормальных условиях чужеродный агент фагоцитируется и полностью расщепляется. При этом необходимость в специфическом иммунном ответе может не возникать. При недостаточном коли-

честве фагоцитирующих клеток (л/н > 0,45) нерасщепленные фрагменты антигенного материала чаще представляются лимфоцитам для выработки специфического иммунного ответа [4, 6]. Выявляемый при этом лимфопрولیферативный тип сенсibiliзації у данных хворих отражал чаще склонность к алергическим реакциям (лимфоїдный діатез) и, судя по минимальной частоте развития алергических заболеваний (см. табл. 1), был прогностически наиболее благоприятным. Алергические и аутоиммунные заболевания у 14,4 % хворих, по-видимому, были связаны с Т-лимфоцитами гиперчувствительности замедленного типа и В-лимфоцитами (продукцией антител), на что косвенно указывают кореляційные зв'язи (табл. 3). Клиніко-лабораторные параллели показали высокую значимость лимфопенического типа сенсibili-

Таблиця 4. Частота і характеристика лимфопенической реакції крові

Показатель	Критерий	Частота		Средняя величина	Диапазон величин	Коеф. корреляции
		абс.	%			
Лимфоциты/нейтрофилы	< 0,35	90	100,0	0,28±0,005	0,17–0,34	–
Лимфоциты	< 1,2 Г/л	45	50,0	0,97±0,12	0,70–1,10	0,02±0,15
Гамма-глобулины	> 19 %	32	37,2	20,6±1,12	19,1–23,2	0,07±0,09
Е-РОК	> 60 %	28	31,1	63,4±1,7	61–75	0,31±0,14
РБТЛ	> 80 %	21	23,3	93,6±1,9	81–89	0,06±0,10

лизації: 96,7 % больных этой группы страдали аллергическими и аутоиммунными заболеваниями. Известно, что наиболее агрессивные аллергические реакции способны вызывать натуральные киллеры и Т-киллеры [4, 6]. При этом снижение коэффициента л/н может быть связано с транзитом лимфоцитов из крови и частичной гибелью в очагах аллергического воспаления. Это косвенно подтверждается отсутствием статистической связи показателя л/н с остальными лабораторными показателями (табл. 4). Эозинофильный тип сенсibilизации был представлен как доброкачественным (субклиническим), так и агрессивным течением. Эозинофильные гранулоциты способны уменьшать повреждение тканей при аллергических реакциях благодаря фагоцитозу гранул базофилов и иммунных комплексов, ингибированию ПОЛ и разрушению лейкотриенов (ферментом пероксидазой) [7]. Нужно согласиться с мнением о существовании

тесного функционального взаимодействия эозинофилов и базофилов в процессе иммунных реакций [3, 7] и в дальнейшем рассматривать один (эозинофильный) тип сенсibilизации.

Выводы

1. На основании динамики гемограммы и протеинограммы крови можно установить четыре упрощенных лабораторных типа сенсibilизации: эозинофильный, лимфопенический, лимфопролиферативный и гуморальный.

2. Алгоритм лабораторной диагностики лучше начинать с коэффициента лимфоциты/нейтрофилы (менее 0,35) для выявления лимфопенического типа сенсibilизации, который характеризуется агрессивным течением (максимальным риском выявления аллергических заболеваний) и, как правило, не комбинируется с другими вариантами сенсibilизации.

Список литературы

1. *Возралик В.Г.* Лекарственная болезнь. Основные пути предупреждения и преодоления. Лекарственная болезнь (профилактика и терапия побочного действия лекарственных средств. Горький, 1974: 4–24.
2. *Новиков Д.К.* Справочник по клинической иммунологии и аллергологии. Минск: Беларусь, 1987. 223 с.
3. *Ройт А.* Основы иммунологии. Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 327 с.
4. *Diagnostic Immunopathology*; Ed. R.V. Calvin, A.K. Bhan, R.T. McCluskey. N.Y.: Raven Press, 1985. 820 p.
5. *Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С.* Иммунологические исследования в клинике. К.: Здоров'я, 1978. 160 с.
6. *Аронов Г.Е., Иванова Н.И.* Иммунологическая реактивность при различных режимах физических нагрузок. К.: Здоров'я, 1987. 88 с.
7. *Беклемишев Н.Д.* Иммунопатология и иммунорегуляция (при инфекциях, инвазиях и аллергиях). М.: Медицина, 1986. 256 с.
8. *Вершигора А.Е.* Общая иммунология. К.: Высшая школа, 1990. 736 с.

СПРОЩЕНА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА СЕНСІБІЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

О.Б. Макаренко

На підставі динаміки гемограми та протеїнограми крові можна встановити чотири лабораторних типи сенсibilізації: еозинофільний, лімфопенічний, лімфопроліферативний та гуморальний. Алгоритм лабораторної діагностики краще починати з коефіцієнта лімфоцити/нейтрофіли (менше за 0,35) для визначення лімфопенічного типу сенсibilізації з агресивним перебігом (найбільший ризик виявлення алергічних хвороб), який зазвичай не комбiнується з іншими варіантами сенсibilізації.

Ключові слова: хвороби печінки, сенсibilізація, алгоритм діагностики.

SYMPLEIFIED LABORATORY DIAGNOSTICS OF SENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATOBILIAR DISEASES

A.B. Makarenko

On the basis of the hemogram and proteinogram it is possible to determine 4 sensibilization types: eosinophil, lymphopenic, lymphoproliferic and humoral. A laboratory diagnosis algorithm is to start preferably from the lymphocytes/neutrophils (less than 0.35) index to reveal a lymphopenic sensibilization type which is characterized by an aggressive course (maximum risk of revealing allergies) and, as a rule, is not combined with other sensibilization types.

Key words: liver diseases, sensibilization, diagnosis algorithm.

СЛУЧАЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНОГО С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ

В.В. Никонов, Е.И. Киношенко, А.Д. Вовк, Л.Г. Чикишева*,
А.П. Левченко*, К.Ю. Киношенко*

*Харьковская медицинская академия последипломного образования
*Харьковский областной специализированный диспансер
радиационной защиты населения*

Приведен случай инфекционного эндокардита у больного с имплантированным электрокардиостимулятором. Проведен анализ клинического течения заболевания, сложностей дифференциальной диагностики. Отмечена атипичная манифестация заболевания, продолжительное отсутствие физикальных и ультразвуковых симптомов инфекционного эндокардита. Приведены критерии диагностики инфекционного эндокардита у лиц с имплантированными электрокардиостимуляторами.

Ключевые слова: *инфекционный эндокардит, электрокардиостимулятор, трикуспидальный клапан, вегетации, инфаркт-пневмония, тромбозмболия легочной артерии.*

Проблема инфекционного эндокардита приобрела в последнее время особую актуальность в связи со стойко сохраняющейся тенденцией роста заболеваемости в большинстве стран мира. В связи с меньшей распространенностью инфекционного эндокардита по сравнению с ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью врачи недостаточно хорошо знакомы с картиной заболевания, его лечением и профилактикой [1]. Кроме того, появилось много форм данного заболевания, обязанных своим происхождением врачебной деятельности, с характерными особенностями клиники, диагностики и лечения. К ним относится инфекционный эндокардит у лиц с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС).

Инфекционный эндокардит может развиться в разные сроки после имплантации ЭКС: и через сутки, и 10 лет спустя. Входными воротами инфекции чаще всего являются местные факторы: эрозия кожи в месте нахождения электрода и инфицирование ложа генератора. Основной этиологический фактор инфекционного эндокардита у лиц с ЭКС — стафилококки, преимущественно коагулазонегативные, выделяемые в 75,0–93,5 % случаев. Диагностика данной формы инфекционного эндокардита считается трудной. Средний срок от первых проявлений заболевания до постановки диагноза превышает 7 недель [2].

Приведем историю болезни больного Б., 44 лет, который поступил в отделение терапии ХОСДРЗН с жалобами на надсадный кашель, боли в правой половине грудной клетки, потливость, резкую общую слабость, повышение температуры тела до 39 °С, боли в поясничной

области, усиливающиеся при кашле, кровохарканье.

Заболел 23.12.2000 г., когда после переохлаждения появились озноб, общая слабость, ощущение жара. Температуру тела не измерял до 27.12, принимал аналгин, аспирин. 27.12 впервые измерил температуру, которая составила 39 °С. 29.12 обратился к врачу, был выставлен диагноз правосторонней пневмонии, от госпитализации больной отказался. В связи с ухудшением самочувствия, усилением кашля, появлением болей в грудной клетке был госпитализирован в ургентном порядке 2.01.2001 г. в ЦРБ, где находился на лечении по поводу правосторонней пневмонии до 15.01. Проведенное лечение (ампиокс, цефтриаксон, отхаркивающие препараты) оказалось неэффективным, температура тела возросла до 40 °С, на контрольной рентгенограмме от 15.01 сохранялась очаговая инфильтрация в области нижней доли правого легкого, в связи с чем больной был переведен для дальнейшего лечения в отделение пульмонологии областной больницы. Поскольку больной был ликвидатором ЧАЭС, 16.01 его перевели в отделение терапии ХОСДРЗН.

В анамнезе — аппендэктомия (1979 г.), операция по поводу узлового зоба (1992 г.), язвенная болезнь 12-перстной кишки с 1995 г., почечнокаменная болезнь с почечной коликой в 1998 г. В 1996 г. был диагностирован синдром слабости синусового узла, который протекал с приступами Морганьи-Эдамса-Стокса (МЭС), по поводу чего в 1999 г. имплантирован ЭКС типа demand. В мае 2000 г. проведена реимплантация ЭКС в связи с отказом предыдущего.

При поступлении состояние больного тяжелое. Температура тела — 38,6 °С. Больной стонет от болей в грудной клетке, усиливающихся на вдохе. Кожные покровы бледные, теплые, влажные на ощупь. ЧДД — 20 в 1 мин. В легких — жесткое дыхание, в правой подключичной области выслушивается шум трения плевры. Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумы не выслушиваются. АД — 110/70 мм рт. ст. Пульс — 98 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1,5 см, безболезненна при пальпации. Селезенка не пальпируется. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Отеков нет.

Клинический анализ крови 17.01: э. $4,1 \cdot 10^{12}/л$; Нв 120 г/л; цв. показатель 0,91; л. $10 \cdot 10^9/л$; э. 1 %; п. 20 %; с. 70 %; л. 6 %; м. 3 %; СОЭ — 37 мм/ч.

Клинический анализ мочи 17.01: уд. вес 1030; белок — едва зам. следы; сахар — не найден; л. 5 — 8 в п. зр; э. — 1–2 в п. зр; цил. гнал. — 2–4 в преп.

Клинический анализ мокроты 17.01: хар. — сл.-гнойный, с красноватыми прожилками, л. — много, э. — немного, БК — отр. При бакпосеве мокроты обнаружен золотистый стафилококк.

Посев венозной крови на стерильность 17.01 — отрицательный.

Рентгенография ОГК 17.01: легкие: справа, несколько выше головки корня, кзади и кверху (вдоль тени средостения и до медиастинальной части верхушки легкого) — сливная инфильтрация легочной ткани с вовлечением в процесс междолевой горизонтальной и медиастинальной плевры. Слева — небольших размеров участки инфильтрации в различных отделах. Синусы свободны. Сердце — без особенностей. ЭКС.

УЗИ 17.02.: незначительная гепатоспленомегалия. Данных об инфекционном эндокардите нет. Больному было назначено лечение: цефобид, метронидазол, нистатин, бромгексин, эуфиллин, неогемодез.

С 19.01 в боковых, заднебоковых отделах правого легкого выслушивалось резко ослабленное дыхание, шум трения плевры, в околопозвоночной области ниже VII ребра слева — мелкопузырчатые влажные хрипы.

22.01 проведено контрольное рентген-исследование ОГК — без существенной динамики. В связи с наличием кровохарканья, отсутствием эффекта антибактериальной терапии у больного был заподозрен туберкулез легких, и в тот же день он был проконсультирован фтизиатром. Диагноз: затянувшаяся двусторонняя стафилококковая пневмония.

С 23.01 больной получал следующую терапию (с учетом чувствительности выделенно-

го из мокроты золотистого стафилококка к антибиотикам): ровамицин — 3 млн ЕД 2 раза в сутки в/в капельно; доксициклин — 0,1 мл 2 раза в сутки в/в капельно, абактал — 400 мг 2 раза в сутки в/в капельно, нистатин, бромгексин, УФОК, гепарин — 5000 ЕД 4 раза в сутки п/к.

Больному проведено исследование крови на ВИЧ, результат отрицательный. Посевы крови на стерильность неизменно оставались отрицательными.

24.01 проведены рентгенография ОГК и томография. Заключение: многофокусная пневмония без динамики.

25.01 повторено УЗИ сердца, по данным которого у больного нет признаков эндокардита и перикардита. Состояние больного оставалось тяжелым: сохранялись фебрильные цифры температуры, выраженная потливость, боли в грудной клетке, кашель, кровохарканье, в связи с чем больной 25.01 был переведен в отделение интенсивной терапии. 26.01 большой осмотрен торакальным хирургом, так как было заподозрено абсцедирование правосторонней пневмонии. Диагноз: очаговая пневмония верхней доли правого легкого и плевропневмония нижней доли правого легкого.

31.01 вновь проведено рентген-исследование ОГК, показавшее выраженную отрицательную динамику: в правом легком сохраняется инфильтрация в верхних отделах, выраженная инфильтрация — в теле и хвосте корня правого легкого с вовлечением плевры. Значительно увеличилась зона инфильтрации справа — перикостально и кзади от III межреберья до V ребра с образованием плевродиафрагмальных шварт, с дальнейшим «подтягиванием» правого купола диафрагмы. В заднем реберно-диафрагмальном синусе справа — небольшое количество жидкости, с вовлечением в процесс диафрагмальной плевры. В левом легком усилилась инфильтрация в теле корня и более выраженными стали фокусы инфильтрации.

1.02 больной вновь осмотрен фтизиатром, высказано мнение о том, что туберкулезная природа поражения легких у больного маловероятна. Тем не менее, рекомендовано проведение бронхоскопии, что и было сделано 2.02. При проведении бронхоскопии обнаружены признаки бронхита.

Несмотря на массивную антибиотикотерапию, положительной динамики пневмонии не отмечалось, что расценивалось как атипичное течение заболевания или проявление какого-то системного процесса. После проведенного консилиума и консультации пульмонолога был выставлен диагноз: двусторонняя пневмония, тяжелое течение. Кровохарканье. ЛН

III ст. Дополнительно больному было назначено введение дексаметазона (16 мг/сутки в/м), фраксипарина (0,3 мл 2 раза в сутки п/к, гепарин отменен), эуфиллина, альбумина.

После введения дексаметазона состояние больного значительно улучшилось: стойко нормализовалась температура, исчезли боли в груди и кровохарканье, уменьшились одышка, потливость. Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, сухие, теплые. ЧДД — 20 в 1 мин. В нижних отделах правого легкого — мелкопузырчатые влажные хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС — 102 уд/мин. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см. Селезенка не пальпируется. Периферических отеков нет.

При рентген-контроле 12.02 зафиксировано уменьшение участков инфильтрации справа, исчезновение инфильтрации вокруг корня правого легкого, слева — уменьшение в объеме фокусов и интенсивности, однако на уровне IV ребра появился новый фокус инфильтрации.

Несмотря на положительную клиническую и рентгенологическую динамику, настоятельно появилось у больного анемии (количество эритроцитов — $3,5-3,3 \cdot 10^{12}/л$; Hb — 96–102 г/л), возрастание в клиническом анализе крови лейкоцитоза (с $20,4 \cdot 10^9/л$ 4.02 до $26 \cdot 10^9/л$ 12.02), резкий сдвиг формулы белой крови влево (до миелоцитов, юных форм).

12.02 у больного впервые начал выслушиваться систолический шум на верхушке сердца и в точке Боткина-Эрба. Больному срочно проведено УЗИ-исследование, и вновь обнаружено данных, говорящих о поражении клапанного аппарата сердца.

С 15.02 состояние больного начало стремительно ухудшаться: на фоне нормальной температуры появились выраженная одышка в покое, желудочковая экстрасистолия, усугубилась тахикардия. В ночь с 15.02 на 16.02 у больного возникли резкие боли в левой поясничной области, что было расценено как приступ почечной колики с учетом анамнеза. Боли были с трудом купированы введением анальгетиков. 16.02 у больного появились систолический шум на основании сердца, усиливающийся на вдохе, отеки голеней и стоп. Диагноз инфекционного эндокардита трикуспидального клапана уже не вызывал сомнений.

17.02 вновь было проведено УЗИ-исследование сердца: клапанный аппарат левого сердца не изменен. В полости правого предсердия на электродах ЭКС определяются вегетации. Фиброзное кольцо трикуспидального клапана уплотнено, видимых изменений створок трикуспидального клапана нет. Заключение:

бактериальные наложения и тромбы на электродах ЭКС, правосторонний инфекционный эндокардит.

19.02 при рентген-исследовании определяется выраженная отрицательная динамика — в левом и правом легком множественные инфильтраты различных размеров, ими занято до 90 % легочной ткани. Больной консультирован кардиохирургом, рекомендован перевод в кардиохирургическое отделение для оперативного удаления ЭКС.

20.02 больной был переведен в отделение кардиохирургии ОКБ с диагнозом: вторичный инфекционный эндокардит трикуспидального клапана на фоне ЭКС. Множественная тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Множественные инфаркт-пневмонии. 22.02 был удален ЭКС. Через 6 ч после операции больной внезапно потерял сознание. Через 7 ч больной умер.

При патологоанатомическом исследовании обнаружен инфекционный эндокардит трикуспидального клапана (вегетации до 12 мм) и митрального клапана (вегетации на хордах размером до 2–4 мм), очаговый гнойный интерстициальный миокардит, тромбоэмболический синдром с поражением органов большого (множественные инфаркты коры лобно-височной области левого полушария головного мозга, ишемический инсульт нижнего полюса левой почки) и малого (тромбоэмболия бифуркации легочной артерии тромбом-наездником, множественные полисегментарные геморрагические инфаркты обоих легких, реактивный серозно-фибринозный плеврит) кругов кровообращения. Причиной смерти больного явился тромбоэмболический синдром с множественной ТЭЛА.

Особенностью данного случая явилась манифестация инфекционного эндокардита тромбоэмболией ветвей легочной артерии с развитием инфаркт-пневманий. Долгое время у больного отсутствовали физикальные и ультразвуковые данные поражения клапанного аппарата сердца. Фактически у больного не определялись основные большие DUKE-критерии инфекционного эндокардита: бактериемия и УЗИ-признаки. Эхокардиография играет важную роль в диагностике заболевания и определяет тактику лечения. При трансторакальной ЭхоКГ вегетации на зонде-электроде определяются только у 16–43 % больных. В случаях инфекционного эндокардита у лиц с имплантированными ЭКС большую ценность имеет чрезпищеводная ЭхоКГ, которая позволяет увидеть вегетации на зонде-электроде у 94 % больных [3]. Поражение трикуспидального клапана в виде его недостаточности и вегетаций на створках при ЭхоКГ-исследовании обнаруживается в 11,0–13,5 % случаев. У

данного больного имелось поражение хорд митрального клапана. Vegetации были небольших размеров, не определялись при УЗИ, однако именно они явились причиной инфарктов мозга и левой почки. Данные неоднократных рентген-исследований легких более свидетельствовали в пользу септической пневмонии, данных об инфаркт-пневмонии не имелось ни на одной рентгенограмме. Инфаркт левой почки был расценен как левосторонняя почечная колика в связи с наличием у больного в анамнезе почечнокаменной болезни и почечной колики в 1998 г. Необходимо отметить, что у данного больного имело место чрезвычайно редкое сочетание поражения митрального и трикуспидального клапанов, что и определило тяжесть течения заболевания. Неэффективность проводимой антибактериальной и антикоагулянтной терапии определялась наличием в полости правого предсердия электрода, на котором имелись достаточно больших размеров вегетации. У больных с протезированными клапанами и ЭКС консервативная терапия инфекционного эн-

докардита является неэффективной, а сохранение зонда-электрода рассматривается как значительный провоцирующий фактор в последующем рецидиве заболевания или развитии тромбоэмболических осложнений.

Учитывая тот факт, что в настоящее время все большему количеству больных проводятся операции по имплантированию ЭКС по поводу СССУ и полной АВ-блокады, а инфекционный эндокардит у лиц с имплантированными ЭКС развивается в 0,5 % случаев [4], необходимо помнить о возможности данного осложнения, всякий раз думать об инфекционном эндокардите, если у больного с ЭКС возникает немотивированная высокая температура, пневмония, не уступающая действию антибиотиков, особенно при появлении кровохарканья, учитывать «малые» признаки инфекционного эндокардита — проливные поты, анемию, спленомегалию, развитие гломерулонефрита, проводить не транссторакальную, а чрезпищеводную ЭхоКГ в сомнительных случаях, что позволит вовремя решить вопрос об оперативном лечении.

Список литературы

1. Таранова М.В., Белокриницкая О.А., Козловская Л.В., Мухин Н.А. «Маски» подострого инфекционного эндокардита. Тер. архив 1999; 5: 47–50.
2. Тюрин В.П. Инфекционные эндокардиты. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 224 с.
3. Klug D., Lacroix D., Savoye C. et al. Systemic infection related to endocarditis on pacemaker leads. Circulation 1997; 95: 2098–2107.
4. Шевченко Ю.Л., Хубулава Г.Г. Инфекционный эндокардит правых камер сердца. СПб.: Наука, 1996. 230 с.

ВИПАДОК ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ У ХВОРОГО З ІМПЛАНТОВАНИМ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРОМ

В.В. Ніконов, Є.І. Кіношенко, А.Д. Вовк, Л.Г. Чикішева, А.П. Левченко, К.Ю. Кіношенко

Наведено випадок інфекційного ендокардиту у хворого з імплантованим електрокардіостимулятором. Проведено аналіз перебігу захворювання, важкості диференційної діагностики. Відмічена атипова маніфестація захворювання, тривала відсутність фізикальних і ультразвукових симптомів інфекційного ендокардиту. Приведені критерії діагностики інфекційного ендокардиту в осіб з імплантованими електрокардіостимуляторами.

Ключові слова: інфекційний ендокардит, електрокардіостимулятор, трикуспідальний клапан, вегетації, інфаркт-пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії.

CASE OF INFECTIVE ENDOCARDITIS PATIENT WITH PACEMAKER

V.V. Nikonov, E.I. Kinoshenko, A.D. Vovk, L.G. Chikisheva, A.P. Levchenko, K.Yu. Kinoshenko

The case of infective endocarditis at the patient with pacemaker has been discussed in paper. The analysis of clinical current of disease, complexities of differential diagnostics is carried out. Atypical manifestation of disease and during lack of physical and ultrasonic signs of infective endocarditis are marked. The diagnostics criteria of infective endocarditis at the persons with pacemaker are discussed.

Key words: infective endocarditis, pacemaker, tricuspid valve, vegetations, infarct-pneumonia, pulmonary embolism.

АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ–ГОНАДЫ У МУЖЧИН С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОГОНАДИЗМОМ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ АНДРОГЕНОТЕРАПИИ

В.А. Бондаренко, А.Н. Демченко, В.А. Дунаев

*Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского
АМН Украины, г. Харьков*

Исследованы параметры полового развития, особенности морфотипа и функциональное состояние системы гипофиз–гонады у мужчин, больных первичным гипогонадизмом, в отдаленные сроки после начала в период пубертата заместительной андрогенотерапии. Установлено, что у больных, которые начали лечение препаратами тестостерона в возрасте 14–15 лет, отмечается в большей степени компенсированное состояние системы гипофиз–гонады при субнормальных показателях морфотипа в сравнении с лицами, начавшими андрогенотерапию в более поздние возрастные сроки, что приводит у них к существенным нарушениям в телосложении, значительному повышению уровней гонадотропинов, снижению тестостерона в крови и выраженной эстрагенизации мужского организма.

Ключевые слова: гонадотропные гормоны, индекс маскулинизации, морфотип, окружность яичек, тестостерон, эстрадиол.

Первичные препубертатные формы гипогонадизма у мужчин характеризуются различной степенью недоразвития наружных и внутренних гениталий, полового оволосения, а также соответствующими отклонениями морфотипа в виде евнухоидных, евнухоидно-гиноидных и евнухоидно-инфантильных черт в телосложении [1]. Эти изменения параметров полового развития и морфотипа являются следствием как абсолютной гипоандрогемии, так и нарушением тестостерон-эстрадиолового баланса в сторону преобладания эстрогенов [2]. Кроме того, первичное поражение семенников и снижение продукции тестостерона приводит к повышению уровней гонадотропных гормонов в сыворотке крови [3, 4].

Для нормализации клинических проявлений первичного гипогонадизма необходима своевременная и адекватная заместительная андрогенотерапия с применением ударных доз препаратов тестостерона. Как правило, такую терапию рекомендуется начать в возрасте 14 лет [1, 5, 6], а иногда и раньше [7]. Изучение отдаленных результатов андрогенотерапии показало, что наилучший лечебный эффект отмечается в тех случаях, когда она началась в возрасте 14–15 лет [8, 9].

В настоящей работе была поставлена задача изучить особенности морфотипа и функции системы гипофиз–гонады у больных первичным препубертатным гипогонадизмом в половозрелом возрасте в зависимости от времени начала заместительной андрогенотерапии с

целью оценки хронообусловленных влияний ее на маскулинизацию организма.

Материал и методы. Под наблюдением находились 38 мужчин, больных первичным препубертатным гипогонадизмом, в возрасте от 20 до 38 лет. В зависимости от начала андрогенотерапии их разделили на четыре группы: 1-я — лечение препаратами тестостерона начали в возрасте до 14 лет (5 наблюдений); 2-я — в возрасте 14–15 лет (9 наблюдений); 3-я — в возрасте 16–17 лет (10 наблюдений); 4-я — в возрасте 18–20 лет (14 наблюдений).

Терапия андрогенами включала применение ударных доз таких препаратов тестостерона, как тестэнат по 200 мг в месяц или сустанон (омнандрен) по 250 мг в месяц на протяжении как минимум шести месяцев.

В 5-ю группу вошли 7 больных первичным препубертатным гипогонадизмом того же возраста, которые до обследования лечения андрогенами не принимали. Контролем служили 15 практически здоровых мужчин 24–40 лет, которые составили 6-ю группу наблюдения.

Всем обследуемым было проведено изучение андрологического статуса и морфотипа по общеизвестной методике [1]. Кроме того, было исследовано с помощью радиоиммунологических наборов производства Республики Беларусь содержание в крови тестостерона (Т) и эстрадиола (E_2), а также уровней лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов в сыворотке крови методом радиоиммунного анализа с использованием

наборов производства Чехии. Клиническое и лабораторное обследование больных проводили в условиях отсутствия какой-либо терапии на протяжении как минимум полугода.

Материал был обработан статистически с использованием критерия Стьюдента [9].

Результаты и их обсуждение. Нарушение рациональных соотношений между ростом и длиной ног, то есть элементы евнухоидности скелета, которые отсутствовали в контроле, было установлено во всех группах больных (табл. 1). Однако величины показателей евнухоидности у лиц 2-й группы были существенно ниже, чем у больных, получавших терапию после 16 лет или не лечившихся андрогенами. При этом начало андрогенотерапии до 14 лет приводило к формированию евнухоидности на

том же уровне, что и у больных 3–5-й групп, величины которой были достоверно неразличимы между собой ($p > 0,05$).

Следует отметить, что более существенная регрессия евнухоидности у лиц, начавших лечение препаратами тестостерона в возрасте 14–15 лет (2-я группа), приводила к нивелированию инфантильности скелета на фоне возникновения в незначительной степени выраженных признаков феминизации морфотипа (гиноидности скелета, степень которой была существенно меньше, чем в других группах больных). Увеличение ширины таза по отношению к росту у лиц, начавших лечение до 14 лет, было наиболее значимо, хотя и достоверно не отличалось от такового у больных 3–5-й групп ($p > 0,05$). Однако если у лиц, на-

Таблица 1. Андрологический статус и показатели морфотипа у больных первичным гипогонадизмом в отдаленные сроки после андрогенотерапии

Группа	Окружность яичек, см	Индекс маскулинизации	Евнухоидность	Гиноидность	Инфантильность
1-я (n=5)					
X±S _x	6,9±0,2	4,7±0,2	2,50±0,54	2,00±0,76	0,20±0,20
p ₁₋₂	<0,05	<0,01	<0,1	<0,05	>0,05
p ₁₋₃	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
p ₁₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
2-я (n=9)					
X±S _x	7,9±0,4	5,5±0,2	1,33±0,24	0,27±0,11	0,28±0,11
p ₂₋₃	<0,01	<0,02	<0,01	>0,05	>0,05
p ₂₋₄	<0,001	<0,002	<0,001	<0,001	>0,05
p ₂₋₅	<0,05	<0,02	<0,01	<0,001	<0,02
p ₂₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,02	>0,05
3-я (n=10)					
X±S _x	5,9±0,6	4,8±0,2	2,36±0,25	0,50±0,24	0,64±0,20
p ₃₋₄	>0,05	>0,05	>0,05	<0,01	>0,05
p ₃₋₅	>0,05	>0,05	>0,05	<0,01	<0,01
p ₃₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,05	<0,001
4-я (n=14)					
X±S _x	5,5±0,4	4,5±0,2	2,68±0,21	1,46±0,23	0,39±0,12
p ₄₋₅	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	<0,01
p ₄₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,02
5-я (n=7)					
X±S _x	5,6±0,9	4,4±0,4	2,93±0,45	1,64±0,30	0
p ₅₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	>0,05
6-я (n=15)					
X±S _x	13,6±0,2	7,40±0,06	0	0	0,07±0,04

чавших лечение в 16–17 лет (3-я группа), морфотип имел в большинстве случаев евнухоидно-инфантильные черты, то у лиц 1-й группы, как и у больных, не лечившихся андрогенами или начавших терапию после 18 лет (4-я и 5-я группы), строение скелета характеризовалось в основном евнухоидно-гиноидностью.

Подобные изменения морфотипа у лиц 2-й группы ближе к норме, то есть в большей степени компенсированы, особенно суммарный показатель полового развития — индекс маскулинизации и окружность яичек, которые, хотя и достоверно уменьшены в сравнении с показателями в контроле, однако значительно больше, нежели у больных других

исследованных групп (табл. 1). Все это дает основание предположить, что у лиц, начавших андрогенотерапию в 14–15 лет, функциональные резервы семенников сохранены в большей степени.

Изучение уровней половых и гонадотропных гормонов в сыворотке крови подтвердило это предположение. Во 2-й группе больных отмечались наиболее высокие средние значения Т на фоне наименьших средних величин Э_2 по сравнению с лицами, начавшими лечение андрогенами как до 14, так и после 15 лет, а также не принимавшими андрогенотерапию (табл. 2). Уровни Т и Э_2 в сыворотке крови у лиц 1-й группы соответствовали средним ве-

Таблица 2. Половые и гонадотропные гормоны у больных первичным гипогонадизмом в отдаленные сроки после андрогенотерапии

Группа	Т	Э_2	Т/ Э_2	ФСГ	ЛГ
	нмоль/л			Ме/л	
1-я (n=5)					
X±S _x	4,5±0,5	0,30±0,04	15,3±2,0	25,3±2,0	26,5±1,2
P ₁₋₂	<0,001	<0,05	<0,001	<0,01	<0,001
P ₁₋₃	>0,05	>0,05	<0,01	>0,05	>0,05
P ₁₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
2-я (n=9)					
X±S _x	8,1±0,7	0,21±0,01	35,5±1,7	17,3±1,7	17,8±1,2
P ₂₋₃	<0,01	>0,05	<0,001	<0,01	<0,002
P ₂₋₄	<0,001	<0,05	<0,001	<0,05	<0,001
P ₂₋₅	<0,001	<0,02	<0,001	<0,02	<0,001
P ₂₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
3-я (n=10)					
X±S _x	5,6±0,4	0,25±0,02	24,4±2,5	23,1±1,0	23,8±0,7
P ₃₋₄	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
P ₃₋₅	<0,05	>0,05	<0,02	>0,05	>0,05
P ₃₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
4-я (n=14)					
X±S _x	4,6±0,4	0,26±0,02	18,9±2,0	25,0±1,8	27,1±2,2
P ₄₋₅	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
P ₄₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
5-я (n=7)					
X±S _x	4,2±0,5	0,32±0,04	14,0±3,0	24,8±1,5	27,9±2,3
P ₅₋₆	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
6-я (n=15)					
X±S _x	18,8±1,3	0,12±0,01	154,3 ±6,9	4,7±0,4	5,2±0,3

Примечание. Т — тестостерон; Э_2 — эстрадиол; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ЛГ — лютеинизирующий гормон.

личинам этих гормонов у нелеченных больных или же начавших терапию после 18 лет. При этом отмечалось существенное уменьшение средних значений T/E_2 . Подобные нарушения андроген-эстрогенного баланса, по-видимому, являются основными механизмами, приводящими к существенному нарушению морфотипа, который проявляется недостаточной регрессией евнухоидности и появлением признаков выраженной его феминизации на фоне значительного уменьшения индекса маскулинизации.

Следует подчеркнуть, что у больных всех групп показатели андрогенизации были меньше, а уровень E_2 в сыворотке крови больше в сравнении со средними их значениями у практически здоровых лиц.

Такая тенденция изменений тестостерона приводила к достоверному повышению продукции как ЛГ, так и ФСГ у больных в сравнении с контролем. Однако степень этого повышения была различной. Так, средние величины гонадотропных гормонов у лиц, начавших андрогенотерапию в 14–15 лет, были существенно меньше в сравнении с другими исследуемыми группами больных, что подтверждает сохранение у них в большей степени стероид-продуцирующей функции семенников, обеспечивающей механизм обратной связи в системе гипофиз-гонады. Следует подчеркнуть, что,

несмотря на большие размеры, окружность яичек у больных, начавших лечение до 14 лет, по сравнению с лицами, которые начинали андрогенотерапию после 18 лет ($p < 0,01$), средние величины уровней в сыворотке крови T , E_2 , а также ФСГ и ЛГ у них были идентичны ($p > 0,05$) и соответствовали показателям, характерным для нелеченных больных.

Выводы

1. У мужчин с первичным гипогонадизмом, несмотря на проведенную в пубертате андрогенотерапию, не наблюдается нормализации показателей морфотипа и функции системы гипофиз-гонады.

2. Одним из решающих моментов в сохранении субнормальных показателей морфотипа и в большей степени компенсированного состояния системы гипофиз-гонады у мужчин с тестикулярными формами гипогонадизма является начало андрогенотерапии в возрасте 14–15 лет.

3. Лечение препаратами тестостерона, проводимое в другие возрастные сроки, приводит к феминизации морфотипа, сочетающейся с выраженной евнухоидностью скелета, существенному повышению уровней гонадотропинов, снижению концентрации тестостерона в крови и значительной эстрогенизации мужского организма.

Список литературы

1. Диспансеризация и реабилитация лиц с задержкой мужского пубертата: Метод. рекомендации. МЗ УССР. Сост. А.Н. Демченко, И.А. Черкасов. Харьков, 1978. 22 с.
2. Демченко А.Н., Бондаренко В.А., Берковская Т.Н., Луценко А.Г. Значение андрогенно-эстрогенных взаимосвязей в морфологической дифференцировке мужского организма при задержке полового созревания и первичном гипогонадизме. Врач. дело 1991; 6: 54–56.
3. Lejeune H. Testicular hypogonadism. Rev. Prat. 1999; 49, 12: 1303–1308.
4. Zitzmann M., Nieschlag E. Hormone substitution in male hypogonadism. Mol. Cell. Endocrinol. 2000; 161, 1–2: 73–88.
5. Styne D.M. Disorders of Puberty. Handbook of Clinical Endocrinology; Ed. P.A. Fitzgerzald. Norwood, Connecticut (San Mateo) California, 1992: 130–154.
6. Лучицкий Е.В. Гормонотерапия нарушений копулятивной и генеративной функции у мужчин. Сексопатология и андрология: Метод. пособие для врачей. К., 1994; 1: 108–116.
7. Лоу Л., Вонг К. Нарушение полового развития у мальчиков. Эндокринология. Под. ред. Н. Лавина. М.: Практика, 1999: 341–368.
8. Демченко А.Н., Демченко С.В., Сердечная Л.И. Лонгитудинальные исследования значения андрогенотерапии в реабилитации больных тестикулярным гипогонадизмом: Тез. докл. II съезда эндокринологов УССР. К., 1977: 293.
9. Бондаренко В.А. Ранняя диагностика препубертатного гипогонадизма у мужчин и некоторые вопросы его терапии. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1984. 20 с.
10. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. М.: Практика, 1998. 459 с.

АНДРОЛОГІЧНИЙ СТАТУС І ФУНКЦІЯ СИСТЕМИ ГІПОФІЗ-ГОНАДИ У ЧОЛОВІКІВ З ПЕРВИННИМ ГІПОГОНАДИЗМОМ У ВІДДАЛЕНІ СТРОКИ ПІСЛЯ АНДРОГЕНОТЕРАПІЇ

В.О. Бондаренко, О.М. Демченко, В.О. Дунаєв

Досліджено параметри статевого розвитку, особливості морфотипу та функціональний стан системи гіпофіз-гонади у чоловіків, хворих на первинний гіпогонадизм, у віддалені строки після початку в період пубертату замісної андрогенотерапії. Встановлено, що у хворих, які почали лікування препаратами тестостерону у віці 14–15 років, відмічається в більшому ступені компенсований стан системи гіпофіз-гонади при субнормальних показниках морфотипу в порівнянні з особами, які почали андрогенотерапію в інші вікові строки, що призводить у них до суттєвих порушень в будові

тіла, значного підвищення рівнів гонадотропінів, зниження тестостерону в крові та до вираженої естрагенізації чоловічого організму.

Ключові слова: гонадотропні гормони, індекс маскулізації, морфотип, окружність яєчок, тестостерон, естрадіол.

ANDROLOGIC STATUS AND FUNCTION HYPHYPHYSIS-GONADES SYSTEM IN MEN WITH A PRIMARY HYPOGONADISM IN REMOTE TERMS AFTER ANDROGENOTHERAPY

V.A. Bondarenko, A.N. Demchenko, V.A. Dunaev

There have been investigated the parameters of sexual maturity morphotype's features and functional status of hypophysis-gonades system in men with a primary hypogonadism in remote terms after a beginning phase during period of substitutive androgenotherapy puberty. Ascertained that for patients who have undergone a course medical treatment with testosterone-contained drugs at the age of 14-15 years, the compensated status of hypophysis-gonades system is observed a greater degree at sub-normal morphotype indices in comparison with the persons who have undergone a course of androgenotherapy younger or older, subsequently. For last ones it result in vital build disturbance essential gonadotropin level increase, testosterone level decrease in blood and strongly pronounced estrogenisation of male organism.

Key words: gonadotropic hormones, index of masculinization, morphotype, testicle circumference, testosterone, oestradiol.

ЛЕЧЕНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ

А.Е. Лукьяненко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Изложены особенности клиники вибрационной болезни у рабочих различных виброопасных профессий. Проанализирован накопленный на одном из заводов опыт по применению лазеротерапии, разработаны рецепты воздействия лазерным излучением на акупунктурные точки, даны критерии оценки применения лазеротерапии.

Ключевые слова: вибрационная болезнь, лазерная терапия, рецепты акупунктурных точек, применение лазеров в клинике.

Вибрационная болезнь по распространенности и снижению трудоспособности у рабочих виброопасных профессий занимает одно из ведущих мест среди профессиональных заболеваний. Наиболее часто болеют рабочие, имеющие постоянный контакт с виброинструментом (клепальщики, обрубщики, бурильщики, полировщики, горнорабочие и др.), молодого и среднего возраста (30-50 лет). Частота и выраженность заболевания возрастает с увеличением стажа работы и интенсивности рабочего процесса [1]. В связи с этим разработка и внедрение в практическое здравоохранение новых эффективных методов лечения данной патологии является актуальной проблемой. В доступной нам литературе были выявлены немногочисленные данные о возможности применения лазеротерапии для лечения профессиональных заболеваний [2-5].

Объем и методы исследований. Нами на протяжении четырех лет на авиационном производственном объединении (г. Таганрог) выполнялась работа, целью которой являлось снижение профессиональной заболеваемости

рабочих, а также разработка и внедрение новых способов лечения и профилактики вибрационной болезни, основанных на применении различных методов рефлексотерапии.

В процессе исследований решались следующие задачи.

Проводились детальные клинко-физиологические исследования состояния здоровья рабочих с применением различных параклинических методик (кожная электротермометрия, измерение артериального давления в пальцевых артериях, холоддовая проба на акроспазм, капилляроскопия ногтевых кожных складок, альгезиметрия в области плеча и тыла четвертого пальца рук, паллестезиометрия в области ладонной поверхности указательного пальца на частотах 63, 125 и 250 Гц, динамография и выносливость к статическому усилию верхних конечностей, реовазография, стимуляционная электромиография мышц верхних конечностей и др.).

Устанавливался методологический подход к использованию лазера и определялась возможность его применения.

В зависимости от клиники заболевания определялись наиболее эффективные акупунктурные точки и оптимальный курс лечения.

Разрабатывались сочетанные методы лечения — лазеротерапия с другими методами лечения (различные методы рефлексотерапии, общепринятая медикаментозная терапия, физиотерапия).

Результаты и их обсуждение. В производственных условиях были дважды обследованы (до и после лечения) 545 рабочих и 100 чел. контрольной группы. После предварительного медицинского обследования 113 чел. были направлены в клинику института для углубленного исследования, уточнения профессионального диагноза и проведения лечения различными методами рефлексотерапии, в том числе лазеротерапией. Все рабочие были мужского пола. По профессии они распределились следующим образом: сборщики-клепальщики — 65,2 %, выколотчики-доводчики — 17,4 %, слесари механосборочных работ — 17,4 %. Стаж работы свыше 10 лет был у 47 % лиц. Рабочие виброопасных профессий предъявляли жалобы на изменения в состоянии здоровья со стороны нервной системы в (45±2) % случаев. Частота жалоб возрастала с увеличением профессионального стажа работы: так, со стажем работы до 5 лет — (15±2) %; от 6 до 10 лет — (33±4) %; от 11 до 20 лет — (67±3) % и более 21 года — (70±10) %. В большинстве случаев рабочие предъявляли жалобы на боли (27±2) % и парестезии (27±2) % в верхних конечностях, зябкость кистей (22±1) %, слабость в руках (14±2) %, отечность кистей по утрам (11±1) %, побеление пальцев рук (17±1) %, общую утомляемость (24±1) %, головные боли (21±2) %, головокружение (18±2) %, повышенную раздражительность и нарушение сна (32±4) %. Причем, все перечисленные жалобы встречались значительно чаще у рабочих стажированных групп (свыше 10 лет), чем у лиц, работающих до 5 лет. При сопоставлении жалоб, предъявляемых лицами контрольной группы и производственной, были получены достоверные различия по основным показателям в значительном количестве случаев.

Проведенный анализ полученных данных заболеваемости со стороны нервной системы у рабочих виброопасных профессий показал, что частота ее нарастала с увеличением производственного стажа. Так, у лиц со стажем работы до 5 лет заболевания наблюдались в (15±1) % случаев, от 6 до 10 лет — (31±3) %, от 11 до 20 лет — (66±3) % и свыше 21 года — в (71±4) %. Чаще неврологические заболевания были выявлены у рабочих в возрасте после 45 и более лет — (77±3) %, у рабочих в возрасте до 45 лет — в (35±2) % случаев. Заболевания нервной системы у рабочих кон-

трольной группы выявлены в (33±5) % случаев. В основном наблюдались шейно-грудные и пояснично-крестцовые остеохондрозы с вегетативно-сенсорными расстройствами, а также явления церебрального атеросклероза. Сопоставляя полученные данные по заболеваемости основной производственной группы и контрольной, выявили статистически достоверные различия практически по всем показателям. Частота заболеваний в контрольной группе с увеличением стажа работы изменялась в сторону незначительного увеличения.

Анализ количества случаев заболеваемости вибрационной болезнью показал, что у лиц со стажем работы до 5 лет она наблюдалась в (1±1) % случаев, со стажем работы от 6 до 10 лет — (7±2) %, от 11 до 20 лет — (24±3) %, свыше 21 года — в (40±5) %. С увеличением профессионального стажа работы количество случаев профессионального заболевания значительно увеличивается. Кроме того, наблюдается достоверная разница в основной производственной группе по профессиональному стажу среди заболеваний шейно-грудным остеохондрозом, плечелопаточным периартрозом и невропатическим синдромом.

Для углубленного обследования, подтверждения профессионального диагноза и проведения курса лечения различными видами рефлексотерапии, в том числе и лазеротерапии, было проведено стационарное наблюдение за 113 рабочими виброопасных профессий: 79 сборщиками-клепальщиками, 12 выколотчиками-доводчиками и 22 слесарями механосборочных работ.

Результаты дополнительных объективных методов физиологических исследований показали, что при капилляроскопии наиболее часто встречались спастические явления капилляров — у 52 % больных, у 45 % капилляры были деформированы и у 3 % наблюдались спастико-атонические капиллярные петли. Альгезиметрия проводилась в симметричных точках в области плеча и тыла четвертого пальца руки с обеих сторон. При сравнении с «нормальными» показателями у больных выявилось повышение порогов болевой чувствительности во всех исследуемых точках. Так, на плече болевые пороги у больных были более высокими у 88 % (справа 0,67 мм, слева 0,79 мм) по сравнению со здоровыми лицами (до 0,60 мм). Такая же закономерность наблюдалась и при исследовании болевых порогов на четвертом пальце обеих рук (соответственно 0,75 и 0,76 мм при «нормальных» показателях до 0,55 мм) в 98 % случаев.

При исследовании порога вибрационной чувствительности у больных с вибрационной болезнью по сравнению с контрольной группой определялось достоверное повышение

паллестезиометрических показателей на всех исследуемых частотах.

Важным физиологическим показателем является выносливость к статическому усилию, которая отражает функциональное состояние двигательного аппарата в целом. Выяснилось, что у 87 % рабочих выносливость к статическому усилию была явно снижена, а показатели снижения на левой руке оказались достоверными.

Таким образом, были выявлены четкие доказательства наличия профессионального заболевания, что позволило в случае улучшения всех клинико-физиологических показателей обосновать эффективность применения лазеротерапии при вибрационной болезни.

Для воздействия лазерным излучением на акупунктурные точки больных использовали лазеры, генерирующие излучение в красной части спектра (гелий-неоновые с длиной волны 632,8 нм). При помощи световолокнистой оптики (световодов) воздействовали на акупунктурные точки как в непрерывном, так и в импульсном режиме излучения. Облучение корпоральной акупунктурной точки проводили с плотностью потока энергии излучения 5 мВт/см² (максимально 20 мВт/см²) и 2 мВт/см² (максимально 10 мВт/см²) на одну аурикулярную точку.

При вибрационной болезни с сопутствующими заболеваниями опорно-двигательного аппарата плотность потока энергии лазерного излучения достигала 30 мВт/см² на одну корпоральную точку. Суммарное время воздействия — не более 4 мин на корпоральные точки и 60 с на аурикулярные точки. Указанный режим работы соответствует суммарной плотности энергии воздействия 2–5 Дж/см². Курс лечения состоял из 10 сеансов при ежедневном их проведении. Точки акупунктуры подбирались на основании как нашего многолетнего опыта, так и разработок других исследователей [6–9]. В первый и последний сеансы воздействовали на точки общего действия: 4GJ, 6RP

или две другие, а также одну из аурикулярных точек: 11 — мозга, 34 — щитовидной железы, 43 — симпатическая точка, 59 — шень-мэнь. В последующих сеансах воздействие лазеротерапией проводили на акупунктурные точки в зависимости от жалоб больного и клинических проявлений заболевания.

При выраженных болях и парестезиях в верхних конечностях — 5P(1), 7P(1), 14GI(II), 11V(VII), 7C(V), 9JG(VI). При болях и парестезиях в нижних конечностях — 40E(III), 31VB(XI), 60V(VII), 31E(III), 10RP(IV), 9R(VIII), 50V(VII). При побелениях (акроспазмах) пальцев рук, гипергидрозе ладоней, трофических нарушениях ногтей — 9P(1), 11P(1), 7P(1), 10GJ(II), 5C(V). При болях в пояснично-крестцовой области — 4VG(XIII), 60V(VII), 25V(VII), 54V(VII), 30VB(XI), 31V(VII). Больным с явными признаками астено-невротического синдрома нами применялись следующие акупунктурные точки — 7C(V), 36E(III), 6MC(IX), 11V(VII), 20VB(XI), Н-иньтан, 20VG(XIII), 8E(III), 5TR(X).

Лечение лазерным излучением переносится больными хорошо, каких-либо побочных эффектов от данного метода нами не выявлено, изредка наблюдалось легкое головокружение, которое вскоре проходило.

Во время проведения курса лечения лазеротерапией у больных наблюдалось улучшение. После 5–7-го сеанса у них исчезали основные субъективные жалобы. Объективные изменения в неврологическом статусе — такие как акроцианоз кистей, гипергидроз ладоней, гипалгезия кистей и предплечий, миалгия верхних конечностей, нарушение сна — нормализовались к 8–10-му сеансу.

Анализ данных, полученных при обследовании больных до и после лечения, показал, что паллестезиометрические показатели имеют явную тенденцию к нормализации после лечения, а при частотах вибрации в 125, 250 и 500 Гц наблюдается достоверная разница между ними (табл. 1)

Таблица 1. Динамика пороговых величин вибрационной чувствительности у больных до и после лечения, ($M \pm t$) дБ

Частота вибрации, Гц	До лечения		После лечения		P ₁	P ₂
	справа	слева	справа	слева		
16	16,5±1,1	15,7±1,2	14,2±1,0	13,7±1,1	>0,05	>0,1
32	13,6±1,2	13,0±1,1	11,4±1,0	10,7±1,0	>0,1	>0,1
125	12,1±1,1	11,7±1,0	9,4±1,0	8,7±0,9	<0,05	<0,01
250	13,3±1,2	12,4±1,1	9,9±1,3	9,4±0,9	<0,05	<0,02
500	11,1±1,5	10,8±1,1	7,7±1,7	6,9±1,2	>0,1	<0,02

Примечание. P₁ и P₂ — достоверность разницы между показателями до и после лечения соответственно на правой и левой верхней конечности.

После лечения у больных наблюдается значительное снижение показателей пороговых величин болевой чувствительности во всех исследуемых областях (табл. 2).

До лечения положительная проба на акроспазм наблюдалась у больных в 37,1 % случаев, после проведенного лечения — в 25,7 % ($p < 0,03$).

Таблица 2. Динамика пороговых величин болевой чувствительности у больных до и после лечения ($M \pm m$) мм

Частота вибрации, Гц	До лечения		После лечения		P_1	P_2
	справа	слева	справа	слева		
16	16,5±1,1	15,7±1,2	14,2±1,0	13,7±1,1	>0,05	>0,1
32	13,6±1,2	13,0±1,1	11,4±1,0	10,7±1,0	>0,1	>0,1
125	12,1±1,1	11,7±1,0	9,4±1,0	8,7±0,9	<0,05	<0,01
250	13,3±1,2	12,4±1,1	9,9±1,3	9,4±0,9	<0,05	<0,02
500	11,1±1,5	10,8±1,1	7,7±1,7	6,9±1,2	>0,1	<0,02

Примечание. p_1 и p_2 — достоверность разницы между показателями до и после лечения соответственно на правой и левой половине туловища.

Динамика показателей динамографии у больных показана в табл. 3, из которой видно, что наблюдается тенденция к их улучшению после лечения.

Проводимое лечение у больных вызывает улучшение показателей артериального давления в пальцевых артериях: если до лечения оно составляло (71,9±1,8) мм рт. ст. справа и (72,4±2,2) мм рт. ст. слева, то после лечения — (66,8±2,0) и (67,0±2,0) мм рт. ст. соответственно ($p > 0,05$).

Из табл. 4 видно, что у всех больных после лечения наблюдается повышение кожной температуры практически равномерно во всех исследуемых областях.

Анализ полученных результатов клинико-физиологических исследований показал, что после проведенного курса лечения у больных наблюдалось как улучшение общего состояния, так и нормализация объективных показателей состояния различных систем организма. Происходило снижение порогов вибрационной чувствительности, увеличение числовых показателей выносливости и силы, нормализовались показатели пальцевого артериального давления, происходило повышение кожной температуры, уменьшалось количество акроспазмов пальцев рук. По нашему мнению, лазеротерапию можно применять с целью профилактики вибрационной болезни, так как за-

Таблица 3. Динамика показателей динамографии у больных до и после лечения ($M \pm m$)

Показатель	До лечения		После лечения	
	справа	слева	справа	слева
Сила	54,6±2,0	50,5±2,0	54,9±2,0	52,2±1,7
Выносливость	50,0±5,0	48,7±7,0	46,5±6,5	47,6±6,0

Примечание. $p > 0,5$, достоверность разницы между показателями до и после лечения на правой и левой руке.

Таблица 4. Динамика показателей электротермометрии кожи у больных до и после лечения ($M \pm m$)

Область исследования	До лечения		После лечения	
	справа	слева	справа	слева
Лоб	30,5±0,30	30,6±0,21	31,0±0,12	31,1±0,23
Грудь	31,2±0,28	31,4±0,28	31,8±0,22	31,6±0,22
Плечо	30,5±0,28	30,5±0,27	31,1±0,28	31,0±0,31
Предплечье	29,2±0,34	29,4±0,30	29,7±0,32	29,7±0,30
Кисть	26,5±0,46	26,2±0,46	27,4±0,47	27,1±0,32
Бедро	28,6±0,31	28,6±0,30	29,2±0,24	29,3±0,32
Стопа	26,5±0,50	26,4±0,43	26,7±0,43	26,9±0,32

мечено явное замедление процесса развития и прогрессирувания заболевания. В связи с увеличением количества случаев проявления у больных медикаментозной аллергии целесообразно применять лазеротерапию, при которой не наблюдаются какие-либо осложнения.

Таким образом, предложенный метод лечения имеет хороший терапевтический и асе-

птический эффект, безболезненный и хорошо переносится больными. Лазеротерапия является весьма перспективным методом лечения и профилактики вибрационной болезни и может с успехом применяться в МСЧ заводов, санаториях-профилакториях, поликлиниках, стационарах и других лечебных учреждениях.

Список литературы

1. Профессиональные заболевания: Руководство для врачей; В 2-х томах. Под ред. Н.Ф. Измерова. М.: Медицина, 1996: 587.
2. Лазеры в клинической медицине: Руководство для врачей. Под ред. проф. С.Д. Плетнева. М.: Медицина, 1996: 121.
3. Лукьяненко А.Е., Клейнер А.И., Макотченко В.М. Лазеротерапия в комплексе мер медицинской реабилитации больных пылевым бронхитом. Немедикаментозные методы медицинской реабилитации: Тез. докл. обл. конф. Харьков, 1990: 20.
4. Применение низкоинтенсивных лазеров в клинической практике. Под ред. О.К. Скобелкина. М., 1997. 303 с.
5. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лобода М.В. Лазеротерапия и лазеропунктура в клинической и курортной практике. К.: Здоров'я, 1997. 237 с.
6. Иглоукальвние. Под общей ред. Хоанг Бао тьяу, Ла Куанг Ниенп; Пер. с вьетн. П.И. Алешина. М.: Медицина, 1988, 627 с.
7. Гаваа Луван. Очерки методов восточной рефлексотерапии. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Здоров'я, 1986. 232 с.
8. Lukyanenko A. Laser — puncture effect on t- and B-system immune — functional state in patients. «With vibration syndrome» International symposium on new trends and developments in occupational health services. 3-6 October 1989. Finland: 21-23.
9. Hraboszkki M., Redey T. Az akupunktura alapjai. Pecs. Magyar, 1989. 233 s.

ЛІКУВАННЯ ВІБРАЦІЙНОЇ ХВОРОБИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ

А.Є. Лук'яненко

Викладено особливості клініки вібраційної хвороби у робітників різних вібронебезпечних професій, проаналізований накопичений на одному з заводів досвід по застосуванню лазеротерапії, розроблені рецепти впливу лазерним випромінюванням на акупунктурні точки, надані критерії оцінки застосування лазеротерапії.

Ключові слова: вібраційна хвороба, лазерна терапія, рецепти акупунктурних точок, застосування лазерів у клініці.

LASER THERAPY OF VIBRATION SYNDROME DEVELOPMENT

A.E. Lukyanenko

In work the features off current of vibration syndrome development, the cumulative experience of a laserotherapy, on dates of the observations, mechanisms of activity laser radiation, according to our technique of acupuncture points and meridians, application of lasers.

Key words: vibration syndrome development, laser therapy, laser reflexotherapy, application of lasers in clinic.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЫЛЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

И.Ф. Костюк, В.П. Брыкалин, Н.П. Стеблина, В.В. Бязрова*

Харьковский государственный медицинский университет

**Харьковский НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний*

У 122 электросварщиков, больных пылевым бронхитом и пневмокониозом, изучена система свободнорадикальных процессов окисления и состояние центральной гемодинамики, внутрисердечной кинетики. Установлено, что уровень свободнорадикальных процессов зависит от характера заболевания, его выраженности и особенностей гемодинамических расстройств.

Ключевые слова: пылевой бронхит, пневмокониоз, свободнорадикальные процессы, гемодинамика.

Основное место в структуре профессиональной заболеваемости в Украине занимают пылевые заболевания легких. Накопленный к настоящему времени опыт изучения состояния гемодинамики у электросварщиков с пылевой бронхолегочной патологией свидетельствует, что еще на доклинической стадии заболевания отмечаются признаки вовлечения сердечно-сосудистой системы в патологический процесс, во многом определяющие последующее развитие заболевания [1, 2].

Условия труда электросварщиков характеризуются длительным воздействием высокодисперсного аэрозоля, содержащего пыль железа и других металлов, а также раздражающие газы и двуокись кремния. Кроме того, сварочный аэрозоль может содержать токсические вещества (окислы марганца, хрома и др.). При электросварке аэрозоль оказывает на организм не только фиброгенное, но и токсическое, раздражающее и сенсibiliзирующее действие [3].

Экспериментальными и клиническими исследованиями установлено, что одним из ведущих патогенетических механизмов повреждающего действия сварочных аэрозолей является нарушение процессов липопероксидации, что связано с активацией системы свободнорадикального окисления (СРО) и перекисного окисления липидов (ПОЛ). Высокая биологическая активность сварочного аэрозоля определяется наличием в его составе больших количеств марганца, железа, фтора, оксида азота и озона. Доказана важная роль соединения железа в процессе инициации СРО и ПОЛ и реализации его токсического действия на ткани легких, миокарда, печени [3, 4].

В связи с этим представляет интерес изучение особенностей СРО и центральной гемодинамики во взаимосвязи с состоянием окислительного гомеостаза у электросварщиков, больных пылевым бронхитом и пневмокониозом.

Материал и методы. Обследованы 122 больных в возрасте от 40 до 60 лет, из них 76 — с пылевым бронхитом и 46 — с пневмокониозом. Средний возраст обследованных — $(52,3 \pm 1,8)$ года. Средний производственный стаж — $(32,5 \pm 1,8)$ года. У больных пылевым бронхитом он был выше, чем у больных пневмокониозом ($27,1 \pm 1,2$ против $22,4 \pm 1,2$ при $p < 0,05$). Наряду с общепринятым клинико-лабораторным обследованием было изучено состояние центральной гемодинамики и внутрисердечной кинетики методами тетраполярной грудной реографии, эхокардиографии и доплер-эхокардиографии. Функцию внешнего дыхания изучали по общепринятой методике [5]. Спонтанную и индуцированную хемиллюминесценцию сыворотки крови изучали на отечественном хемиллюминиметре ХЛ МЦ-01.

Выраженность клинических симптомов оценивали в баллах с максимальной оценкой каждого параметра в 3 балла, а при отсутствии отклонений от нормы — в 0 баллов.

Среди больных с пылевым бронхитом у 19 была установлена I стадия заболевания, у 42 — II и у 15 — III. Среди больных пневмокониозом у 43 чел. диагностирована I стадия и только у 3 — II. Верификация диагноза осуществлялась на основании общепринятых критериев [1].

Результаты. Анализ клинических данных свидетельствовал о том, что у электросварщи-

ков, больных пылевым бронхитом, происходило постепенное развитие заболевания, выявлялось раннее нарушение функции внешнего дыхания, развитие эмфиземы легких. У больных пневмокониозом отмечалось малосимптомное течение заболевания, которое развивалось после продолжительного стажа работы, с признаками формирования интерстициального фиброза в легких.

Среди больных, страдающих пылевым бронхитом, с большой частотой (86 %) встречались лица, курящие в настоящее время или оставившие курение 3–5 лет назад, но имевшие длительный стаж курения. Среди лиц с пневмокониозом курящие составили 67 %.

Больные с отягощенной наследственностью по сердечно-сосудистым и бронхолегочным заболеваниям практически с одинаковой частотой выявлялись в обеих сравниваемых группах.

Все больные пылевым бронхитом предъявляли жалобы на кашель. Одним из основных симптомов у них была постоянная одышка, которая усиливалась в фазе обострения, но не исчезала в фазе ремиссии. Если у больных с I стадией бронхита одышка выявлялась при значительной физической нагрузке, то у больных со II стадией — при умеренной нагрузке. У 29 больных со II стадией бронхита (66,7 %) отмечались непостоянные приступы удушья. Более половины больных с этой стадией жаловались на общую слабость, ощущения сердцебиения, боли в области сердца. При III стадии пылевого бронхита одышка часто отмечалась в покое, были более выражены обструктивный и астматический синдромы.

У электросварщиков с пневмокониозом I стадии отмечался сухой кашель, умеренная одышка при физической нагрузке, мало выраженная клиническая симптоматика.

Нарушение функции внешнего дыхания определялось у всех больных пылевым бронхитом и пневмокониозом, однако степень нарушения и их характер определялись тяжестью и характером заболевания.

Вентиляционные нарушения были установлены у 97 (79,6 %) больных, причем значительные и резко выраженные изменения зарегистрированы у больных с пылевым бронхитом II и III стадии. Отмечено достоверное снижение скоростных показателей бронхиальной проходимости, в среднем составляющих половину от должных величин, что сочеталось со снижением объема форсированного выдоха ниже 55 % и свидетельствовало о наличии выраженного обструктивного синдрома. Также значительно были изменены структурные показатели общей емкости легких со снижением жизненной емкости легких [до (58,3±1,5) %] и увеличением отношения оста-

точного объема легких к общей емкости, что подтверждало наличие выраженной эмфиземы легких. У больных пневмокониозом выявлен преимущественно смешанный тип вентиляционных нарушений.

Признаки хронического легочного сердца были определены более чем у половины больных пылевым бронхитом II–III стадии. У больных пневмокониозом признаки хронического легочного сердца выявлялись реже (19 %).

Для оценки состояния гемодинамики были проанализированы показатели фракции выброса и сердечного индекса. У больных пылевым бронхитом II стадии фракция выброса составила (52,4±1,3) %, а у больных пневмокониозом — (54,5±1,2) %, сердечный индекс — (3,1±0,2) и (3,6±0,3) л/мин/м² соответственно.

Давление в легочной артерии у электросварщиков с профессиональной пылевой патологией повышалось в среднем до (36,3±1,5) мм рт. ст., $p < 0,001$. Размеры правых и левых полостей сердца, а также толщина задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки увеличивались у этих больных в сравнении со здоровыми ($p < 0,05$). Систолическая функция правого желудочка была снижена.

Показатели спонтанной хемилюминесценции у всех обследованных лиц были в среднем в 1,5–2,0 раза выше, чем у здоровых, что свидетельствовало о фоновой некомпенсированной активации свободнорадикальных процессов в организме. Так, интенсивность спонтанного свечения крови у больных с пылевым бронхитом I стадии была на 41,9 % выше, чем у здоровых лиц, а у больных со II стадией пылевого бронхита и пневмокониозом — на 90,7 и 76,2 % соответственно. Выявленные существенные изменения показателей спонтанной хемилюминесценции, особенно у больных пылевым бронхитом II–III стадии, можно расценивать как проявление оксидантного стресса, обусловленного негативным воздействием производственных факторов.

У обследованных больных, особенно пылевым бронхитом, установлены высокие значения прироста уровня Fe²⁺-индуцированной хемилюминесценции (на 90,7 и 108,3 % при I и II стадии заболевания), а у больных пневмокониозом — на 64,7 %.

Свечение крови, индуцированное добавлением солей железа, обусловлено процессами СРО липидов, главным образом, суммарной фракции липопротеинов низкой и очень низкой плотности. У больных пылевым бронхитом отмечается увеличение содержания холестерина и липопротеидов сыворотки крови, что связано со снижением липолитической функции легких.

Повышение уровня Fe^{2+} -индуцированной хемилюминесценции, коррелирующее с гемодинамическими расстройствами у больных пылевым бронхитом (особенно II стадии), косвенно свидетельствует о нарушениях липидного обмена и участии СРО липидов в патогенезе заболевания.

Выводы

1. У электросварщиков с профессиональной пылевой патологией выявлены нарушения центральной гемодинамики с изменениями анатомических структур правых отделов сердца и повышением давления в легочной

артерии. Эти изменения чаще наблюдались у больных пылевым бронхитом II–III стадии.

2. Изменение показателей центральной гемодинамики у больных с профессиональными пылевыми заболеваниями легких сопровождается нарушением процессов СРО липидов с повышением спонтанной и Fe^{2+} -индуцированной хемилюминесценции.

3. Более выраженные нарушения процессов СРО липидов отмечались у больных пылевым бронхитом при прогрессировании гемодинамических сдвигов. Это позволяет рекомендовать использование показателей системы СРО для оценки тяжести и прогноза заболевания.

Список литературы

1. Пылевой бронхит. Под ред. Ю.И. Кундиева, Е.П. Краснюк. К.: Здоров'я, 1990. 152 с.
2. Хайдар Ф.М. Состояние центральной гемодинамики у рабочих пылевых профессий машиностроения: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1994. 22 с.
3. Лубянова И.П. Влияние железосодержащих сварочных дымов на характер и частоту патологических изменений в организме (обзор литературы). Мед. труда и пром. экология 1998; 9: 27-36.
4. Стежка В.А. Функциональное состояние системы свободнорадикального окисления как патогенетически обоснованный критерий гигиенической оценки воздействия на организм факторов производственной среды. Докілля та здоров'я 1999; 1: 7-9.
5. Сильвестров В.П., Семин С.Н., Марциковский В.Ю. и др. Качественный анализ кривых поток — объем спирографического исследования. Тер. архив 1989; 4: 97-105.

МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКІВ З ПРОФЕСІЙНОЮ ПИЛОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

І.Ф. Костюк, В.П. Брикалін, Н.П. Стебліна, В.В. Бязрова

У 122 електрозварювальників, хворих на пиловий бронхіт і пневмоконіоз, вивчено систему вільнорадикальних процесів окиснення і стан центральної гемодинаміки, внутрішньосерцевої кінетики. Встановлено, що рівень вільнорадикальних процесів залежить від характеру захворювання, його вираженості та особливостей гемодинамічних розладів.

Ключові слова: пиловий бронхіт, пневмоконіоз, вільнорадикальні процеси, гемодинаміка.

METABOLIC PECULIARITIES OF HEMODYNAMIC DISTURBANCES IN ELECTROWELDERS WITH OCCUPATIONAL DUST PATHOLOGY

I.F. Kostyuk, V.P. Brykalin, N.P. Steblina, V.V. Byazrova

Investigation of free-radical processes in relation with cardiovascular disturbances degree was carried out in 122 patients with occupational dust pathology of lungs. The level of free-radical processes depends on severity of inflamational-fibrous and hemodynamic disturbances.

Key words: dust bronchitis, pneumoconiosis, free-radical processes, hemodynamics.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ИНФЕКЦИЯМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКОЙ

Т.А. Чумаченко

Харьковский государственный медицинский университет

Освещены основные методологические особенности иммунологического мониторинга в системе эпидемиологического надзора за инфекциями, контролируемые иммунопрофилактикой. Предлагается внедрение новой методики выявления восприимчивых лиц среди привитых. Показаны основные направления совершенствования методологии иммунологического мониторинга.

Ключевые слова: иммунологический мониторинг, иммунологическая структура населения, управляемые инфекции, иммунопрофилактика.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия территории во многом определяется правильной организацией профилактической и противоэпидемической работы органов и учреждений здравоохранения. При планировании деятельности санитарно-эпидемиологической службы необходимо учитывать основные закономерности развития эпидемического процесса, изучив которые, можно объяснить и даже прогнозировать проявления эпидемического процесса с учетом сложившихся или складывающихся социальных и природных условий.

На сегодняшний день достигнуты значительные успехи в управлении эпидемическим процессом инфекций с аэрозольным механизмом передачи, для которых разработаны средства и методы специфической профилактики [1]. Контроль эпидемической ситуации обеспечивается системой эпидемиологического надзора, основным и наиболее важным элементом которого при аэрозольных инфекциях является иммунологический мониторинг (ИМ).

Основной целью ИМ является обеспечение санитарно-эпидемиологической службы информацией о состоянии иммунологической структуры населения для своевременного принятия объективных и оптимальных управленческих решений по повышению эффективности контроля над санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. На основании объективной информации о фактической защищенности населения от инфекций можно правильно оценить сложившуюся эпидемическую ситуацию, а также принять оперативные меры по ее улучшению, стабилизации или предупреждению ухудшения. Кроме того, ИМ позволяет оценивать качество реализации суще-

ствующих календарей профилактических прививок, а также эффективность действующих программ иммунизации населения. При этом анализируется степень защищенности населения от возбудителей инфекционных заболеваний. Для более достоверного суждения об иммунологической структуре населения и более точной оценки состояния коллективного иммунитета целесообразно не ограничиваться выявлением восприимчивых и иммунных лиц, важно также определять удельный вес лиц с низким уровнем специфических антител, с минимальными защитными титрами антител, со средним и высоким уровнем специфической защиты [2].

Иммунологическая структура населения является категорией проявлений эпидемического процесса, и ее анализ в различных условиях пространства и времени помогает познанию закономерностей течения эпидемического процесса, с использованием которых можно прогнозировать и контролировать эпидемическую ситуацию в различных ее проявлениях (во времени, по территориям, среди различных групп населения).

Известно, что методологические и концептуальные основы осуществления ИМ базируются на представлениях о защищенности человека от инфекции, если у него имеется прививка против конкретного возбудителя, о чем должна быть отметка в соответствующем медицинском документе, а также при наличии определенного уровня специфических антител в сыворотке крови обследуемого [2, 3]. Однако при проведении ИМ в современных условиях имеется ряд методических недочетов.

Во-первых, зачастую приводимые показатели, полученные в различных регионах, не

сопоставимы (например, в реакции пассивной геммагглютинации изучаются уровни антител, выраженные в титрах, без учета чувствительности используемых эритроцитарных диагностикомов). Это вызывает необходимость не только совершенствования, но главное — унификации используемых для анализа показателей, иначе значительная часть их теряет объективный смысл и не может быть использована для оценки эпидемической ситуации.

Во-вторых, разработаны новые современные иммунобиологические препараты для вакцинации населения, которые обладают высокой иммуногенностью, что может повлечь за собой изменение схем проведения вакцинации, а также получены новые научные данные, в том числе о законах иммуногенеза и вакцинального иммунного ответа [4, 5]. Достижение целей ИМ в значительной мере зависит от степени использования современных научных обобщений, которые появились в этой области с учетом методических возможностей, их сочетания и последовательности.

Изменившаяся эпидемическая ситуация, успехи современной иммунологии и вакцинологии, ухудшение экологии и воздействие новых факторов внешней среды на организм человека, возрастные требования к объективности санитарно-эпидемиологической службой для проведения эпидемиологического анализа, диктуют необходимость совершенствования методологии ИМ.

Следует отметить, что изменения социальных или природных условий могут повысить риск инфекционного заражения населения, что в случае недостаточной его защищенности приведет к интенсификации эпидемического процесса. Поэтому отсутствие или низкий уровень заболеваемости населения не могут служить достаточными критериями эпидемического благополучия и эффективности работы санитарно-эпидемиологической службы. Для суждения об эпидемиологическом благополучии на первый план необходимо выдвигать показатели степени защищенности населения от инфекции; при капельных инфекциях, контролируемых иммунопрофилактикой, одним из критериев коллективного иммунитета является иммунологическая структура населения.

Безусловно, ориентировочные представления об иммунологической структуре населения можно получить при анализе состояния привитости населения на основании медицинской документации. Использование новых информационных технологий позволяет проводить непрерывное слежение за вакцинацией населения, своевременно вносить коррективы в планы прививок и тем самым поддерживать иммунную прослойку на уровне, не-

обходимом для прекращения циркуляции возбудителя. В настоящее время создается база данных о прививках всего населения. Единая система слежения за иммунизацией населения несомненно повысит качество проводимой профилактической работы, так как создаются условия для анализа привитости населения по возрастным группам, видам вакцин, календарным срокам, что позволяет определить основные направления по устранению имеющихся недостатков в организации прививочной работы.

Однако прививка не всегда приводит к формированию полноценного иммунитета, имеются сведения о случаях заболеваний лиц, ранее привитых против данной инфекции [6, 7]. Пока нет окончательного и достоверного ответа на вопрос о том, почему реакция разных организмов на один и тот же возбудитель или на одну и ту же вакцину неодинаковая, хотя в литературе имеются сведения о генетической обусловленности типов иммунного ответа на антиген [2, 8]. Кроме того, полиморфность исхода заражения нередко связана с тем, что отдельные лица уже встречались с данным возбудителем или прививались против него и приобрели ту или иную степень специфической невосприимчивости, то есть иммунитета.

Ранее предполагалось, что определенный уровень антител в организме людей оказывается достаточным критерием в решении вопроса об устойчивости (или восприимчивости) организма к заболеванию. Однако накопившиеся научные факты поколебали это предположение, и теперь приходится считать с тем, что некоторые гуморальные показатели и действительная невосприимчивость могут не соответствовать друг другу [8].

Сказанное свидетельствует о недостаточности информации, получаемой из медицинской документации, и диктует необходимость уточнения иммунологической структуры населения с помощью лабораторных методов исследования. При этом иммунологические методики используются для выявления наличия (или отсутствия) специфического иммунитета, его напряженности у отдельных индивидуумов и соотношения иммунных и восприимчивых лиц в коллективе.

Важным, а порой и определяющим моментом в изучении иммунологической структуры населения является установление контингента, подлежащего серологическому обследованию. Естественно, что в первую очередь это будет определяться целями и задачами обследования, а также техническими возможностями выполнения той или иной серологической реакции. Сокращение затрат людских и финансовых ресурсов при серологических обследованиях населения может быть достигнуто

при использовании простого и достоверного метода кластерной выборки [9].

Результаты массовых индивидуальных серологических обследований в целом определяют иммунологическую структуру населения и, как отмечалось ранее, могут служить одним из критериев коллективного иммунитета. Данные серологического обследования позволяют выявить наиболее уязвимые группы населения (группы риска) в отношении той или иной инфекции.

Следует также обратить внимание, что коллективный иммунитет к различным возбудителям инфекционных заболеваний нельзя считать статическим процессом. Его динамичность зависит от многих искусственных и естественных факторов воздействия на иммунологические и иммунофизиологические функции организма человека. Известно негативное влияние техногенных и других антропогенных факторов внешней среды на иммунную систему человека [3, 8, 10]. В формировании иммунного ответа человека на вакцину имеет значение конкурентность антигенов, интервалы между различными прививками, интенсивность антигенной нагрузки, соблюдение «холодовой цепи» при хранении иммунобиологических препаратов и т. п. Кроме того, определенную роль в развитии иммунного ответа и его особенностей играют ландшафтные и географические особенности территории, характер питания и обычаи населения [3, 8]. Возникновение массовых эпидемических заболеваний (грипп, кишечные инфекции и др.) и наличие определенной соматической патологии также сказываются на формировании коллективного иммунитета.

Как известно, иммунитет коллектива определяется соотношением ряда иммунологических показателей. Традиционно при проведении ИМ в первую очередь учитываются гуморальные иммунологические показатели, характеризующие коллективный иммунитет, — это показатели реально имеющегося у отдельных представителей коллектива специфического иммунитета (титр антитоксина, вируснейтрализующие антитела и т. п.) к антигенам микробной клетки и ее токсины, к конкретному вирусу и т. д. По этим признакам оценивают величину прослойки населения, которая уже защищена или требует защиты от данной конкретной инфекции.

Само по себе отсутствие в сыворотке крови специфических антител еще не свидетельствует о незащищенности данного организма от инфекции. Большое значение также имеет потенциальная готовность ранее вакцинированного организма адекватно отвечать на патогенный агент быстрой выработкой антител по вторичному типу.

Между тем, изучение причин заболеваемости привитых показало, что под влиянием перенесенных инфекционных и соматических заболеваний, при чрезмерной антигенной нагрузке, при воздействии различного рода стрессорных факторов возможно формирование длительной восприимчивости организма к возбудителю, в таких случаях организм не отвечает на встречу с патогеном быстрой выработкой антител. При серологическом обследовании в сыворотке крови таких лиц в сроки инкубационного периода после ревакцинации не удается обнаружить специфические антитела, что свидетельствует о восприимчивости данного организма к инфекции. Таким образом, результаты обследования населения в сроки среднего инкубационного периода после ревакцинации характеризуют и отражают фактическое состояние иммунной системы у представителей данной популяции и позволяют объективно судить о реальных группах риска заболеваемости управляемыми инфекциями.

Методика определения титров специфических антител в сроки среднего инкубационного периода после ревакцинации с целью выявления групп риска для последующей иммунотерапии должна быть широко использована в системе ИМ как наиболее объективная и патогенетически обоснованная.

Необходимо подчеркнуть еще одно важное положение методологии ИМ. В интересах эпидемиологического надзора за инфекциями, контролируемые средствами специфической профилактики, следует осуществлять серологические исследования с учетом времени (по годам, периодам года и т. п.), территории (город, село, административные районы, экологически неравнозначные территории и т. п.), среди различных групп населения (возрастные, половые, профессиональные, социально-бытовые, этнические и др.). Особое внимание должно уделяться оценке специфического иммунитета в закрытых коллективах и у лиц с различного рода патологией, так как именно среди этого контингента высока вероятность распространения инфекции.

Следует отметить, что на сегодняшний день основная сложность в качественном проведении ИМ состоит в недостаточности финансовых ресурсов и отсутствии организационной инфраструктуры. Тем не менее следует учитывать, что эпидемиологическая ситуация — явление динамичное, и при отсутствии усилий со стороны органов здравоохранения обеспечить устойчивую и благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку не удастся. В то же время постановка правильного эпидемиологического диагноза, предопределяющего успех профилактических и противэпидемических мероприятий, при инфекциях, контролируе-

мых имм
данных I
фической
ления со
рекции л
шенств
ции насе
ской пат
системе
выработ
штаймо
ментозн

Спис

1. Б
- ров'я в г
2. Ч
- циями, н
3. Ч
4. М
5. М
- нология
6. К
- щепленн
7. А
- детей, се
- нология
8. С
- в'я, 1981
9. Л
- ских исс
10. С
- виях тех

МЕТОДО НАГЛЯД Т.О. Чу

Висв
гичного
втлени
них. По
Клю
імунопр

МЕТОДО VEILLAN Т.А. Чи

The r
lance att
public h
propose
Key
immuno

мых иммунопрофилактикой, невозможна без данных ИМ. Систематическое изучение специфического иммунологического состояния населения создает условия для своевременной коррекции коллективного иммунитета и совершенствования программы массовой иммунизации населения. Кроме того, лица с хронической патологией и нарушениями в иммунной системе могут быть привиты с полноценной выработкой иммунитета против вакцинных штаммов на фоне соответствующей медикаментозной или другой подготовки.

Список литературы

1. Бобильова О.О., Бережнов С.П., Мухарська Л.М. та ін. Досягнення та перспективи охорони здоров'я в галузі імунопрофілактики населення України. Сучасні інфекції 2001; 2: 4–9.
2. Чумаченко Т.А. Системный подход к организации иммунологического мониторинга за инфекциями, контролируемые средствами иммунопрофилактики. Эксперим. і клін. мед. 2002; 1: 97–100.
3. Черкасский Б.Л. Системный подход в эпидемиологии. М.: Медицина, 1988. 288 с.
4. Медуницын Н.В. Вакцинология. М.: Триада-Х, 1999. 272 с.
5. Медуницын Н.В. Иммунный ответ на сложные антигены и комбинированные вакцины. Иммунология 2001; 1: 4–6.
6. Красюк Л.С., Мороз Л.В., Деміховська О.В. Вивчення причин захворюваності на дифтерію дітей, щеплених проти цієї інфекції. Дитячі інфекції: Укр. міжвідомча збірка. К.: Здоров'я, 1999; 25: 9–14.
7. Агиров А.Х., Киселевский М.В., Тугуз А.Р. и др. Клинико-иммунологическая характеристика детей, серонегативных к инфекциям, управляемым средствами специфической вакцинации. Иммунология 2001; 3: 47–49.
8. Сохин А.А. Иммунологическая реактивность и вакцинация детей раннего возраста. К.: Здоров'я, 1981. 208 с.
9. Литвинов С.К., Лобанов А.В., Перегудов А.Н. Кластерный метод в проведении эпидемиологических исследований. Журн. микробиол. 1986; 11: 79–84.
10. Савилов Е.Д., Ильина С.В., Киклевич В.Т. Особенности инфекционной патологии у детей в условиях техногенного загрязнения атмосферного воздуха. Гигиена и санитария 2002; 1: 31–33.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ІНФЕКЦІЯМИ, ЯКІ КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ

Т.О. Чумаченко

Висвітлено основні методологічні особливості імунологічного моніторингу в системі епідеміологічного нагляду за інфекціями, які контролюються засобами імунопрофілактики. Пропонується втілення в практику охорони здоров'я нової методики виявлення сприйнятливих осіб серед щеплених. Показані основні напрямки удосконалення методології імунологічного моніторингу.

Ключові слова: імунологічний моніторинг; імунологічна структура населення; керувані інфекції, імунопрофілактика.

METHODOLOGICAL FEATURES OF IMMUNOLOGICAL MONITORING IN THE EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE SYSTEM ATTACHED TO INFECTIONS, WHICH CONTROLLED BY IMMUNOPROPHYLAXIS

T.A. Chumachenko

The main methodological features of immunological monitoring in system of epidemiological surveillance attached to infections, which controlled by immunoprophylaxis are described. The introduction to public health services of new methods of determine of susceptible persons among vaccinated people is proposed. The improvement ways of immunological monitoring methodology are presented.

Key words: immunological monitoring; immunological structure of population; controllable infections, immunoprophylaxis.

ПЕДІАТРІЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ «ЭГРАСОМ»
ИНГАЛЯЦИОННО В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ*В.Г. Чернуский, О.И. Безкоровайная, И.Л. Дикий**Харьковский государственный медицинский университет*

Представлены данные о применении липосомальной формы «Эграсом» ингаляционно в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей. Показано преимущество эграсома перед другими формами фармакологических препаратов, используемых для лечения бронхиальной астмы.

Ключевые слова: липосомы, лечение, бронхиальная астма, микробиоценоз, микрофлора бронхолегочного секрета, колонизационная резистентность.

Согласно Международному консенсусу по бронхиальной астме данное заболевание рассматривается с позиций хронического воспаления бронхолегочной системы, в этиопатогенезе которой возрастает удельный вес бактериальной инфекции [1].

Ряд исследователей, изучавших проблему бронхиальной астмы (БА), настойчиво подчеркивали, что при хроническом воспалительном процессе, ассоциированном с бронхоспастическими проявлениями, бактериальная инфекция приводит к развитию гиперчувствительности бронхов к различным бактериальным антигенам через аллергический механизм [2–4].

Поскольку инфекционный фактор важен в этиопатогенезе БА, мы считаем необходимым применение антибактериальной терапии в лечении БА у детей. Обычно этот аспект не учитывают и применяют терапию на снятие бронхоспазма бронходилататорами, воспаление в бронхах — нестероидными противовоспалительными препаратами — кромолами, а также противовоспалительными ингаляционными и пероральными кортикостероидами. Это то направление, в котором совершаются самые значительные ошибки, так как не учитывается колонизационная резистентность и влияние названных препаратов на индигенную микрофлору бронхолегочной системы. Мы полагаем, что бактериальные антигенные компоненты играют ведущую роль в запуске бронхоспазма, в связи с чем необходимо как можно быстрее элиминировать бактериаль-

ный фактор, являющийся источником этих антигенов. Первоочередным в реализации эффективной фармакотерапии в связи с этиологической ответственностью возбудителя, персистирующего в бронхолегочной системе, является создание в этой системе концентраций антимикробных препаратов, достаточных для обеспечения бактерицидного эффекта.

Традиционные методы введения антибактериальных препаратов не обеспечивают избирательного накопления антибиотиков в бронхолегочной системе, часто провоцируют развитие местных и системных аллергических реакций у данного контингента детей.

Решение вопроса возможно лишь путем разработки новых форм лекарственных препаратов и способов доставки лекарственных веществ непосредственно в бронхолегочную систему, что устранил названные осложнения. При этом наиболее оптимальным решением является разработка липосомальных форм антибактериальных препаратов [5–7].

Целью настоящей работы явилось изучение влияния ингаляционной формы липосомального препарата «Эграсом» на микроорганизмы, выделенные из мокроты у детей, страдающих БА.

Использование липосомальной формы антибактериальных препаратов, во-первых, делает возможным внутриклеточную доставку, что приводит к уменьшению дозы препаратов и, таким образом, практически исключает побочные эффекты. Во-вторых, липосомы по химическому составу близки к естественным

мембранам клеток. Введение липосомальных фосфолипидов предупреждает структурные нарушения цитоплазматических мембран, уменьшает их проницаемость для биологически активных веществ, что снижает аллергический отек бронхов. В-третьих, ингаляционное введение липосом позволяет концентрировать их в ткани легкого, снижая поглощение клетками печени и селезенки [2–4].

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 76 детей в возрасте от 3 до 14 лет, больных БА, из них с легким течением — 18, среднетяжелым — 25 и тяжелым — 33 ребенка. У всех детей проведены микробиологические исследования бронхолегочного секрета с целью выявления патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые могут быть оценены как этиологический и патогенетический фактор в развитии БА. Как показали микробиологические исследования, в исследуемом содержимом практически обнаруживаются патогенные кокки (золотистые стафилококки и гемолитические стрептококки) и грамотрицательные условно-патогенные энтеробактерии (кишечная палочка, синегнойная палочка и различные виды бактерий рода *Proteus*). Следует отметить, что ни в одном случае не была установлена стерильность бронхиального отделяемого. Более того, относительно высокой частотой характеризуются простые и сложные ассоциации пиогенных кокков с грамположительными и грамотрицательными бактериями.

Принципиальным является положение о том, что особенностью инфекционного статуса у детей, больных БА, есть рециркуляция возбудителей в бронхолегочной системе. Из этого следует, что даже эффективная санация возбудителей в бронхолегочной системе путем традиционного введения антибактериальных препаратов, даже при правильно подобранных согласно чувствительности возбудителей к ним, не предупреждает от последующего реинфицирования соответствующими возбудителями, находящимися как в глотке, так и в бронхолегочной системе. Поэтому в комплекс

противовоспалительной фармакотерапии БА у детей, вне зависимости от тяжести течения заболевания, должен быть включен как эффект санации бронхолегочной системы, так и эффект восстановления колонизационной резистентности.

Определяя перспективы оптимизации методов антибактериальной терапии БА, очевидно, следует учитывать, что используемые для этой цели лекарственные вещества должны характеризоваться рядом особых свойств, в том числе не оказывать раздражающего действия на прилежащие ткани, обеспечивать дренаж для элиминации микроорганизмов и секрета из бронхолегочной системы, оказывать пролонгированное действие в диапазоне времени, достаточном для полноценного антибактериального эффекта и, наконец, обеспечивать возможности одновременного использования химиотерапевтических препаратов с различным спектром биологической активности.

Одним из путей решения этой проблемы является использование в качестве лекарственной формы липосом, представляющих собой ограниченные микрообъемы, возникающие путем самосборки амфифильных липидных комплексов, в которые включены лекарственные препараты.

В качестве антибактериального средства использован липосомальный препарат под условным названием «Эграсом», разработанный в НФАУ. Эграсом назначался ингаляционно через ультразвуковой ингалятор на фоне комплексной терапии в дозе 0,25–0,50 г, растворенных в 20 мл эктерицида, 3 раза в день в течение 12 дней.

Результаты исследований. Установлено, что липосомальная форма «Эграсом» характеризуется большим коэффициентом включения в результате увеличения внутреннего объема, термостабильностью и устойчивостью в широком диапазоне изменяющихся значений pH среды (табл. 1).

В отличие от традиционных липосомы, полученные с использованием в качестве дис-

Таблица 1. Некоторые физико-химические показатели липосом, полученных с использованием эктерицида и водно-солевого раствора

Дисперсионная среда	Серия разведения	Температура разрушения, °C	pH разрушения	Эффективный внутренний объем, мл/г
Эктерицид	1	98,0±1,6	1,95±0,02	1,61±0,01
	2	99,0±2,0	2,00±0,03	1,62±0,02
	3	99,0±1,0	1,95±0,03	1,61±0,02
Водно-солевой раствор	1	48,0±1,4	5,05±0,02	0,96±0,01
	2	49,0±1,0	5,00±0,03	0,97±0,01
	3	51,0±1,0	4,95±0,03	0,96±0,02

персионной среды эктерицида, не обладают сенсibiliзирующим действием на организм, не токсичны при однократном и многократном введении, сохраняют физико-химическую стабильность при хранении в водной фазе в течение 5–6 мес, а в лиофилизированном состоянии — более двух лет.

Липосомальная композиция «Эграсом» представляет собой мультивезикулярную лецитиновую липосому, в состав которой в качестве дисперсионной среды, внутреннего объема и препарата с антимикробными и противовоспалительными свойствами включен эктерицид и растворенный в нем гентамицин сульфат, а в фосфолипидные структуры — рифампицин. При этом установлен синергизм в антимикробной активности между эктерицидом и рифампицином. При исследовании си-

эшерихий — 1 : 4,55 — 1 : 296,04 и 1 : 2,31 — 1 : 295,06; псевдомонад — 1 : 4,68 — 1 : 148,02 и 1 : 2,31 — 1 : 74,68; бактерий рода протей — 1 : 2,31 — 1 : 19,38 и 1 : 2,31 — 1 : 19,36; энтеробактерий — 1 : 74,51 — 1 : 295,04 и 1 : 37,68 — 1 : 148,05; клебсиелл — 1 : 19,38 — 1 : 148,05 и 1 : 19,36 — 1 : 74,68 соответственно. При сравнении уровней бактериостатической и бактерицидной способности эграсома установлено, что большинство исследованных штаммов МПК и МБК соотносятся как 1 : 1 и 2 : 1, то есть на большинство исследованных штаммов композиционное вещество оказывает преимущественно бактерицидное действие.

Антимикробное действие эграсома на выделенные штаммы микроорганизмов и микробные ассоциации из бронхального секрета детей, больных БА, показано в табл. 2.

Таблица 2. Антимикробная активность препарата «Эграсом» в отношении микрофлоры бронхолегочного секрета

Штамм	Количество штаммов	МПК (в серийных разведениях)
S. aureus	8	1:63,47±6,56
S. pyogenes	5	1:14,53±2,49
E. coli	4	1:12,28±2,32
Pr. mirabilis	5	1:8,52±2,04
Ps. aeruginosae	5	1:11,13±1,98
S. aureus + S. pyogenes	4	1:16,28±4,45
S. aureus + E. coli	3	1:14,35±2,31
S. aureus + Pr. mirabilis	4	1:10,39±1,68
S. aureus + Ps. aeruginosae	5	1:13,47±3,21

Примечание. МПК — минимальная подавляющая концентрация.

нергизма между антибиотиками и эктерицидом установлено, что последний является биологически активным растворителем для основной массы применяемых в настоящее время антибиотиков, усиливая их специфическую активность в десятки и сотни раз и обеспечивая преимущественно бактерицидный тип действия на бактериальную клетку.

Таким образом, включение в состав разработанной липосомальной формы концентрации антибиотиков в результате взаимодействия с эктерицидом повышает специфическую активность, обеспечивая антибактериальный эффект в дозах, значительно сниженных по сравнению с лимитными терапевтическими показателями.

Исследование антибактериальной активности эграсома позволило установить пределы показателей минимальной подавляющей концентрации (МПК) в отношении клинических штаммов стафилококка в диапазоне 1 : 9,12–1 : 1178,19 и минимальной бактерицидной концентрации (МБК) — 1 : 4,65 — 1 : 74,68;

Обсуждение результатов. Исследования показали, что применение в комплексном лечении БА у детей липосом как лекарственной формы имеет ряд преимуществ:

- возможность включения малорастворимых и токсических веществ;
- особая совокупность биологических свойств, характерных для функций клеточных мембран;
- определенная фармакодинамика в организме с последовательным распределением и накоплением их в тканях;
- биологическая совместимость с ферментными и иммунологическими системами организма;
- адгезивность;
- особый характер взаимодействия с клетками в виде эндоцитоза или прямого слияния с их мембранами и др.

Такие формы взаимодействия липосом с клетками во многом объясняют их способность преодолевать некоторые анатомо-физиологические барьеры организма и обеспечи-

вать направленный транспорт лекарственных препаратов в патологический орган или систему. Ни одна из других лекарственных форм подобной биологической активностью не обладает. В этой связи предлагается новый тип стабильных липосом на основе изменения состава дисперсионной среды путем применения растворов, обладающих биологической активностью. В качестве такового использован антибактериальный препарат эктерицид, который представляет собой водорастворимые продукты окисления рыбьего жира в виде низших жирных кислот, их альдегидов и перекисных соединений, обладающих широким спектром бактерицидной способности в отношении устойчивых и чувствительных к антибиотикам грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Эктерицид также обладает выраженными способностью удаления детергентов — поверхностно-активных веществ, антиоксидантной способностью и репаративными эффектами. Нами установлено, что липосомы с включенными лекарственными веществами сорбировались в основном на эрозированных участках бронхов, обеспечивая действие препаратов преимущественно в зоне поражения. Кроме того, мультивезикулярные «эктерицидные» липосомы, к которым относится и эграсом, использованные как носители лекарственных препаратов, показали выраженное пролонгированное действие вследствие последовательного разрушения контактных с эрозированной поверхностью липосом и дозированного высвобождения включенных в них препаратов. Одновременно липосомы, не имеющие контакта с раневой поверхностью, сохраняют свою стабильность и являются «депо» для введения препаратов. Кроме того, липидные оболочки липосом, защищая введенные препараты от инактивирующего действия слизи бронхолегочного аппарата, оказывают выраженное репаративное действие благодаря введенному в их состав эктерициду.

При использовании комплексной терапии БА у детей необходимо, на наш взгляд, предусмотреть проведение терапии, направленной на санацию дисбиотических процессов, развивающихся на слизистой как глотки, так и бронхолегочного аппарата, так как нарушение микробиоценоза способствует персистенции микроорганизмов с этиологическим и патогенетическим потенциалом, обеспечивающим как развитие, так и рецидив БА. В этой связи даже при достижении отчетливого санацирующего эффекта при проведении антибактериальной терапии не исключена возможность реинфицирования бронхолегочной системы компонентами дисбиоценоза. Поэтому одной из наиболее важных задач в разработке

методов фармакотерапии БА у детей является создание препаратов, которые бы обеспечивали восстановление нормального микробиоценоза в бронхолегочной системе.

Сложности в постановке и решении данного вопроса определяются тем, что вся сумма известных антибиотиков и химиопрепаратов характеризуется дисбиотической активностью, а следовательно, в клинической медицине до настоящего времени отсутствуют препараты, способные к восстановлению нормобиоценозов. При разработке такого препарата исходили из следующих требований:

- избирательная антибактериальная активность в отношении транзитных и добавочных микроорганизмов при отсутствии влияния на индигенную микрофлору;
- предупреждение селекции устойчивых вариантов микроорганизмов, отягощающих дисбиотический процесс;
- повышение адгезивной способности нормобиоценозов и снижение адгезивности дисбионтов;
- восстановление колонизационной резистентности компонентов нормальной микрофлоры и активное заселение ею поверхности слизистой бронхолегочной системы;
- воздействие на дисбионты, содержащиеся как на поверхности, так и в слизистом слое бронхолегочного секрета.

Этим требованиям отвечает применяемый в клинике эктерицид, который широко используется для санации глотки и различных патологических процессов в бронхолегочной системе. Практика показывает, что, обладая избирательным бактерицидным действием на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, чувствительные и устойчивые к антибиотикам, эктерицид проявляет специфическую активность лишь в неразведенном виде, что с учетом разбавления слизи бронхолегочного аппарата существенно снижает его санацирующей антибактериальной эффект. Поэтому в задаче создания нового липосомального препарата «Эграсом» входила разработка композиционного состава, потенцирующего исходный уровень бактерицидного действия эктерицида. К достоинствам эграсома следует отнести то, что он представляет в технологическом отношении липосомальную лекарственную форму, в результате чего достигается доставка препарата на внутриклеточный уровень, потенцируется фагоцитоз, повышается резистентность клеточно-тканевых структур. Надо учитывать, что дисбиотические процессы характеризуются упорным течением, длительной персистенцией дисбионтов на поверхности и в слизистом слое бронхолегочного аппарата, существенным снижением или полным от-

существом одного или более компонентов нормальной микрофлоры. Поэтому тактика восстановления нормального микробиоценоза в бронхолегочной системе должна базироваться на двухэтапном воздействии. Первый состоит в полной санации бронхолегочной системы от транзитных и добавочных микроорганизмов, второй — в поддерживающей санации терапии, которая, препятствуя размножению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, обеспечивала бы физиологический фон для заселения индигенной микрофлоры. С учетом этого в комплексной тера-

пии БА у детей показано два курса проведения ингаляционной терапии эграсомом.

Таким образом, применение липосомального препарата «Эграсом» приводит к выраженному антибактериальному эффекту по отношению к патогенным, условно-патогенным микроорганизмам и их ассоциациям, а также создает санирующий эффект благодаря эктерициду, который препятствует размножению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, обеспечивая таким образом физиологический фон заселения слизистой бронхолегочной системы индигенной микрофлорой.

Список литературы

1. Бронхиальная астма. Глобальная стратегия. Основные направления лечения и профилактики астмы. Совместный доклад Национального института сердца, легких и Всемирной организации здравоохранения; март 1992 г. Пульмонология (приложение), 1996. 134 с.
2. Кобринский Г.Д. Липосомы — транспортеры лекарств (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Медицина). М., 1989; 2: 27–32.
3. Мельникова С.К., Беляев К.Т. Биологические мембранные конструкции. М., 1988: 5–8.
4. Технологические основы получения и перспективы клинического применения липосом: Метод. рекомендации. Сост. И.Л. Дикий, Л.С. Стрельников, В.И. Чуешов, В.Д. Яковенко, А.Д. Базавлук, В.Г. Чернуский. К., 1989. 25 с.
5. Антонов В.Ф., Князев Ю.А., Машковский Ю.Ш. Использование в клинической медицине липосомальных форм лекарственных препаратов. Сов. медицина 1983; 5: 59–63.
6. Бекренева В.Ю., Лоцакова Л.В., Крайз Б.О. Использование повышенного захвата липосом из липидов клеток-мишеней в химиотерапии экспериментальных опухолей животных. Направленный транспорт и иммобилизация биологически активных препаратов для клинической практики. К., 1984: 4.
7. Морголис Л.Б., Бергельсон Л.Д. Липосомы и их взаимодействие с клетками. М., 1986. 120 с.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ «ЕГРАСОМ» ІНГАЛЯЦІЙНО В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

В.Г. Чернуський, О.І. Безкоровайна, І.Л. Дикий

Наведено дані про застосування ліпосомальної форми «Еграсом» інгаляційно в комплексному лікуванні бронхіальної астми у дітей. Показана перевага еграсому перед іншими формами фармакологічних препаратів, які застосовуються при лікуванні бронхіальної астми.

Ключові слова: ліпосоми, лікування, бронхіальна астма, микробиоценоз, мікрофлора бронхолегеневого секрету, колонізаційна резистентність.

USING OF LIPOSOMAL FORM «EGRASOM» THROUGH INHALATIONS IN COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

V.G. Chernuskiy, O.I. Beskorovainaya, I.L. Dikiy

Data about using of liposomal form «Egrasom» through inhalations in a complex treatment of bronchial asthma in children. There were pointed the advantages of liposomal form «Egrasom» over other forms of pharmacologic preparations used in the treatment of bronchial asthma.

Key words: liposomes, treatment, bronchial asthma, microbiocenosis, microflora of bronchopulmonal secretion, colonization resistance.

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ С МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
ШЕЙНО-ГРУДНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

А.А. Ярошевский

Харьковский государственный медицинский университет

На основании исследования церебральной гемодинамики у 79 больных с миофасциальной болью шейно-грудной локализации установлено влияние миотонического компонента на гемодинамику мозга. Основными гемодинамическими проявлениями оказалась асимметрия кровотока, односторонний и двусторонний вазоспазм в позвоночных артериях, а также венозная дисциркуляция в вертебробазиллярном бассейне.

Ключевые слова: миофасциальная болевая дисфункция, церебральная гемодинамика.

Шейный отдел позвоночника считается наиболее нагружаемым, так как он обладает максимальной подвижностью (ротационной, а также анте-, латеро- и ретрофлексией) [1]. Кроме того, он характеризуется сложными функциональными взаимоотношениями между позвоночно-дисковыми сегментами и другими важными его образованиями [2].

Так, позвоночные артерии проходят в отверстиях поперечных отростков $C_{II}-C_{VI}$ позвонков, а затем в области атланта наружный слой суставной капсулы атлантового сустава сливается с общим фасциальным влагалищем позвоночной артерии.

Вертебральная артерия на всем протяжении прилегает к позвоночно-дисковым сегментам, а к позвоночнику прикрепляется большое количество мышц, имеющих отношение к движению головы, шеи, плечевого пояса. Все это предрасполагает к двигательной функции позвоночно-дисковых сегментов, мышц, фиброзных образований и, как следствие, к раздражению симпатического сплетения позвоночной артерии, возникновению сосудистого спазма.

Таким образом, с одной стороны, широкий объем движений в верхнешейных суставах позвоночника обуславливает частую локализацию блокад в них, с другой — близость позвоночно-дисковых, мышечных, фиброзных и сосудистых образований является основой

для гемодинамических расстройств при мышечной болевой дисфункции шейно-грудной локализации.

Целью данного исследования явилось уточнение церебральных гемодинамических нарушений при миофасциальном болевом синдроме шейно-грудной локализации.

Материал и методы. Для установления нарушений мозговой гемодинамики обследовано 79 больных (27 женщин и 52 мужчины) в возрасте от 23 до 35 лет с миофасциальными болями шейно-грудной локализации.

Для объективизации состояния кровотока в позвоночных, основной и венозных артериях применялись транскраниальная доплерография (ТКДГ) (у 39 больных) и реоэнцефалография (РЭГ) (у 79). Исследование проводилось на аппарате «Sonodop 8000» фирмы «Sonotechic» (ФРГ) в состоянии физиологического покоя и при функциональных нагрузках (проба с интенсивными поворотами головы в сторону). Позвоночная артерия лоцировалась с помощью ультразвукового датчика с частотой 2 МГц путем затылочного доступа на глубине 60–70 мм, основная артерия — на глубине 85–100 мм. Основными функциональными, гемодинамическими параметрами являлись систолическая линейная скорость кровотока (СЛСК) и индекс пульсации (PL) [3, 4].

Базальная вена Розенталя лоцировалась через заднее височное окно, а прямой синус —

через затылочное окно (в области наружной затылочной бугристости) [5].

Для верификации гемодинамических расстройств в церебральных сосудах использован также метод РЭГ. Хотя в последнее время он не является ведущим методом для изучения гемодинамики, но все же позволяет обнаружить тонусные изменения сосудов (как артерий, так и вен), что имеет важное значение при миофасциальных синдромах шейной локализации.

Результаты и их обсуждение. При клиническом, неврологическом и мануальном обследовании у 15 больных наблюдалась боль в краниоцервикальной области, у 11 — в воротниковой, у 13 — в межлопаточной. У 14 больных отмечалась иррадиация боли в область плечевых суставов и вдоль рук, что классифицировалось как отраженные боли.

При мануальном обследовании выявлялись характерные для миофасциального синдрома особенности: ригидность коротких разгибателей головы (у 21 больного) и верхнего пучка трапециевидной мышцы, ригидность и болезненность грудино-ключично-сосцевидных и лестничных мышц (у 23 больных). Болезненность лестничных мышц сочеталась с ограничением поворота головы. У 9 больных отмечались локальные болезненные уплотнения и ограничения растяжения мышц, поднимающих лопатку.

У 9 пациентов были обнаружены гиперреактивные триггерные точки в затылочной области и области сосцевидных отростков, у 17 человек выявились функциональные блокирования отростков C_0-C_1 , у 7 — C_1-C_2 , у 11 — C_2-C_3 , что проявилось в виде ограничения активных и пассивных движений в этих сегментах. У 31 пациента наблюдались триггерные точки в проекции поперечных отростков C_1-C_2 , остистого отростка C_2 .

У 15 пациентов боли в шейно-затылочной области сочетались с вестибулярно-вегетативными реакциями в виде головокружения, сопровождающегося тошнотой, потливости, шаткости при ходьбе.

Основными доплерографическими показателями у исследованных больных были легкая асимметрия кровотока СЛСК в позвоночных артериях (ПА), вазоспазм в одной ПА, двусторонний вазоспазм. Показатели СЛСК в ПА колебались от 55,66 до 62,55 см/с. Наиболее часто наблюдалась асимметрия кровотока СЛСК в ПА (у 17 больных) и изолированный вазоспазм (у 11 больных), что практически всегда совпадало со стороной, где наблюдались болезненные мышечные напряжения. У 5 пациентов с болезненностью и напряжением грудино-ключично-сосцевидной мышцы выявлялось недостоверное изменение СЛСК

во вертебробазилярном бассейне по сравнению с контролем с появлением асимметрии кровотока.

Что касается венозного кровотока, то в позвоночных венозных сплетениях, прямом синусе, глазных венах регистрировалось повышение кровотока (у 13 больных) и прерывистый кровоток в позвоночных сплетениях.

По данным РЭГ, у всех больных миофасциальными синдромами шейно-грудной локализации были отмечены изменения различной степени выраженности: изменение формы кривых в 99,8 % случаев, верхушка острая в 2,4 %, закругленная в 21,8 %, в виде плато в 63,8 %, расположение дикротического зубца в верхней трети в 1,4 %, в средней трети в 6,7 %, в нижней трети в 91,9 % случаев; при этом на дикротической кривой отмечены дополнительные волны, характеризующие наличие венозного застоя в 84,1 % случаев, асимметрия кровенаполнения в 91,4 % случаев. При физических нагрузках и при нитроглицериновой пробе в 59,1 % случаев произошла нормализация РЭГ-кривых.

Наиболее характерные объективные изменения, свидетельствующие о различном характере сосудистой патологии у больных, отмечены при проведении количественного анализа РЭГ-исследования.

Так, на реоэнцефалограммах отмечено снижение амплитуды кривых — $(0,113 \pm 0,02)$ м при норме $(0,155 \pm 0,02)$ м, увеличение длительности анакротической фазы — $(0,17 \pm 0,04)$ с при норме $(0,11 \pm 0,04)$ с, увеличение времени дикротической фазы до $(21,2 \pm 0,6)$ с при норме $(15,7 \pm 0,9)$ с, увеличение дикротического индекса до $(71,7 \pm 6,4)$ % при норме $(46,4 \pm 0,8)$ % ($p < 0,05$).

Таким образом, изменения на реоэнцефалограммах свидетельствовали о нарушении кровообращения функционального характера, причем особенностью нарушений практически у всех пациентов было наличие расстройства венозной гемодинамики.

Выводы

Миофасциальные болевые синдромы шейно-грудной локализации приводят к расстройствам церебральной гемодинамики преимущественно функционального характера, которые при длительно существующем миотоническом синдроме могут служить основой для развития стойкой гемодинамической дисциркуляции.

Основными гемодинамическими проявлениями шейно-грудного миофасциального синдрома являются асимметрия кровотока, односторонний и двусторонний вазоспазм в позвоночных артериях, а также венозная дисциркуляция в вертебробазилярном бассейне.

Список литературы

1. *Иваничев Г.А.* Мануальная медицина. М., 1998. 470 с.
2. *Ситель А.Б.* Мануальная терапия. М., 1998. 304 с.
3. Transcranial Doppler Sonography. Ed R. Aaslid. Wien, 1986. 248 s.
4. *Шотеков П., Титянова Е.* Транскраниальная доплерография (нормальные величины, функциональные пробы и результаты). Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова 1991; 91, 2: 46–50.
5. *Шахнович В.А.* Венозное кровообращение мозга при внутричерепной гипертензии. Современные методы ультразвуковой диагностики. М., 1996: 100–102.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З МІОФАСЦІАЛЬНОЮ БОЛЬОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ШИЙНО-ГРУДНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

О.А. Ярошевський

На підставі дослідження церебральної гемодинаміки у 79 хворих із міофасціальним болем шийно-грудної локалізації встановлений вплив міотонічного компонента на гемодинаміку мозку. Основними гемодинамічними проявами виявились асиметрія кровотоку, однобічний і двобічний вазоспазм у хребтових артеріях, а також венозна дисциркуляція у вертебробазиллярному басейні.

Ключові слова: міофасціальна больова дисфункція, церебральна гемодинаміка.

SOME PECULIARITIES OF CEREBRAL HEMODYNAMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH MYOFASCIALIC PAINS IN CERVICO-CHEST ZONE

A.A. Yaroshevsky

On the base of research the cerebral hemodynamics in the 79 patients with myofascialic pains in cervico-chest zone was revealed the influence of myotonic factor. The main hemodynamic symptoms were an unsimmetry of blood circulation, the one and both side spasm in arterioles vertebrales, the venous discirculation in the vertebro-basilar basin.

Key words: myofascialic painful disfunctions, cerebral hemodynamics.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ С ПАРАСИМПАТИЧЕСКИМИ ПРЕОБЛАДАНИЯМИ НАПРАВЛЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ

Ю.Н. Мечетный, А.Н. Дзюба

Луганский государственный медицинский университет

Клиническому и РЭГ-обследованию подвергнута однородная группа больных, у которых выявлена дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) I–II стадии с парасимпатической направленностью вегетативной реактивности на фоне истощения резерва симпатoadреналового звена. Проведено лечение больных методом КВЧ. Показано, что эффективность терапии зависит от выбора зоны влияния и состояния вегетативной регуляции больных ДЭ I–II стадии.

Ключевые слова: вегетативная регуляция, дисциркуляторная энцефалопатия, КВЧ-терапия.

На необходимость учета роли вегетативной дисфункции в развитии цереброваскулярной недостаточности в последние годы указывается во многих работах [1–4]. Тип вегетативных нарушений влияет на особенности клинических симптомов, прогноз течения заболевания, эффективность проводимой терапии, стойкость результатов лечения [1–3]. Актуальность терапии вегетативных расстройств обусловлена высокой распространенностью их в популяции и постоянным присутствием в патогенезе и синдромогенезе дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) [2, 5, 6]. Проблема прогнозирования состояния здоровья, диагностики и лечения цереброваскулярной патологии особенно актуальна для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС [2, 3]. Крайне высокочастотная терапия (КВЧ) — один из наиболее эффективных современных методов коррекции нарушений гемодинамики и вегетативных расстройств [4, 7].

Целью работы было выявление особенностей изменений мозговой гемодинамики у больных ДЭ I и II стадии с преобладанием парасимпатической активации на фоне ослабления резерва симпатoadреналовой реактивности, по данным РЭГ, при целенаправленной КВЧ-терапии.

Материал и методы. Клиническому обследованию была подвергнута однородная группа больных, которую составили 312 мужчин — участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1990 гг., у которых была выявлена ДЭ I–II стадии.

Комплекс обследования включал оценку общесоматического, неврологического и психо-вегетативного статуса. Углубленное вегетологическое исследование состояло из анализа клинических проявлений вегетативной дисфункции [1], оценки вегетативного тонуса, вегетативной реактивности, вегетативного обеспечения деятельности по данным математического анализа вариабельности ритма сердца. Показатели регистрировались в состоянии расслабленного бодрствования, при орто- и клиностатической пробах. Для уточнения диагноза применяли РЭГ, ЭЭГ, ЭКГ, АКТ, исследование глазного дна, при необходимости консультации специалистов узкого профиля (кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога и др.). В зависимости от особенностей клинического течения и типа изменения волновой структуры сердечного ритма все больные были разделены на три группы: 1-я (74 чел.) — с сохраненным вегетативным балансом, 2-я (142 чел.) — с активацией симпатoadреналового звена и 3-я (96 чел.) — с преобладанием парасимпатической активации на фоне ослабления резерва симпатoadреналовой реактивности [4, 5].

Состояние церебральной гемодинамики оценивали при помощи компьютерной РЭГ [8]. Реоэнцефалограммы снимали при помощи 4-канального реографа 4 РГ-1А. Сигнал регистрировали с помощью интерфейсной платы на персональном компьютере с выводом на монитор и записью в электронную базу данных. Для регистрации реоэнцефалограммы применяли три пары круглых посеребрен-

ных электродов диам. 20 мм, закрепляемых резиновыми лентами над бровями, на 2 см ниже нижней выйной линии, и в области сосцевидных отростков справа (D) и слева (S) (фронтотастоидальные и окципитотастоидальные отведения D и S). Калибровочный сигнал регистрировали в начале, середине и конце исследования.

Для увеличения возможностей анализа реографической кривой синхронно записывалась первая производная реограмм (дифференциальная реограмма) [8].

Состояние пульсового кровенаполнения, эластичности и тонуса сосудов определяли по результатам качественного и количественного анализа реоэнцефалограмм. Применяли визуальный и количественный анализ РЭГ-параметров (скорость распространения пульсовой волны, длительность восходящей части волны, отношение ее к длительности всей волны, реографический индекс, дикротический

и диастолический индексы, коэффициент асимметрии и др.).

Полученные результаты сравнивали с соответствующими показателями в контрольной группе (К 1) обследованных (27 сходных по возрасту, практически здоровых мужчин).

Результаты. Изменения РЭГ у больных 3-й группы, по данным визуального анализа, заключались в закруглении вершины РЭГ-волны, смещении к ней дикротического зубца, появлении венозных волн, что особенно наглядно выглядело после применения функциональных нагрузок. У 56 % больных этой группы отмечались признаки сосудистой дистонии с асимметрией, повышением сосудистого тонуса в одном из бассейнов и понижении в другом. Количественные параметры значительно отличались от контрольных данных (таблица). Длительность восходящей части РЭГ-кривой была достоверно увеличена в сравнении с нормой и составляла 0,14 с ($p < 0,003$). Отношение дли-

Динамика показателей реоэнцефалографии у больных дисциркуляторной энцефалопатией

Характеристика РЭГ		Контрольная группа		3-я группа	
		К 1	К 2	до лечения	после лечения
Длительность восходящей части волны, с	FM	D 0,10±0,002	0,13±0,003	0,14±0,002	0,11±0,003*
		S 0,10±0,002	0,12±0,004	0,14±0,003	0,11±0,002*
	OM	D 0,11±0,002	0,13±0,006	0,14±0,005	0,12±0,002*
		S 0,11±0,003	0,12±0,006	0,14±0,003	0,12±0,004*
Отношение анакроты к длине волны Л/Т·100 %	FM	D 15,1±0,52	16,8±0,92	17,2±0,69	15,3±0,79*
		S 15,1±0,52	16,7±0,85	17,1±0,72	15,8±0,61*
	OM	D 15,4±0,64	15,5±0,76	16,9±0,77	15,1±0,91
		S 15,3±0,52	15,7±0,81	16,9±0,68	15,0±0,86
Амплитуда РЭГ, Ом	FM	D 0,14±0,006	0,11±0,085	0,11±0,006	0,13±0,0065*
		S 0,14±0,004	0,13±0,0072	0,11±0,007	0,13±0,0071*
	OM	D 0,09±0,003	0,09±0,0086	0,08±0,007	0,09±0,0071*
		S 0,09±0,004	0,09±0,0078	0,08±0,009	0,10±0,0068*
Дикротический индекс, %	FM	D 59,2±1,3	66,3±2,5	67,3±2,35	62,2±1,87*
		S 59,4±1,6	65,6±2,1	66,4±2,16	62,4±1,94*
	OM	D 59,8±2,0	64,8±1,7*	70,2±3,12	61,7±2,12*
		S 59,7±1,9	67,2±1,6	71,1±2,86	60,1±2,21*
Диастолический индекс, %	FM	D 65,7±1,7	75,2±2,15	76,7±2,11	67,3±2,07*
		S 65,1±1,2	74,3±1,83*	77,4±1,96	68,4±2,12*
	OM	D 69,7±1,8	76,1±2,49	80,6±2,44	70,1±1,94*
		S 69,8±2,1	78,9±2,72	81,6±2,62	71,2±2,11*
Коэффициент асимметрии	FM	15,9±2,4	22,3±2,5*	28,2±4,3	19,6±3,7*
	OM	16,3±2,1	23,9±4,7*	32,1±5,9	20,4±4,3*

Примечания: 1. FM — фронтотастоидальные отведения.
2. OM — окципитотастоидальные отведения.
3. * $p < 0,003$ до и после лечения.

тельности анакроты к длине всей волны составляло в среднем 17,2 % во фронтомастоидальных отведениях, 16,9 % — в окципитомастоидальных. Амплитуда РЭГ-волны достигала 0,11 Ом ($p < 0,005$) во фронтомастоидальных отведениях, часто с акцентом на одной стороне. Дикротический индекс достигал 66,7 % во фронтомастоидальных отведениях, 70 % — в окципитомастоидальных. Важным обстоятельством явилось то, что в этой стадии чаще наблюдались выраженные межполушарные асимметрии, а кровенаполнение сосудов мозга было значительно меньше. Нами обнаружена неоднозначная реактивность РЭГ при функциональных пробах. Так, при ортостатических пробах отмечались либо ослабленные реакции с незначительным увеличением амплитуды РЭГ, иногда с усилением венозных волн (у 54 % больных), либо инертная реакция — отсутствие изменений на РЭГ после нагрузки (26 % больных), и извращенная — вместо увеличения амплитуды РЭГ-волн ее уменьшение (20 % больных). Характерным было усиление или появление венозных волн после функциональных нагрузок в одном или двух бассейнах, но чаще в вертебробазиллярном. Это указывает на то, что с нарастанием структурных изменений сосудов мозга усиливается артериальная недостаточность. К ней присоединяется венозная, то есть происходит нарастание дисбаланса между артериальным притоком, венозным оттоком крови из полости черепа. Это является ведущим критерием критического состояния компенсаторно-приспособительных возможностей сосудистой системы мозга, особенно при появлении признаков венозного застоя в обоих сосудистых бассейнах (каротидном и вертебробазиллярном).

Все больные получали КВЧ-терапию. Лечение проводилось путем воздействия на точки акупунктуры и зоны скальпа ежедневно с 8.00 до 9.00 с помощью аппарата «Электроника КВЧ-011» с частотой 61 ГГц, мощностью излучения менее 1 мВт/см². Длительность воздействия — до 2 мин на одну точку.

Больные получали КВЧ-скальптерапию по разработанной нами методике с применением точек, традиционно соотношенных со структурами вегетативной нервной системы. Это точки Т23 лимбической системы, Т21 миндалевидного тела, Т14 поверхности четверохолмия, TR20 гипоталамуса, VB17 ретикулярной формации, а также корпоральные точки С7 шень-мень, Е36 цзу-сань-ли [6]. Мониторинг изменений сердечного ритма в реальном времени позволял выбирать на один сеанс 3–4 точки, наиболее эффективные для каждого больного. Было проведено по 5–7 лечебных сеансов каждому. Клинический эффект появлялся на 1–3-м сеансах и часто сопровождался

ся феноменом местных реактивных ощущений «де-чи» [7].

Эффективность лечения оценивали путем сравнения со второй контрольной группой (К 2) из 24 больных ДЭ I–II стадии, получавших вместо КВЧ-терапии плацебо — имитацию процедуры воздействия при выключенном аппарате.

Динамика реографических показателей у больных 3-й группы, по данным визуального анализа, заключалась в уменьшении закругленности реографической волны и смещении к ней дикротического зубца, снижении количества венозных волн, уменьшении появления венозных волн после функциональных нагрузок. Снизилось до 23 % количество отмеченных признаков сосудистой дистонии с асимметрией и повышением тонуса в одном бассейне и снижением его в другом. Количественные параметры до лечения по всем показателям достоверно отличались от показателей лиц группы К 1, а после лечения по многим из количественных параметров достоверных отличий выявлено не было (таблица). При этом достоверно ($p < 0,003$) различались показатели у этих больных до и после лечения. Длительность восходящей части волны в 3-й группе больных во фронтомастоидальных и окципитомастоидальных отведениях до лечения в среднем составляла 0,14 с, после лечения — 0,11 с. Этот показатель после лечения не отличался от показателя в группе К 1. Отношение анакроты к длине всей волны в 3-й группе до лечения, составлявшее в среднем 17 % во фронтомастоидальных и окципитомастоидальных отведениях, снизилось в среднем до 15 %, а амплитуда реографической волны, которая во фронтомастоидальных отведениях до лечения составляла 0,11 Ом, выросла после лечения до 0,14 Ом и также перестала отличаться от аналогичного показателя контрольной группы здоровых лиц. В окципитомастоидальных отведениях этот показатель изменился с 0,08 до 0,10 Ом.

Дикротический индекс во фронтомастоидальных отведениях снизился с 67 до 62 % после лечения, а в окципитомастоидальных — с 70 до 60 %. Таким образом, показатели у больных 3-й группы после лечения также перестали достоверно отличаться от показателей в группе здоровых лиц. Диастолический индекс снизился с 77 до 67 % в окципитомастоидальных отведениях и с 80 до 70 % во фронтомастоидальных. Коэффициент асимметрии уменьшился с 28 до 19 % во фронтомастоидальных отведениях и с 32 до 20 % в окципитомастоидальных.

После лечения было отмечено уменьшение длины венозных волн в одном или двух бассейнах на фоне функциональных нагрузок,

что мож
дисбала
венозн
улучше
способи
систем
целена
знаков
бассейн
измене
состоян

Спи

1. I
информ
2. I
васкуля
электро
3. I
часовис
4. I
фалоп
5. I
лений п
видатор
6. I
7. I
8. I
320 с.

ДИНАМ
ЕНЦЕФ
ПРИ КЕ
Ю.М. М
Кліні
ляторн
на тлі в
Показа
хворих
Кліні

INDEXI
WITH F
Yu. N. I
The
II with
lograph
zone se
Key

что может свидетельствовать об уменьшении дисбаланса между артериальным притоком и венозным оттоком крови из полости черепа, улучшением состояния компенсаторно-приспособительных возможностей сосудистой системы головного мозга после проведенной целенаправленной терапии. Снижение признаков венозного застоя в обоих сосудистых бассейнах говорит об обратимости сосудистых изменений и позитивной динамике общего состояния кровоснабжения головного мозга.

Сочетание позитивной динамики реографических кривых, произошедшее вследствие целенаправленной терапии, с динамикой клинических симптомов, вариабельности ритма сердца, показателей вегетативной регуляции, а также с позитивными изменениями сосудов на глазном дне свидетельствует об улучшении регуляции тонуса сосудов головного мозга, восстановлении гемодинамики, что является объективным признаком нормализации метаболизма головного мозга.

Список литературы

1. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагностика. Под. ред. А.М. Вейна. М.: Мед. информ. агентство, 1998. 752 с.
2. Головченко Ю.И., Усатенко А.Г., Романенко Н.И. Клинические наблюдения течения цереброваскулярных заболеваний у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Укр. мед. часопис 1999; 29 (10): 135–139.
3. Зозуля И.С. Синдром вегетососудистой дистонии (клиника, диагностика, лечение). Укр. мед. часопис 1997; 1(1): 17–21.
4. Мечетный Ю.Н. Состояние церебральной гемодинамики у больных дисциркуляторной энцефалопатией при нарушениях вегетативной регуляции. Укр. мед. альманах 2000; 6: 140–144.
5. Ковешников В.Г., Дзюба А.Н., Мечетный Ю.Н. Особенности объективных клинических проявлений при нарушениях вегетативной регуляции у больных дисциркуляторной энцефалопатией ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Укр. мед. альманах 2000; 2 (Додаток): 65–67.
6. Малахов В.А. Начальные формы цереброваскулярной патологии. Харьков: Основа, 1997. 185 с.
7. Теппоне М.В. КВЧ-пунктура М.: Логос, Колояр, 1997. 314 с.
8. Иванов Л.Б., Макаров В.А. Лекции по клинической реографии. М.: АОЗТ «Антидор», 2000. 320 с.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ З ПАРАСИМПАТИЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ КВЧ-ТЕРАПІЇ

Ю.М. Мечетний, О.М. Дзюба

Клінічному і РЕГ-обстеженню була піддана однорідна група хворих, у яких виявлена дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ) I–II стадії з парасимпатичною спрямованістю вегетативної реактивності на тлі виснаженості резерву симпатoadреналової ланки. Проведено лікування хворих методом КВЧ. Показано, що ефективність терапії залежить від вибору зони впливу і стану вегетативної регуляції хворих ДЕ I і II стадії.

Ключові слова: вегетативна регуляція, дисциркуляторна енцефалопатія, КВЧ-терапія.

INDEXES DYNAMICS OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN SICK DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY WITH PARASYMPATHIC'S ORIENTATION OF VEGETATIVE REACTIVITY ATTACHED ENF THERAPY

Yu.N. Mechetnyi, A.N. Dzuba

The homogenous patients group, in which was displayed stage discirculatory encephalopathy (DE) I–II with parasympathic's orientation of vegetative reactivity was subjected to clinical and rheoencephalography inspection. Bowed cure out sick by method ENF. Therapy effectiveness depends on influence zone selection and state of vegetative regulation sick DE I and II stage.

Key words: vegetative regulation, cerebral hemodynamics, ENF therapy.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

В.Н. Запорожан, Б.А. Насибуллин, А.И. Боженко,
Р.А. Шапранов*, Е.В. Насибуллина**

*Украинский НИИ медреабилитации и курортологии, г. Одесса
Одесский государственный медицинский институт

Выполнен сравнительный анализ 271 случая острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) у представителей городской и сельской популяции. Сделан вывод о более молодом возрасте инсульта в городской популяции, о его более тяжелом течении при меньших размерах очага деструкции. Выявленные особенности развития ОНМК связываются с выраженностью фоновых изменений в веществе головного мозга у представителей городской популяции. По характеру эти изменения близки к описанным при действии гипогеомагнитного поля в эксперименте. Высказано предположение о том, что пребывание представителей городской популяции в экранированных помещениях способствует возникновению и развитию фоновых изменений вещества головного мозга, которые, возможно, влияют на особенности ОНМК.

Ключевые слова: геомагнитное поле, острые нарушения мозгового кровообращения, структурные повреждения мозга.

Сосудистые поражения головного мозга занимают важное место в структуре общей и неврологической заболеваемости. Согласно данным [1–5] заболеваемость мозговым инсультом и летальность от него колеблются в широких пределах в зависимости от географических и климатических условий и характера экономики в обследуемом регионе. В зависимости от названных условий находится и тяжесть течения заболевания.

Большую роль в патогенезе сосудистых поражений головного мозга отводят факторам риска. Среди экзогенных факторов особое внимание уделяют повышенной температуре окружающей среды, неправильному режиму дня, неправильному питанию, психотравмам [6]. Действие указанных факторов связывают с нарушением регуляции сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) и изменениями реологических свойств крови. Вместе с тем, подобные изменения гомеостаза отмечали при действии ряда производственных и бытовых факторов (экранировка геомагнитного поля, искусственные электромагнитные поля и т. д.) [7–9]. Однако возможная роль этих бытовых и производственных факторов в формировании особенностей сосудистых поражений головного мозга в доступной литературе освещена слабо.

Следует отметить, что условия жизнедеятельности современного городского жителя предусматривают постоянные действия таких неблагоприятных факторов среды, как экранировка геомагнитного поля (ГМП) — желе-

зобетонные производственные и жилые помещения, электромагнитные поля приборов и оборудования. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу провести сравнительный анализ развития инсульта у представителей городской и сельской популяции с целью определения влияния ослабления или искажения ГМП на формирование особенностей этого страдания.

Материалом исследования послужил 271 протокол вскрытий и соответствующие истории болезни лиц, погибших от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в областной и 1-й городской больницах г. Николаева.

Больные, прошедшие 1-ю городскую больницу (165 чел.), составляли однородную группу представителей городской популяции. Все они проживали в новых «спальных» районах, в домах из железобетонных конструкций (экранировка ГМП) и были обладателями «городских» профессий: водитель, радиомонтажник, служащий, инструментальщик, слесарь-сборщик, инженер и т. д., то есть в процессе трудовой деятельности они пребывали в помещениях, экранированных от ГМП, или под влиянием дополнительных, искажающих ГМП.

Больные, прошедшие областную больницу (106 чел.), составляли однородную группу представителей сельской популяции (жители пригородных сел). Для них характерно проживание в домах из магнитно-прозрачных материалов (ракушник, кирпич, саман, дерево);

основные профессии — доярка, полевод, животновод, служащая, небольшая часть — водители, трактористы. Можно полагать, что представители этой группы либо вообще не подвергались экранировке от ГМП, либо она была кратковременной. То же самое можно сказать и о действии дополнительных магнитных полей на представителей этой группы.

Результаты. Исследования показали, что средний возраст представителей городской популяции, погибших от ОНМК, составляет $(51,25 \pm 6,3)$ года, что существенно меньше, чем в сельской популяции, где этот возраст составляет $(62,94 \pm 7,8)$ лет. Отмечены также различия в половом составе групп. Среди представителей городской популяции мужчины составляли 60,4 %, из них до 50 лет — 20,17 %; женщин было 39,6 %, из них до 50 лет — 10,1 %. В сельской популяции мужчины составляли 68,97 %, из них до 50 лет — только 11,64 %; женщин было 31,03 %, из них до 50 лет — только 6,3 %. Другими словами, пребывание в городской среде снижает возраст ОНМК, несовместимых с жизнью, и, очевидно, делает женщин более уязвимыми по отношению к данной патологии.

Время пребывания на койке до летального исхода у представителей городской популяции составляло $(5,88 \pm 0,9)$ дней, сельской — $(7,51 \pm 0,43)$ дня. При этом суточная летальность среди представителей городской популяции составляла 25,24 % от общего числа случаев, сельской — 17,24 %. В целом можно говорить о более тяжелом течении процесса среди представителей городской популяции, что может быть связано с неблагоприятными фоновыми влияниями. По данным историй болезни, у 9,9 % представителей городской популяции в анамнезе имелись указания на эпизоды расстройства мозгового кровообращения. Подобные указания среди представителей сельской популяции имелись только в 3,1 % случаев. Это также свидетельствует о серьезных фоновых влияниях на систему мозгового кровотока у представителей городской популяции.

Что касается характера патологического процесса, то среди представителей городской популяции чаще встречался ишемический инсульт — 68,95 % общего числа случаев против 60,57 % у представителей сельской популяции.

Макроскопическим исследованием головного мозга лиц, погибших от инсульта, выявлен ряд особенностей развития у них патологического процесса. Прежде всего обращали на себя внимание меньшие размеры очага деструкции: у представителей городской популяции в 62,8 % случаев он не превышал 5,0 см. В то же время у 52,6 % представителей сель-

ской популяции диаметр очага деструкции был больше 5,0 см, и наиболее распространенный — $(5,4 \pm 0,8)$ см — 42,0 % всех случаев.

Касаясь количества очагов ОНМК и взаимоотношений очага деструкции с бассейнами кровоснабжения и другими структурами мозга, можно отметить, что у представителей сельской популяции чаще поражается левое полушарие и ствол (52,22 и 14,9 % всех случаев), очаг деструкции в 47,15 % всех случаев располагался в зоне смешанного кровоснабжения, чаще всего он был единичным. У представителей городской популяции относительно более распространенными были поражение правого полушария (29,6 %) и диффузные субдуральные гематомы нетравматического генеза (15,45 %). При этом очаг деструкции располагался в центральной зоне бассейна — 43,9 % или их было несколько, в разных бассейнах — 27,9 %.

Изменения, фиксируемые в полушариях головного мозга вне очага деструкции, имели много общего у представителей обеих популяций, однако выраженность их была различной. Среди представителей городской популяции чаще фиксировалось полнокровие мягких мозговых оболочек — 45,16 %, сельской популяции — их фиброз — 25 %. Несколько чаще в городской популяции, несмотря на меньший возраст больных, фиксировалось фиброзное уплотнение сосудов виллизиева круга (96,3 % всех случаев против 87,3 %). Отечные изменения мозгового вещества у представителей городской популяции фиксировались в 77,5 % случаев, что вдвое чаще, чем у представителей сельской популяции, — 37,9 %.

Сравнительной микроскопической оценкой состояния мозгового вещества вне очага поражения выявлен ряд особенностей, характерных для каждой из изучаемых популяций.

При разных формах ОНМК в МЦР у представителей городской популяции более частыми и более выраженными были такие изменения, как расширение периваскулярных пространств, застойное полнокровие сосудов, расширение капилляров, извитость артериол, фиброз сосудистой стенки, диапедезные экстравазаты. В сельской популяции чаще встречались плазморрагии. Со стороны нейронной популяции у представителей городской популяции существенно выражены ганглиозноклеточные разряды, чаще определяются глиальные узелки, ярче проявляются сателлитоз и нейронофагия.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет считать, что ОНМК у представителей городской популяции развиваются в более молодом возрасте, чем у представителей сельской популяции. Течение патологического процесса у первых более тяжелое, о чем го-

ворит более высокий процент досуточной летальности. Наличие в анамнезе почти 10 % представителей городской популяции эпизодов нарушения мозгового кровообращения позволяет полагать, что у них имеются фоновые нарушения, способствующие формированию перечисленных особенностей.

Согласно морфологическим данным летальный исход ОНМК у представителей городской популяции имеет место при относительно меньших размерах очагов деструкции и расположении их в центральной части какого-либо из сосудистых бассейнов (эти области принято считать благополучными с точки зрения гемодинамики).

Проведенный анализ данных микроскопии выявил изменения МЦР и связанные с ними повреждения нейронной популяции. Изменения МЦР в виде застойного полнокровия, расширения капилляров, изменения проницаемости сосудистой стенки, ее фиброза и извитости артерий по своему характеру неспе-

цифичны и сходны с описанными при действии производственных факторов (низкочастотная вибрация, электромагнитные поля и т. д.). Сказанное позволяет полагать, что представители городской популяции являются носителями какого-то фонового негрубого повреждения, очевидно, обусловленного действием экзогенных факторов. Поскольку изученная группа представителей городской популяции характеризовалась длительным пребыванием в условиях экранировки геомагнитных полей и воздействия искусственных магнитных полей, можно полагать, что эти средовые факторы вызывают устойчивые фоновые изменения микроциркуляторного русла и нейронной популяции, делающие весьма уязвимой для экстремальных ситуаций центральную нервную систему, что способствует, наряду с другими факторами, формированию выявленных особенностей острых нарушений мозгового кровообращения у представителей городской популяции.

Список литературы

1. Смирнов В.Е. Эпидемиология мозгового инсульта (обзор зарубежной литературы 1985–1989). Журн. неврологии и психиатрии 1993; 111–116.
2. Курачицкий В.И. Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний в Кишиневе и их связь с факторами риска. Клини. мед. 1992; 1: 61–65.
3. Курачицкий В.И. Эпидемиология сосудистых заболеваний головного мозга. Журн. неврологии и психиатрии 1995; 2: 4–8.
4. Epstein Z., Rshpon Sh., Bental E. et al. Incidence mortality and case-letality rate of stroke in Northern Israel. Stroke 1989; 20, 6: 725–729.
5. Giroud M., Benriat P., Gisselmann A., Dussere Z. Epidemiologie des accidents vasculaires cerebraux. Press. Med. 1989; 18, 22: 1103–1106.
6. Fredis A., Iacobescu E. Exogenous precipitating factors in Stroke. Neuropathol. psychiatr. Rev. Rom. med. 1989; 27, 1: 35–43.
7. Кравченко В.В. Епідеміологічні дослідження і повторна профілактика методами пунктурної рефлексотерапії початкових проявів недостатності мозкового кровообігу у підземних працівників гірничо-рудної промисловості. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1993. 29 с.
8. Коломієць О.М. Гігієнічна оцінка впливу природних і антропогенних факторів навколишнього середовища на динаміку порушень мозкового кровообігу. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1995. 24 с.
9. Копанев В.И., Шакула А.В. Влияние гипогеомагнитного поля на биологические объекты. М.: Наука, 1985. 73 с.

ВПЛИВ ЗМІН ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

В.М. Запорожан, Б.А. Насібуллін, А.І. Гоженко, Р.А. Шапранов, Е.Б. Насібулліна

Проведено порівняльний аналіз 271 випадку гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) у представників міської та сільської популяції. Зроблено висновок про більш молодий вік інсульту серед мешканців міста, про більш тяжкий його перебіг при наявності меншого за розміром осередка деструкції. Встановлені особливості розвитку ГПМК пов'язуються з наявністю фонових змін речовини головного мозку у представників міської популяції. Ці зміни за характером є близькими до тих, що описані при експериментальному впливі гіпогеомагнітного поля. Висловлено припущення, що перебування мешканців міст в екранованих приміщеннях сприяє виникненню та розвитку фонових змін речовини мозку, які, можливо, впливають на особливість гострих порушень ГПМК.

Ключові слова: геомагнітне поле, гострі порушення мозкового кровообігу, структурні ушкодження мозку.

ROLE OF CHANGES GEOMAGNETIC FIELD IN FORMING OF PECULIARITIES OF KEEN BREACH IN BRAIN CIRCULATION OF BLOOD

V.N. Zaporozhan, B.A. Nasibullin, A.I. Gozhenko, R.A. Shapranov, E.B. Nasibullina

According to the data of the comparative analysis of 271 cases of keen breach in brain circulation of the blood (representatives of city and village populations) city people suffering from stroke are younger

than country people, the course of the disease is more difficult with smaller sizes of nidus of destruction. The revealed peculiarities are connected with the existence of permanent changes in city people's brain stuff. These changes are similar to those appeared under the influence of hypogeomagnetic field. The authors assume that stay of representatives of city population in isolated buildings causes the appearance and development of the changes in brain stuff, which possibly define the peculiarities of keen breach in brain circulation of blood.

Key words: *geomagnetic fields, keen breach in brain circulation of blood, structural disorders of brain.*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО И ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Д.А. Кузнецов, Н.И. Сикорская

Запорожский государственный медицинский университет

Проведено комплексное клиническое, компьютерно-томографическое, компьютерно-электроэнцефалографическое обследование больных в остром периоде мозгового ишемического и геморрагического инсульта. Выявлено, что локализация очага поражения имеет наибольшее значение в формировании структурно-функциональных взаимоотношений при ишемическом инсульте, объем очага геморрагии — при геморрагическом инсульте. Применение прикладной математической статистики позволяет выявить наиболее тесную связь между рассматриваемыми признаками.

Ключевые слова: *мозговой инсульт, прикладная математическая статистика, локализация, объем очага.*

Высокая медико-социальная значимость изучения цереброваскулярных заболеваний обусловлена неуклонным ростом их грозных проявлений — мозговых инсультов. Количество острых церебральных ишемий преобладает над геморрагиями в соотношении 4 : 1 [1, 2]. Вопросы дифференциальной диагностики характера инсульта в остром периоде носят противоречивый характер, несмотря на высокую достоверность современных методов нейровизуализации, среди которых компьютерная томография (КТ) головного мозга является приоритетной [3]. Использование компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) с топографическим селективным картированием позволяет выявить функциональные особенности мозговой ткани в условиях органического поражения [4].

Довольно часто перед врачом-ангионеврологом стоит вопрос: какие признаки при комплексном обследовании пациентов в остром периоде инсульта являются наиболее ценными с точки зрения диагностики, так как именно их динамика определяет течение и исход острого периода заболевания. Возможность получить ответ на данный вопрос дает прикладная математическая статистика [5, 6].

Целью данной работы было сопоставление параметров КТ и КЭЭГ у больных в остром периоде мозгового ишемического и геморрагического инсульта с помощью прикладной математической статистики.

Материал и методы. Всем больным проводилось клиническое обследование по специально разработанному протоколу, в котором все признаки соответствовали различной степени выраженности очаговому и общемозговому синдрому.

КТ головного мозга проведена на аппарате СРТ-1010 Киевского завода реле и автоматики. Изучены такие параметры очага поражения: изменения плотности вещества мозга визуально и денситометрически, локализация, объем очага поражения, представленность отека мозга, транстенториального и латерального смещения структур мозга. Указанные параметры исследовали по методике, описанной Н.В. Верещагиным с соавт. [7].

КЭЭГ проведена на аппарате «Quattur» (г. Харьков). Изучены такие критерии ЭЭГ-паттерна: амплитудно-частотная характеристика α -ритма и медленноволновой активности на фоновой ЭЭГ, преобладание очаговых или диффузных изменений, зональные отличия

чия, смещение спектра амплитуды, когерентность, выраженность гиперсинхронизованной активности, структура ритмов, преобладающих в структуре межполушарной асимметрии и в перифокальных очагу зонах, состояние реакции усвоения навязанных ритмов низкой (4 Гц) и высокой (20 Гц) частоты.

Все исследуемые клинические признаки, параметры КТ и КЭЭГ были представлены количественно (в баллах). Полученные результаты статистически обработаны. Использован коэффициент корреляции Пирсона.

Под наблюдением в клинике нервных болезней Запорожского государственного медицинского университета (база — отделение острых нарушений мозгового кровообращения городской клинической больницы № 6, г. Запорожье) находились 146 больных в остром периоде инсульта. Из них 97 (66,4 %) пациентов страдали мозговым ишемическим инсультом (МИИ), 49 (33,6 %) — мозговым геморрагическим инсультом (МГИ) супратенториальной локализации. Среди обеих групп больных преобладали мужчины — 54,6 и 55,1 % соответственно, и лица в возрасте старше 60 лет среди больных с МИИ (56,7 %), 51–60 лет среди больных с МГИ — (34,7 %). Тяжесть больных определяли по шкале NIH [8].

Результаты. Изучение этиологических факторов развития заболевания показало, что церебральный атеросклероз был ведущим условием возникновения ишемического инсульта (92,8 %), артериальная гипертензия — главным условием развития МГИ (91,8 %).

Анализ локализации очага поражения показал, что у больных с МИИ и МГИ он был неоднозначным. Так, у больных с МИИ преобладала супракапсулярная (28,9 %) и субкортикальная (27,8 %) локализация с поражением не менее двух долей мозга. Супракапсулярная локализация очага геморрагии преобладала среди больных с МГИ (59,2 %), также имели место медиальная относительно внутренней капсулы локализация (12,2 %), смешанная (20,4 %), лобарная и лобарно-латеральная (8,2 %). Малые размеры (до 20 см³) очага поражения преобладали среди больных с МИИ, средние (20–40 см³) и большие (более 60 см³) — среди страдающих МГИ.

Выраженность транстенториального и латерального смещения церебральных структур коррелировала с преобладанием общемозгового синдрома в клинической структуре острого периода инсульта. Имели место различной степени выраженности мезэнцефало-диэнцефальные и понтобульбарные дисфункции.

При тяжелом течении МИИ ЭЭГ-паттерн характеризовался прогрессирующей редукцией α -ритма на фоновой ЭЭГ, нарушением зональных отличий, когерентностью подобных

амплитудно-частотных характеристик медленноволновой активности в пределах двух–трех долей мозга, усвоением навязанных ритмов низкой и высокой частоты в диапазоне θ -волн или отсутствием усвоения ритмов. При благоприятном для жизни прогнозе острого периода МИИ ЭЭГ-паттерн характеризовался следующими атрибутивными признаками: преобладанием очаговых изменений над диффузными, сглаженностью зональных отличий, величиной когерентности подобных амплитудно-частотных характеристик волн α - и β -диапазона в пределах двух–трех долей мозга, усвоением навязанных ритмов низкой и высокой частоты в α -, β -, реже θ -диапазоне.

При тяжелом течении МГИ ЭЭГ-паттерн характеризовался преобладанием диффузных изменений над очаговыми, наличием α -подобной активности в переднебазальных отделах мозга, усвоением навязанных ритмов низкой и высокой частоты в β -подобном диапазоне, имеющем низкую частоту и высокую амплитуду. Среднетяжелое течение геморрагического инсульта характеризовалось компенсированными изменениями ЭЭГ-паттерна, иногда соответствовало возрастным изменениям. Данный факт представляется интересным в аспекте клинко-электрофизиологических диссоциаций, так как отмечались выраженные клинические проявления инсульта, свидетельствующие о грубом поражении специфических систем мозга, которые коррелировали с нормальным или пограничным с нормой типом ЭЭГ [9].

С помощью прикладной математической статистики изучена теснота связи между параметрами КТ и КЭЭГ (таблица).

Как видно из таблицы, высокую тесноту связи ($>0,500$) имели сочетания большинства признаков ЭЭГ-паттерна, таких как смещение спектра амплитуды медленноволновой активности, структура ритмов, преобладающих по межполушарной асимметрии и в перифокальных очагу зонах, состояние реакции усвоения навязанных ритмов низкой и высокой частоты, с большинством параметров КТ, таких как локализация очага поражения, выраженность отека мозга, транстенториального смещения структур мозга.

Между большинством параметров ЭЭГ-паттерна при МГИ также отмечена высокая теснота связи, прежде всего с объемом очага церебральной геморрагии.

Следовательно, описанные переменные связи между параметрами КТ и КЭЭГ свидетельствуют о сложных механизмах структурно-функциональной организации мозга в остром периоде инсульта. МИИ характеризуется большой диагностической ценностью такого признака, как локализация очага поражения;

Теснота

6

37

0,479

0,487

0,389

0,391

0,551

0,371

0,434

0,349

0,495

0,207

П

вания.

2.

мозга;

37 — а

мплитуд

ности;

активн

воения

МГИ —

ры, по

ределя

трофи:

релир!

туры с

нейше

Вь

Пр

того

цефал

остро

мозго

верно

тера и

Сп

1.

2.

Украи

3.

ний го

4.

1996.

5.

6.

Гэота

7

Меди

Теснота связи (по величине коэффициента сопряженности Пирсона) между параметрами компьютерной томографии (КТ) и критериями ЭЭГ-паттерна у больных в остром периоде мозгового ишемического и мозгового геморрагического инсульта

Критерии ЭЭГ-паттерна										Параметры КТ
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
0,479	0,464	0,508	0,537	0,545	0,414	0,516	0,524	0,522	0,512	31
0,487	0,326	0,322	0,320	0,323	0,513	0,126	0,425	0,362	0,397	
0,389	0,329	0,432	0,377	0,439	0,346	0,428	0,497	0,502	0,522	32
0,391	0,382	0,483	0,437	0,543	0,509	0,263	0,315	0,362	0,402	
0,551	0,430	0,548	0,502	0,494	0,312	0,442	0,507	0,506	0,521	33
0,371	0,205	0,222	0,417	0,469	0,278	0,201	0,334	0,502	0,344	
0,434	0,340	0,466	0,520	0,493	0,355	0,470	0,572	0,561	0,603	34
0,349	0,247	0,245	0,361	0,538	0,477	0,318	0,536	0,627	0,637	
0,495	0,184	0,282	0,343	0,403	0,394	0,472	0,331	0,322	0,347	35
0,207	0,280	0,232	0,299	0,339	0,316	0,193	0,246	0,291	0,353	

Примечания: 1. Порядковые номера признаков расставлены согласно данным протокола обследования. В числителе — показатели корреляции для больных с МГИ, в знаменателе — для больных с МГИ.

2. 31 — локализация очага поражения; 32 — объем очага поражения; 33 — выраженность отека мозга; 34 — транстендиальное смещение структур мозга; 35 — смещение прозрачной перегородки; 37 — амплитуда медленноволновой активности; 38 — зональные отличия; 39 — смещение спектра амплитуды; 40 — ритм, преобладающий по межполушарной асимметрии; 41 — выраженность когерентности; 42 — гиперсинхронизованная активность; 43 — характеристика очаговой медленноволновой активности; 44 — преобладание ритмов, локализующихся перифокально; 45 — состояние реакции усвоения навязанных ритмов низкой частоты; 46 — соответственно высокой частоты.

МГИ — объем гематомы. Именно эти факторы, по результатам данного исследования, определяют полиморфизм компьютерно-электрофизиологических взаимоотношений, коррелирующих с тяжестью клинической структуры больных. Данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Выводы

Применение комплексного компьютерно-томографического и компьютерно-электроэнцефалографического обследования больных в остром периоде мозгового ишемического и мозгового геморрагического инсульта достоверно повышает качество диагностики характера инсульта.

Список литературы

1. Виницук С.М. Судинні захворювання нервової системи. К.: Наукова думка, 1999. 250 с.
2. Пашковский В.М. Особенности распространенности мозгового инсульта в различных регионах Украины. Лікар. справа 1997; 94, 6: 3-7.
3. Акберова С.Р. Рентгеновская компьютерно-томографическая диагностика сосудистых нарушений головного мозга: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Казань, 1997. 18 с.
4. Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). Таганрог, 1996. 358 с.
5. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1999. 464 с.
6. Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. Математическая статистика в клинических исследованиях. М.: Гэотар Медицина, 2000. 256 с.
7. Верещагин Н.В., Брагина Л.К., Вавилов С.Б., Левина Г.Я. Компьютерная томография мозга. М.: Медицина, 1986. 254 с.

8. *Віничук С.М.* Мозковий інсульт (клініко-діагностичні, терапевтичні та прогностичні алгоритми). К.: Медицина України, 1989. 52 с.

9. *Жирмунская Е.А.* Функциональная взаимосвязь больших полушарий мозга человека (статистический анализ электроэнцефалограмм при мозговом инсульте). Л.: Наука, 1989. 132 с.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО І ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Д.А. Кузнєцов, Н.І. Сікорська

Проведено комплексне клінічне, комп'ютерно-томографічне, комп'ютерно-електроенцефалографічне обстеження хворих у гострому періоді мозкового ішемічного і геморагічного інсульту. Виявлено, що локалізація вогнища ураження має найбільше значення у формуванні структурно-функціональних взаємовідношень при ішемічному інсульті, обсяг вогнища геморагії — при геморагічному інсульті. Застосування прикладної математичної статистики дає можливість виявити найбільш тісний зв'язок між розглянутими ознаками.

Ключові слова: мозковий інсульт, прикладна математична статистика, локалізація, обсяг вогнища.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAMETERS COMPUTER TOMOGRAPHY AND COMPUTER ELECTROENCEPHALOGRAPHY AT PATIENTS IN ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC INSULT

D.A. Kuznetsov, N.I. Sykorskaya

The inspection of the patients in the acute period of cerebral ischemic and hemorrhagic insult is carried out by complex clinical, computer tomographic, computer electroencephalographic investigations. The localization of the center of a defeat plays the greatest meaning in formation structurally-function mutual relation at an ischemic insult, volume of the center of hematomas — at a hemorrhagic insult. The application of applied mathematical statistics enables to reveal the closest communication between considered attributes.

Key words: cerebral insult, applied mathematical statistics, localization, volume of the center.

Н
т
п
к
е
т
н
К

Уяв
психот
процесі
двома в
центро
лом Род
Пси
ний впл
«транс
вигляді
ність кл
терапії
намага
туації [1
Зігм
вивчен
гляд, вс
про клі
потенці
ній роб
коди. Д
певних
аналізу
заборон
[2]. Том
вами, е
воду йо
залишк
ному пс
солотн
ран». Ї
клієнта
яка пр
ніх кон
вання, з
гострий
Зов
хотераг
чатков

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МЕТОДОМ ПСИХОСЕМАНТИКИ

К.О. Малишева

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Наведено приклад емпіричного дослідження особливостей взаємовідносин між психотерапевтом і клієнтом за допомогою методу психосемантики. Особливості факторизації поведінки психотерапевта і мотивів, що її пояснюють, самими психотерапевтами та їх клієнтами інтерпретуються в концептуальних межах селф-психології Х. Когута. Схожі елементи у факторній структурі уявлень психотерапевтів та їх клієнтів відповідають теоретичним положенням Х. Когута про актуалізацію в ситуації терапії специфічних нарцисичних потреб: у позитивному віддзеркаленні та ідеалізації психотерапевта.

Ключові слова: психотерапевт, клієнт, факторизація поведінки.

Уявлення про місце і роль взаємовідносин психотерапевта і клієнта у терапевтичному процесі довгий час були поляризовані між двома напрямками: психоаналізом і клієнт-центрованим підходом, започаткованим Карлом Роджерсом.

Психоаналітики концептуалізували взаємний вплив психотерапевта і клієнта у термінах «трансфер» і «контртрансфер». У загальному вигляді під трансфером мається на увазі схильність клієнта розглядати актуальну ситуацію терапії крізь призму свого раннього досвіду і намагання відтворити первісні проблемні ситуації [1].

Зігмунд Фрейд підкреслював важливість вивчення трансферентних реакцій. На його погляд, вони являють собою джерело інформації про клієнта і містять могутній енергетичний потенціал. Ця енергія може сприяти аналітичній роботі, а може створювати серйозні перешкоди. Для їх уникнення Фрейд наголошував на певних нормах поведінки терапевта під час аналізу, зокрема на принципі абстиненції, що забороняє аналітикові будь-які прояви емоцій [2]. Тому явище контртрансферу, іншими словами, емоційні реакції психоаналітика з приводу його клієнта, спочатку розглядалися як залишкові патологічні елементи у його власному психічному складі. Ідеалом вважався абсолютно нейтральний аналітик, «чистий екран». Його поведінка мала створювати для клієнта умови «оптимальної фрустрації» [2], яка провокувала актуалізацію його внутрішніх конфліктів, подібно до такої схеми лікування, за якою хронічні розлади переводять у гострий стан, щоб скорішевилікувати.

Зовсім інша лінія розробки проблеми психотерапевтичних взаємовідносин була започаткована Роджерсом. З його теорією пов'я-

зується гуманістична революція у світовій (і особливо американській) психотерапії. Роджерс наполягав на емпатії, конгруентності та безоціночному позитивному ставленні до клієнта і в цьому суттєво відрізнявся від прихильників психоаналітичної моделі клінічних взаємовідносин [1].

Справжньою «золотою серединою», що поєднала переваги обох полюсів — теплої підтримки і нейтрального аналізу, стала теорія Хайнца Когута [3]. Блискучий і оригінальний психоаналітик, Когут вважав себе прихильником класичної теорії психоаналізу. Однак він збагатив теорію Фрейда новими ідеями, що долають суперечності між двома напрямками — психоаналізом і клієнт-центрованою терапією в галузі вивчення клінічних взаємовідносин. Зупинимось детальніше на деяких концептуальних положеннях селф-психології Когута.

Традиційно особлива увага психоаналітиків приділялась так званому едиповому трансферу. Його проблематика відповідає етапові психосексуального розвитку людини, на якому згідно з психоаналітичною теорією еротично забарвлені почуття до забороненого об'єкта протилежної статі (наприклад, до батька чи матері) викликають почуття провини і страх покарання з боку авторитетної фігури своєї статі. Тобто повторення едипової драми в ситуації терапії примушує клієнта і терапевта сприймати клінічні взаємовідносини як продовження «сімейного роману», вбачаючи в іншому об'єкті бажання чи страху, об'єкт, що зваблює чи засуджує, в залежності від статі. Але цим не вичерпується розмаїття трансферентних реакцій.

Когут ввів поняття нарцисичного трансферу [3]. У ньому актуалізуються нарцисичні

потреби, що відбивають іншу, відмінну від едипової, проблематику. Когут припустив існування двох ліній розвитку. Суть однієї лінії — у формуванні об'єктних відносин, тобто у поступовому переході від стану первинного нарцисизму, коли психічна активність суб'єкта спрямована на нього самого, до зв'язаного і диференційованого сприйняття зовнішніх об'єктів (інших людей). Виникнення класичного едипового трансферу пов'язане з цією лінією. Але не менш важливою є лінія розвитку самості. На думку Когута, частина психічної енергії забезпечує розвиток об'єктних відносин, інша частина — розвиток самості, у ході якого формується стала ідентичність і адекватна самооцінка. Для успішного розвитку самості має відбутися процес трансформації примітивних нарцисичних потреб у більш зрілі.

Перша з цих потреб — у «віддзеркаленні» (грандіозно-ексгібіційністська потреба). Дитина дивиться у батьків, як у дзеркало, і ніби питає: «хто у світі наймиліший?», вимагаючи їх безумовного прийняття і схвалення. Людина, у якій потреба у віддзеркаленні була фрустрована, у майбутньому матиме схильність утворювати стосунки (у тому числі терапевтичні), в яких вона могла б заповнити цю прогалину у своєму розвитку.

Інша важлива нарцисична потреба — у ідеалізації батьківської фігури. Батьківська могутність і досконалість означає для дитини і власну досконалість, оскільки чітка диференціація суб'єкта і об'єкта — надбання пізніших стадій розвитку. Дитина ніби світить відображеним світлом, інтегруючи ідеальний батьківський образ, і поступово вчиться відокремлювати його від реальності, приймати людей з їх недоліками і слабкостями. Якщо ж дитина позбавлена можливості ідеалізувати батьків, відповідний аспект самості не розвивається. Він дремає до якогось часу, залишаючись на рівні архаїчному і примітивному. І коли у поле зору потрапляє авторитетна фігура — психотерапевт, формується ідеалізуючий трансфер. Фактично в психотерапевтичних стосунках з таким клієнтом можна прогнозувати цикл «ідеалізація терапевта — знецінення терапевта».

У деяких випадках може відбуватися злиття в невротичному альянсі несвідомих потреб терапевта і клієнта, де одним керує «споконвічна туга за людською особистістю» (як колись висловився К. Юнг), а іншим — прагнення реалізувати геніальність і могутність, яку він у собі відчуває, тобто ідеалізуючий і дзеркальний трансфер.

Отже, коли в ситуації психотерапії у клієнта спостерігається актуалізація нарцисичної проблематики, психотерапевт відіграє

для нього роль «селф-об'єкта», функціуючи і як зовнішня фігура, і як частина власного Я клієнта. Він підтримує у клієнта почуття ідентичності і поваги до себе, заміщуючи те, що в нормі повинно бути внутрішньою функцією [3]. Такий клієнт, як правило, буде свої відносини з терапевтом без урахування того, ким він є сам по собі і в чому відчуває потребу.

Для ілюстрації деяких з названих положень нами було проведено емпіричне дослідження. Мета дослідження полягала в порівнянні особливостей сприйняття та інтерпретації поведінки психотерапевта самими психотерапевтами та їх клієнтами.

У вибірку увійшли психотерапевти — співробітники Київського міського ПНД «Центр психічного здоров'я», Центру медико-соціальної реабілітації та районних соціальних служб для молоді м. Києва (усього 12 осіб), а також клієнти цих психотерапевтів (34 особи).

Методики і процедура дослідження. За основу було взято модифіковану методику психосемантичного дослідження мотивації [4]. В якості додаткових використовувались методика Сонді та експертна оцінка психотерапевтами ступеня значущості для клієнтів терапевтичних взаємовідносин.

На першому етапі розроблений бланк дослідження, де у рядки були внесені характерні елементи поведінки терапевта. Вони відбирались шляхом перегляду відеозаписів робіт відомих психотерапевтів. Фіксувались ті елементи поведінки, які уживались найчастіше (щонайменше у кожному п'ятому випадку). Усього було відібрано 20 елементів:

1. Витримує довгу паузу
2. Слухаючи, хитає головою
3. Трохи нахилиється вперед, наближуючи обличчя до клієнта
4. Дивиться клієнтові в очі
5. Посміхається у відповідь на репліку клієнта
6. Говорить тихим м'яким голосом
7. Дивиться вбік
8. Відхиляється назад, підіймаючи голову
9. Торкається клієнта
10. Довгий час не змінює позу
11. Стукає пальцями по столу
12. Зітхає
13. Перебиває клієнта
14. Не реагує на жарти і зауваження клієнта
15. Схрещує руки на грудях
16. Щільно стискає губи
17. На очах з'являються сльози
18. Приймає позу, що віддзеркалює позу клієнта
19. Поводиться з місця
20. Обличчя не виражає ніяких емоцій.

Стовпчики на бланку дослідження відповідали 20 можливим мотиваційним конструктам, за допомогою яких піддослідні могли

інтерпретувати поведінку психотерапевта. Конструкти були відібрані на етапі попереднього дослідження, коли піддослідним було запропоновано давати будь-які варіанти інтерпретації даних поведінкових елементів. До кінцевого варіанта бланка увійшли ті конструкти, які зустрічались найчастіше (як правило — у кожного п'ятого піддослідного):

1. Співчуває клієнтові
2. Стурбований власними проблемами
3. Намагається наблизитись, увійти в довіру, викликати прихильність до себе
4. Тримає клієнта на дистанції
5. Бажає викликати до себе симпатію у клієнта протилежної статі
6. Бажає діяти у межах професійної ролі
7. Бажає викликати у клієнта стан трансю, щось навіяти
8. Засуджує сказане клієнтом
9. Приховує некомпетентність, розгубленість
10. Проникає у справжні думки і відчуття клієнта
11. Бажає зібрати повну інформацію про клієнта
12. Відчуває перевагу
13. Бажає стати непомітним, щоб клієнт розкрився
14. Розуміє, що випадок незвичайний, унікальний
15. Пишається собою, задоволений якістю своєї роботи
16. Розуміє, що випадок звичайний, відчуває нудьгу
17. Боїться припуститись найдрібнішої помилки чи неточності
18. Боїться, що клієнт більше не прийде до нього на консультацію
19. Вважає, що має вирішити будь-яку проблему
20. Намагається зняти незручність, напругу у клієнта.

Піддослідним (психотерапевтам і їх клієнтам) було запропоновано оцінити за 5-бальною системою, наскільки кожний з мотиваційних конструктів міг би пояснити кожний елемент поведінки. Крім того, клієнтів було проранговано за ступенем значущості для них психотерапевтичних відносин за комплексним показником, що обчислювався, враховувались експертна оцінка психотерапевтів і дані за методикою портретних виборів Сонді (фактор С — контактний потяг).

Аналіз результатів. Отримані результати обробляли за допомогою факторного і кореляційного аналізу.

Була отримана негативна кореляція ($r = -0,365$ при $p = 0,034$) між ступенем значущості для клієнтів взаємовідносин з терапевтом і ступенем схожості їх відповідей з відповідями самих терапевтів. Відмінності у відповідях психотерапевтів і їх клієнтів можна інтерпретувати як наявність трансферентних реакцій

(перенесення попереднього досвіду на ситуацію терапії), які виявились тим сильнішими, чим більше був виражений у клієнта контактний потяг, тобто заглибленість у клінічні взаємовідносини.

Факторний аналіз було проведено методом головних компонент з наступним Варимакс-обертанням.

Основні фактори, в які були згруповані мотиваційні конструкти, були названі «Позитивне емоційне ставлення, прийняття» (фактор 1, кл. і тер.) і «Впливовість, досконалість, майстерність» (2 кл., 5 тер.).

Приклади шкал, що увійшли до фактору «Позитивне емоційне ставлення, прийняття»:

(1) співчуває клієнтові, (20) намагається зняти незручність, напруження у клієнта — з позитивним навантаженням;

(2) стурбований власними проблемами; (8) засуджує сказане клієнтом — з негативним навантаженням.

Приклад шкал, що увійшли до фактору «Впливовість, досконалість, майстерність»:

(10) проникає у справжні думки і відчуття клієнта; (17) боїться припуститись найдрібнішої помилки чи неточності — з позитивним навантаженням.

Було факторизовано також елементи поведінки психотерапевтів. Отримані фактори дістали назву «Роджеріанська модель» (фактор 1, кл.; фактор 5, тер.) і «Психоаналітична модель».

Приклади шкал, що увійшли до фактору «Роджеріанська модель»:

(2) слухаючи, хитає головою; (4) дивиться клієнтові в очі; (3) трохи нахилиється вперед, наближуючи обличчя до клієнта; (9) торкається клієнта, (17) на очах з'являються сльози; (18) приймає дзеркальну позу, що віддзеркалює позу клієнта, — з позитивним навантаженням.

Приклади шкал, що увійшли до фактору «Психоаналітична модель»:

(8) відхиляється назад, підіймаючи голову; (11) стукає пальцями по столу; (13) перебиває клієнта; (14) не реагує на жарти і зауваження клієнта; (15) схрещує руки на грудях, (20) обличчя не виражає ніяких емоцій — з позитивним навантаженням.

Однак, порівнюючи результати у двох підвбірках (психотерапевтів і їх клієнтів), ми бачимо також цікаві відмінності. Позитивні навантаження по шкалах, що утворюють фактор професійної невпевненості та зневаги до клієнта у терапевтів і негативні значення по тих же шкалах у клієнтів, можна пояснити схильністю останніх до ідеалізації терапевта.

Мають місце також відмінності, які можуть бути пов'язані з диференційованістю

Таблиця факторних навантажень 1.
В якості змінних використано оцінки піддослідними — клієнтами мотивів поведінки психотерапевта

	1	2	3	4	5
VAR1	.832062	.135080	.065601	-.411188	.087981
VAR2	-.807099	-.434436	.063750	-.000816	-.192543
VAR3	.892414	.182010	.204765	-.031073	.252004
VAR4	-.875790	-.065123	.099262	.292907	-.250946
VAR5	.853948	.172542	.193805	.112411	.315121
VAR6	.406805	.522958	.524912	.313203	.035035
VAR7	.109096	.821064	.236506	.022533	-.100825
VAR8	-.816904	-.158797	-.374304	.039618	.103251
VAR9	-.793981	-.132868	.242211	.070688	.297551
VAR10	.489460	.702467	.325495	-.235010	-.045335
VAR11	.319500	.789297	.150567	.369628	.020885
VAR12	-.590682	-.022493	-.037233	.698310	-.088362
VAR13	-.083688	.233438	.913397	.056219	.056677
VAR14	.305913	.793667	-.034540	-.128300	.216477
VAR15	-.132347	.114388	.128650	.876914	.003687
VAR16	-.723024	-.368550	.218891	.261611	.001677
VAR17	-.164014	.836657	.107349	-.024301	.403561
VAR18	.311416	.427282	.089032	-.133844	.761031
VAR19	.249400	.729129	-.005517	.305734	.444657
VAR20	.650810	.080775	.520816	.125264	.418383
Expl. Var	7.052565	4.635609	1.948632	2.037843	1.556369
Prp. Totl	.352628	.231780	.097432	.101892	.077818

Таблиця факторних навантажень 2.
В якості змінних використано оцінки піддослідними — терапевтами мотивів поведінки психотерапевта

	1	2	3	4	5
VAR1	.665905	.027628	.538038	-.247879	.310224
VAR2	-.627387	.114608	-.064138	.578411	-.320886
VAR3	.864505	.181088	.233980	-.221116	.244751
VAR4	-.587245	.263125	-.367054	.540275	-.095367
VAR5	.832862	.035418	.218897	-.284531	.207725
VAR6	.323680	.645166	-.134072	.268271	.493496
VAR7	.104721	.792784	-.090024	-.381929	.305385
VAR8	-.614655	-.234389	-.522931	.212131	.060643
VAR9	-.361230	.049041	.033036	.761058	.205172
VAR10	.404631	.374417	.375372	-.062460	.638102
VAR11	.506160	.526345	.048931	-.152906	.574756
VAR12	-.249420	-.222038	-.847489	.072294	-.039263
VAR13	.020336	.862019	.136953	.281980	.142718
VAR14	.239595	.059004	.253200	-.171825	.856430
VAR15	.733279	-.206347	-.347809	-.104688	.114678
VAR16	-.028358	-.029851	-.388931	.760492	-.259591
VAR17	.115552	.430957	-.085390	.065076	.732363
VAR18	.731241	.292438	.073736	.046658	.186603
VAR19	-.022981	-.336414	.816059	-.138385	.167738
VAR20	.791242	.364613	.140415	-.068662	.129293
Expl. Va	5.500066	2.993186	2.746656	2.420926	2.883393
Prp. Totl	.275003	.149659	.137333	.121046	.144170

професійних уявлень терапевтів. Так, клієнти поєднують в один фактор уважну поведінку і позитивне ставлення («Якщо звертає увагу, отже добре ставиться»), а у терапевтів — це

два різних фактори («Звертає увагу, але не обов'язково добре ставиться»).

Крім того, клієнти поєднують мотив «Бажає навести транс» з бажанням домінувати,

Таблиця факторних навантажень 3.
В якості змінних використано оцінки піддослідними — клієнтами елементів поведінки психотерапевта

	1	2	3	4	5
VAR1	.339551	.044984	.073862	.895735	-.090654
VAR2	.890246	-.346453	-.026209	.035218	.107388
VAR3	.865327	-.245183	.319382	.150800	-.187797
VAR4	.782219	-.000044	.264625	.247390	-.398286
VAR5	.800040	-.193024	-.245209	-.320815	.052423
VAR6	.879486	-.307839	-.215141	.089433	-.124057
VAR7	-.495337	.354380	-.139351	.177664	.698709
VAR8	.020537	.908504	.020248	.083531	-.206489
VAR9	.889487	-.339926	.092039	-.083164	-.168805
VAR10	-.007417	.185695	-.118909	.924873	-.007561
VAR11	-.503140	.700157	.268149	-.049495	.279341
VAR12	.090361	.020037	.490591	-.253846	.784970
VAR13	-.467466	.757103	.292217	-.019601	.037021
VAR14	-.455998	.750451	-.047271	.193917	.273392
VAR15	-.282370	.887849	-.046742	.123553	.194031
VAR16	-.413388	.360702	.642247	.340338	-.010901
VAR17	.696945	-.318111	.357930	.153909	.273550
VAR18	.923977	-.156932	-.127676	.199337	-.090287
VAR19	.139605	-.000909	.912773	-.149946	.115686
VAR20	-.497697	.656745	-.121119	.428570	.116722
Expl. Var	7.264126	4.517710	2.134141	2.404845	1.709250
Prp. Totl	.363206	.225886	.106707	.120242	.085463

Таблиця факторних навантажень 4.
В якості змінних використано оцінки піддослідними — терапевтами елементів поведінки психотерапевта

	1	2	3	4	5
VAR1	.026793	.894883	.214155	-.146854	.131305
VAR2	-.139159	.133506	.157473	.253802	.872405
VAR3	-.218699	.084088	.725584	.233698	.542452
VAR4	-.112897	.253274	.806048	.080502	.364537
VAR5	-.223918	-.319740	.097302	.176113	.842109
VAR6	-.465155	-.107275	.334375	-.175080	.684854
VAR7	.315431	.472387	-.696199	.040633	-.136503
VAR8	.832370	-.080569	-.229794	-.168427	-.011286
VAR9	-.337053	-.154690	.508791	.144657	.666585
VAR10	-.185945	.891149	.051251	.076408	.053580
VAR11	.802179	.092959	-.023290	.030654	-.386414
VAR12	.184916	-.148301	-.057756	.836682	.093831
VAR13	.798849	.007644	-.103160	.151342	-.323385
VAR14	.464170	.571460	-.257360	-.289634	-.431383
VAR15	.689727	.029280	-.299075	-.146745	-.382300
VAR16	.632130	.401600	-.103044	.080571	-.420378
VAR17	-.151720	.015989	.255447	.776164	.106589
VAR18	-.308074	.166761	.202418	-.069416	.856250
VAR19	.527725	-.148460	.456255	.269788	-.029169
VAR20	.188798	.739485	-.403045	-.110249	-.215716
Expl. Var	4.126362	3.167658	2.824771	1.793512	4.413182
Prp. Totl	.206318	.158383	.141239	.089676	.220659

з відчуттям переваги. Терапевти, навпаки, пов'язують використання сугестивних технік з наміром стати непомітним, що відповідає більш поширеній зараз моделі недирективно-го гіпнозу.

Висновки

Установлено, що семантичний простір уявлень клієнтів і психотерапевтів про поведінку психотерапевта і мотиви, що її пояснюють, має в цілому схожу факторну структуру.

Зміст двох основних факторів, у які групуються мотиваційні конструкти («Позитивне емоційне ставлення, прийняття» і «Майстерність, досконалість, впливовість»), можна концептуалізувати в межах теорії Х. Когута як дзеркальний та ідеалізуючий трансфер, що свідчить про актуалізацію в ситуації психотерапії нарцисичних потреб.

Основні фактори, у які були згруповані елементи поведінки психотерапевта, відповідають двом найпоширенішим моделям те-

рапії: роджеріанській та психоаналітичній. Відмінності у сприйнятті та інтерпретації поведінки психотерапевта ними самими та їх клієнтами можуть бути пов'язані за наявністю трансферентних реакцій, які виявляються тим інтенсивнішими, чим більш виражений у клієнта контактний потяг (а тому і значущість терапевтичних взаємовідносин). Ці відмінності також можна пояснити диференційованістю професійних уявлень психотерапевтів.

Список літератури

1. Психотерапевтическая энциклопедия. Под ред. Б.Д. Карвасарского СПб.: Питер, 1998. 752 с.
2. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб., 1997.
3. Kohut H. The analysis of the self. N.Y: Int. Univers. Press, 1971.
4. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. М., 1997.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕТОДОМ ПСИХОСЕМАНТИКИ

К.О. Малышева

Приведен пример эмпирического исследования особенностей взаимоотношений между психотерапевтом и клиентом с помощью метода психосемантики. Особенности факторизации поведения психотерапевта и поясняющих ее мотивов самими психотерапевтами и их клиентами интерпретируются в концептуальных границах селф-психологии Х. Когута. Сходные элементы в факторной структуре представлений психотерапевтов и их клиентов отвечают теоретическим положениям Х. Когута об актуализации в ситуации терапии специфических нарциссических потребностей: в позитивном отражении и идеализации психотерапевта.

Ключевые слова: психотерапевт, клиент, факторизация поведения.

SPECIALITIES OF PSYCHOTHERAPEUTIC INTERRELATIONS BY MEANS OF PSYCHOSEMANTIC

К.О. Malysheva

Being devoted to the therapeutic relations problem, this article presents an empirical research based on psychosemantic approach. Particular features of therapist's behavior interpretations by client and his own interpretations are examined and compared. Similarities and differences in factor space structure reflect presence of transference and counter-transference reactions. Principle factors content is conceptualized in the framework of H. Kohut theory and match to unfulfilled narcissistic demands of the early childhood that revive in therapy situation.

Key words: psychotherapeutic, client, features of behavior.

ХІРУРГІЯ

РОЛЬ МЕТОДОВ КАТЕТЕРНОГО
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ГЕМОСТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ЯЗВЕННОЙ И ОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ

*В.В. Бойко, И.А. Криворучко, Ю.В. Авдосьев,
А.И. Питык, Д.Е. Волков*

Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

Приведены сравнительная характеристика селективной и окклюзионной ангиографий чревного ствола и его ветвей, а также результаты применения эндоваскулярных методов лечения острых гастродуоденальных кровотечений язвенной и опухолевой этиологии.

Ключевые слова: окклюзионная ангиография, рентгеноэндоваскулярная окклюзия, внутриартериальная регионарная гемостатическая терапия.

В последние годы отмечается рост числа больных с острыми желудочно-кишечными кровотечениями (ОЖКК), и в настоящее время данная группа составляет около 20 % всех поступающих в стационары, а уровень летальности — 5–10 % [1, 2]. Послеоперационная летальность при профузных гастродуоденальных кровотечениях так же до сих пор остается высокой — 24 %, а у больных пожилого возраста она достигает 50 % [3, 4]. Несмотря на значительные успехи, достигнутые при использовании эндоскопических методов диагностики и гемостаза, для определенного контингента больных данные методы оказываются неэффективными [5]. Поэтому понятен постоянный повышенный интерес к другим мини-инвазивным методикам, в частности к рентгеноэндоваскулярным вмешательствам [6–10].

Материал и методы. С 1978 по 2002 г. в Институте общей и неотложной хирургии АМН Украины было выполнено 378 целиакографий, из них по поводу острых гастродуоденальных кровотечений язвенной и опухолевой этиологии — 42. Из числа последних проведено 18 диагностических окклюзионных ангиографий чревного ствола и его ветвей с помощью катетера TORCON (A Cook Group Company). Среди пациентов было 13 женщин и 39 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет (средний возраст 63,2 года). 27 больным выполнены рентгеноэндоваскулярные вмешательства, которые включали суперселективную катетеризацию с последующим выполнением рентгеноэндоваскулярной окклюзии (РЭО) артерий, кровоснабжающих источник кровотечения, и(или) внут-

риартериальную регионарную гемостатическую терапию (ВРГТ) и их сочетания с хирургическими и эндоскопическими операциями. Этиологическими факторами ОЖКК у больных послужили острые язвы (7 чел.), хронические язвы (8 чел.), опухоли (12 чел.). Показаниями к проведению рентгеноэндоваскулярных вмешательств явились невозможность определения источника кровотечения и достижения гемостаза эндоскопически при наличии продолжающегося кровотечения или его угрозы, требующих немедленного оказания радикальной помощи, с одной стороны, а с другой — тяжелое состояние больного исключало срочную операцию или крайне повышало риск ее проведения.

Для осуществления РЭО использовали синтетические эмболы из пенополиуретана или гемостатическую губку. Для усиления гемостатического эффекта (если это было необходимо) дистально-паренхиматозная эмболизация дополнялась проксимальной эмболизацией ствола артерии при помощи металлических спиралей типа Гиантурко или пластмассовых спиралей Киттнера. После завершения РЭО катетер удаляли или оставляли в чревном стволе для проведения ВРГТ. Как самостоятельный метод лечения ВРГТ (питуитрин, дицинон, 5% -ный раствор аминокaproновой кислоты) была применена у больных с острыми язвами и эрозиями гастродуоденальной зоны, а также в случае невозможности технически выполнить РЭО кровоточащего сосуда. Эндоскопические вмешательства выполнялись с целью увеличения «надежности» и для

контроля гемостаза, хирургические операции применялись после остановки кровотечения ангиографическим методом, выведения из состояния шока, стабилизации жизненных показателей как радикальный способ профилактики рецидива.

Источник кровотечения и эффективность вмешательства определяли по наличию или отсутствию экстравазации контрастного вещества (рис. 1 и 2), появлению рефлюкса кон-

Рис. 1. Ангиограмма левой желудочной артерии. Четко выявляется экстравазация контрастного вещества

Рис. 2. Целиакограмма после эмболизации. Левая желудочная артерия и ее ветви не контрастируются. Экстравазации нет.

трастированной крови, а также при контрольной эндоскопии.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ селективной и окклюзионной ангиографии чревного ствола и его ветвей показал следующие преимущества последней: 1) более простое позиционирование, связанное с движением по току крови баллонного катетера; 2) более четкое контрастирование мелких артерий («standstill arteriogram»); 3) улучшение качества «венозной фазы»; 4) уменьшение количества расходуемого контраста; 5) создание благоприятных условий для выполнения транскатетерной эмболизации и оперативного вмешательства в результате временной редукции кровотока (табл. 1).

Анализ результатов применения эндоваскулярных методов гемостаза приведен в табл. 2. Обращает на себя внимание более высокая эффективность применения и низкий процент рецидивов при сочетании их между

Таблица 1. Сравнительная характеристика селективной и окклюзионной ангиографий

Показатель	Селективная ангиография	Окклюзионная ангиография
Диагностическая ценность, %	45	57
Необходимое кол-во контрастного вещества, мл	30-40	20-30
Средняя продолжительность исследования, мин	15-20	10-15
Эффективность последующей РЭО, %	89	95

Примечание. Побочных эффектов и осложнений не выявлено.

Таблица 2. Результаты применения эндоваскулярных методов гемостаза у больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями язвенной и опухолевой этиологии

Этиология кровотечения	Параметр	Вмешательство			
		РЭО	ВРГТ	РЭО+ВРГТ	РВ или эндоскоп. и (или) хирургич.
Острые язвы и эрозии	Количество больных	—	3	—	4
	Достигнутый гемостаз	—	2	—	4
	Рецидив ОЖКК	—	0	—	0
Хронические язвы	Количество больных	1	1	3	3
	Достигнутый гемостаз	1	1	3	3
	Рецидив ОЖКК	0	1	1	0
Опухоли	Количество больных	3	2	4	3
	Достигнутый гемостаз	3	1	4	3
	Рецидив ОЖКК	1	1	1	0

собой (100% -ное достижения гемостаза) и с хирургическими и эндоскопическими вмешательствами (ноль рецидивов ОЖКК). Неэффективность изолированного применения ВРГТ у больных с хроническими язвами и опухолями гастродуоденальной зоны, вероятно, связана с особенностью строения сосудов кратера язвы и опухолевых сосудов, в стенке которых нет мышечных элементов и которые соответственно не способны сократиться.

Выводы

Окклюзионная ангиография является ценным диагностическим инструментом опре-

деления источника ОЖКК, улучшающим условия выполнения РЭО.

Рентгеноэндоваскулярный катетерный гемостаз при кровотечениях в пищеварительный тракт является высокоэффективным и в то же время малотравматичным способом лечения.

Высокой эффективности катетерного гемостаза способствует обоснованный выбор характера и тактики проведения эндоваскулярного вмешательства, сочетание его с эндоскопическими и хирургическими методами лечения.

Методики временной баллонной окклюзии сосудов с гемостатической целью требуют дальнейшего обоснования и развития.

Список литературы

1. Панцырев Ю.М., Михлев А.И., Федоров Е.Д., Кузеев Е.А. Лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений. Хирургия 2000; 3: 21-25.
2. Fallah M.A., Prakash C., Edmundowicz S. Acute gastrointestinal bleeding. Med. Clin. North Am. 2000; 84, 5: 1183-1208.
3. Dallal H.J., Palmer K.R. ABC of the upper gastrointestinal tract: Upper gastrointestinal haemorrhage. BMJ 2001; 323, 10: 1115-1117.
4. Дерман А. И. Совершенствование хирургической тактики при язвенных гастродуоденальных кровотечениях у лиц пожилого и старческого возраста: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. Харьков, 1990. 35 с.
5. Brullet E., Calvet X., Campo R., Rue M., Catot L., Donoso L. Factors predicting failure of endoscopic injection therapy in bleeding duodenal ulcer. Gastrointest. Endosc. 1996; 43, 2: 111-116.
6. Никишин Л.Ф., Верещагин С.В., Кондратюк В.А., Альтман Ч.В. Лечение острых желудочно-кишечных кровотечений методами рентгеноэндоваскулярной хирургии. Рентгенохирургія невідкладних станів. Нове в інтервенційній радіології і мат. доповідей. К., 1997: 84-87.
7. Никишин Л.Ф., Попик М.П. Клинические лекции по рентгеноэндоваскулярной хирургии. Львов: Кобзар, 1996. 190 с.
8. Бойко В.В., Авдосьев Ю.В. Возможности рентгенохирургических вмешательств в комплексе гемостатических мероприятий при кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Шпитальна хірургія 2000; 1: 15-17.
9. Зубрицкий В.Ф., Ханевич М.Д., Лебедев Н.Н. Рентгеноваскулярный гемостаз в лечении больных желудочно-кишечными кровотечениями. Актуальные вопросы лечения желудочно-кишечных кровотечений и перитонита: Сб. науч. тр. СПб., 1995: 54-55.
10. Dhar A., Konar A., Sengupta D. Transcatheter therapy of intravisceral bleeding. J. Invasive Cardiol. 2001; 13, 2: 126-128.

РОЛЬ МЕТОДІВ КАТЕТЕРНОГО ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ГЕМОСТАЗУ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ ВИРАЗКОВОЇ І ПУХЛИННИЙ ЕТІОЛОГІЇ

В.В. Бойко, І.А. Криворучко, Ю.В. Авдос'єв, А.І. Пітик, Д.Є. Волков

Приведено порівняльну характеристику селективної та оклюзійної артеріографій черевного стовбура і його гілок, а також результати застосування ендоваскулярних методів лікування гострих гастродуоденальних кровотеч виразкової і пухлинний етіології.

Ключові слова: оклюзійна артеріографія, рентгеноендоваскулярна оклюзія, внутрішньо-артеріальна регіонарна гемостатична терапія.

ROLE METHODS OF CATHETER ENDOVASCULAR HEMOSTASIS IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF ACUTE ULCEROUS AND TUMOROUS GASTROINTESTINAL BLEEDING

V.V. Boyko, I.A. Krivoruchko, Yu.V. Avdos'ev, A.I. Pityk, D.Ye. Volkov

The comparative description of selective and occlusive arteriography of celiac trunk and its branches and as results of application of endovascular methods treatment of acute ulcerous and tumorous gastrointestinal bleeding is given.

Key words: occlusive arteriography, roentgenoendovascular occlusion, intraarterial regional hemostatic therapy.

РАСЧЕТ ОБЪЕМНОЙ СКОРОСТИ ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ ПРИ ЛАМИНАРНОМ И ТУРБУЛЕНТНОМ ТИПЕ ГЕМОДИНАМИКИ

В.А. Сипливый, Д.И. Скорый, В.Г. Книгавко

Харьковский государственный медицинский университет

Разработан способ расчета объемной скорости портального кровотока по данным ультразвуковой доплерографии при ламинарном и турбулентном типе гемодинамики, описана методика его расчета. Предложено дополнительное программное обеспечение для определения этого показателя.

Ключевые слова: *портальный кровоток, объемная скорость, ламинарный ток, турбулентный ток.*

Важным и необходимым звеном в оценке функциональных резервов печени является изучение портального кровотока [1]. Показатели портальной гемодинамики широко изучаются на основании данных неинвазивного метода исследования — ультразвуковой доплерографии, однако функциональные возможности метода позволяют определять лишь линейную скорость кровотока в сосуде и отражать ее изменение во времени на экране ультразвукового сканера. Объемная же скорость кровотока как параметр, являющийся доминирующим в оценке функциональных резервов печени, рассчитывается на основе данных линейной скорости кровотока, но не определяется самим прибором. Нами были предложены способы определения объемной скорости кровотока по данным ультразвуковой доплерографии как для ламинарного, так и для турбулентного типа гемодинамики [2]. Для подсчета данного показателя при ламинарном кровотоке используется формула [2]

$$Q = \pi R^2 \int_{t_1}^{t_n} v(t) dt \frac{60}{t_n - t_1},$$

где Q — объемная скорость кровотока;

R — радиус сосуда;

t_1 — время начала одного из циклических периодов колебания ЛСК;

t_n — время окончания этого периода;

$v(t)$ — функциональная зависимость ЛСК от времени.

Формула является идеальной математической моделью, однако применение ее в данном виде для расчета объемной скорости кровотока по результатам ультразвуковой доплерографии в клинических условиях без использования специальных программ и компьютерного обеспечения невозможно. Это связано с отсутствием формулы для определения функцио-

нальной зависимости между линейной скоростью кровотока и временем. В действительности данную зависимость мы получаем при ультразвуковой доплерографии в графическом виде (отображение спектра линейных скоростей кровотока во времени на экране сканера), что и обуславливает сложность использования данной формулы в предлагаемом виде.

Использование математического приема, который выражается численным равенством площади поверхности, заключенной между линией графика функции, с одной стороны, и осью абсцисс — с другой, и интегралом от этой же функции, позволяет рассчитать интеграл $\int_{t_1}^{t_n} v(t) dt$, не имея функциональной зависимости линейной скорости кровотока от времени — $v(t)$. Поскольку одним из параметров, получаемых при ультразвуковой доплерографии, является отображение спектра линейных скоростей кровотока, распределенных во времени, то есть не что иное, как функциональная графическая зависимость, то интеграл функции, отражающей эту зависимость, будет численно равен описанной площади. Наличие данного факта сводит задачу к определению площади поверхности под графиком распределения спектра линейных скоростей во времени.

Для подсчета объемной скорости кровотока по результатам ультразвуковой доплерографии «вручную» нами предложена следующая методика. График функциональной зависимости $v(t)$, полученный при ультразвуковой доплерографии, расположим для наглядности в координатной сети «время, линейная скорость кровотока». Координаты точек экстремумов запишем в следующем виде:

Время	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
ЛСК	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5

На основании этих данных построим график путем соединения точек (рис. 1).

ЛСК

Рис. 1. График зависимости линейной скорости кровотока от времени:

1 — вручную; 2 — по координатным точкам

Безусловно, использование лишь некоторых точек графика, полученного методом доплерографии, приводит к появлению погрешности в вычислениях, однако они не являются значительными.

Дальнейший расчет изучаемой площади поверхности проводится следующим образом: вся площадь разбивается на трапеции, площадь каждой из которых определяется по формуле

$$S_i = \frac{(v_i + v_{i+1}) \cdot (t_{i+1} - t_i)}{2}, \quad (1)$$

где S_i — площадь каждой из трапеций;

v — ЛСК;

t — время;

i — индекс каждого из параметров.

Сумма площадей трапеций и является изучаемой площадью поверхности, численно равной интегралу от функции $v(t)$, а значит

$$\int_{t_1}^{t_n} v(t) dt = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(v_i + v_{i+1}) \cdot (t_{i+1} - t_i)}{2}. \quad (2)$$

Подставляя формулу (2) в формулу для определения объемной скорости кровотока при ламинарном типе гемодинамики, получаем

$$Q = \pi R^2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(v_i + v_{i+1}) \cdot (t_{i+1} - t_i)}{2} \cdot \frac{60}{t_n - t_1}, \quad (3)$$

где n — количество учитываемых точек графика.

Таким образом, используя формулу (3), можно быстро, с высокой степенью точности и без использования дополнительного компьютерного обеспечения определить объемную скорость кровотока по результатам ультразвуковой доплерографии.

Расчет объемной скорости кровотока при турбулентном токе крови по предложенной методике основан на принципиально новой, нами выведенной формуле, учитывающей зависимость линейной скорости кровотока как от времени, так и от удаленности от центра сосуда [1]. Именно это и отличает данный спо-

соб от предложенных ранее и обеспечивает получение результата с минимальной погрешностью. Формула имеет вид

$$Q = 2\pi \frac{60}{t_n - t_1} \int_{t_1}^{t_n} \int_0^R v(r, t) r dr dt, \quad (4)$$

где $v(r, t)$ — функциональная зависимость ЛСК от времени и удаленности от центра сосуда;

r — удаленность от центра каждого из слоев dr .

Непосредственный расчет объемной скорости кровотока по результатам ультразвуковой доплерографии с использованием формулы (4) произвести не представляется возможным из-за отсутствия данных функциональной зависимости линейной скорости кровотока от времени и удаленности от центра сосуда. При доплерографии можно получить лишь графическую регистрацию данной зависимости, поэтому необходимо анализировать значения линейной скорости кровотока в различных точках удаленности от центра сосуда в различные моменты времени t . Так, график зависимости линейной скорости кровотока от удаленности от центра сосуда в момент времени t_i будет иметь вид, представленный на рис. 2.

ЛСК

Рис. 2. График зависимости линейной скорости кровотока от удаленности от центра сосуда в момент времени t_i

Учитывая точки экстремумов графика и крайние точки этой зависимости в различные моменты времени t , можно построить объемный график зависимости линейной скорости кровотока от времени и удаленности от центра сосуда, для чего запишем координаты точек в следующем виде:

Время	t_1	t_1	t_1	t_2	t_2	t_2
Удаленность от центра сосуда	0	$1/3R$	$2/3R$	0	$1/3R$	$2/3R$
ЛСК	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
Время	t_3	t_3	t_3	t_4	t_4	t_4
Удаленность от центра сосуда	0	$1/3R$	$2/3R$	0	$1/3R$	$2/3R$
ЛСК	v_7	v_8	v_9	v_{10}	v_{11}	v_{12}

На основании этих данных строим график путем соединения координатных точек (рис. 3).

Рис. 3. График зависимости ЛСК от времени и удаленности от центра сосуда

Рассмотрим часть данного графика на временном промежутке $t_2 - t_1$. За этот момент времени объем крови, протекающей через сечение сосуда, равен

$$\pi(d_2^2 - d_1^2)v_{c1} + \pi(d_3^2 - d_2^2)v_{c2} + \pi(d_4^2 - d_3^2)v_{c3}, \quad (5)$$

где d — удаленность от центра сосуда;

v_c — средняя скорость на данной удаленности за моменты времени t_2 и t_1 .

То есть $v_{c1} = (0 + 0 + v_2 + v_5)/4$, $v_{c2} = (v_2 + v_3 + v_5 + v_6)/4$ и т. д. В первом случае использовались два нуля в связи с тем, что скорость у стенки сосуда равна нулю.

Таким образом, для расчета объемной скорости кровотока при турбулентном типе гемодинамики необходимо просуммировать объе-

мы протекающей через сечение сосуда крови за все промежутки времени и умножить их на количество циклических колебаний в минуту.

Исходя из этого, получаем

$$Q = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{60 \pi (t_{i+1} - t_i)(d_{i+1}^2 - d_i^2) v_{ci}}{t_{i+1} - t_i}. \quad (6)$$

Описанные методики легли в основу разработки компьютерной программы «DOPPLER», позволяющей определить объемную скорость кровотока легко, быстро, с большой степенью точности и не прибегая к инвазивным методам диагностики, при различных патологических состояниях. Основное меню программы предусматривает выбор типа гемодинамики и в соответствии с этим введение данных диаметра сосуда, линейной скорости кровотока, времени измерений и удаленности от центра сосуда для турбулентного кровотока. На основании введенных параметров кровотока программа отображает графическую зависимость линейной скорости кровотока от времени и зависимость линейной скорости кровотока от удаленности от центра сосуда при турбулентном токе, что обеспечивает возможность сравнения графиков на экране ультразвукового сканера и экране монитора. Существует возможность расчета числа Рейнольдса — показателя степени турбулентности кровотока после дополнительного введения вязкости крови. Разработанная компьютерная программа «DOPPLER» рекомендована для расчета объемной скорости кровотока по данным ультразвукового доплеровского сканирования, что значительно облегчит и повысит точность определяемого параметра гемодинамики. При отсутствии компьютерного обеспечения целесообразно использовать предложенные методики для расчета объемной скорости кровотока «вручную».

Список литературы

1. Гальперин Э.И., Ахаладзе Г.Г. Ультразвуковая доплеровская оценка функционального резерва печени. Хирургия 1992; 1: 18–22.
2. Сипливый В.А., Скорый Д.И. Определение объемной скорости портального кровотока по данным ультразвуковой доплерографии у больных с диффузными заболеваниями печени. Эксперим. и клин. медицина 2002; 1: 92–93.

РОЗРАХУНОК ОБ'ЄМНОЇ ШВИДКОСТІ ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТІКУ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДОПЛЕРОГРАФІЇ ПРИ ЛАМІНАРНОМУ І ТУРБУЛЕНТНОМУ ТИПІ ГЕМОДИНАМІКИ

В.О. Сипливий, Д.І. Скорий, В.Г. Книгавко

Розроблено спосіб розрахунку об'ємної швидкості портального кровотоку за даними ультразвукової доплерографії при ламінарному і турбулентному типі гемодинаміки, описана методика його розрахунку. Запропоновано додаткове програмне забезпечення для визначення цього показника.

Ключові слова: портальний кровотік, об'ємна швидкість, ламінарна течія, турбулентна течія.

METHODS OF CALCULATION OF VOLUME SPEED USING ULTRASONAR DOPPLEROGRAPHY BY LAMINAR AND TURBULENT BLOOD CIRCULATION

V.A. Sipliviy, D.I. Skoryi, V.G. Knigavko

There are introduced the new methods of determination of volume speed of blood circulation using ultrasonar dopplerography as for laminar as for turbulent flow of blood use additional software.

Key words: portal blood circulation, volume speed, laminar flow, turbulent flow.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАДИНАМО- ФОРЕТИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПИЕЛОНЕФРИТОВ

Махер А.А. Юсеф

Харьковский государственный медицинский университет

Экспериментальное изучение внутритканевого диадинамофоретического введения антибиотиков выявило достоверное повышение концентрации антибиотика в тканях почки и моче по сравнению с обычной антибактериальной терапией, что существенно влияет на эффективность лечения.

Ключевые слова: врожденные обструктивные уропатии, вторичный пиелонефрит, антибактериальная терапия, внутритканевой диадинамофорез.

Пороки развития органов мочеполовой системы являются одними из наиболее выявляемых у детей [1]. Среди них обструктивные уропатии представляют значительный интерес в связи с развитием серьезных нарушений урологической изменении в структуре и функции почки, и значительным процентом воспалительных осложнений, существенно усугубляющих морфофункциональные изменения [2, 3]. Вторичные пиелонефриты, сопровождающие врожденный гидронефроз, как раз и относятся к этим тяжелым осложнениям [4]. Их лечение — серьезная проблема для клиницистов из-за широкого спектра микроорганизмов, вызывающих данные заболевания, сложности создания эффективных концентраций антибактериальных средств в почечной паренхиме и моче, а также высокой степени резистентности современной патогенной микрофлоры.

Целью работы было экспериментальное изучение возможности эффективного повышения концентрации антибиотиков в почечной паренхиме и моче посредством диадинамофоретического введения антибиотиков.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 52 молодых кроликах породы Шиншилла. Пиелонефрит у животных вызывали путем внутривенного введения суточной культуры золотистого стафилококка (ATCC-25923), содержащей 800 млн микробных тел. Спустя трое суток после инфицирования начинали лечение пиелонефрита гентамицином. Концентрацию гентамицина в биологических субстратах определяли методом диффузии в агар, на двух слоях питательной среды на чашке Петри. Для нижнего слоя использовали «голодные» незасеянные среды, приготовленные на бульоне Хоттингера. Для верхнего слоя применяли агаровую среду, которую засеивали тест-микробом (*Bac. Subtilis* ATCC-6633 — 50 млн микробных тел на 1 мг среды). В верх-

нем слое среды выдавливали лунки глубиной 10 мм, диаметром 3 мм. Биосубстрат из почечной паренхимы готовили следующим образом: брали навеску материала 500 мг, добавляли 1 мг 0,9% -ного раствора поваренной соли и гомогенизировали, после чего полученный гомогенизат центрифугировали в течение 10 мин при 32 с⁻¹. Затем набирали 0,1 мл надосадочной жидкости и вносили в лунки верхнего слоя.

После засева чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 37 °С в течение 18 часов, после чего измеряли диаметр зон задержки роста тест-микроба вокруг лунки с использованным материалом. Параллельно строили калибровочную кривую со стандартным раствором антибиотика (4% -ный раствор гентамицина, разведенный до нужных концентраций, которые обеспечивают образование оптимальных зон задержки роста тест-культуры). Концентрацию гентамицина в исследуемых материалах — паренхиме почки и моче — определяли по калибровочной кривой, ежечасно, в течение 16 часов.

Животным 1-й серии опытов (20 кроликов) выполняли катетеризацию краевой вены уха, пункцию мочевого пузыря для забора мочи. Гентамицин вводили внутривенно капельно в течение 30 мин в максимальной суточной терапевтической дозе 5 мг/кг.

Животным 2-й серии опытов (32 кролика) после удаления шерстяного покрова на животе и спине под внутривенным гексеналовым наркозом (20 мг/кг) проводили люмботомию, почку выделяли из окружающих тканей. Вскрывали лоханку, в нее через паренхиму почки и в мочеточник помещали микроирригатор с множественными отверстиями, в просвет которого был введен проволочный электрод. На лоханку накладывали швы. Электрод выводили на кожу спины. Рану послойно зашивали наглухо.

Через сутки в краевую вену уха капельным способом вводили раствор гентамицина (5 мг/кг). На переднюю брюшную стенку и спину прикрепляли накожные электроды. Проволочный электрод и накожные электроды подключали к аппарату амплипульс. Спустя 15 мин от начала введения антибиотика начинали воздействовать на область почки двухполупериодным непрерывным диадинамическим током мощностью 0,5 мА в течение 15 мин на фоне продолжающегося введения антибиотика и еще 15 мин после окончания введения.

Забор исследуемого материала осуществлялся, как и в 1-й серии опытов. Проводилась сравнительная оценка концентрации гентамицина в биологических субстратах, скорость его накопления и выведения.

Основанием для изучения внутривисцерального способа диадинамофореза послужило то, что кожные покровы тела оказывают большое сопротивление диадинамическому току, что обусловлено наличием рогового слоя кожи и большой плотностью тока в выводных протоках желез, главным образом потовых. Протоки этих желез являются главными путями прохождения тока в организм через кожу. На преодоление сопротивления этих сравнительно узких каналов и рогового слоя кожи при прохождении тока тратится большая часть энергии. Здесь же развиваются довольно четко выраженные реакции организма субъективного характера. Несколько меньшее, но все же значительное сопротивление току оказывает и подкожный жировой слой [5].

Нами были разработаны способ и устройство для внутритканевого диадинамофореза антибиотиков, позволяющее уменьшить сопротивление диадинамофоретического тока путем наиболее рационального размещения почки или мочевого пузыря в межэлектродном пространстве, а также уменьшения расстояния между электродами.

Устройство состоит из двух электродов. Один электрод выполнен в виде гибкого зонда с множественными отверстиями, в просвет которого установлен гибкий проволочный электрод. Внутривисцеральный электрод изготовлен из нержавеющей стали длиной 20 см, диаметром 0,001 м, площадью 0,0002 м². Другой электрод — накожный — образован двумя стандартными пластинами. Располагаются электроды следующим образом: проволочный электрод во время операции устанавливается посредством нефростомы в лоханку и мочеточник и фиксируется к капсуле почки, первый его конец выводится на кожу. Другой электрод накладывается на кожу с двух сторон на область почки.

Результаты. В 1-й серии опытов (с обычным внутривенным введением) спустя 2 ч от начала эксперимента концентрация гентами-

цина в паренхиме почки составила $(38,41 \pm 0,38)$ мкг/см³, в моче гентамицин не определялся. Через 4 ч эксперимента уровень гентамицина в почке составлял $(24,71 \pm 0,12)$ мкг/см³, а в моче также не определялся. Спустя 6 ч концентрация гентамицина в паренхиме почки снижается до $(17,07 \pm 0,74)$ мкг/см³, в моче — до $(17,31 \pm 0,12)$ мкг/мл. Через 8 ч концентрация гентамицина в паренхиме почки снижается до $(9,74 \pm 0,08)$ мкг/см³, в моче увеличивается до $(78,14 \pm 0,04)$ мкг/мл. Через 10 ч концентрация гентамицина в паренхиме почки составила $(5,33 \pm 0,32)$ мкг/см³, а в моче — $(19,74 \pm 0,73)$ мкг/мл. При заборах материала спустя 12 ч от начала эксперимента гентамицин в паренхиме почки не определялся, в моче составил $(13,48 \pm 0,07)$ мкг/мл. Последняя определяемая концентрация в моче была в 14-часовой пробе и составила $(4,31 \pm 0,17)$ мкг/мл, в 16-часовой пробе антибиотик в моче не определялся.

Во 2-й серии опытов, где гентамицин вводился посредством органного диадинамофореза по разработанной нами методике, основные средние показатели концентрации антибиотиков в тканях почки и мочи были следующими. Через 2 ч концентрация гентамицина в паренхиме почки достигала $(106,48 \pm 0,24)$ мкг/см³, в моче гентамицин не определялся. Спустя 4 ч от начала эксперимента в почке концентрация гентамицина составила $(109,74 \pm 0,13)$ мкг/см³, в моче — $(9,30 \pm 0,17)$ мкг/мл. После 6 ч эксперимента отмечается концентрация антибиотика в почке $(101,53 \pm 0,04)$ мкг/см³ и в моче $(31,24 \pm 0,09)$ мкг/мл. В 8- и 10-часовых пробах гентамицин определялся в почке на уровне $(97,61 \pm 0,14)$ и $(91,80 \pm 0,11)$ мкг/см³ соответственно, в моче $(53,76 \pm 0,11)$ и $(59,87 \pm 0,08)$ мкг/мл.

Спустя 12 ч от начала эксперимента концентрация гентамицина в почечной паренхиме составила $(87,11 \pm 0,12)$ мкг/см³, в моче — $(47,91 \pm 0,04)$ мкг/мл. В 14-часовой пробе концентрация была следующей: в почке — $(56,45 \pm 0,06)$ мкг/см³, в моче — $(36,27 \pm 0,18)$ мкг/мл; в 16-часовой — в почке $(9,38 \pm 0,09)$ мкг/см³, в моче $(74,08 \pm 0,04)$ мкг/мл.

Сравнение результатов двух серий экспериментов показало, что наиболее высокие концентрации гентамицина в паренхиме почки установлены спустя 2 ч от начала эксперимента и разница между этими концентрациями составила $(68,07 \pm 0,12)$ мкг/см³, $p < 0,001$. В дальнейшем на протяжении 8 ч от начала эксперимента концентрация гентамицина в контрольной серии снизилась на $(29,17 \pm 0,31)$ мкг/см³, ежечасно в среднем на $(3,6 \pm 0,05)$ мкг/см³, в то время как в основной серии снизилась до $(8,8 \pm 0,01)$ мкг/см³, ежечасно на $(1,1 \pm 0,07)$ мкг/см³.

Последняя определяемая концентрация гентамицина в паренхиме почки у животных 1-й (контрольной) серии была в 10-часовом заборе и составляла $(5,33 \pm 0,320)$ мкг/см³, в то время как в основной серии гентамицин определялся до 16 ч наблюдения с последней концентрацией $(9,38 \pm 0,09)$ мкг/см³. Темп снижения концентрации в последующие 8 часов составил $11,02$ мкг/см³.

Таким образом, можно констатировать, что получены достоверные различия в концентрации гентамицина в почке при диадинамофоретическом введении антибиотика ($p < 0,001$) в разных временных периодах. Скорость снижения концентрации антибиотика в основной серии в 2,5 раза меньше, чем в контрольной.

Достигнута достоверность различий концентрации между контрольной и основной сериями опытов во всех временных пробах ($p < 0,01-0,01$).

У животных 1-й серии опытов гентамицин обнаружен в моче спустя 6 ч от начала эксперимента, и его концентрация составила $(17,31 \pm 0,12)$ мкг/мл. В 8-часовой пробе концентрация увеличилась до $(28,14 \pm 0,04)$ мкг/мл, а затем снизилась в 14-часовой до $(6,31 \pm 0,17)$ мкг/мл, через 16 ч от начала эксперимента гентамицин в моче животных не определялся. Средняя скорость снижения концентрации составила $(3,62 \pm 0,09)$ мкг/мл/ч.

Во 2-й серии опытов гентамицин в концентрации $(9,30 \pm 0,17)$ мкг/мл определялся в моче спустя 4 ч от начала эксперимента. В дальнейшем на протяжении 6 ч наблюдения

отмечалось повышение его концентрации до $(59,87 \pm 0,08)$ мкг/мл в 10-часовой пробе; темп увеличения концентрации составлял $(8,43 \pm 0,04)$ мкг/мл/ч. В последующие 6 ч отмечалось плавное снижение концентрации антибиотика на $(3,28 \pm 0,07)$ мкг/мл/ч с концентрацией $(40,08 \pm 0,04)$ мкг/мл через 16 ч наблюдения.

Таким образом, средняя концентрация гентамицина в моче у животных 2-й серии была в 2,3 раза выше, а сроки выделения антибиотика с мочой были на 4 часа дольше, чем в контрольной серии.

Выводы

В эксперименте при обычном внутривенном введении гентамицин обнаруживается в моче через 6 ч от начала введения с увеличением концентрации в течение 2 ч на $(10,83 \pm 0,08)$ мкг/мл и снижением ее на всем последующем протяжении наблюдения. Всего антибиотик в моче определялся в течение 8 ч, и его средняя концентрация составила $(18,1 \pm 0,15)$ мкг/мл.

При введении посредством диадинамофореза гентамицин обнаружен в моче спустя 4 ч от начала эксперимента с последующим увеличением концентрации на протяжении 6 ч и снижением ее в последующие 6 ч. Всего антибиотик в моче определялся в течение 12 ч со средней концентрацией $(42,2 \pm 0,12)$ мкг/мл.

Проведенные эксперименты позволяют рекомендовать изученную методику введения антибиотиков в клиническую практику.

Список литературы

1. Зоркин С.Н. Эффективность послеоперационной комплексной терапии обструктивного пиелонефрита у детей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1992. 26 с.
2. Калугина Г.В., Клушанцева М.С., Шехай Л.Ф. Хронический пиелонефрит. М.: Медицина, 1993. 20 с.
3. Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г., Родман В.Е. Пиелонефрит у детей. М.: Медицина, 1979. 254 с.
4. Одинец Ю.В. Клинические особенности вторичного пиелонефрита у детей. Острый пиелонефрит: Тез. докл. 3-й межрегион. науч.-практ. конф. урологов. Харьков, 1995: 166-172.
5. Лиценский А.Ф., Улоцкий В.С. Комплексное исследование комплексных лекарственных средств и физических лечебных факторов при различной патологии. К.: Здоровье, 1989. 239 с.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІАДИНАМОФОРЕТИЧНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПІЄЛОНЕФРИТІВ

Махер А.А. Юсеф

Експериментальне вивчення внутрішньотканинного діадинамофоретичного введення антибіотиків виявило вірогідне підвищення концентрації антибіотика в тканинах нирки і в сечі в порівнянні зі звичайною антибактеріальною терапією, що істотно впливає на ефективність лікування.

Ключові слова: уроджені обструктивні уропатії, вторинний піелонефрит, антибактеріальна терапія, внутрішньотканинний діадинамофорез.

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF DIADINAMOFRETIC ANTIBIOTIC THERAPY OF PYELONEPHRITIS

Maheer A.A. Yousef

The experimental study of interstitial diadinamoforetic antibiotic implication revealed reliable elevation of their concentration in renal tissues and urine in comparison with standard antibiotic therapy, which significantly influences the efficacy of treatment.

Key words: congenital obstructive uropathies, secondary pyelonephritis, interstitial diadinamoforesis.

ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ

Ю.А. Винник, Л.П. Чибисов, В.П. Невзоров, А.Е. Котенко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Представлены данные электронно-микроскопического исследования ультраструктур опухолевых клеток 39 больных раком проксимального отдела прямой кишки, получивших неоадъювантную γ -терапию (суммарная доза 20 Гр); получивших дополнительно к лучевой и неоадъювантную внутрибрюшинную полихимиотерапию: фторурацил в сочетании с γ -терапией с последующим введением цисплатина, а также получивших только хирургическое лечение. Установлено, что сочетание облучения с полихимиотерапией оказывает более глубокие деструктивные нарушения ультраструктур опухолевых клеток и затрагивает значительно большее количество клеток, чем в группе, где проводилась только лучевая терапия.

Ключевые слова: рак прямой кишки, неоадъювантная внутрибрюшинная полихимиотерапия, неоадъювантная лучевая терапия, ультраструктура опухолевых клеток.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения заболеваемости колоректальным раком. В Украине заболеваемость составляет 15,7 случаев на 100 000 населения, поэтому проблема его лечения достаточно актуальна [1].

Почти в 70 % случаев диагностируются распространенные формы (III–IV стадия) рака прямой кишки (РПК). Это означает, что эффективные методы локального лечения (хирургический, лучевой) могут быть применены не более чем у трети больных. Однако наибольшие сложности возникают при лечении распространенных форм РПК. Согласно данным различных авторов пятилетия выживаемость после хирургического лечения не превышает 50–60 %. Рецидивы опухоли в этом интервале наблюдения составляют 30,8 %, из них 85,1 % выявляются в первые два года [2, 3].

Широкое распространение получила адъювантная химиотерапия (ХТ), направленная на уменьшение риска развития рецидива заболевания путем воздействия на микрометастазы после хирургического или лучевого излучения первичной опухоли [1, 4].

В последние годы возрос интерес к неоадъювантной химиолучевой терапии — предоперационному применению химиопрепаратов и лучевой терапии с целью девитализации опухоли или уменьшения ее размеров, а также последующей оценки индивидуальной чувствительности к использованным цитостатикам [5, 6].

Целесообразность комбинированного и комплексного лечения не вызывает сомнений, а детали их использования не разработаны; показания к назначению конкретного ХТ-пре-

парата или их комбинаций, методика введения, дозовый режим, четкое представление о последовательности применения цитостатиков, комбинация с γ -терапией, определение интенсивности лечения в зависимости от прогностических факторов, выработка тактики лечения рецидивов (с учетом эффективности предшествующей терапии).

Целью данного исследования было изучение ультраструктурных изменений опухолевых клеток ПК после неоадъювантной химиолучевой терапии.

Материал и методы. Под наблюдением находились пациенты РПК, опухоль у которых располагалась на 9 см проксимальней ануса, прооперированные в абдоминальном отделении Харьковского областного клинического онкологического диспансера (ОКОД) и хирургическом отделении Луганского ОКОД с 1995 по 1999 г.

Исследовали ткань опухоли, взятую субоперационно у 39 пациентов, из них 15 проводилась неоадъювантная γ -терапия — суммарная очаговая доза (СОД) 20 Гр (по 4 Гр пять дней ежедневно), а у 14 больных лучевая терапия дополнялась внутрибрюшинной полихимиотерапией. Контролем служили биоптаты опухоли 10 больных, не подвергавшихся неоадъювантной девитализации опухоли.

Первую группу составили 10 больных, которым проводилось хирургическое лечение, из них 6 (60 %) женщин и 4 (40 %) мужчины в возрасте от 49 до 66 лет, средний возраст (58,6 $\pm$ 2,8) года. Внутрибрюшные резекции (ВБР) ПК выполнены 6 (60 %) пациентам, брюшно-анальные резекции (БАР) — 4 (40 %).

Вторую группу составили 15 пациентов, которые получали неоадъювантную лучевую терапию и хирургическое лечение, из них 6 (40 %) женщин и 9 (60 %) мужчин в возрасте от 51 до 65 лет, средний возраст ($58,1 \pm 2,6$) года. ВБР выполнены 10 (67 %) пациентам, БАР — 5 (33 %).

Третью группу составили 14 пациентов, которые получали неоадъювантную химиолучевую терапию и хирургическое лечение, из них 6 (43 %) женщины и 8 (57 %) мужчин в возрасте от 29 до 76 лет, средний возраст ($60,3 \pm 1,2$) года. ВБР выполнены 9 (64 %) пациентам, БАР — 5 (36 %).

По полу, возрасту и характеру оперативного вмешательства группы достоверно не различались.

Гистологически опухоли представлены аденокарциномами различной степени дифференцировки как самыми распространенными типами злокачественных опухолей ПК. Наиболее часто встречались умереннодифференцированные аденокарциномы (57 %), высокодифференцированные встречались в 22 % случаев, низкодифференцированные — в 19 %, недифференцированные — в 2 %.

У больных преобладали блюдцевидный (42 %) и эндофитный (41 %) типы роста опухоли, экзофитный тип отмечен у 17 % больных. Больные с поражением слизистого и подслизистого слоя встречались в среднем лишь в 1 % случаев, тогда как основной процент составляли опухоли, которые прорастали мышечные оболочки (45,8 %), все оболочки стенки кишки (48,4 %). Основную массу (71 %) составили раковые опухоли без метастатического поражения регионарных лимфатических узлов, поражение лимфатических узлов метастазами отмечалось у 29 % больных.

Исследуемые группы по гистологической структуре и распространенности опухолевого процесса статистически не различались.

Внутрибрюшинная полихимиотерапия (ВБПХТ) проводилась фторурацилом (разовая доза — $0,6 \text{ г/м}^2$, курсовая — 4–6 г) и цисплатином (разовая доза 60 мг/м^2). Для проведения ВБПХТ в брюшную полость с помощью троакара справа от пупка вводили хлорвиниловый катетер. Препараты разводили в 400–800 мл изотонического раствора хлорида натрия и вводили при помощи системы для переливания крови со скоростью 60–80 капель в минуту. В первый день вводили фторурацил и далее ежедневно до достижения курсовой дозы. Со второго дня начинали проведение γ -терапии по такой же схеме, как и второй группе (СОД 20 Гр). По окончании γ -терапии однократно вводили цисплатин. После проведения больным курса неоадъювантной ВБПХТ катетер удаляли

и через 1–3 дня проводили оперативное вмешательство.

Для электронно-микроскопического исследования биоптат опухоли помещали для фиксации в 1 %-ный забуференный раствор четырехоксида осмия на 3–4 часа при температуре 4°C . После фиксации ткань промывали в забуференном растворе, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне и заключали в смесь эпоксидных смол (эпон-аралдит) по общепринятым методикам.

На ультрамикротоме УМТП-6 изготавливали ультратонкие срезы, которые после контрастирования цитратом свинца изучали под электронным микроскопом ЭМВ-100 БР при ускоряющем напряжении 75 кВ.

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе недифференцированные клетки опухоли имели большие ядра, занимающие большую часть цитоплазмы (рис. 1). Хроматин ядер более или менее равномерно распределялся по площади среза. Оболочка ядра у этих клеток гладкая, иногда с глубокими инвагинациями. Цитоплазма опухолевых клеток содержала небольшое количество оргanelл. Митохондрии обладали различной формой и размерами. Наружная мембрана митохондрий четко контурировалась. Гранулярный эндоплазматический ретикулум умеренно развит, цистерны его уплощены. Свободных рибосом и полисом в цитоплазме опухолевых клеток много, и они располагались в основном в периферических отделах цитоплазмы. Встречались единичные первичные лизосомы. В отдельных клетках обнаруживались мелкие липидные включения.

Рис. 1. Ультраструктура недифференцированных клеток опухоли больных раком прямой кишки, $\times 32\,000$. Контрастировано цитратом свинца

В группе больных, получавших неoadъювантную γ -терапию, клетки опухоли существенно увеличивались в размерах (рис. 2). Ядерная мембрана разрыхлялась, теряя четкую

Рис. 2. Ультраструктура опухолевых клеток больных РПК, получивших неoadъювантную γ -терапию в дозе 20 Гр. Глубокие инвагинации ядерной мембраны, $\times 31\,000$. Контрастировано цитратом свинца

трехслойную структуру, и образовывала глубокие инвагинации. Гранулы хроматина концентрировались вдоль ядерной мембраны, образуя плотное осмиофильное кольцо. В центральной части ядра количество хроматина значительно уменьшилось. Разрыхление ядерной мембраны сопровождалось значительным расширением перинуклеарного пространства. В отдельных клетках обнаруживались очаги деструкции ядерной мембраны.

В перинуклеарной зоне цитоплазмы отдельных клеток отмечается резкое снижение количества цитоплазматических структур. В этом отделе цитоплазмы располагалась аморфная бесструктурная субстанция.

Под воздействием γ -терапии существенным изменениям подвергались митохондрии и гранулярный эндоплазматический ретикулум. Количество митохондрий и мембран эндоплазматической сети значительно уменьшалось. Митохондрии очень сильно набухали, матрикс их становился электронно-прозрачным. Уменьшалось количество крист, вплоть до полного их исчезновения. Отдельные органеллы представляли собой вакуоли, заполненные субстанцией низкой электронной плотности. Нередко можно было наблюдать очаговый лизис наружной мембраны митохондрий.

Эндоплазматическая сеть представляла собой электронно-прозрачные вакуоли, на

поверхностях которых обнаруживались отдельные рибосомы. Довольно часто можно было наблюдать участки деструкции мембран гранулярной эндоплазматической сети. Количество свободнолежащих в цитоплазме рибосом и полисом значительно уменьшалось относительно опухолевых клеток, не подвергавшихся облучению. В цитоплазме присутствовали аутофагосомы и довольно крупные липидные включения первичных лизосом.

Значительное количество клеток содержали участки некроза цитоплазмы, представляющие собой конгломераты бесструктурной массы деструктивно измененных органелл и мембран. Цитоплазматическая мембрана сильно утолщена и частично разрушена.

Эндотелиальные клетки микроциркуляторного русла также подвергались деструктивным изменениям (рис. 3). Ядра их приобретали неправильную форму, хроматин уплотнялся и становился осмиофильным. Наблюдалось разрушение мембран митохондрий

Рис. 3. Ультраструктура эндотелиоцитов микроциркуляторного русла опухоли больных после проведения γ -терапии в дозе 20 Гр. Разрыхление и лизис цитоплазматической мембраны, $\times 56\,000$. Контрастировано цитратом свинца

и гранулярного эндоплазматического ретикулума. Гранулярный эндоплазматический ретикулум вакуолизируется, его цистерны приобретают вид очень крупных электронно-прозрачных вакуолей. Цитоплазматическая мембрана, обращенная в просвет капилляров, частично лизирована. Через участки деструкции цитоплазматической мембраны наблюдается выход органелл и обрывков мембранных структур в просвет капилляров. В цитоплазме отростков эндотелиальных клеток микро-

циркуляторного русла практически отсутствовали микропиноцитозные пузырьки.

Отдельные клетки имели гигантские ядра причудливой формы, которые оттесняли клеточные органеллы на периферию цитоплазмы. Ядерная мембрана образовывала многочисленные очень глубокие инвагинации. Матрикс становился электронно-прозрачным. Большое количество ядер имели очаги лизиса ядерной оболочки, последняя была разрыхлена.

Наряду с этим, часть клеток содержала ядра округлой формы. Хроматин их группировался в отдельные электронно-плотные скопления, беспорядочно локализованные по всей площади среза ядра. Ядерная оболочка имела множественные участки лизиса и была нечеткой.

Небольшое число опухолевых клеток имели электронно-прозрачные ядра, содержащие внутриядерные включения, ограниченные плотной осмиофильной мембраной. Содержимое внутриядерных включений имело среднюю электронную плотность, выглядело гомогенным и аморфным.

В митохондриях практически отсутствовали кристы, они приобретали вид электронно-прозрачных вакуолей. Большое количество митохондрий имели разрушенные наружные мембраны. Гранулярный эндоплазматический ретикулум был сильно вакуолизирован. На поверхностях его мембран обнаруживались единичные рибосомы. Очень часто можно было наблюдать фрагментацию мембран. Отдельные клетки подвергались некрозу, участки их цитоплазмы представляли собой конгломераты разрушенных органелл и мембран (рис. 4). Разрушение клеток сопровождалось появлением в цитоплазме крупных включений липидов и дегенеративно измененных митохондрий. Цитоплазма теряла четкую организованную структуру и заполнялась бесструктурным хлопьевидным веществом, вероятно, липопротеидной природы.

В цитоплазме эндотелиоцитов наблюдается лизис митохондрий и мембран гранулярной эндоплазматической сети. В цитоплазме отростков исчезают микропиноцитозные пузырьки. Цитоплазматическая мембрана, обращенная в просвет капилляра, частично разрушена. Наблюдается выход фрагментов цитоплазматических органелл в просвет капилляра.

Таким образом, проведенное электронно-микроскопическое исследование субмикроскопической организации клеток опухоли, взятой у больных РПК, получивших в предоперационном периоде γ -терапию в дозе 20 Гр, показало развитие как дистрофического, так и деструктивного процесса. Наиболее чувствительными к излучению оказались митохондрии и гранулярный эндоплазматический ретикулум.

Снижение активности окислительно-восстановительных реакций, структурно проявляющееся в резком набухании митохондрий, просветлении матрикса, уменьшении числа крист с частичной их деструкцией, а также очаговым лизисом наружной мембраны, влечет за собой и нарушение синтетической способности опухолевых клеток, что подтверждается вакуолизацией цистерн гранулярной эндоплазматической сети и уменьшением числа связанных с ее мембранами рибосом.

Гамма-облучение вызывает существенные изменения структуры ядер опухолевых клеток, сопровождающееся разрыхлением ядерной мембраны, что влечет за собой развитие внутриядерного отека, структурно выражающегося в просветлении матрикса. Уменьшается количество гранул хроматина. Возникновение в перинуклеарной зоне цитоплазмы участков скопления бесструктурной аморфной субстанции свидетельствует о высокой степени деструкции цитоплазматических структур. Выявленные изменения внутриклеточных органелл и мембран позволяют констатировать уменьшение пролиферативной активности опухолевых клеток.

Рис. 4. Ультраструктура опухолевых клеток больных раком прямой кишки, получивших γ - и химиотерапию в неoadъювантном периоде. Некроз участков цитоплазмы, $\times 33\ 000$. Контрастировано цитратом свинца

Вместе с тем, сохраняется количество клеток с хорошо развитыми ультраструктурами, свидетельствующее о том, что γ -облучение не полностью подавляет рост опухолевых клеток.

Деструкция крист митохондрий, мембран гранулярной эндоплазматической сети, а также цитоплазматической мембраны эндотелио-

цитов с выходом в просвет капилляра внутриклеточных органелл и исчезновение в цитоплазме отростков микропиноцитозных пузырьков свидетельствуют о нарушении проницаемости капиллярной стенки и трансцеллюлярного транспорта веществ и электролитов через нее, что вызывает ту или иную степень гипоксии клеток опухоли и существенно влияет на их пролиферативную активность.

В группе больных, у которых γ -терапия в предоперационном периоде сочеталась с химиотерапией, нарушения субмикроскопической организации клеток опухоли усиливались по глубине и степени выраженности. Обращают на себя внимание более глубокие нарушения ядер, которые подвергались деструкции. Часть их выглядела пикнотичными. У значительного количества клеток обнаруживался как очаговый, так и тотальный лизис ядерной мембраны.

Более глубоким изменениям подвергались митохондрии. Частичный лизис крист и на-

ружных мембран митохондрий иногда сопровождался их дегенерацией с образованием миелоноподобных структур.

Дегенеративным изменениям подвергались участки цитоплазмы, о чем свидетельствует наличие участков некроза в виде конгломератов, состоящих из дегенеративно измененных органелл и аморфной бесструктурной субстанции липопротеидной природы.

Количество клеток, подвергшихся деструктивным изменениям их органелл и мембран, в этой группе больных значительно больше, чем в группе больных, не получавших неоадьювантную химиотерапию.

Таким образом, электронно-микроскопическое исследование биоптатов опухоли двух групп больных показало, что сочетание γ -облучения с химиотерапией оказывает более глубокие деструктивные нарушения ультраструктур опухолевых клеток и затрагивает значительно большее количество клеток, чем при проведении только неоадьювантной γ -терапии.

Список литературы

1. Шпарык Я.В., Билынский Б.Т. Химиотерапия рака толстой кишки. Львов: Еbewe, 1999. 48 с.
2. Гарин А.М. Рак толстой кишки. Современное состояние проблемы. М.: Рича, 1998. 58 с.
3. Кныш В.И., Бондарь Г.В., Алиев Б.М. и др. Комбинированное и комплексное лечение рака прямой кишки. М.: Медицина, 1990. 158 с.
4. Химиотерапия опухолевых заболеваний. Под ред. проф. Н.И. Переводчиковой. М., 2000. 392 с.
5. Дарьялова С.Л., Бойко А.В., Черниченко А.В. Наш взгляд на комбинированное лечение злокачественных опухолей. Рос. онкол. журн. 1998; 3: 76-79.
6. Gerard J.P., Romestaing P., Mornex F., Ardiet J.M. Radiochemotherapy in anal canal carcinoma. A randomized clinical trial comparing Fluorouracil-Cisplatinum (5Fu-CDDP) and CDDP alone. ECCO 10. Europ. J. of Cancer. 1999; 35. Suppl. 4, 523: 143.

ВПЛИВ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПУХЛИННИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ

Ю.О. Вінник, Л.П. Чибісов, В.П. Невзоров, А.Є. Котенко

Подані дані електронно-мікроскопічного дослідження ультраструктур пухлинних клітин 39 хворих на рак проксимального відділу прямої кишки, що отримали неоад'ювантну γ -терапію (сумарна доза 20 Гр); отримали додатково до променевої внутрішньочеревинну поліхіміотерапію: фторурацил у сполученні з γ -терапією із наступним введенням цисплатину, а також хворих, що лікувалися тільки хірургічно. Встановлено, що сполучення опромінення з поліхіміотерапією справляє більш глибокі деструктивні порушення ультраструктур пухлинних клітин і порушує значно більшу кількість клітин, ніж у групі, де проводилася тільки променева терапія.

Ключові слова: рак прямої кишки, неоад'ювантна внутрішньочеревинна поліхіміотерапія, неоад'ювантна променева терапія, ультраструктура пухлинних клітин.

INFLUENCE OF NEOADJUVANT RADIOCHEMOTHERAPY ON ULTRASTRUCTURE TUMOR'S CELLS FOR PATIENTS WITH CANCER OF RECTUM

Yu. A. Vinnik, L. P. Chibisov, V. P. Neuzorov, A. E. Kotenko

Produce data electron microscopic study of ultrastructure of tumour cells in 39 patients with proximal cancer of rectum who received preoperative γ -therapy (total dose of 20 Gy); whose radiation therapy was supplemented with neoadjuvant intraperitoneal polychemotherapy: introduction Fluouracil in combination to radiotherapy with consequent introduction of Cisplatinum and group who received only surgical treatment. The combination of irradiation with polychemotherapy produces deeper destructive disturbances in ultrastructure of the tumor cells and involves much more cells than it was in the group where only radiation therapy was given.

Key words: cancer of rectum, neoadjuvant intraperitoneal polychemotherapy, neoadjuvant radiotherapy, ultrastructure of tumor's cells.

ИЗУЧЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ КЛЕТОК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ

В.В. Бойко, Табири Стефен

*Харьковский государственный медицинский университет
Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков*

В группе больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, с нормальной массой тела наблюдается резкое снижение синтетической активности как столбчатых эпителиоцитов, так и бокаловидных экзокриноцитов. В отдельных случаях дистрофические изменения переходили в деструктивную фазу, структурно выражающуюся во фрагментации мембран. В группе больных с избыточной массой тела дистрофические и деструктивные нарушения субмикроскопической архитектоники столбчатых эпителиоцитов и бокаловидных экзокриноцитов выражены сильнее. Значительное количество клеток содержали очаги деструкции мембран митохондрий и гранулярной эндоплазматической сети, что указывает на превалирование катаболических процессов над синтетическими.

Ключевые слова: язвенная болезнь, двенадцатиперстная кишка, избыточная масса тела, тучные клетки, ультраструктура.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у большинства пациентов традиционно имеют место астенические и гипостенические формы конституционного строения. Признаки избыточной массы тела, по данным разных авторов, отмечены у 2,3–6,2 % больных язвенной болезнью [1]. Грозным осложнением язвенной болезни является острое желудочно-кишечное кровотечение, и связано оно с быстрым нарушением гомеостаза организма. У больных с избыточной массой тела его развитие протекает особенно тяжело и часто является причиной неблагоприятных исходов [2]. Согласно данным [3, 4] установлено, что у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с избыточной массой тела наряду с уменьшением толщины слизистой оболочки желудка отмечается отчетливая тенденция к снижению относительной объемной доли париетальных клеток, которые изучены достаточно хорошо. Световая микроскопия показала, что слизистая оболочка желудка у больных с избыточной массой тела характеризуется умеренно выраженными явлениями хронического неатрофического гастрита [4, 5].

Целью работы было выявление особенностей субмикроскопической организации клеток ДПК больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением, с избыточной массой тела.

Материал и методы. Больные были разделены на две группы. Первую группу составили 25 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, с нормальной массой тела. Во вторую группу вошли 25 больных с аналогичной патологией, имеющие избыточную массу тела. Возраст больных составлял 24–72 года.

Кусочки ткани, взятой субоперационно, подвергали предварительной фиксации в 2–4%-ном забуференном растворе глутарового альдегида в течение трех часов при температуре 4 °С. По окончании предварительной фиксации ткань после промывки в буферном растворе переносили для окончательной фиксации в 1%-ный забуференный раствор четырехоксида осмия на 2–3 часа при температуре 4 °С. Ткань обезживали в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне, затем ее пропитывали в смеси эпоксидных смол (эпон-аралдит) и заключали в блоки. Ультратонкие срезы изготавливали на ультрамикротоме УМТП-6 и после контрастирования цитратом свинца изучали под электронным микроскопом ЭМВ-100БР.

Результаты и их обсуждение. В группе больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, без избыточной массы тела выявлены как дистрофические, так и деструктивные нарушения субмикроскопической архитектоники

клеток ДПК, характерные для развития язвенной болезни (рисунок, а).

Ядерная мембрана столбчатых эпителиоцитов образовывала множество неглубоких инвагинаций и содержала очаги лизиса. Матрикс ядра сильно просветлен, наблюдалась концентрация гранул хроматина вдоль ядерной мембраны. В перинуклеарной зоне цитоплазмы отмечалось резкое уменьшение количества внутриклеточных органелл.

Матрикс митохондрий обладал низкой электронной плотностью и имел грубоволокнистую структуру. Наблюдалось резкое уменьшение количества крист, их дезорганизация. Нередко можно было наблюдать очаговый лизис наружной мембраны и крист митохондрий.

Гранулярный эндоплазматический ретикулум подвергался вакуолизации, а в отдельных клетках и фрагментации. Микроворсинки щеточной каемки были сильно набухшими. Отмечалось исчезновение гликокаликса.

Ядра бокаловидных экзокриноцитов имели неправильную форму с довольно глубокими инвагинациями ядерной оболочки. Перинуклеарные пространства были сильно расширены. Гранулы хроматина располагались преимущественно вдоль ядерной мембраны. Митохондрии бокаловидных экзокриноцитов были сильно набухшими, с просветленным матриксом. Встречались отдельные митохондрии с лизированными кристами и наружными мембранами.

Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи был редуцирован. Гранулярный эндоплазматический ретикулум развит слабо, на его мембранах присутствовали единичные рибосомы. В цитоплазме бокаловидных экзокриноцитов обнаруживались включения липидных капель. Цитоплазматическая мембрана была разрыхлена, теряла четко контурируемую структуру. Базальная мембрана сильно утолщена и заполнена веществом различной электронной плотности.

В собственной пластинке слизистой оболочки ДПК встречались тучные клетки, субмикроскопическая организация которых находилась в стадии развития умеренно выраженного дистрофического процесса.

В цитоплазме тучных клеток отмечен сильно гипертрофированный пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи, в зоне локализации которого присутствовали единичные секреторные гранулы, заполненные корпускулярными и ламинарными компонентами (рисунок, б). Наряду с этим встречались отдельные тучные клетки с четко выраженными деструкциями мембран, окружающих секреторные гранулы.

При исследовании субмикроскопической архитектоники столбчатых эпителиоцитов

и бокаловидных экзокриноцитов ДПК больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением, с избыточной массой выявлено изменение ультраструктур, что свидетельствует о глубоких нарушениях внутриклеточного метаболизма.

Многочисленные митохондрии локализованы преимущественно в перинуклеарной зоне. Наблюдается полиморфизм форм и размеров митохондрий, кристы которых дезорганизованы и представлены в виде скоплений, расположенных по периферии органелл.

В отдельных столбчатых эпителиоцитах обнаруживается гиперплазия мембран гранулярной эндоплазматической сети, на которых присутствовали многочисленные рибосомы. Многие столбчатые эпителиоциты содержали митохондрии с большим количеством крист. В цитоплазме отмечены скопления липидных включений и аутофагосом.

Межклеточные пространства сильно расширены и заполнены субстанцией средней электронной плотности. Цитоплазматическая мембрана образовывала многочисленные выросты.

Субмикроскопическая организация бокаловидных экзокриноцитов подвергалась значительным дистрофическим и деструктивным нарушениям. Ядра их имели неправильную форму с глубокими инвагинациями ядерной мембраны. В перинуклеарной области цитоплазмы обнаружено большое количество первичных лизосом и аутофагосом. Митохондрии были умеренно набухшие, матрикс их обладал средней электронной плотностью и имел мелкозернистую структуру.

В базальных отделах цитоплазмы бокаловидных экзокриноцитов присутствовали секреторные гранулы, равномерно заполненные веществом средней электронной плотности. Цитоплазматическая мембрана образовывала большое количество набухших микроворсинок. Отдельные микроворсинки были разрушены.

В группе больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с избыточной массой тела ультраструктурная архитектура тучных клеток приобретала черты напряженности метаболической активности внутриклеточных структур.

Ядра тучных клеток сохраняли типичную форму. Перинуклеарные пространства имели пузырьковидные расширения, однако деструкций ядерной мембраны не выявлено. Хорошо развит пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи. Стопки его гладких мембран окружены многочисленными мелкими везикулами (рисунок, в).

В цитоплазме тучных клеток присутствовали в большом количестве гетерогенные сек-

реторные гранулы. Плотность матрикса этих гранул варьировала в широких пределах от практически электронно-прозрачных до плотных, осмиофильных. Наружные мембраны секреторных гранул были разрушены. Иногда обнаруживались гранулы, размеры которых составляли четверть ядра (рисунок, *г*)

Митохондрии тучных клеток имели различную форму. Матрикс их обладал высокой

электронной плотностью. Кристы митохондрий плотными пакетами располагались в основном по центру органелл. Гранулярный эндоплазматический ретикулум развит хорошо, на его мембранах располагались многочисленные рибосомы. Цитоплазма отростков отдельных тучных клеток содержала многочисленные полиморфные секреторные гранулы, заполненные осмиофильной субстанцией.

Ультраструктура ДПК больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением, с нормальной (*a, б*) и избыточной (*в, г*) массой тела:
a, в — столбчатые эпителиоциты, $\times 32\ 000$ и $29\ 000$; *б, г* — тучные клетки, $\times 30\ 000$ и $31\ 000$

Ядра отдельных тучных клеток имели неправильную форму с глубокими инвагинациями ядерной мембраны. Последняя теряла структуру элементарной мембраны и была частично лизированной. Наблюдался лизис цитоплазматической мембраны с выходом разрушенных секреторных гранул в межклеточное пространство.

Таким образом, в результате электронно-микроскопического исследования ультраструктуры столбчатых эпителиоцитов и бокаловидных экзокриноцитов ДПК больных язвенной болезнью, осложненной кровотечением, выявлен ряд дистрофических и деструктивных нарушений субмикроскопических структур, степень выраженности которых варьировала в зависимости от наличия или отсутствия избыточной массы тела у пациентов.

В группе больных, не страдающих избыточной массой тела, наблюдалось резкое снижение синтетической активности как столбчатых эпителиоцитов, так и бокаловидных экзокриноцитов, что структурно проявлялось резким расширением цистерн гранулярной эндоплазматической сети, уменьшением числа связанных с ее мембранами рибосом. В отдельных случаях дистрофические изменения переходили в деструктивную фазу, структурно выражающуюся во фрагментации мембран. Эти изменения свидетельствуют о снижении активности окислительно-восстановительных реакций, протекающих в митохондриях, которые влекут за собой недостаточность энергетического обеспечения синтетических процессов внутриклеточного метаболизма, косвенным подтверждением чего является снижение количества крист митохондрий, просветление их матрикса и деструкция отдельных органелл.

Выявленные нарушения ультраструктуры микроворсинок щеточной каемки с исчезновением в области локализации последней слоя гликокаликса свидетельствуют о нарушении процессов пристеночного пищеварения.

В группе больных с избыточной массой тела дистрофические и деструктивные нарушения субмикроскопической архитектоники столбчатых эпителиоцитов и бокаловидных экзокриноцитов выражены сильнее, чем у больных сравняемой группы. Значительное количество клеток содержало очаги деструкции мембран митохондрий и гранулярной эндоплазматической сети, что указывает на превалирование катаболических процессов над синтетическими. Вместе с тем, отдельные

Список литературы

1. Байбеков И.М., Калиш Ю.И., Азимова Т.В. и др. Особенности морфологии слизистой оболочки и секреторная активность желудка у больных с дуоденальными язвами при ожирении. Архив пат. 1995; 8: 49–52.

столбчатые эпителиоциты находились в гиперактивном состоянии, что структурно выразилось в гиперплазии мембран гранулярной эндоплазматической сети и гипертрофии пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи.

Следует отметить, что исчезновение вблизи щеточной каемки гликокаликса создает предпосылки для транслокации бактерий из просвета кишки в ткань слизистой оболочки. Это является дополнительным фактором риска в возникновении рецидивов язвенной болезни.

Изменения в ультраструктурной архитектонике тучных клеток в группе больных с нормальной массой тела носили слабовыраженный дистрофический характер. Синтетические процессы на субклеточном уровне в целом соответствовали таковым в группе больных с избыточной массой тела. В клетках последних обнаружены изменения, характерные для клеток, находящихся в гиперактивном состоянии. В цитоплазме тучных клеток наблюдается гиперплазия гранулярного эндоплазматического ретикулума, множество митохондрий и гипертрофированный пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи, что структурно подтверждает наличие напряженности метаболических процессов на ультраструктурном уровне.

Таким образом, проведенное электронно-микроскопическое исследование тучных клеток позволяет предположить, что в группе больных язвенной болезнью ДПК, осложненной кровотечением, с избыточной массой тела синтез ими гистамина находится на более высоком уровне, чем у аналогичных больных, но имеющих нормальную массу тела. Усиление процессов синтеза гистамина может стать дополнительным фактором риска возникновения острых язв в послеоперационном периоде.

Выводы

В цитоплазме тучных клеток больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки наблюдается гиперплазия гранулярного эндоплазматического ретикулума, множество митохондрий и гипертрофированный пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи, что структурно подтверждает наличие напряженности метаболических процессов на ультраструктурном уровне. Усиление процессов синтеза гистамина может стать дополнительным фактором риска возникновения острых язв в послеоперационном периоде.

2. Калиш Ю.И., Хачиев Г.Л., Лян Э.Г. и др. Непосредственный результат хирургического лечения язвенной болезни у больных с ожирением. *Клин. хирургия* 1992; 2: 44–46.
3. Мирошников Б.И., Чечурин Н.С. Язвенное гастродуоденальное кровотечение у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. *Вест. хирургии* 2000; 1: 106–109.
4. Papavramidis S.T., Theocharidis A.J., Zaraboukas T.G. et al. Upper gastrointestinal endoscopic and histologic findings before and after vertical banded gastroplasty. *Surg. Endosc.* 1996 Aug;10(8): 825–830.
5. Shahriari A., Hinder R.A., Stark M.E. et al. Recurrent severe gastrointestinal bleeding complicating treatment of morbid obesity. *J. Clin. Gastroenterol* 2000 July; 31(1): 19–22.

ВИВЧЕННЯ УЛЬТРАСТРУКТУРИ КЛІТИН ДВНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ХВОРИХ З НАДЛИШКОВОЮ ТА НОРМАЛЬНОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ, УСКЛАДНЕНІЙ КРОВОТЕЧЕЮ

V.V. Boyko, Stephen Tabiri

У групі хворих на виразку дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею, з нормальною масою тіла, спостерігається різке зниження синтетичної активності як стовпчастих епітеліоцитів, так і келихоподібних екзокриноцитів. В окремих випадках дистрофічні зміни переходили в деструктивну фазу, що структурно виражається у фрагментації мембран. У групі хворих з надлишковою масою тіла дистрофічні і деструктивні порушення субмікроскопічної архітектоніки стовпчастих епітеліоцитів і келихоподібних екзокриноцитів виражені сильніше. Значна кількість клітин містила осередки деструкції мембран мітохондрій і гранулярної ендоплазматичної сітки, що вказує на переважання катаболічних процесів над синтетичними.

Ключові слова: виразкова хвороба, дванадцятипала кишка, надлишкова маса, тучні клітини, ультраструктура.

ULTRASTRUCTURAL OF DUODENAL MUCUS CELLS IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND NORMAL BODY WEIGHT IN ACUTE BLEEDING OF DUODENAL ULCER IS INVESTIGATED USING ELECTRONIC MICROSCOPE

V.V. Boyko, Tabiri Stephen

In patients with normal body weight the sharp reduction synthetic activity both columnar epitheliocytes and goblet exocrinocytes is observed. Dystrophic phase change turn into destruction a phase structurally expressed in fragmentation of membranes. In patients with concomitant excess body weight, dystrophic and destruction in microscopic structure of columnar epitheliocytes and goblet exocrinocytes is strongly expressed. The significant amount of cells containing destructive membranes of mitochondria and granular endoplasmic network indicates that digestive catabolism exceeds anabolism.

Key words: gastrointestinal ulcer, duodenum, excess body weight, mast cells, ultrastructure.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЕ БЕРЕМЕННЫХ
ПРИ ПУЗЫРНОМ ЗАНОСЕ*Ю.С. Паращук, И.В. Старкова**Харьковский государственный медицинский университет*

Установлено, что снижение уровня эстрогенов у беременных с пузырным заносом приводит к нарушению сократительной функции матки во время операции выскабливания ее полости и в послеоперационный период, способствуя повышенной кровопотере.

Ключевые слова: *пузырный занос, гипозестрогения, выскабливание полости матки.*

В последние годы растет заболеваемость среди беременных женщин, что обусловлено как медико-биологическими, так и социальными проблемами. Порою это приводит к гибели плода еще во внутриутробном периоде [1, 2].

В связи со сказанным особого внимания заслуживает гестационная трофобластическая болезнь и, в частности, ее доброкачественная форма — пузырный занос. Это патологическое состояние трофобласта практически всегда делает невозможным прогрессирование беременности и представляет серьезную опасность как для здоровья женщины, так и для ее репродуктивной функции. Поэтому проблема доброкачественной гестационной трофобластической болезни требует дальнейшего изучения.

Процесс гестации характеризуется значительным изменением взаимоотношений между гормонами в организме женщины [3]. Особенно важное значение при беременности имеют стероидные гормоны плаценты [4], на содержание которых могут влиять различные патологические состояния как до беременности [5, 6], так и во время нее [7]. Это позволяет считать исследование гормональной активности плацентарного комплекса достаточно актуальным направлением.

Целью работы явилось изучение уровня продукции эстрогенов при пузырном заносе.

Материал и методы. Обследованы 27 пациенток, у которых гистологически верифицирован пузырный занос и отсутствовали кистозные изменения яичников (1-я группа). В качестве контроля выделена группа из 30 здо-

ровых беременных со сроком гестации до 12 недель (2-я группа). Возраст обследованных 20–42 года.

С целью идентификации обеих групп женщин тщательно собирался анамнез с акцентированием внимания на данных об изначальном нарушении гормонального баланса в репродуктивной сфере (позднее менархе, нарушения менструального цикла, бесплодие эндокринного генеза и др.).

Состояние гормонального статуса обследованных беременных оценивали на основании количественного определения содержания эстрогенов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных тест-систем на анализаторе PR 2100 фирмы «SANOFI» (Франция). Для исключения влияния колебания уровня гормонов в течение суток (циркадные ритмы) забор крови проводился в одно и то же время — утром, натощак, в условиях физиологического покоя. Дополнительно, в качестве косвенной оценки функции фетоплацентарного комплекса проводилось кольпоцитологическое исследование, поскольку при беременности эпителий стенки влагалища является мишенью для действия половых стероидных гормонов — эстрогенов [8]. Использовали свободно отторгающийся эпителий, который брали из верхнебоковой части влагалища, готовили мазки, которые окрашивали гематоксилином и эозином по монохромной методике. Исследования женщин 1-й группы проводились до элиминации пузырного заноса.

Всем женщинам проведено также ультразвуковое исследование органов малого таза,

гистологическое исследование содержимого полости матки, полученного при ее выскабливании.

Результаты. Анализ анамнеза обследованных женщин показал, что первая менструация у 22 пациенток (81,5 %) 1-й группы и 24 (80 %) — 2-й пришла в 12–13 лет. У остальных 11 женщин менархе было в 14–15 лет. Необходимо подчеркнуть, что менструальный цикл у пациенток обеих групп установился в промежутке от 6 мес до 1 года и характеризовался нормальной продолжительностью и длительностью менструальных кровотечений с умеренной кровопотерей. Нарушения менструального цикла наблюдались в анамнезе лишь у двух пациенток (7,4 %) 1-й группы и трех (10 %) — 2-й; изменения носили эпизодический характер и были связаны либо со стрессовой ситуацией, либо с переменной климатической среды проживания.

Анализ репродуктивной функции обследованных женщин показал, что 11 пациенток (40,7 %) 1-й группы и 20 (66,6 %) — 2-й группы были первобеременными. Повторнобеременные обеих групп имели в анамнезе одни — двое родов и от одного до шести искусственных аборт.

При ультразвуковом сканировании органов малого таза у женщин обеих групп кистозных или солидных перерождений яичников ни в одном случае не обнаружено.

У женщин обеих групп оценено содержание эстрогенов в сыворотке крови на основании определения эстрадиола и эстриола — как первичного и окончательного продуктов их обмена [9].

Исследования показали, что на фоне доброкачественной гестационной трофобластической болезни наблюдается существенное снижение содержания эстрогенов (таблица).

Содержание эстрогенов в сыворотке крови у обследованных беременных, (M±m) нмоль/л

Группа наблюдения	Эстрадиол	Эстриол
1-я (основная)	10,42±0,17	9,47±0,13
2-я (контроль)	12,71±0,21	11,81±0,17

Примечание. $p < 0,05$.

Заслуживают внимания данные кольпцитологической оценки влагалищных мазков, в частности кариопикнотический индекс, величина которого является основным показателем эстрогенной насыщенности организма. В 1-й группе этот показатель составил

(8,3±0,7) %, а во 2-й — (14,8±1,1) %, $p < 0,05$. Необходимо подчеркнуть, что у большей части пациенток с пузырным заносом (20 женщин; 74,1 %) отмечалось существенное уменьшение кариопикнотического индекса.

Терапевтическая тактика у женщин 1-й группы характеризовалась проведением операции выскабливания полости матки (в 5 случаях; 18,5 % — дважды) с последующим назначением симптоматических терапевтических средств (антибактериальных, антианемических, утеротонических). В 10 наблюдениях (37 %) выскабливание полости матки сопровождалось патологической кровопотерей, составившей (230±15) мл и более 0,5 % по отношению к массе тела беременных.

Продолжительные кровянистые выделения из половых путей после элиминации пузырного заноса и его остатков наблюдались у 19 женщин (70,4 %), что требовало дополнительного назначения утеротонических средств и локальной гипотермии.

Обсуждение. Результаты проведенных исследований показали, что при доброкачественной гестационной трофобластической болезни наблюдается гормональный дисбаланс, проявляющийся в существенном снижении эстрогенной насыщенности организма. Этот факт не может не отразиться на ведении больных. Во-первых, повышение кровопотери во время выскабливания полости матки по поводу пузырного заноса у 37 % женщин нельзя расценивать только как результат имеющихся дефектов в свертывающей системе крови [10]. Во-вторых, длительно протекает послеоперационный период с постоянными кровянистыми выделениями, что требует повторной стимуляции сократительной деятельности матки.

Известно, что эстрогены сенсibiliзируют матку к веществам тономоторного действия [11], следовательно, при гипозэстрогении возникают нарушения сократительной способности матки, что особенно неблагоприятно при доброкачественной гестационной трофобластической болезни.

Выводы

При доброкачественной гестационной трофобластической болезни у больных наблюдается гипозэстрогения.

Гормональный дисбаланс неблагоприятно влияет на протекание операции выскабливания полости матки при пузырном заносе и течение послеоперационного периода, проявляясь в нарушении сократительной функции матки и повышенной кровопотере.

Список літератури

1. *Паращук Ю.С., Покришко С.В.* Біофізичний профіль плода при материнській інфекції. Педіатр., акуш. та гінекол. 1998; 4: 90–92.
2. *Паращук Ю.С., Покришко С.В.* Ультразвукова і кардіомоніторна характеристика стану плода при материнській інфекції. Укр. радіол. журн. 1998; 6: 146–147.
3. *Паращук Ю.С., Грищенко О.В., Лахно И.В. и др.* Ведение беременности и родов при фетоплацентарной недостаточности Харьков: Торнадо, 2001. 115 с.
4. *Ильин И.В., Бархатова Т.П., Донскова Л.В.* Некоторые эндокринные взаимоотношения во время беременности. Акуш. и гинекол. 1972; 11: 18–20.
5. *Нагорна В.Ф., Зелінська Н.А.* Рання профілактика НПП-гестозу у вагітних груп ризику з передбачуваною патологією спіральних артерій. Педіатр., акуш. та гінекол. 2000; 4: 74–76.
6. *Петербурзька В.Ф.* Вплив порушень статевого дозрівання у дівчат на функціональний стан фетоплацентарного комплексу. Педіатр., акуш. та гінекол. 1992; 3: 56.
7. *Венцовський Б.М., Дібіс В.* Стан імунного і гормонального статусу фетоплацентарного комплексу при недоношуванні вагітності. Педіатр., акуш. та гінекол. 1992; 3: 40–42.
8. *Максимов Г.П., Гутман Л.Б., Травянка Т.Д. и др.* Функциональная диагностика в акушерстве и гинекологии. Под ред. Г.П.Максимова. К.: Здоров'я, 1989. 224 с.
9. *Травянка Т.Д., Сольский Я.П.* Справочник по акушерско-гинекологической эндокринологии. К.: Здоров'я, 1985. 208 с.
10. *Старкова И.В.* Состояние системы гемостаза при пузырном заносе. Медицина сегодня и завтра 2001; 1: 124–125.
11. *Степанковская Г.К., Венцовский Б.М., Гордеева Г.Д. и др.* Неотложное акушерство. Под ред. Г.К. Степанковской, Б.М. Венцовского. К.: Здоров'я, 1994. 384 с.

ЗМІНИ В ЕНДОКРИННІЙ СИСТЕМІ ВАГІТНИХ ПРИ ПУХИРНОМУ ЗАНЕСКУ

Ю.С. Паращук, І.В. Старкова

Установлено, що зниження рівня естрогенів у вагітних з пухирним занеском веде до порушень скоротливої функції матки під час операції вишкрібання її порожнини й в післяопераційний період, сприяючи підвищенню крововтрати.

Ключові слова: пухирний занесок, гіпоестрогенія, вишкрібання порожнини матки.

CHANGES IN ENDOCRINE SYSTEM OF PREGNANT WOMEN IN HYDATID MOLE

Yu.S. Paraschuk, I.V. Starkova

It was established that reduction of their level of estrogens in pregnant women can lead to injury of the contractile function of uterus during the operation on curettage of its cavity and during the postoperative period, alternating an increasing blood loss.

Key words: hydatid mole, hypoestrogenia, curettage of cavity uterus.

ГІГІЄНА І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

ДІАГНОСТИКА ДОНОЗОЛОГІЧНИХ СТАНІВ СЕРЕД ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД)

В.О. Коробчанський, А.Ю. Мартянова

Харківський державний медичний університет

Викладено сучасний погляд на проблему донозологічної діагностики серед дітей і підлітків. Узагальнено основні напрямки розвитку донозологічної діагностики: функціональних станів і ступеня розвитку організму, що зростає, використання сучасних високоінформативних методів діагностики.

Ключові слова: гігієна, діагностика, донозонологія, здоров'я, діти і підлітки, чинники ризику, адаптація.

Відомо що одним з провідних напрямків попередження захворюваності серед дітей і підлітків є первинна профілактика патологічних станів, засоби якої вже в дитинстві дозволяють попередити захворювання, що можуть розвинути в підлітковому і зрілому віці [1].

У свою чергу, первинна профілактика базується на даних, одержаних при донозологічній діагностиці стану здоров'я серед дітей і підлітків, яка полягає в можливості визначити місце порушення найбільш локального функціонального елемента, який знаходиться на етапі передхвороби, компенсувати порушену функцію, не допустивши адаптації організму до даного стану, і тим самим зупинити подальшу генералізацію адаптивно-компенсаторних процесів, обмеживши їх локальним процесом. Важливість преморбідної діагностики полягає у виявленні патологічного «полому» на самому глибинному рівні передхвороби з тим, щоб дисфункцію елемента, структура якого порушена, можна було швидко компенсувати медичними засобами, що дозволить уникнути адаптивно-компенсаторних перебудов більш високих рівнів організму [2].

Авторами [3] сформульовано сучасне поняття гігієнічної діагностики як такої, що ставить своєю задачею вивчення стану середовища існування людини і стану її здоров'я (у тому числі на донозологічному рівні).

З погляду гігієнічної науки «навколишнє середовище» — це складна система соціальних, фізичних, хімічних і біологічних чин-

ників, які комплексно впливають на організм людини [4]. У зв'язку з цим надзвичайно важливе значення має виявлення чинників ризику розвитку преморбідних станів людини [5].

Сутність передхвороби полягає в зниженні активності тих або інших саногенетичних механізмів і розладі координації їхніх комплексів. Виділяють два види преморбідних станів: 1) справжні, коли людина практично здорова, а діагноз випереджає захворювання (доклінічний атеросклероз, переддіабет і ін.); 2) коли є істотні розлади з боку суб'єктивних і об'єктивних даних, а констатація стану преморбідності базується на накопиченні протягом багатьох років досвіду клінічних спостережень, клініко-анатомічних зіставлень, що підтверджують значення відповідних розладів як провісників більш серйозної і самостійної у нозологічному відношенні патології (передрак і ін.) [3]. Тому проблема саногенезу для дослідження станів передхвороби, ранньої діагностики, лікування і попередження хвороб є важливою.

Автори [4, 6] вважають, що до числа чинників ризику розвитку преморбідних станів можна віднести комплекс показників, що характеризують медико-генетичний статус батьків (вік матері під час народження дитини, стан здоров'я батьків, сімейний анамнез і ін.), а також екологічні і соціальні чинники (несприятливі житлово-побутові умови, соціальний статус батьків, вік надходження дитини в дитячий дошкільний заклад і школу та ін.).

ВООЗ кількісно визначила причини і умови зберігання здоров'я, серед яких спосіб жит-

тя і стан навколишнього середовища займають більше 70 відсотків. Екологію і здоров'я дітей уже довгий час пов'язують між собою. Особливістю сучасного етапу розвитку техногенного суспільства в умовах урбанізованих територій є багатofакторність екопатогенних впливів на здоров'я дітей і підлітків, що приводить до преморбідних станів [7–11]. Внаслідок цього екологічні підходи знаходять свій відбиток при дослідженні передхвороб у зв'язку з дією чинників навколишнього середовища, при оцінці і прогнозуванні стану здоров'я населення під час проведення масових донозологічних досліджень [12]. Без діагностики передпатологічних станів ефективна профілактика шкідливої дії чинників навколишнього середовища неможлива.

Антропогенні забруднювачі природи особливо небезпечні для здоров'я дітей і підлітків, які у зв'язку з віковими особливостями відзначаються підвищеною чутливістю до них. Ксенобіотики можуть викликати загрози для життя стани, пороки розвитку, хронічні захворювання, порушення росту і нервопсихічного розвитку, недостатність імунітету, алергічні хвороби і псевдоалергічні реакції, онкологічний ризик [13, 14].

Важливе значення має визначення переходу компенсаторно-приспосувальних реакцій у стадію схованих, недостатньо компенсованих процесів, що є передпатологічними і протягом визначеного часу стають патологічними. Тому однією з найбільш важливих проблем вивчення захворюваності населення, пов'язаною з забрудненням навколишнього середовища, є встановлення достовірних кореляційних зв'язків між нозологічними формами і чинниками зовнішнього середовища [15].

Пошук ранніх критеріїв оцінки рівня здоров'я важливий із позиції профілактики преморбідних станів у дитячому і підлітковому віці для прийняття своєчасних і адекватних організаційних і медико-соціальних рішень.

Зараз для визначення рівня здоров'я індивідуума, а також різних груп і популяцій багатьма дослідниками використовується поняття теорії адаптації [2, 16–18]. Рівень адаптивності можливостей може служити в якості одного з критеріїв оцінки стану здоров'я в підлітковому віці [19].

Зниження адаптаційних можливостей найчастіше поєднується з тими розладами здоров'я, в основі яких лежать збої у вегетативній і ендокринній ланках регуляції, а саме з порушеннями і хворобами серцево-судинної, ендокринної систем, розладами харчування [20].

При оцінці стану здоров'я поряд із загальноприйнятим комплексом критеріїв важливо мати якісно-кількісну характеристику стану внутрішнього середовища організму як міру

його індивідуального здоров'я, оскільки рівень гомеостазу відбиває ступінь адаптованості організму [21]. Якісно-кількісна характеристика рівня здоров'я дітей із використанням скринінг-моделі функціональних систем статусу здоров'я і показника адаптованості дозволяє уточнити оцінку функціональних зрушень в організмі, наблизитися до рішення проблеми своєчасної корекції донозологічних станів [22].

У розумінні механізмів формування стану передпатології необхідно комплексно розглядати роль ушкоджуючої дії реактивних метаболітів, що утворюються, соціального середовища і вікові особливості організму [23].

Найважливішим апаратом соціального опосередкування життя здорової і хворої людини є нервова система і вища нервова діяльність [24]. Тому багато авторів указують, що найбільш ранніми ознаками можуть бути зміни з боку ЦНС, тому що організм на вплив чинників навіть малої інтенсивності реалізується через стрес-синдром [25]. На прикладі хронічного некалькульозного холециститу ряд авторів указують, що у 63 % дорослих хворих у дитячому і юнацькому віці зустрічалися психотравми, була соматогенна обтяженість у вигляді порушення імунного захисту (алергічні реакції, простудні захворювання) і одночасно нейрогенна обтяженість. У цьому випадку на організаційному рівні в дитинстві формувалися функціональні порушення у вигляді психовегетативної нестійкості, а потім, у дорослих, спостерігався психовегетативний синдром із поразкою біліарної системи [26].

Техногенні чинники, природно-кліматичні умови і соціально-преморбідний статус безпосередньо впливають на розвиток дітей і підлітків [27]. Як відомо [28, 29], особливості організму, зокрема його резистентність до дії патогенних агентів, визначаються здатністю генетичної програми реалізуватися в конкретних умовах зовнішнього середовища. У випадково обтяженої дитини внаслідок ослабленого генного контролю навіть при незначних негативних змінах екологічної ситуації можуть мати місце порушення рівноваги фізіологічних функцій, опосередкованих генним контролем і впливом зовнішнього середовища, що в кінцевому результаті призводить до розвитку передхвороби і хвороби [30].

Встановлено, що у дітей, які проживають у районах із помірно і сильно забрудненим повітрям, спостерігається зниження показників бронхіальної провідності легень (форсованої життєвої ємності, об'єму форсованого видихуваного повітря за 1 с, індексу Тіффно, максимальної швидкості потоку видихуваного повітря), зменшення функціональних можливостей ЦНС концентрувати тривале збудження.

Внаслідок цього відмічаються висока частота симптомів нервово-психічних порушень, низькі показники розумового розвитку, підвищена тривожність і дратівливість, висока стресова активність, а також лабільність вегетативної нервової і серцево-судинної систем, гнуплення імунітету і функції В-системи імунітету. Автори [31, 32] стверджують, що 30 % обстежених дітей з екологічно несприятливого району відносяться до групи ризику з формування суміжної нервово-психічної патології.

За оцінками різних вітчизняних і закордонних фахівців, стан здоров'я на 20–40 % залежить від стану навколишнього середовища, на 15–20 % — від генетичних чинників, на 25–50 % — від способу життя і на 10 % — від діяльності органів охорони здоров'я [33].

Припускається, що кожна людина успадковує визначену направленість вегетативного гомеостазу, який, у свою чергу, тісно пов'язаний з індивідуальними особливостями, що сприяють формуванню соматичної патології. Під впливом екзогенних чинників індивідуальні особливості включаються в патогенетичні механізми. Наприклад, при вагозалежній патології (виразкова хвороба) це відбувається через посилення холінергічної активності [6]. У зв'язку зі сказаним первинні зміни стану здоров'я виникають не в органі-мішені, а в його нервовій регуляції і тісно пов'язані з адаптаційною діяльністю різних систем організму.

Проблема передхвороби дорослої людини тісно пов'язана з особливостями конституції, формування якої відбувається в дитинстві. Одним із важливих компонентів у комплексі методів виявлення особливостей реактивності індивіда є визначення гармонійності фізичного розвитку. Для кожного типу конституції характерна більша і менша схильність до різних захворювань. Наприклад, дигестивний тип особливо схильний до ожиріння. Водночас, гладкість, як відомо, створює передумови для розвитку передхвороби, а далі хвороби (артеріальної гіпертонії тощо) [32].

Зростання антигенного навантаження на організм, зумовленого широким виробництвом шкідливих для здоров'я людини хімічних продуктів, які потрапляють у навколишнє середовище, змінило імунологічну реактивність мешканців міст, включаючи дитяче населення [34].

В основі зміни імунологічної реактивності лежить формування алергії, підвищеної сприйнятливості до інфекцій, виникнення онкологічних захворювань [35]. Незважаючи на однотипність ушкоджуючих чинників, зміни в імунній системі різняться. Це зумовлено її генетичною детермінованістю, що підтверджується даними про взаємозв'язок між силою і спрямованістю імунних реакцій

з НЛА-фенотипом. У зв'язку з зазначеним важливо використовувати імунологічні методи як для донозологічної діагностики ушкоджень, котрі допоможуть диференціювати підходи до профілактики змін внаслідок впливу несприятливих чинників, так і для прогнозування віддалених наслідків впливу середовищних чинників ризику [1, 32, 36, 37].

Стійкість організму до захворювань, його захисно-приспосувальні механізми значною мірою пов'язані з резистентністю.

Якщо погодитися з концепцією [23], що передпатологія — процес накопичення реактивних метаболітів, а загальне благополуччя організму гармоніює з рівноважним процесом виведення реактивних метаболітів і надходженням екзогенних речовин, то питання безпеки регламентації хімічних чинників у навколишньому середовищі повинні включати вивчення тонких механізмів поведінки ксенобіотиків. Первинними ланками, що уражаються при дії ксенобіотиків, є нервова система і система кровотворення — найбільш лабільні системи організму [38], що клінічно виявляються гострими респіраторно-вірусними інфекціями, тимомегалією, ростом рівня алергічної патології, кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенними збудниками [7].

На стан здоров'я дітей впливає також недотримання санітарно-гігієнічних вимог у багатьох школах, дитячих дошкільних і оздоровчих закладах. За останні 15–20 років система загальної освіти перетерпіла істотні зміни. Оскільки велику частину дня школярі проводять у загальноосвітніх закладах і, за даними спеціальних досліджень, частка чинників внутрішньошкільного середовища, що впливає на стан здоров'я, складає 20 %, стає очевидним негативний вплив незадовільних умов виховання і навчання [39].

Початок систематичного навчання — один з найбільш складних етапів у житті дитини як у психологічному, так і у фізіологічному плані. Успішність проходження адаптації до школи визначає загальний позитивний результат пристосування до нового способу життя [40, 41]. В основі невротичних розладів у першокласників в період адаптації до школи лежить довгострокова емоційно-стресова реакція: застійні негативні емоції, значна напруга пристосувальних регуляторних механізмів. Виникнення таких несприятливих змін у дітей з несприятливим ходом адаптації, з одного боку, пов'язано з їхньою недостатньою готовністю до школи, з іншого — свідчить про більш низький функціональний резерв, що визначає адаптивні можливості цих дітей [42].

Організм здатний виконувати встановлені для нього обов'язки тільки при дотриманні ряду умов, включаючи наявність функціо-

нальних можливостей організму й індивідів окремо, які в неадекватних умовах потребують змін, оцінки і своєчасної корекції, що, у свою чергу, сприяє прийняттю більш адекватних управлінських рішень.

Як показує практика, додатковий рік навчання з 6 до 7 років мало що дає учню, якщо він не готовий до навчання в школі [43].

Невелике навчальне навантаження при нестачі фізичних навантажень веде до диспропорцій фізичних показників. Розподіл учнів по групах здоров'я не має закономірності, що свідчить про недостатній кореляційний зв'язок внаслідок того, що на перше місце виходять генетичні й екологічні чинники, а не умови навчання [44].

В останні роки ведуться інтенсивний пошук і розробка об'єктивних та інформативних показників ранніх змін в організмі, зумовлених впливом абіотичних чинників навколишнього середовища.

Таким чином, аналіз суті проблеми дозволяє виділити три основних задачі первинної профілактики донозологічних станів серед дітей і підлітків.

По-перше, це пошук нових ще не досліджених чинників зовнішнього середовища, які діють комплексно і сукупно на зростаючий ор-

ганізм. До них у залежності від якісних і кількісних характеристик (як оздоровчої дії, так і сприяння розвитку передпатології) відносяться: санітарно-гігієнічні умови і режим у школах, дошкільних і оздоровчих закладах; спосіб життя і, насамперед, ступінь рухової активності; екологія, включаючи техногенні чинники, а також соціальні характеристики середовища проживання; природно-кліматичні умови життя й ін.

По-друге, це визначення об'єктивних критеріїв функціонального стану і розвитку зростаючого організму. Зокрема, до них з погляду донозологічної діагностики можна віднести імунний статус, який зумовлює ступінь резистентності організму, особливості регуляції генетичної програми в конкретних умовах зовнішнього середовища, конституціональні особливості й гармонійність фізичного розвитку, вік, стать й ін.

По-третє, це застосування сучасних високоінформативних методів діагностики донозологічних станів, зокрема, імунологічного, хроматомас-спектрометричного, психодіагностичного, морфометричного, цитогенетичного, енергопунктурного та ін., а також розробка принципово нових перспективних методів лабораторної діагностики.

Список літератури

1. Петров Р.В., Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Черноусов А.Д. Донозологическая диагностика нарушенной иммунной системы. Иммунол. 1995; 2: 4–5.
2. Воложин А.И., Субботин Ю.К. Болезнь и здоровье: две стороны приспособления. М.: Медицина, 1998. 480 с.
3. Рахманин Ю.А., Румянцев Г.И., Новиков С.М. Методологические проблемы диагностики профилактики заболеваний, связанных с воздействием факторов окружающей среды. Гигиена и санитария 2001, 5: 3–7.
4. Бердник О.В., Зайковская В.Ю., Серых Л.В. Факторы окружающей среды как факторы риска развития патологии у детей. Довкілля та здоров'я 1998; 3: 20–23.
5. Коренев Н.М., Санников В.М. Влияние некоторых факторов окружающей среды на состояние здоровья дошкольников. Охрана здоровья детей и подростков. К.: Здоров'я, 1992: 3–6.
6. Антонова Л.Т., Сердюковская Г.Н. О проблеме оценки состояния здоровья детей и подростков в гигиенических исследованиях. Гигиена и санитария 1995; 6: 22–28.
7. Агаджанян Н., Кулаков В., Зангиева Т., Атанязова О. Экологические факторы и репродуктивная функция. Экология человека 1994; 1: 50.
8. Лобода В.Ф., Банадига Н.В. Екологічно обумовлена соматична патологія у дітей. Проблеми екології та медицини 1998; 2, 3–4: 14–15.
9. Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. М.: Наука, 1982. 198 с.
10. Фолкнер Ф., Фукс Ф., Гальба Арахо Х. и др. Предупреждение в детском возрасте состояний, приводящих к заболеваниям у взрослых. Пер. с англ. Под ред. Ф. Фолкнера. М.: Медицина, 1982. 176 с.
11. Зербіно Д.Д. Екологічна патологія та нозологічна нозологія — один з пріоритетних напрямків у медицині. Журн. АМНУ 1995; 1–2: 323–327.
12. Соколов Д.К., Соколов В.Д. Современные подходы к изучению влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. Казанск. мед. журн. 1990; 71, 4: 306–308.
13. Вельтищев Ю.Е. Проблемы детского возраста — иммунологические аспекты. Педиатрия 1991; 12: 74–80.
14. Грачова Т.І., Власник Л.І. Вплив деяких несприятливих факторів навколишнього середовища на фізичний розвиток дитячого населення м. Чернівці. Гигиена населенных мест. К., 2001; 38, 1: 542–547.
15. Близнюк В.Д. Профилактика неинфекционных заболеваний. Довкілля та здоров'я 2000; 4: 64.
16. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. М.: Наука, 1984. 280 с.
17. Гофман В.Р., Гречко А.Т. Патифизиологические основы расстройств адаптации и современные средства их коррекции — «быстродействующие адаптогены». Журн. ушных, носовых и горловых болезней 1994; 5: 29–34.

18. Коробчанский В.А. Гигиеническое управление саморегуляцией организма, как основы формирования адаптации человека в антропоэкологических системах. *Врач. практика* 2001; 2: 105–109.
19. Ильин А.Г., Азапова Л.А. Функциональные возможности организма и их значение в оценке состояния здоровья подростков. *Гигиена и санитария* 2000; 5: 43–46.
20. Макарова В.И., Избенко Н.Л. Значимость факторов риска развития артериальной гипертензии у детей и подростков школьного возраста. *Экология человека* 2000; 3: 51–53.
21. Баевский Р.М., Береснева А.П. Адаптационный потенциал системы кровообращения и вопросы донозологической диагностики. Проблемы адаптации детского и взрослого организма в норме и патологии; Под ред. Р.Р. Шиляева, Л.Н. Захарова, А.А. Солонцева, Грушинского. М., 1990. 172 с.
22. Аболенская А.В., Маткивский Р.А., Разживина Г.Н., Усанова Е.П. Адаптированность детского организма как эталон «величины» его здоровья. *Педиатрия* 1996; 3: 102–103.
23. Волощенко О.И., Ляшенко В.И. О вероятных механизмах формирования предпатологических состояний организма при действии экзогенных факторов окружающей среды. *Врач. дело* 1996; 7–9: 49–53.
24. Адо А.Д. Вопросы общей нозологии. М.: Медицина, 1985. 238 с.
25. Старадумов В.Л., Полякова А.Н., Денисюева Н.Б. Нервно-психический статус у детей в условиях загрязнения окружающей среды. *Гигиена и санитария* 1999; 6: 52–53.
26. Головской Б.В., Циммерман Я.С. Преморбид хронического бескаменного холецистита: Тез. XVIII Всес. съезда терапевтов «Предболезнь — болезнь — выздоровление». М., 1981; 1: 227–229.
27. Демин В., Князев Ю., Ключников С., Полетаев А. Экопатология детского возраста. *Врач* 1994; 6: 20–21.
28. Рублевська Н.І. Гігієнічна характеристика забруднення навколишнього середовища важкими металами та стан здоров'я дитячого населення. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1999. 18 с.
29. Білоус І.В. Прогнозування генетичних наслідків антропогенного забруднення в межах певної території популяції. *Гигиена населенных мест*. К., 2001; 38. 1: 364–367.
30. Клиорин А.И. Проявление у ребенка предболезни взрослого человека: Тез. XVIII Всес. съезда терапевтов «Предболезнь — болезнь — выздоровление». М., 1981; 1: 63–65.
31. Шафеев М.Ш. Влияние экологических факторов на иммунный статус. *Казанск. мед. журн.* 2000; 6: 436–440.
32. Буклешева М.С. Гигиеническое нормирование смесей атмосферных загрязнений по показателям состояния здоровья детского населения. Региональные особенности заболеваемости детского населения: Мат. Всес. науч. конф. Йошкар-Ола, 15–17 октября 1991 г. М., 1991. 180 с.
33. Кучма В.Р., Суханова Н.Н., Катечкина Н.А., Каретина С.А. Изучение влияния образа жизни на физическое развитие и состояние здоровья школьников. *Гигиена и санитария* 1996; 1: 27–28.
34. Римарчук Г.В. Оздоровление детей в районах экологического неблагополучия. *Рос. мед. журн.* 1997; 7, 11: 500–504.
35. Федосеева В.Н., Нинегин Б.В., Оразовская И.В., Аристовская Л.В. Выявление групп повышенного риска развития иммунопатологии при массовых обследованиях населения. *Гигиена и санитария* 1989; 3: 17–19.
36. Чернышева О.Н., Зюбанова Л.Ф., Будянская Э.Н., Василенко Н.М., Завгородний И.В., Прилипская Н.И., Чепняк М.В. Сравнительный анализ реакции иммунной системы организма на действие факторов физической, химической природы и сочетанного их воздействия на примере обследования работающих различных предприятий. *Гигиена населенных мест*. К., 1999; 35: 328–331.
37. Павлюк Р.П., Бай О.Н. Вивчення ролі генетично детермінованих маркерів системи крові в розвитку порушень гуморального імунітету у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. *Врач. дело* 1996; 7–9: 44–47.
38. Нарзулаев С.Б., Филлипов Г.П., Савченко М.Ф., Рихванов Л.П. Связь загрязнения почв тяжелыми металлами и здоровья детей Томска. *Гигиена и санитария* 1995; 4: 16–19.
39. Онищенко Г.Г. Социально-гигиенические проблемы состояния здоровья детей и подростков. *Гигиена и санитария* 2001; 5: 7–11.
40. Толстогузов С.Н., Соловьева С.В., Соловьев В.С. Адаптация детей семи лет к обучению в школе. *Экология человека* 2000; 3: 49–50.
41. Даниленко Г.Н., Кривонос М.П., Колинова Т.М., Шуба Е.И. Проблемы количественной санитарно-гигиенической оценки факторов внутришкольной среды. Актуальные проблемы и основные направления развития профилактической науки и практики. Харьков, 1997: 57–59.
42. Жданова Л.А. Диагностика и профилактика клинико-функциональных отклонений у перво-классников. Онтогенетические особенности адаптации у детей. Сб. науч. тр. Под ред Ю.Е. Вельтищева, Р.Р. Шиляева. М., 1985.
43. Суслик З.Б. Проблеми шкільної зрілості дітей 6–7-річного віку в процесі впровадження педагогічних інновацій. *Гигиена населенных мест*. К., 2001; 38, 2: 340–351.
44. Янко Н.В. Сучасне шкільне середовище як фактор впливу на здоров'я і працездатність дітей та підлітків. *Гигиена населенных мест*. К., 2000; 38, 1: 316–319.
45. Бутырская И.Б. Гигиеническая оценка условий обучения в Крымских школах нового типа и их влияние на здоровье старших школьников. *Гигиена населенных мест*. К., 2001; 38, 1: 333–338.

ДИАГНОСТИКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В.А. Коробчанский, А.Ю. Мартянова

Изложен современный взгляд на проблему донозологической диагностики среди детей и подростков. Обобщены основные направления развития донозологической диагностики: функциональных состояний и степени развития растущего организма, использование современных высокоинформативных методов диагностики.

Ключевые слова: гигиена, диагностика, донозоология, здоровье, дети и подростки, факторы риска, адаптация.

DIAGNOSTIC OF PRENOLOGICAL CONDITION AMONG CHILDREN AND TEENAGERS

V.A. Korobchanskyj, A.Yu. Martianova

The modern sights on a problem of prenosological diagnostics among children and the teenagers are stated. The basic directions of development of prenosological diagnostics are established: functional condition and degrees of development growing organism, used of modern highinformative methods of prenosological diagnostics.

Key words: hygiene, diagnostics, prenosological, health, children and teenagers, risk factors, adaptation.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

*И.Ф. Костюк, В.А. Капустник**Харьковский государственный медицинский университет*

Рассматриваются проблемные вопросы подготовки врача-профпатолога в медицинском вузе. Предлагается комплекс мер, направленных на улучшение качества подготовки врача по вопросам профпатологии на до- и последипломном уровне.

Ключевые слова: медицинский вуз, профпатология, подготовка врача.

Реформа здравоохранения и подготовка кадров в новых условиях экономического развития нашей страны, опираясь на мировой опыт, активизируют роль высших медицинских заведений в подготовке специалистов, способных решать сложные вопросы первичной и вторичной профилактики заболеваний, в том числе и профессиональных. Суть этих изменений состоит в ориентации учебных планов и программ на последовательное, многоуровневое образование, продолжающееся, по сути, всю жизнь. При таком подходе, когда первичная специализация переносится на VI курс, создается возможность осуществлять единую базовую подготовку будущих врачей, независимо от дальнейшей их специализации, и тем самым усиливать общеклиническую, практическую и профилактическую подготовку выпускников, в том числе в вопросах профессиональной патологии.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что врачам любой специальности, а особенно тем, кто обслуживает лиц, работающих в неблагоприятных условиях производственной среды, приходится решать вопрос о возмож-

ности влияния производственных факторов на состояние здоровья работающих и о связи заболевания с условиями труда. Важность этого положения усиливается тем обстоятельством, что на поликлиническом уровне во многих лечебно-профилактических учреждениях по-прежнему отсутствует низовое звено — врач-профпатолог или участковый врач, прошедший в полном объеме подготовку по профессиональной патологии. А ведь именно на этом участке поликлинической службы должны решаться задачи ранней диагностики и профилактики профессиональных болезней. Не везде положительно решаются вопросы создания областных и городских профпатологических центров.

В приказе МЗ Украины № 359 от 19.12.97 профпатология юридически признана самостоятельной специальностью (№ 86), и в перечень номенклатурных должностей введена штатная должность «врач-профпатолог». Вместе с тем, сегодня еще не просматривается полноценная профпатологическая вертикаль, так как практически отсутствует низовое профпатологическое звено именно на поликлиниче-

ском уровне. В этой ситуации основную задачу первичной ранней диагностики и профилактики профессиональных заболеваний по-прежнему должны выполнять участковые врачи.

В 2002 г. впервые после длительного перерыва медицинские вузы выпускают специалистов медико-профилактического профиля. Учебный план 1996 г. (приказ МЗ Украины № 70 от 03.04.96 г.) обеспечивает сегодня единую базовую профессиональную подготовку будущих врачей в течение первых пяти лет обучения, первичную специализацию на VI курсе, преподавание профилирующих предметов на XI–XII семестрах со сдачей единого для всех выпускников государственного выпускного экзамена. Данный учебный план предусматривает для освоения студентами профессиональной патологии на V курсе 90 учебных часов, в том числе 18 лекционных, 36 практических занятий. Для изучения профессиональных болезней на VI курсе отведено в зависимости от специализации различное количество часов (от 36 — на специальности «лечебное дело», до 108 — на специальности «медико-профилактическое дело»). Этим самым решается задача более углубленной подготовки будущих специалистов по профессиональной патологии и создается возможность подойти к сдаче государственного экзамена по внутренним, профессиональным и инфекционным болезням более подготовленными.

Кафедра внутренних и профессиональных болезней Харьковского государственного медицинского университета имеет многолетний опыт обучения студентов как на додипломном этапе, в том числе в рамках субординатуры, так и на последипломном этапе в интернатуре и клинической ординатуре. Кафедрой накоплен большой опыт оптимизации преподавания предмета, включающий использование деловых игр, ситуационных задач, непосредственное общение студента с больным. С нашей точки зрения, целесообразно выделять два вида обучения студентов в медицинском вузе: групповое и индивидуальное. Групповое обучение включает знакомство с клинической базой, лекции, просмотр учебных видеофильмов, тестовый компьютерный контроль знаний. Индивидуальное обучение проводится в двух формах: с преподавателем и самостоятельно. С участием преподавателя осуществляются курация больных, их клиническое, лабораторное, рентгенологическое обследование, решаются клинические задачи. Большой удельный вес в процессе обучения студента занимает самостоятельная работа (36 часов). Самостоятельно студенты работают с учебной литературой, изучают отдельные темы курса, пишут истории болезни, работают с обучающими компьютерными программами, участ-

вуют в работе студенческого кружка, готовят к дифференцированному зачету. Все это способствует закреплению и углублению знаний, формированию профессионального интереса, выработке умения быстро оценивать ситуацию и оперативно принимать решение. Важным разделом практической работы по обучению студентов остается непосредственное общение с больным, отработка навыков работы в кабинете функциональной, лабораторной, компьютерной диагностики. Особого внимания и обсуждения заслуживает вопрос о целесообразности внесения хотя бы части часов, выделенных для самостоятельной работы, в нагрузку преподавателю.

Для контроля знаний студентов широко используются тестовые задания, особенно когда необходимо быстро оценить базовый уровень знаний студентов. На кафедре создан банк тестовых заданий, используемых на различных уровнях проведения текущей аттестации. Аналогичные тесты накоплены и в других вузах страны, и сегодня существует необходимость проведения работы по их унификации и созданию единого республиканского банка. Опыт такой работы на кафедре имеется, в частности в создании задач по «Кроку-2». Коллективом кафедры составлено уже около 100 задач, которые после проведения экспертизы вошли в республиканский банк.

Кафедра имеет полное методическое обеспечение и для последипломной подготовки специалистов в интернатуре, клинической ординатуре и магистратуре. Коллектив кафедры разработал и утвердил в МЗ Украины типовой учебный план и программу подготовки интернов и магистров по специальности «Профессиональная патология», является разработчиком программы для студентов V–VI курсов медицинских вузов.

Однако в подготовке врача-профпатолога имеется и парадоксальная ситуация. На сегодняшний день специалиста данного профиля готовят два факультета: лечебный и медико-профилактический. При кажущейся равноценности этих двух выпускников возможности по дальнейшему их трудоустройству совсем не равнозначны. Различным является и распределение учебных часов, прежде всего по терапии и гигиене. Если до V курса подготовка студентов лечебного и медико-профилактического факультетов одинакова, то на VI курсе студенты лечебного факультета обучаются на 324 часа больше по предмету «Терапия» и на столько же часов меньше по предмету «Гигиена». Видимо, это обуславливает возможность в дальнейшем студенту медико-профилактического факультета работать только врачом-профпатологом, исключая другие терапевтические специальности.

Ближайшие задачи в преподавании профессиональной патологии представляются следующими.

1. Включение в учебный план и программу подготовки врачей-интернов терапевтического профиля разделов профессиональной патологии с выделением часов для прохождения смежного цикла.

2. Преподавание отдельных разделов профессиональной патологии должно проводиться также в рамках клинической ординатуры и магистратуры по терапии, так как многие врачи, закончившие их, будут работать цеховыми терапевтами, научными сотрудниками в НИИ терапевтического профиля и обслуживать в дальнейшем лиц, контактирующих с теми или иными неблагоприятными производственными факторами.

3. Считать обязательным прохождение курсов усовершенствования по профессиональной патологии для врачей-терапевтов, работающих на вредных участках, особенно там, где имеются «вредные» производства.

4. Разработка государственного стандарта до- и последилового образования по специальности «профпатология» с последующей подготовкой единого специалиста, в одинаковой мере владеющего вопросами терапии и гигиены.

Решение поднятых проблем будет способствовать оптимизации учебного процесса, улучшению качества подготовки специалистов в медицинских вузах, в том числе и по вопросам профпатологии, обслуживания рабочих с неблагоприятными условиями труда и диагностики профессиональных заболеваний.

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

І.Ф. Костюк, В.А. Капустник

Розглядаються проблемні питання підготовки лікаря-профпатолога в медичному вузі. Пропонується комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якості підготовки лікаря з питань профпатології на до- і післядипломному рівні.

Ключові слова: медичний вуз, профпатологія, підготовка лікаря.

PROBLEMS OF OCCUPATIONAL PATHOLOGY TRAINING IN HIGH MEDICAL SCHOOL AT PRESENT TIME AND WAYS OF ITS OPTIMIZATION

I.F. Kostyuk, V.A. Kapustnik

The questions of preparation of medical doctor in occupational medicine at high medical school are enlightened. The complex of measures directed to preparation quality optimization of medical doctor in occupational pathology at pre- and post-graduate stages is proposed.

Key words: high medical school, occupational pathology, medical doctor training.

ПРОФЕСОР ІННА ФЕДОРІВНА КОСТЮК

(До дня народження)

Завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Інна Федорівна Костюк народилась 13 липня 1937 року в м. Харкові.

Після закінчення у 1960 році лікувального факультету Харківського медичного інституту працювала лікарем-терапевтом 27-ї міської клінічної лікарні м. Харкова.

У 1963 році поступила до аспірантури на кафедру шпитальної терапії Харківського медичного інституту, де під керівництвом академіка Л.Т. Малої захистила кандидатську дисертацію «Некоторые стороны обмена полисахаридных комплексов в сыворотке крови и тканях при ревматизме и его диагностическое значение»; з 1966 року асистент, з 1969 — доцент кафедри шпитальної терапії. Докторську дисертацію на тему «Нейрогуморальная характеристика гемодинамических расстройств при вибрационной болезни» (науковий консультант академік Л.Т. Мала) захистила у 1975 році. У 1970 році їй присуджено вчене звання доцента, у 1979 — професора.

З 1977 року І.Ф. Костюк очолює кафедру професійних хвороб, а з 1984 — кафедру внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету, яка є опорною з питань викладання професійних хвороб у медичних вузах України III–IV рівнів акредитації.

І.Ф. Костюк — відомий терапевт, профпатолог, провідний фахівець з вивчення питань промислової кардіології, впливу на організм працюючого несприятливих факторів виробничого середовища. Дослідження у цьому напрямку дозволило по-новому підійти до механізму гемодинамічних порушень при професійних захворюваннях. Висунуто положення про провідну роль рефлексорних, нейрогуморальних і метаболічних зрушень при професійних захворюваннях у робітників машинобудування. Показано значення нейромедіаторів, розладів мікроциркуляції і реологічних властивостей крові, стану клітинних мембран у процесах вазоконстрикції, гіпоксії та трофічних змін при дії фізичних факторів на організм працюючого. За результатами наукових розробок в медичну практику рекомендовано методи медикаментозної корекції цих зрушень з використанням інгібіторів синтезу простагландинів, антагоністів кальцію і антиоксидантів як препаратів, що мають виражені вазодилатуючі, мембранопротекторні й антиоксидантні властивості.

Протягом 13 років І.Ф. Костюк була членом Всесоюзного методичного комітету з викладання професійних хвороб в медичних вузах, останні роки є членом комісії зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків МОЗ України.

І.Ф. Костюк — автор і співавтор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі двох монографій — «Клінічна фармакологія» (1995) і «Вибрационная болезнь и антагонисты кальция» (2000), підручника «Професійні хвороби» для медичних вузів України III–IV рівнів акредитації (1998). За її редакцією видано методичні вказівки до практичних занять з внутрішніх та професійних хвороб для студентів (1992, 1993, 1994, 1995, 2001 роки).

Багато сил і енергії І.Ф. Костюк віддає підготовці науково-педагогічних кадрів. Протягом 27 років вона незмінний науковий керівник студентського наукового товариства Харківського державного медичного університету. Працюючи з обдарованою молоддю, Інна Федорівна віддає

їй свій життєвий і професійний досвід, спрямовує зусилля на підготовку нової генерації молодих вчених. Вона здатна углядіти в сьогоднішньому студентові майбутнього наукового співробітника, вченого. За ці роки під керівництвом професора І.Ф. Костюк наукове товариство Харківського державного медичного університету отримало визнання не тільки на теренах України, а багатьох зарубіжних країн. Із року в рік студентську медичну науку університету презентують учасники Всеукраїнських студентських наукових олімпіад, конференцій, конгресів, у тому числі й міжнародних.

Під керівництвом І.Ф. Костюк підготовлено десять кандидатських та одна докторська дисертація, виконується ще одна докторська та три кандидатських. Інна Федорівна — прекрасний педагог, її клінічні лекції, показові практичні заняття користуються заслуженою повагою у студентів-медиків, лікарів практичної ланки охорони здоров'я. І.Ф. Костюк проводить велику лікувально-консультативну роботу у профільних лікувальних установах, МСЧ міста Харкова і області.

Професор І.Ф. Костюк — дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998), академік Української екологічної академії наук (1999), член Міжнародної асоціації кардіологів, секція епідеміології і профілактики (1982), заступник головного редактора журналу «Медицина сьогодні і завтра», член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті. Нагороджена знаками «Відмінник охорони здоров'я» і «Відмінник освіти України».

Щиро вітаємо Інну Федорівну Костюк із ювілеєм, бажаємо їй здоров'я і подальших творчих успіхів.

*Ректорат Харківського державного медичного університету
Деканат IV медичного факультету
ДП «Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці
та професійних хвороб»
Колектив кафедри внутрішніх та професійних хвороб Харківського державного медичного університету*